

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CLAUDIO MARTINS GAIARSA

**A PREDOMINÂNCIA DE IMÓVEIS NA INFORMALIDADE EM SÃO PAULO:
Disfuncionalidade das instituições e insegurança jurídica**

**São Paulo
2025**

CLAUDIO MARTINS GAIARSA

**A PREDOMINÂNCIA DE IMÓVEIS NA INFORMALIDADE EM SÃO PAULO:
Disfuncionalidade das instituições e insegurança jurídica**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para
a obtenção do título de Doutor.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto

**São Paulo
2025**

Elaborado com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

G137p

Gaiarsa, Claudio Martins

A predominância de imóveis na informalidade em São Paulo: disfuncionalidade das instituições e insegurança jurídica / Claudio Martins Gaiarsa

2.740 KB : il.

Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.

Orientador(a): Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto

1. Regularização fundiária. 2. Crédito Imobiliário. 3. Registro de Imóveis. 4. Desenvolvimento Urbano. 5. Habitação I. Campos Neto, Candido Malta, orientador. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Paola Alessandra R. D'Amato - CRB 8/6271

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Claudio Martins Gaiarsa

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo

Título do Trabalho: A PREDOMINÂNCIA DE IMÓVEIS NA INFORMALIDADE EM SÃO PAULO: Disfuncionalidade das instituições e insegurança jurídica

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- Empresa/Indústria:
- Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

CLAUDIO MARTINS GAIARSA

**A PREDOMINÂNCIA DE IMÓVEIS NA INFORMALIDADE EM SÃO PAULO:
Disfuncionalidade das instituições e insegurança jurídica**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana
Mackenzie como requisito parcial para a obtenção do
título de Doutor.

Aprovado em: 18 de agosto de 2025

BANCA EXAMINADORA

Professor Doutor Candido Malta Campos Neto – Orientador
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Valter Luis Caldana Junior – Examinador Interno
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Assinado por:

Paula Freire Santoro – Examinadora Externa
Universidade de São Paulo

DocuSigned by:

João Fernando Pires Meyer – Examinador Externo
Universidade de São Paulo

DocuSigned by:

Marta Dora Grostein – Examinadora Externa
Universidade de São Paulo

**São Paulo
2025**

Dedico este trabalho a Liane, Jonas e Máisa,
fonte de inspiração e razão da vida.

Dedico também a Ronaldo Ramirez,
mentor primeiro e maior.

AGRADECIMENTOS

Agradeço

À Faculdade de Arquitetura e Urbanismo a oportunidade proporcionada para desenvolver este trabalho.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie e à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo o apoio concedido sob a forma de bolsa integral, que foi essencial para produção deste trabalho.

Ao Professor Candido Malta Campos Neto por sua sempre pronta e enriquecedora presença, sem a qual este trabalho não teria sido possível.

Aos professores do Mackenzie pelo incentivo, estímulo, orientação e o generoso compartilhamento do saber.

A todos os meus colegas de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, sempre generosos e interessados no compartilhar conhecimentos e vivências, parceiros nas precárias certezas e no riso face às ansiedades, em especial a Ivan, Flávio, Bruna, Ana, Máira, Marcelo, João, Marília e Quito.

Ao Grupo de Governança de Terras do Instituto de Economia da Unicamp, em especial a Bastiaan Reydon, Gabriel Siqueira e Vitor Fernandes, pela colaboração e pela generosidade no compartilhamento dos dados da pesquisa.

Ao Grupo de Pesquisa do projeto Piratininga, sob a liderança do Prof. Mauro Claro, e a todos os colegas do grupo, que muito enriqueceram este trabalho.

Ao Dr. Flauzilino Araújo dos Santos do 1º Cartório do Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo, sua atenção e generosidade, bem como aos seus gentis colaboradores, a quem agradeço, representados aqui pela Priscila.

E um carinho muito especial a Caio, Caio, Fernão, Gilza, Stela, Roberto, Bia e Gordon.

*“Eu quase que nada sei. Mas desconfio de
muita coisa. O senhor concedendo eu digo:
para pensar longe, sou cão mestre - o senhor
solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu
rastreio essa por fundo de todos os matos,
amém!”*

João Guimarães Rosa
Grande Sertão: Veredas

RESUMO

Este trabalho investiga as razões acerca da alta incidência de informalidade de titulação de propriedade imobiliária residencial, com foco no estado de São Paulo. O trabalho se justifica pelos efeitos negativos na economia e na habitação. Na ordem econômica, afetam negativamente a poupança e a capacidade econômica dos indivíduos, pela desvalorização do imóvel sem titulação; na habitação pela falta de liquidez desses imóveis, resultando na redução da capacidade dos cidadãos em atender suas necessidades habitacionais ao longo da vida. A informalidade é constatada em todas as faixas de renda, com incidência crescente quanto menor for a renda dos cidadãos, e os efeitos negativos afetam de forma mais aguda a população mais pobre. A hipótese apresentada é de que existe disfuncionalidade das instituições e dos sistemas encarregados de prover acesso ao direito de propriedade, em especial pelo elevado custo, como também pelas dificuldades e complexidades dos procedimentos que recaem sobre os cidadãos como resultado das regras existentes. As principais distorções se localizam na relação entre o cadastro imobiliário das prefeituras e os Cartórios de Registro de Imóveis (CRIs), que não tem nenhuma conexão legal ou sistêmica entre si, onerando o cidadão com custo, trabalho e insegurança jurídica. A verificação da hipótese foi baseada no referencial teórico proporcionado pelos trabalhos de Douglass North e Raymundo Faoro. A revisão bibliográfica apurou como a informalidade de titulação é tratada na literatura. A análise histórica sobre a evolução da informalidade no intenso processo de urbanização da cidade de São Paulo a partir da década de 1940 apurou como a informalidade se deu ao longo do século XX. Foi analisada também a legislação sobre titulação e sua relação histórica e estrutural com a informalidade da propriedade imobiliária. O trabalho tem embasamento empírico e se fundamenta nos resultados da pesquisa de campo realizada pelo Grupo de Governança de Terras da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2017, que investigou a incidência da informalidade na Região Metropolitana de Campinas, estratificada segundo perfil sociodemográfico (renda, gênero, etnia e escolaridade), bem como a percepção da população sobre a questão da titulação. Ao final, são apresentados itens para uma reforma das instituições e sistemas.

Palavras-Chave: regularização fundiária, crédito imobiliário, registro de imóveis, desenvolvimento urbano, habitação

ABSTRACT

This paper investigates the reasons for the high incidence of informality in residential property titling, in the State of São Paulo. The work is justified by its negative effects on the economy and on housing. In the economic order, it negatively affects the savings and economic capacity of individuals, due to the devaluation of untitled property, and negatively affects housing due to the lack of liquidity of these properties, resulting in a reduction in the ability of citizens to meet their housing needs throughout their lives. Informality is observed in all income brackets, with an increasing incidence as the income of citizens decreases, in addition to the negative effects affecting the poorest population more acutely. The hypothesis presented is that there is dysfunctionality in the institutions and systems responsible for providing access to property rights, especially due to the high cost, as well as the difficulties and complexities that fall on citizens as a result of the existing rules. The main distortions are located in the relationship between the city halls' real estate cadastre and the property registry, which have no legal or systemic connection between them, burdening citizens with costs, workload and legal insecurity. The analysis took the works of Douglass North and Raymundo Faoro as its theoretical framework. The bibliographic review analyzed how the informality of titling is treated in the literature. The historical analysis of the evolution of informality in the intense urbanization process of the city of São Paulo from the 1940s onwards determined how informality took place. The legislation on title and its historical and structural relationship with the informality of real estate property were also analyzed. The work is empirically based on the results of the field research carried out by the Land Governance Group from Unicamp in 2017 as they investigated the incidence of informality in the Metropolitan Region of Campinas, stratified according to sociodemographic categories (income, gender, ethnicity and formal education) as well as the population's perception of the issue of title. At the end, items for a reform of institutions and systems are presented.

Keywords: land regularization, home financing, property registration, urban development, housing.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 -	Comparativo da natureza de notários e registradores pelo mundo.....	43
Figura 1 -	Folheto de anúncio de terrenos em loteamento - Vila Ida.....	117
Figura 2 -	Folheto de anúncio de terrenos em loteamento - Vila Ré.....	119
Figura 3 -	Anúncio de 1946 - Parque Novo Mundo 1.....	120
Figura 4 -	Anúncio de 1946 - Parque Novo Mundo 2.....	120
Gráfico 1 -	Informalidade e estratos de renda.....	182
Gráfico 2 -	Informalidade e Grau de escolaridade.....	184
Gráfico 3 -	Informalidade e Cor/Etnia.....	185

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Valores dos emolumentos cobrados pelos cartórios no estado de São Paulo para alguns imóveis.	44
Tabela 2 -	Exemplo dos custos para titulação de três imóveis tipo	46
Tabela 3 -	Detalhamento da destinação dos emolumentos conforme a Associação dos Registradores Imobiliários do estado de São Paulo (ARISP).....	48
Tabela 4 -	Rendimento mensal médio dos titulares dos CRIs na cidade de São Paulo em 2024.....	52
Tabela 5 -	Valor do Estoque de Imóveis na Informalidade no Brasil.....	59
Tabela 6 -	População do Brasil e da cidade de São Paulo: 1940 a 1991.....	107
Tabela 7 -	Estimativa da produção anual aparente de moradias que atendeu o crescimento demográfico da cidade de São Paulo no Século XX.....	108
Tabela 8 -	Milhares de unidades de imóveis novos comercializados na cidade de São Paulo	110
Tabela 9 -	Distribuição de domicílios segundo condição de ocupação	111
Tabela 10 -	Renda domiciliar per capita média de cada um dos dez decis da população brasileira, conforme situação do domicílio, de acordo com dados da Pnad Contínua de 2017	174
Tabela 11 -	Cálculo da renda domiciliar média, no Brasil, em 2017, com 2,91 moradores por domicílio, para os Decis 80, 90 e 95.....	175
Tabela 12 -	Comparação dos rendimentos médios mensais dos domicílios particulares permanentes, na Região Sudeste, por decil, entre 2015 e 2017	176
Tabela 13 -	Grau de formalidade e tipo de documento declarado	180
Tabela 14 -	Informalidade e estratos de renda	181
Tabela 15 -	Informalidade e Escolaridade	183
Tabela 16 -	Informalidade e Cor/ Etnia.....	185
Tabela 17 -	Informalidade e gênero	186
Tabela 18 -	Gênero e tipo de documentação entre os informais	186
Tabela 19 -	Famílias em situação de formalidade e de informalidade que listam IPTU como despesa importante.....	187

Tabela 20 -	Percentual dos entrevistados que adquiriram seu imóvel por meio de programas oficiais de habitação.....	188
Tabela 21 -	Grau de formalidade e preço da terra.....	190
Tabela 22 -	Chefes de família que desejam ter seu imóvel titulado.....	192
Tabela 23 -	Moradias em situação de formalidade ou de informalidade e ligação de água ou de esgoto	192
Tabela 24 -	Atendimento com redes de água e de esgoto - Brasil	193
Tabela 25 -	Moradias em situação de formalidade ou de informalidade e outros benefícios urbanos.....	193
Tabela 26 -	Interesse dos entrevistados em situação de informalidade que responderam à pergunta 43.....	194
Tabela 27 -	Respondentes que indicaram que o custo é o principal obstáculo para a titulação.....	197

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABECIP	Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
ABRAINCC	Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias
ANOREG	Associação dos Notários e Registradores
ARISP	Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo
BC	Banco Central do Brasil
BNH	Banco Nacional da Habitação
CDHU	Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo
CF	Constituição Federal
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COAF	Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COHAB	Companhia de Habitação Popular
CRECI SP	Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo
CRI	Cartório de Registro de Imóveis
DOIs	Declaração sobre Operações Imobiliárias
FAJ	Fundo de Assistência Judiciária
FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FIPE	Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas
FJP	Fundação João Pinheiro
GGT	Grupo de Governança de Terras - Unicamp
IAP	Instituto de Pensões e Aposentadorias
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IGP	Índice Geral de Preços
INCC - DI	Índice Nacional de Custo da Construção
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPC- Fipe	Índice de Preços ao Consumidor da Fipe
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
IRIB	Instituto de Registro Imobiliário do Brasil
ISS	Imposto sobre Serviços
ITBI	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
ITCMD	Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
MCMV	Minha Casa, Minha Vida, Lei nº 11.977/2009
MDR	Ministério de Desenvolvimento Regional
ONR	Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis
PMSP	Prefeitura Municipal de São Paulo
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Resolo	Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo
REURB	Regularização Fundiária Urbana
RFB	Secretaria da Receita Federal do Brasil
RI	Registro de Imóveis
SAEC	Sistema de Atos Eletrônicos dos Registros de Imóveis
SECOVI	Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis
SINDUSCON- RJ	Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro
UFESP	Unidade Fiscal do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

Introdução	20
Capítulo 1 - O predomínio de imóveis sem título de propriedade: instituições disfuncionais.....	27
1.1 A DISFUNÇÃO DAS INSTITUIÇÕES	32
1.2 A QUESTÃO DOS CUSTOS	40
1.2.1 O elevado valor e a duplicidade na cobrança de emolumentos	41
1.2.2 Tipologias de transações e seus custos	45
1.2.3 A tributação embutida nos emolumentos.....	47
1.2.4 A remuneração dos titulares dos CRIs.....	52
1.3 RELEVÂNCIA DO OBJETO DESTA ESTUDO	53
1.3.1 Relevância na dimensão habitacional	54
1.3.1.1 A liquidez e o aumento de valor da moradia titulada como contribuição para redução do déficit habitacional	56
1.3.2 Relevância Econômica.....	59
Capítulo 2 - Referencial teórico e bibliográfico	63
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO.....	64
2.1.1 Douglass North	65
2.1.2 Raymundo Faoro.....	71
2.1.3 Omissão do Estado, impessoalidade, "enforcement"	78
2.1.4 As contribuições comparadas de North e Faoro	80
2.2 TRABALHO E AUTORES RELACIONADO AO TEMA.....	82
2.2.1 Autores do Urbanismo	83
2.2.2 Questões conceituais centrais	88
2.2.3 Autores do Direito.....	91
Capítulo 3 - A informalidade: a expansão urbana e a evolução das leis	99

3.1	A INFORMALIDADE NA EXPANSÃO URBANA NA CIDADE DE SÃO PAULO	100
3.1.1	População e moradia no século XX.....	102
3.1.2	Demografia e habitação: os dados estatísticos.....	106
3.1.3	Transição do aluguel para a casa própria.....	111
3.1.4	Os loteamentos.....	113
3.1.5	A gênese da informalidade.....	123
3.1.6	Fiscalistas x Urbanistas	128
3.1.7	Fiscalistas, Urbanistas e a Titulação	131
3.1.8	Reflexões finais sobre este capítulo.....	135
3.2	A LEGISLAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A INFORMALIDADE DE TITULAÇÃO.....	135
3.2.1	A Lei de Terras de 1850 e seu legado, ou a posse como forma histórica de domínio da propriedade imobiliária urbana.....	136
3.2.2	Registro, Medição e Titulação	142
3.2.3	A Lei nº1.237/1864, ou Lei das Hipotecas de 1864.....	146
3.2.4	Da Lei de Terras até o advento da Transcrição em 1939.....	148
3.2.5	O princípio da continuidade.....	149
3.2.6	A transcrição	150
3.2.7	Surge a matrícula, permanecem os problemas.....	152
3.2.8	Desdobramentos Recentes	154
3.2.9	Regularização Fundiária e Titulação de Propriedade nos anos 2000	155
3.2.10	Regularização Fundiária - As leis nº 11.977/2009 e nº 13.465/2017: Proposta e resultados	158
3.2.11	Reflexões finais sobre este capítulo.....	162
	Capítulo 4 - A pesquisa de campo	166
4.1	RAZÕES PARA UMA PESQUISA DE CAMPO	166
4.2	RAZÕES PELAS QUAIS FOI USADA A PESQUISA DE 2017 DA UNICAMP, E NÃO UMA PESQUISA ORIGINAL	169

4.3	A PESQUISA IDEAL E AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UTILIZAR UMA PESQUISA INÉDITA	170
4.4	A PESQUISA DA UNICAMP	171
4.4.1	Escopo geográfico, socioeconômico e representatividade da amostra	172
4.5	REPRESENTATIVIDADE.....	173
4.6	METODOLOGIA DA PESQUISA DA UNICAMP.....	177
4.7	MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELOS COORDENADORES DA PESQUISA.....	178
4.8	ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DA UNICAMP.....	179
4.8.1	Análise quantitativa	179
4.8.1.1	Mensuração global da informalidade	180
4.8.1.2	Informalidade e estratos de renda.....	181
4.8.1.3	Informalidade e grau de escolaridade.....	182
4.8.1.4	Informalidade e cor/etnia.....	184
4.8.1.5	Informalidade e gênero.....	186
4.8.1.6	Informalidade e IPTU	187
4.8.1.7	Informalidade e programas habitacionais oficiais.....	188
4.8.1.8	Informalidade e variação do preço da terra	189
4.8.1.9	Desejo de ter seu imóvel formalmente titulado	191
4.8.1.10	Formalidade e conexão às redes públicas de água e esgoto	192
4.8.1.11	Outros benefícios urbanísticos.....	193
4.8.2	Análise qualitativa, ou as razões para a informalidade.....	194
4.9	CONCLUSÕES A PARTIR DA TABULAÇÃO DA PESQUISA.....	197
	Conclusões e considerações finais	200
	Referências	208
	Anexos.....	218
	Anexo 1 - Questionário da pesquisa da Unicamp.....	218

Anexo 2 - Artigo apresentado pelos autores da pesquisa GGT-Unicamp em conferência do Banco Mundial, conforme apresentado nas referências bibliográficas.....	235
Anexo 3 - Deliverable 2 - Relatório da pesquisa para o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	252
Anexo 4 - Menções à informalidade na literatura	299

Introdução

Este trabalho tem por objetivo analisar as origens e os impactos do elevado percentual de moradias sem título de propriedade no Brasil, a partir da hipótese de disfuncionalidade das instituições destinadas a dar acesso à população ao título de propriedade imobiliária. O trabalho foi desenvolvido com foco no estado de São Paulo e a partir de pesquisa empírica de campo realizada na Região Metropolitana de Campinas.

A pergunta principal que se procura responder é: Por que é tão elevada a informalidade de titulação de propriedade imobiliária no estoque de moradias? Essa pergunta tem origem nas muitas evidências de que a informalidade é elevada. Apesar da carência de estatísticas a respeito, existem inúmeros e fortes indícios de que isso de fato ocorre, que foram confirmados pela pesquisa de campo apresentada no Capítulo 4.

Aquela pergunta tem várias origens. Em primeiro lugar, porque existem inúmeras menções à questão e todas elas são consistentes ao afirmar a alta incidência de informalidade. No Anexo 2, estão catalogadas 28 referências encontradas na literatura. Outra origem da pergunta está relacionada com a afirmação sobre imóveis sem documentação, e com a qual a maioria de nós já se defrontou. Outra forma de comprovação é pela grande quantidade de estudos existentes sobre a informalidade dos imóveis no Brasil. Essa pergunta não tem origem em estatísticas que comprovem o fenômeno, tendo em vista que, de forma geral, as estatísticas de imóveis no Brasil são muito frágeis e incompletas, e especificamente sobre o fenômeno isso é ainda mais verdadeiro. E, por último, a existência do problema é comprovada pela presença de uma política nacional de regularização fundiária, que foi criada e existe em função das demandas originadas do problema e das consequentes repercussões políticas.¹

O foco deste trabalho é a titulação de propriedade conforme sua definição legal, nos termos do Código Civil, Lei nº 10.406/2002. Segundo essa definição, um imóvel formalmente titulado é aquele que tem sua matrícula atualizada no respectivo cartório de registro de imóveis

¹ A política foi estruturada inicialmente pela Lei nº 11.977/2009 e reformulada pela Lei nº 13.465/2017, e sua execução fica a cargo das prefeituras.

(CRI) nos termos do Código Civil, Lei nº 10.406/2002 e da Lei dos Registros públicos, Lei nº 6.015/1973.²

Antes de qualquer outra consideração, é necessário definir o conceito de informalidade abordado neste trabalho. O termo informalidade é amplamente empregado, seja na literatura³, seja no governo⁴, e ele pode ter variados conteúdos e significados, sendo a titulação legal de propriedade apenas um deles.

A informalidade, que será abordada neste trabalho não é a informalidade relativa às leis urbanísticas municipais, que impõem parâmetros e regras para formalização dos loteamentos, tais como tamanho dos lotes, áreas institucionais, referências sobre limites de declividade e de áreas inundáveis e sujeitas a outros riscos, áreas de preservação ambiental etc. Não serão tratadas aqui as irregularidades edilícias, que desrespeitam os parâmetros definidos pela legislação municipal: recuos, acessos, iluminação e ventilação, limite de área construída etc. Tampouco nos ateremos aqui às deficiências da infraestrutura e dos serviços urbanos, que incluem os serviços de utilidade pública, a coleta de resíduos sólidos, a falta de calçadas e calçamento de ruas, guias e sarjetas etc. Sem esquecer dos aspectos relacionados à conversão

² BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Sobre os cartórios em geral, a Constituição Federal de 1988 diz: “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”.

³ ALFONSIN B. *Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas*.; SOTO, H. DE. *El misterio del capital*. 1. ed. Lima, Peru: Editorial Planeta, 2019. 297p. D’OTTAVIANO, M. C.; SILVA, S. L. Q. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas questões. *Planejamento e Políticas Públicas*, Brasília n. 32, p. 201–231, 16 jul. 2010. FERNANDES, E. Desafios da regularização fundiária urbana no contexto da Lei Federal nº 13.465/2017. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico*, Belo Horizonte: Fórum, v. 8, n. 15, p. 9–24, 2022; *Id.* Looking Beyond Land Titling and Credit Accessibility for the Urban Poor. *In*: GREGORY, I.; HONG, Y. *Property Rights and Land Policies*. Cambridge, MA: Lincoln Institute Of Land Policy. 2009. Cap. 12, p. 296–316; *Id.* Law and the production of urban illegality. *Land Lines*, p. 1, maio 2001; *Id.* The influence of De Soto’s The Mystery of Capital. *Land Lines*, p. 5–8, Jan 2002; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional No Brasil - 2016-2019*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021. 173p.; *Id.* *Déficit Habitacional no Brasil 2008*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2008. 141p.; *Id.* *Déficit Habitacional no Brasil 1995*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995. 76p.; *Id.* *Metodologia do Déficit Habitacional e da Inadequação de Domicílios no Brasil, 2016 - 2019*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021. 80p.; GROSTEIN, M. *A Cidade clandestina: os ritos e os mitos - O papel da irregularidade “na estruturação do espaço Urbano no Município de São Paulo. 1900-1987. 1987, 280p.* Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo; LISBOA, J.; LIMA, A. Regularização fundiária urbana: Direito humano à moradia digna, um dos instrumentos de combate à desigualdade social. *Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade*, Florianópolis, n. 2/1, p. 274–292, jan-jun 2016; MARICATO, E. *Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade desigualdade e violência*. São Paulo: Hucitec, 1996, 141 p.; PASTERNAK, S. Loteamentos irregulares no município de São Paulo: uma avaliação espacial urbanística. *Planejamento e Políticas Públicas*, v. 34, jan-jun 2010. p. 131–170; ROCHA, T. S. M. *Análise dos desafios da regularização fundiária em Senador Canedo (GO): estudo de caso do loteamento Jardim de Todos os Santos - III Etapa*. 2020, 106 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Unialfa, Goiânia; ROLNIK, R. *A cidade e a lei*. 1. ed. São Paulo: Nobel, 2007. 95p.

⁴ Os melhores exemplos, e que não são os únicos, são a Exposição de Motivos da MP 459//2009, que resultou na Lei nº 11.977/2009, e a Exposição de Motivos MP 759/2016, que resultou na Lei nº 13.465/2017.

de terra rural em urbana, que constitui um problema de magnitude e especificidades próprias e de suficiente complexidade, e que, apesar de estar relacionado à informalidade de titulação de propriedade urbana, e mais especificamente ao escopo da Lei nº 13.465/2017, não receberá tratamento específico no presente trabalho.

Isso não significa que todos esses aspectos da informalidade não sejam importantes. As questões relacionadas à informalidade em sentido amplo, incluindo as suas origens e os problemas dela derivados, constituem um conjunto extremamente complexo, e, apesar de sua reconhecida importância, transcende a proposta e as limitações deste trabalho. A intenção deste estudo é focar unicamente as questões de titulação de propriedade, que já constituem *per se* uma circunscrição de problemas e anomalias suficientemente avantajados e complexos, lembrando sempre que a questão da titulação de propriedade é tão importante para a população quanto as outras formas de irregularidade.

A informalidade foco deste trabalho é aquela relacionada à titulação de propriedade. Os imóveis residenciais que têm um título formal de propriedade são aqueles que possuem a matrícula atualizada no CRI, isto é, que especifica em seu corpo o proprietário atual. Segundo a lei, o proprietário é a última pessoa que consta da matrícula como tal.

A informalidade de titulação pode se apresentar de várias formas, sendo as principais: 1 - moradias que não têm qualquer tipo de documentação, ou seja, a posse é o único direito para o morador; 2 - habitação cuja base documental é apenas um contrato particular firmado entre partes, por vezes chamado também de contrato de gaveta; 3 - moradias que têm por documento uma escritura pública lavrada em um cartório de notas; 4 - moradias em situação legal que, por qualquer razão, estejam desatualizadas em relação aos proprietários correntes.

As razões para a existência de informalidade podem ser várias. A informalidade do tipo 1 pode se originar de uma ocupação de áreas públicas ou privadas que não foram loteadas, de áreas protegidas devido a restrições ambientais ou áreas de risco, como inundação ou desmoronamento, ou de áreas na zona rural que se constituíram informalmente como núcleos urbanos. A informalidade do tipo 2 pode se originar de um loteamento comercial regular, ou de um loteamento que não foi licenciado junto à prefeitura, ou de uma área grilada, isto é, onde o loteador vendeu lotes sem ser proprietário, ou sem a concordância do proprietário. A do tipo 3 pode ter origem na simples recusa do comprador em gastar com a titulação, ou mesmo porque ele ignora a necessidade de registrar a escritura em cartório de registro de imóveis. Mas pode

ser também por alguma irregularidade urbanística, ou registral, que impede o CRI de proceder ao registro. O tipo 4 pode resultar simplesmente da decisão de não pagar os custos de titulação, ou ainda resultar de um inventário que não foi registrado pelo herdeiro, seja para não desembolsar o valor, seja por desconhecimento.

A especulação sobre as razões da ausência de título regular não esgota todas as possibilidades, e sim serve para informar e apenas insinuar sobre a grande variedade e complexidade dos casos de informalidade de titulação. Essa variedade de formas com que a informalidade se materializa tem grande importância para a estruturação de políticas públicas voltadas para o problema, e, para cada uma delas, é necessário procedimento específico.

A principal razão e origem do problema da informalidade de titulação de propriedade está na disfuncionalidade das instituições de Estado com atribuição de dar acesso ao cidadão ao título de propriedade. As principais evidências dessa disfuncionalidade estão nos elevados custos para a obtenção do título de propriedade, no amplo desconhecimento sobre os procedimentos necessários para obtenção do título de propriedade e na total desconexão, legal e sistêmica que vige entre as prefeituras e os CRIs.

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, seja percorrendo a literatura, seja analisando os resultados da pesquisa de campo, foram se consolidando constatações que dão materialidade ao problema: o desconhecimento acerca do processo de obtenção da titulação, que é complexo e, resultante disso, verifica-se uma sensação de insegurança difundida na população; o custo elevado do processo de titulação; a ampla aceitação disseminada pela população de que imóveis sem título são uma coisa razoável, ou normal; as frequentes discrepâncias entre os cadastros imobiliários das prefeituras e os registros dos CRIs; a desvalorização no mercado dos imóveis sem documento em contraste com os imóveis formalmente titulados; e a constatação de que a população mais pobre é a mais prejudicada pelo fenômeno. Para cada uma dessas perguntas, decorrem as inevitáveis indagações correspondentes: Por que o desconhecimento? Por que o custo elevado? Por que a aceitação conformada e amplamente difundida da posse, forma precária de domínio? Por que a desvalorização? E assim por diante.

Ao mesmo tempo que esse encadeamento de perguntas foi surgindo de forma consistente, foi ganhando força a hipótese de que o problema estaria no conjunto de regras que vigoram para a titulação, regras estas que não estariam dando conta dos objetivos para as quais

foram criadas. Ao analisar os processos históricos da formação das cidades brasileiras, marcada pela acelerada expansão urbana que dominou a maior parte do século XX, e, em paralelo, analisando o desenvolvimento histórico da legislação que regulamenta o domínio da terra, foi se consolidando a ideia de que o fenômeno estudado foi se consolidando com a evolução deficiente das instituições que não dão conta de cumprir aquilo para que foram criadas.

São várias as formas pelas quais essa disfuncionalidade se revela, sendo que a principal manifestação está na completa desconexão entre os cadastros imobiliários das prefeituras com os registros dos CRIs. O resultado dessa ausência de relacionamento legal e sistêmico é que recai sobre o cidadão todo o trabalho e todo o custo de conciliar esses dois repositórios de informações. Mas existem outras manifestações da disfuncionalidade, em especial os custos desproporcionais para a titulação, a elevada e regressiva tributação das transações imobiliárias, o descaso do Estado com as questões relacionadas aos cadastros de terras e a governança do processo de titulação. O resultado prático disso é que tanto o direito de propriedade, quanto o direito à habitação, dois direitos básicos da cidadania, são negados para a maioria dos cidadãos.

Pela extensão do fenômeno, aventar a hipótese de que essa disfuncionalidade não é um acaso, é perfeitamente razoável. Analogamente à exclusão dos seres humanos libertos e dos imigrantes que eram deliberadamente excluídos da propriedade de terras pela Lei de Terras de 1850, é claro no caso presente a exclusão preferencial das camadas mais pobres do acesso à titulação da propriedade imobiliária. A conivência do Estado que ignora o problema, naturalizando a convivência com os imóveis sem documento, é contribuição essencial para a manutenção e ampliação das desigualdades. O papel dos cartórios nesse projeto é evidente.

Associado a isso, questões adicionais tomavam corpo: quais os efeitos desse predomínio da informalidade para o país em geral e para as pessoas individualmente? Quais os impactos do ponto de vista da economia, e quais os efeitos disso sobre a habitação? Essa questão está relacionada à forma como o tema é tratado pela produção intelectual.

Os efeitos negativos da informalidade afetam tanto a economia quanto a habitação. Do ponto de vista econômico, a desvalorização da moradia empobrece a população, que, multiplicada pelos milhões de pessoas afetadas, resulta em efeitos macroeconômicos negativos. Cada moradia não titulada é desvalorizada em relação aos imóveis titulados, prejudicando o montante e a liquidez da poupança individual de cada cidadão afetado. A somatória dessas

reduções de valor resulta em menor valor dos fluxos econômicos, reduzindo a demanda agregada e com ela também a geração de empregos e a arrecadação de tributos.

A informalidade de titulação na prática impede que os imóveis afetados possam ser financiados, o que reduz seu valor de mercado e sua liquidez, e, além dos efeitos econômicos, isso resulta também em efeitos negativos sobre a questão da habitação. A iliquidez de um imóvel não titulado reduz a capacidade do cidadão afetado de adequar sua moradia às suas necessidades. Leva mais tempo para vender uma casa que não o atende mais, e o valor de sua poupança para adequar a essa demanda alterada fica reduzido.

A outra questão que foi se consolidando ao longo da pesquisa é a forma como a literatura trata o tema da informalidade de titulação. Chama a atenção nos textos examinados a ausência da informalidade de titulação na maior parte deles.⁵ A informalidade, na sua forma geral, é o tema principal, mas se trata de uma informalidade ampla, genérica, que fala das deficiências urbanísticas, da infraestrutura, das deficiências construtivas e dos loteamentos irregulares. A ausência da questão da informalidade de titulação é evidente e muitas vezes é apresentada como uma questão apenas formal, atribuindo-se a ela uma importância menor, e até mesmo desconsiderando o interesse da população pelo título de propriedade de sua moradia.

A produção intelectual sempre influencia a estruturação de políticas públicas, e certamente isso ocorreu no caso das políticas de regularização fundiária e possivelmente contribuiu também de forma relevante para os fracos resultados apresentados até hoje. Isso pode ser resultado da recusa em atribuir a importância devida ao fenômeno da informalidade de titulação e da deficiência nos diagnósticos, e, principalmente, da falta de distinção conceitual ao lidar com os conceitos de posse e propriedade.

Dado o conjunto de constatações e evidências, ficou claro que estávamos diante de um problema institucional, ou seja, adotando a definição de Douglass North⁶, de um problema que está dado pelo conjunto de regras existentes para o processo de obtenção de título de propriedade imobiliária. Dado que a titulação trata dos direitos das partes envolvidas, trata-se de um problema complexo, que demanda um entendimento e soluções que levem em conta toda sua complexidade.

⁵ Ver nota de rodapé 3.

⁶ NORTH, D. *Institutions, institutional change and economic performance*. 1. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990. 152p.

Este trabalho parte do pressuposto de que a informalidade de titulação de propriedade imobiliária das moradias é excessiva e tem por hipótese central que a elevada informalidade é resultado de instituições disfuncionais. Uma das intenções deste estudo é de que ele possa servir de contribuição para a elaboração de políticas públicas destinadas a sanar os problemas aqui apontados.

No Capítulo 1, o fenômeno é analisado a partir das constatações que confirmam a informalidade, qual a relevância do fenômeno em seus aspectos principais e são analisados os principais aspectos que resultam dos elevados custos cobrados aos cidadãos no processo de obtenção do título de propriedade.

No Capítulo 2, é apresentado o referencial teórico adotado, a partir dos autores Douglass North, que versa sobre a economia institucional (e sua variante mais recente no trabalho de Acemoglu e Robinson), e Raymundo Faoro, que analisa os processos históricos e sociais das questões que dão a forma e o fundamento da sociedade patrimonialista no Brasil; bem como da contribuição de Hernando de Soto ao tema. Esse capítulo se encerra com uma revisão bibliográfica, em que se destaca o tratamento dispensado pela produção intelectual à questão da titulação da propriedade imobiliária da moradia.

O Capítulo 3, com enfoque histórico, em primeiro lugar, analisa o processo de expansão urbana na cidade de São Paulo, no século XX, em especial a partir da década de 1940. Na sequência, e em paralelo, esse percurso histórico é complementado com a análise sobre as formas que a legislação que regulamenta a questão da titulação da propriedade da terra no Brasil foi tomando. Nos dois casos, é dado destaque sobre como o fenômeno da informalidade está associado a esses processos.

O Capítulo 4 é dedicado a analisar os resultados da pesquisa de campo realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na Região Metropolitana de Campinas, tendo como um dos seus principais objetivos a titulação da propriedade imobiliária na população com renda de até sete salários mínimos. Essa pesquisa, realizada em 2017, além de um artigo apresentado em conferência do Banco Mundial em 2018, ficou praticamente sem nenhum tratamento ou divulgação adicional desde então.

Disse Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hanameel, filho de Sahum, teu tio, virá a ti dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens a preferência para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim; porque teu é o direito de herança, e tens o resgate; compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote; e pesei-lhe o dinheiro, dezessete siclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas; e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maaseias, na presença de Hanameel, filho de meu tio e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada, como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias.

Jeremias, 32

Capítulo 1 - O predomínio de imóveis sem título de propriedade: instituições disfuncionais

O foco deste trabalho é a titulação de propriedade conforme sua definição legal. Essa definição diz que um imóvel formalmente titulado é aquele que tem sua matrícula atualizada junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis – doravante denominado CRI – conforme define o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 2002.⁷

⁷ BRASIL. Lei nº 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002. CAPÍTULO II - Da Aquisição da Propriedade Imóvel - Seção II: Da Aquisição pelo Registro do Título, Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

A adoção desse conceito tem razões específicas. O cidadão que tem sua propriedade formalmente titulada tem também a possibilidade de que seu imóvel sirva como garantia de uma operação de crédito. Essa possibilidade serve tanto para a compra propriamente dita quanto para a realização de operação de crédito na qual o imóvel, que já seja de sua propriedade, possa funcionar como garantia do crédito.

De acordo com a lei e com a prática bancária, não existe nuance na titulação de propriedade de um imóvel. Ou o cidadão tem título de propriedade nos termos da lei, ou não. Caso sua matrícula esteja atualizada com a clara identificação do imóvel e do seu proprietário, o imóvel é elegível a servir como garantia de um financiamento junto ao sistema financeiro. Em caso contrário, o que o cidadão tem essencialmente é apenas a posse do imóvel, e essa situação, além de gerar insegurança para ele, não lhe dá acesso ao mercado de crédito usando esse direito.

As vantagens evidentes de possuir um imóvel titulado, em oposição a um imóvel que esteja na informalidade, estão na origem do desejo difundido pela população pelo título de propriedade de sua moradia. Esse sentimento está amplamente disseminado na população e pode ser comprovado não apenas pela experiência cotidiana, mas também está empiricamente comprovado na pesquisa de campo apresentada no Capítulo 4 deste estudo.

As consequências dessa distinção vão muito além da simples possibilidade de acesso ao mercado de crédito. Ela produz efeitos econômicos e habitacionais, além de afetar diretamente o sentimento de segurança do cidadão. Essa distinção afeta cada um individualmente e o país como um todo.

A consequência mais evidente dessa dicotomia resulta em que o imóvel titulado pode ser negociado no mercado formal, enquanto o não titulado não tem acesso a esse mercado. Um imóvel titulado tem muito mais liquidez do que um imóvel não titulado, com impacto profundo sobre o seu morador/proprietário.

Um imóvel titulado pode fazer parte do mercado formal, o que significa que pode ser financiado pelo sistema financeiro, que é um imóvel potencialmente vendável para uma quantidade maior de pessoas do que um imóvel que não pode ser financiado. Um imóvel na informalidade só pode ser comprado/vendido à vista, enquanto um imóvel que pode ser financiado pode ser comprado em prestações, que podem caber no bolso de uma quantidade muitas vezes maior de compradores. Por conta disso e da maior segurança jurídica que resulta

de uma documentação plenamente satisfeita, os imóveis formalmente titulados têm maior valor de mercado.⁸ Isso foi comprovado pelo bom senso corrente na pesquisa de campo apresentada neste trabalho.

Mesmo com a existência de uma parcela que se acredita seja majoritária de imóveis sem titulação formal, é sabido que ocorrem transações no mercado informal. Há estudos dedicados a isso.⁹ Essas transações, das quais se ignora a quantificação (não se sabe nem mesmo quantas são as transações formais!), ainda que fossem em quantidade equivalente às transações no mercado formal, certamente resultam em um nível de insegurança maior em função da nebulosidade das relações de posse vigentes e em preços unitários menores do que os de imóveis ditos regulares. Uma coisa, porém, é certa: elas não são financiadas e não estão acessíveis à maior parte da população.

Todas essas afirmações, apesar de serem aceitas quando apresentadas, vêm acompanhadas de um certo grau de incerteza, que deriva da ausência de estatísticas a esse respeito. As estatísticas não existem nem para os imóveis formais, nem para os informais, e as razões para a inexistência dessas informações estatísticas são as mesmas pelas quais a informalidade de titulação é uma situação predominante. Em primeiro lugar, o registro da mudança de titularidade é baixo, porque um percentual muito elevado está na informalidade. As raras estatísticas publicadas pelos CRIs não são confiáveis. As estatísticas das prefeituras são sofríveis. Não existe nenhum processo de consistência entre os dados das prefeituras e os dados dos CRIs, e a tecnologia destes não permite sistematização de dados. Nesse sentido, é altamente provável que haja a coincidência de origem dos dois fenômenos: incerteza sobre os dados de titularidade e elevada informalidade.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não tem estatísticas sobre o estoque de imóveis do país. O IBGE faz a contagem de domicílios nos Censos decenais e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). O conceito de domicílio não é o mesmo que o conceito de imóvel, nem o são as finalidades para as quais esses conceitos são utilizados. Ao focar domicílios, o IBGE tem objetivos demográficos e indicadores socioeconômicos associados.¹⁰ Apesar de o conceito de domicílio não ser o mesmo que o de imóvel residencial,

⁸ PASTERNAK, S. Loteamentos irregulares no município de São Paulo: uma avaliação espacial urbanística. *Planejamento e Políticas Públicas*, v. 34, jan-jun 2010. p. 131–170

⁹ ABRAMO, P. C. *Favela e mercado informal: A nova porta de entrada dos pobres nas cidades brasileiras*. 1a. ed. Porto Alegre: FINEP, 2009, 340p.

¹⁰ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *PNAD - Conceitos e métodos*, Rio de Janeiro, IBGE, 2015. PNAD, tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo do

ele tem sido utilizado como *proxy* do estoque de imóveis residenciais pelo Banco Central, por exemplo, dado que é o único número nacional sobre o assunto.¹¹

A pesquisa permitiu constatar que há uma ausência muito grande de informações estatísticas para corroborar a elevada informalidade, ao mesmo tempo que a pesquisa bibliográfica ia confirmando, de maneira consistente, a existência do fenômeno da informalidade. Foram colecionadas dezenas de citações reiterando a predominância da informalidade, sem que nenhuma delas indicasse as fontes empíricas que embasassem suas afirmações.¹² Elas constam de documentos de políticas de governos, pronunciamentos de governantes, estudos acadêmicos, manifestações no parlamento, titulares de CRIs e aparecem com certa frequência no noticiário. E, no Brasil, é muito comum a referência a imóveis que não estão com “os documentos em ordem”.

Nessa lista de menções referidas, os percentuais variam entre 40% e 88%. Às vezes falam de um percentual específico, outras vezes mencionam uma faixa de percentuais máximo e mínimo de informalidade. Nenhuma das 26 citações colecionadas, contudo, oferece a fonte que dê embasamento empírico para o percentual mencionado. No Anexo 4, estão listadas todas as citações encontradas na literatura. Ao mesmo tempo, não foram encontradas citações que neguem a existência do problema. Tudo isso contribui para o sentimento muito forte de que existe um consenso nacional sobre o fenômeno, apesar da falta de evidências estatísticas.

desenvolvimento socioeconômico do país. A PNAD foi definida para atender múltiplos propósitos, abrangendo as áreas demográfica, de saúde, consumo alimentar e nutrição, condições de habitação e equipamentos domésticos, educação e cultura, e nível econômico do domicílio. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?=&t=conceitos-e-metodos>

¹¹ Um exemplo disso é uma apresentação do Presidente do Banco Central. CAMPOS NETO, R. C. *Correio debate*: Como fazer os juros caírem no Brasil. Banco Central do Brasil, 2019. Campos utilizou a quantidade de domicílios apontados pela PNAD para cálculo do valor do estoque de imóveis residenciais no Brasil em apresentação em Correio Debate.

¹² MARICATO, E. *O Ministério das Cidades e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Cidades Brasileiras: A matriz patrimonialista*. Rio de Janeiro: Políticas Sociais Acompanhamento e Análise, 12, fev. 2006. Um exemplo dessas menções, e que consta do Anexo 4, é a menção de Maricato, que não especifica percentuais: “*Se existe um indicador que expressa de forma sintética a crítica dimensão atingida pelos problemas urbanos, em especial metropolitanos, no Brasil, é a gigantesca ilegalidade presente na ocupação do solo a partir das terras invadidas ou parceladas irregularmente. Esse fenômeno nos permite afirmar que a exceção passou a ser regra e a regra exceção*”. AGÊNCIA AMAZONAS. *Regularização fundiária*: Wilson Lima destaca que Estado trabalha para dar segurança jurídica a donos de imóveis, Agência Amazonas, 2025. Menção que fala em percentuais, do Secretário de Cidades e Territórios do Amazonas, Ricardo Francisco: “*Fizemos esse acordo específico para Manaus e, com o sucesso dos seis cartórios de Registro de Imóveis da capital, pretendemos estender essa parceria para todo o Amazonas, com apoio das prefeituras*”, disse Ricardo, acrescentando que 88% dos imóveis do estado são considerados subnormais, uma vez que não possuem documento do Registro Geral de Imóveis (RGI).

A própria existência de uma política nacional de regularização fundiária confirma não só a existência do fenômeno, mas também trata de sua importância. Originalmente instaurada pela Lei federal nº 11.977 em 2009, também conhecida como a Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida, a política foi posteriormente alterada pela Lei federal nº 13.465 em 2017.

As questões do déficit habitacional constam do relatório de mesmo nome, publicado com regularidade pela Fundação João Pinheiro (FJP) desde 1995, por encomenda do Governo Federal. Esses relatórios contemplam tanto o déficit quantitativo quanto o qualitativo. No déficit quantitativo, é feita uma avaliação da quantidade de moradias que faltam para que a população esteja adequadamente abrigada. No déficit qualitativo, são analisados quatro tipos de inadequações de moradias: deficiências graves da infraestrutura, adensamento excessivo, elevado comprometimento da renda com aluguel e inadequação fundiária.

O relatório abrangendo o período 2016-2019 apresenta percentuais de “inadequação fundiária” entre 4,26% e 5,69%, percentuais muito baixos em relação às menções de informalidade listadas no Anexo 4, e que variam entre 40% e 88%. Foram constatadas também nesse relatório variações de mais de meio milhão de moradias na informalidade, entre relatórios de anos sucessivos, o que demonstra claramente um problema da aferição adotada, dado que esse tipo de fenômeno não comporta volatilidade tão elevada. A medição apresentada pela FJP é feita a partir da simples transposição de valores das edições da Pnad do IBGE. O conceito de inadequação fundiária adotado pela FJP é centrado na posse¹³ e se vale dos relatórios da Pnad Contínua, que são feitos com base na seguinte pergunta aos entrevistados: “*O terreno onde está localizado este domicílio é próprio?*”. Em caso de resposta negativa, a Pnad considera esse item da amostra inadequado do ponto de vista fundiário. A pergunta da Pnad não aborda a questão da documentação que dê base à declaração dos entrevistados.

A cisão entre terreno e edificação torna confusa a fronteira entre posse e propriedade, ao focar apenas o terreno, privilegia o aspecto da posse e indica a existência de problemas na conceituação e na diferenciação entre posse e propriedade, e indefinição conceitual sobre o conjunto terreno + edificação, por parte do IBGE, que a FJP, equivocadamente, abraça. O percentual extremamente baixo em relação a todas as outras evidências existentes fica agravado pela conceituação imprecisa do que seja uma irregularidade fundiária, e, ao apresentar um diagnóstico igualmente impreciso, certamente contribui para a formulação de políticas

¹³ FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional no Brasil 2008*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2008, p 83.

inefícazes. Quanto à metodologia, a FJP reconhece problemas, mas apenas quando se refere às variações anuais que a própria FJP considera elevadas, quando menciona que um possível fator pode ser “*a interpretação dos respondentes da pesquisa quanto ao significado de posse da terra*”.¹⁴

Uma das únicas pesquisas com levantamento de campo sobre a informalidade de titulação de propriedade é a realizada em 2017 pela Unicamp na Região Metropolitana de Campinas. O percentual de informalidade de titulação apurado foi de 67,4% da amostra. No Capítulo 4, são analisados os resultados dessa pesquisa.

São muitas as consequências negativas em função de que a maioria dos imóveis esteja na informalidade. Disso decorrem prejuízos econômicos, tanto individuais quanto globais, prejuízos para a administração pública, seja no planejamento seja na arrecadação de impostos, prejuízos do ambiente geral de insegurança que isso gera para tanto para os indivíduos quanto para os negócios.

Quando se foca o detalhe de como são transacionados os imóveis e dos processos ditos burocráticos para a formalização dessas transações, as razões da predominância da informalidade vão se revelando. É nesse momento, quando os imóveis são concluídos e passam a ter existência material e legal, ou quando eles mudam de mãos, que surge, ou se mantém, a informalidade. Caso todas as transações fossem devidamente registradas da forma como a lei prescreve, seria provável que, gradativamente, a informalidade fosse reduzida, mas não é isso que ocorre.

1.1 A DISFUNÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

No desenvolvimento deste trabalho, foi adotada a abordagem institucional como forma de análise, com base em Douglass North, com bastante proximidade com o ferramental de análise apresentado por Raymundo Faoro. A eleição dessa abordagem foi considerada a mais adequada para compreensão das disfuncionalidades existentes nos sistemas e nas instituições

¹⁴ FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional No Brasil - 2016-2019*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021, p. 152.

voltadas para a gestão pública dos imóveis, em especial, mas não exclusivamente, nos aspectos da titulação de propriedade.

A legislação que regula a propriedade e a titulação de propriedade da terra no Brasil é federal, havendo algumas atribuições pelas quais são responsáveis os estados da federação, e a fiscalização dos Cartórios de Registro de Imóveis, e dos outros tipos de cartórios, está a cargo dos Tribunais de Justiça de cada estado. As prefeituras têm a atribuição sobre o cadastro imobiliário, e é sobre elas que recai a tributação da propriedade predial e territorial urbana.

São duas as entidades de atuação local que têm responsabilidade sobre os imóveis, ainda que com diferentes finalidades: as prefeituras e os CRIs. As prefeituras municipais são as responsáveis por manter o cadastro de imóveis e por administrar a tributação sobre os imóveis, tanto o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) quanto o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).¹⁵ Esse cadastro existe para que a prefeitura cumpra pelo menos duas atribuições na administração da cidade: o planejamento¹⁶ e a cobrança de tributos imobiliários. Os CRIs são responsáveis por manter e atualizar o registro dos imóveis e os direitos das pessoas sobre eles, atualizando seus registros à medida das demandas que chegam a eles. O CRI é a instituição responsável por formalizar o direito de propriedade sobre os imóveis, emitindo os respectivos títulos de propriedade, na forma de certidões de matrícula. Ambos, prefeituras e CRIs, têm atribuições cadastrais, que com frequência apresentam conflitos entre seus bancos de dados.

A lei não estabelece as formas de relacionamento entre as duas instituições que têm incumbência sobre o mesmo objeto, os imóveis do município. Nem as prefeituras são obrigadas a comunicar aos CRIs as alterações a elas informadas, nem os CRIs têm qualquer obrigação em comunicar as alterações dos direitos sobre os imóveis às prefeituras. Essa desconexão legal e

¹⁵ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. art. 156: “*Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição*”.

¹⁶ Ainda que a função de planejamento urbano, na forma do Plano Diretor, esteja restrita pelo Estatuto da Cidade às cidades de mais de 20 mil habitantes. Art. 41, BRASIL. Lei nº 10.257/2001, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2001.

sistêmica afronta a lógica intrínseca do funcionamento das transações imobiliárias, e é dessa desconexão que resultam os problemas cadastrais e de titulação dos imóveis.¹⁷

Um ponto relevante é que a lei não obriga, nem impõe sanções, pelo não registro de alteração dos direitos ou vínculos de propriedade. Esse é um fato adicional que contribui para as discrepâncias entre o cadastro de imóveis das prefeituras e o conteúdo do registro de imóveis, mantendo, e certamente contribuindo, para aumentar a quantidade de imóveis sem registro de propriedade atualizado legalmente.

O foco deste trabalho é a questão institucional, mais especificamente a disfunção que resulta das formulações estabelecidas pela legislação ao longo do tempo. O resultado disso é a quantidade expressiva de imóveis sem títulos de propriedade, e as discrepâncias existentes entre os registros dessas duas instituições. As disfuncionalidades podem ser constatadas de várias maneiras, permitindo afirmar que elas não cumprem as funções para as quais foram idealmente criadas e deixam de atender a população e o próprio Estado.

Mais precisamente, as disfuncionalidades se revelam no nível da materialização das transações imobiliárias, seja nas alterações de propriedade, e dos direitos das pessoas sobre os imóveis, seja nas movimentações (inclusões e exclusões) do parque instalado de imóveis. Ainda que seja possível apontar disfunções em outros níveis e em outros aspectos, por exemplo, na fixação do valor dos emolumentos, ou nas regulamentações sobre usucapião ou procedimentos acessórios para o registro, seja em nível federal, seja em nível de estado, é na administração das cidades que as disfunções se revelam com maior clareza, e é ali que se concretiza, e que adquire materialidade, o fenômeno da informalidade de titulação.

As disfuncionalidades se evidenciam de várias formas. Uma delas, talvez a mais evidente, é o roteiro complexo e longo a que é submetido o cidadão comum ao adquirir um imóvel. Dada a inexistência de conexões sistêmicas e legais entre os sistemas das prefeituras e dos CRIs, recai sobre o indivíduo a responsabilidade de fazer com que as informações cadastrais de sua moradia sejam compatíveis nos dois sistemas, de forma que a relação entre o cidadão e seu imóvel fique na legalidade, e que seus direitos sejam plenamente estabelecidos. Um dos resultados dessa ausência de ligações sistêmicas entre as duas instituições e suas funções é a desinformação que grassa na população sobre os processos de registro de propriedade

¹⁷ JACOMINO, S. Por uma nova ordem jurídico-registral no Brasil. In: *Observatório do Registro: ensaios, crônicas e outras excentricidades*. 2003. Disponível em: <https://cartorios.org/2003/11/28/por-uma-nova-ordem-juridico-registral-no-brasil/>. Acesso em: 24 maio 2025. Jacomino traz depoimento valioso sobre esses problemas.

imobiliária. A existência de dois tipos de cartórios, o de Notas e o de Registro de Imóveis certamente é um dos elos na cadeia que cria a confusão de informações, em especial quando se sabe que é comum as pessoas se referirem à “escritura” do imóvel, e não à sua matrícula. Afinal, não é tudo cartório?

Além do custo financeiro, os processos cadastrais e de titulação resultam em elevado custo em termos de tempo e de insegurança. A bibliografia confirma em abundância o desconhecimento que prevalece na população sobre esses processos. Esse desconhecimento se deve tanto à pouca frequência com que um cidadão passa por esse processo durante a vida, quanto às inúmeras e repetitivas etapas que têm as transações imobiliárias. Pela própria natureza destas, não se trata de questões simples, pois estão relacionadas aos direitos de todos os envolvidos nesses processos.

O principal resultado dessa discrepância de informações que existem entre os dois sistemas é a insegurança quanto ao direito de propriedade. A esse respeito, Vieira contribui com objetividade: *“Em suma, em um país em que não existe perfeita correspondência entre as informações existentes no assento registral e a situação real dos imóveis, não há... segurança do direito de propriedade...”*¹⁸

Uma contribuição importante para a análise da disfuncionalidade institucional está na definição de cadastro adotada pela *Fédération Internationale de Géomètres / International Federation of Surveyors* (FIG), que é muito clara quando informa que a principal função cadastral é o associar o objeto (imóvel) a quem tem direitos sobre ele (proprietário), ressaltando a necessidade de que esses dois sistemas estejam associados no cumprimento de suas funções:

O registro de terras e o cadastro geralmente se complementam, eles operam como sistemas interativos. O registro de terras coloca em princípio a ênfase na relação sujeito-direito, enquanto o cadastro coloca a ênfase na relação direito-objeto. Em outras palavras: o registro de terras responde às perguntas sobre quem e como, o cadastro responde às perguntas sobre onde e quanto. Como o registro de terras e o cadastro (quem e como, juntamente com onde e quanto) se complementam, os termos "registro de terras" ou "registros de terras" são geralmente usados para indicar que esses dois componentes pertencem juntos como um todo.¹⁹

¹⁸ VIEIRA, J. R. P. A. *Transmissão da propriedade de imóvel pelo registro do título e segurança jurídica: um estudo de história do direito brasileiro*. 2009. 234p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

¹⁹ INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG). *FIG Statement on the Cadastre*. 1995. Disponível em: <https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub11/figpub11.asp>. Acesso em: 20 abr. 2025.

A esse respeito, os cadastros imobiliários das prefeituras são notórios por não atenderem às definições internacionais sobre cadastros. Tendo por referência essa definição conceitual, fica evidente a disfuncionalidade dos cadastros imobiliários das prefeituras, que apresentam reconhecidas discrepâncias com os registros dos CRIs. A desconexão entre prefeituras e CRIs passa pela forma com que ambos se relacionam com os cidadãos.

As prefeituras têm uma atuação proativa, enquanto a atuação dos CRIs é essencialmente passiva. A proatividade das prefeituras decorre de sua atividade tributária, que demanda a existência de um cadastro imobiliário minimamente organizado, e daí decorre sua função mais notória, a fiscalização. No exercício de sua função arrecadatória, ao analisarmos a legislação nas suas definições basilares, é possível entrever até mesmo a possível existência de ilegalidade. O IPTU, conforme definido na Constituição Federal, é imposto sobre a propriedade do terreno e da edificação: “*Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana*”.

O Código Tributário Nacional (CTN), mais complacente na interpretação da CF, assim define o IPTU:

*Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.*²⁰

A CF é sucinta e precisa na sua formulação quando atribui o direito de o município tributar a propriedade, pura e simplesmente, enquanto o CTN, atribuindo-se uma liberdade que a lei maior não lhe atribui, fala em domínio útil, posse, ou acessão como fato gerador para a tributação. O resultado dessas formulações, no mínimo contraditórias, é o descaso das prefeituras com a titulação formal da propriedade. O que a Constituição Federal define, de maneira singela e objetiva, como imposto sobre a propriedade imobiliária, na interpretação do CTN deixou de ser sobre a propriedade e passou a ser a tributação sobre a posse, ou alguma

“*Land registration and cadastre usually complement each other, they operate as interactive systems. Land registration puts in principle the accent on the relation subject-right, whereas cadastre puts the accent on the relation on right-object. In other words: the land registration answers the questions as to **who and how**, the cadastre answers the questions as to **where how much**. Because land registration and cadastre (**who and how** along with **where and how much**) complement each other, the terms ‘land recording’ or ‘land records’ are usually used to indicate that these two components belong together as a whole.*”

²⁰ BRASIL. Lei nº 5.172/1966, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 27 out. 1966.

forma de relacionamento entre um ocupante e um imóvel. Essa discrepância de interpretações entre o que manda a Constituição Federal e o que é de fato praticado pelos municípios, segundo constatou esta pesquisa, aparentemente nunca gerou contestação sobre o texto do CTN, nem nenhuma dificuldade para a arrecadação das prefeituras. É bem provável que isso seja o resultado de um ambiente onde predominam forças essencialmente políticas, e que se atribuem, entre outras coisas, o poder de interpretar as leis segundo suas conveniências.

Os CRIs, por sua vez, são essencialmente passivos. Sua atuação se dá apenas a partir das demandas que ali são protocoladas. A ausência de obrigatoriedade de registrar as mudanças de propriedade contribui de maneira decisiva para os efeitos danosos que disso resultam. A pesquisa de campo apresentada no Capítulo 4 evidencia isso. Entre as perguntas formuladas aos chefes de família em situação de informalidade de titulação, 22% deles responderam pagar IPTU. Isso mostra que as prefeituras exercem seu poder de cobrar tributos sem que a prova legal de propriedade esteja presente.

A passividade dos CRIs e a desconexão legal e lógica entre eles e os cadastros imobiliários dos municípios estão comprovadas pela própria razão da pesquisa. Comprova-se a passividade dos CRIs e a completa desconexão entre o que de fato ocorre no mundo real, que as prefeituras registram à medida que a cidade apresenta mudanças, e os CRIs, em sua passividade, simplesmente ignoram.

A partir dessa constatação, pode-se também apontar a função cadastral como sendo uma das grandes anomalias da questão imobiliária no Brasil. A legislação não atribui a função cadastral dos imóveis às prefeituras. Apesar de as prefeituras terem seus cadastros imobiliários como parte central do sistema tributário e de planejamento urbano, não lhes é atribuída essa função de maneira exclusiva. Os CRIs podem contestar, ou exigir provas a respeito de um imóvel, dado que a função de especificação da localização e das dimensões e características de um imóvel não é, por lei, atribuição exclusiva das prefeituras.

Ocorre que, apesar de os CRIs não estarem equipados para exercer funções de cadastro,²¹ eles têm poder para questionar a documentação que lhes é apresentada, e não estão obrigados

²¹ JACOMINO, S. Por uma nova ordem jurídico-registral no Brasil. In: *Observatório do Registro: ensaios, crônicas e outras excêntridades*. 2003. Disponível em: <https://cartorios.org/2003/11/28/por-uma-nova-ordem-juridico-registral-no-brasil/>. Acesso em: 24 maio 2025. “...a ideia de que as atribuições básicas de determinação física da parcela é tarefa de um verdadeiro sistema cadastral (o que o registro nunca foi, nem jamais poderia ter sido)...”

a aceitar as informações apresentadas pelas prefeituras, por exemplo, quando, no CRI, o registro de um imóvel lindeiro conflitar com as informações fornecidas pelo cadastro imobiliário.

Na ausência de resposta de um CRI a uma demanda por prova cadastral, e na sua negativa de acolher as provas apresentadas, um CRI simplesmente permanece imperialmente passivo, com o poder de impedir indefinidamente a solução da questão. E ao cidadão, impotente face ao impasse, só resta recorrer ao Judiciário, com sua notória lentidão. A solução para a dimensão cadastral passa pela alteração da legislação no sentido de padronizar os cadastros e atribuir de forma clara e definitiva a exclusividade das funções cadastrais às prefeituras e o uso dessa referência pelos CRIs.

Outra disfunção institucional grave, está relacionada com o caráter monopolístico e a limitada regulação dos serviços de titulação de propriedade imobiliária. De forma análoga aos serviços públicos de energia elétrica e saneamento básico, os serviços de titulação de propriedade são monopolistas, porém não contam com mecanismos regulatórios que contemplem revisão periódica dos preços praticados, monitoramento de custos e qualidade dos serviços prestados a que aqueles serviços estão submetidos. Todo monopólio econômico é sujeito a maior escrutínio público, por sua natureza potencialmente danosa ao interesse público. A existência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é prova disso.²²

Os serviços de energia elétrica, saneamento básico e telefonia demandam uma regulação na prestação dos serviços e monitoramento dos preços praticados, por duas razões: por serem monopólio e por prestarem um serviço público. Esse é o caso dos serviços cartoriais, que têm essa dupla característica também. O formato estabelecido para essa regulação é por meio de agências reguladoras, que têm a função de normatizar, fiscalizar e controlar a qualidade da prestação de serviços públicos delegados, assegurando qualidade, modicidade tarifária, equilíbrio contratual e proteção ao usuário.

Hernandez, ao analisar a prestação dos serviços públicos de eletricidade, argumenta que a prestação de serviços públicos deve se pautar pelos princípios constitucionais da universalidade, modicidade das tarifas, qualidade e continuidade do serviço.²³ Galvão Júnior,

²² O CADE faz parte do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e é a peça central do Estado Brasileiro na sua atuação contra os monopólios, oligopólios e as práticas anticoncorrenciais. O SBDC foi criado pela Lei nº 12.529/2011.

²³ HERNANDEZ, C. L. G. *Modelo regulatório do setor elétrico no Brasil e sua repercussão jurídica nos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica*. 2010. 96p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 22.

analisando a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, argumenta que a prestação dos serviços públicos devem se pautar pelo que estabelece a lei de defesa do consumidor e que estes “*devem ser prestados de forma adequada, entendida como aquela ‘que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.’*”²⁴

Lago, titular do 4º Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo, faz uma analogia em que compara os serviços de registro de propriedade com os serviços de energia elétrica, telecomunicações, rodovias e transporte público.²⁵ Alguma analogia é cabível dado que todos têm caráter de serviço público. Mas essa analogia encontra seus limites nas profundas diferenças existentes entre a regulação de uns e de outros.

Enquanto os serviços públicos em regime de concessão são regulados pelas agências reguladoras especializadas, a regulação dos serviços cartoriais em geral, aí incluídos os CRIs, não tem nenhuma semelhança com aqueles. A Lei nº 8.835/1994²⁶ estabelece que “*o gerenciamento administrativo e financeiro ... é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal*”. As atribuições dos Tribunais de Justiça dos estados de supervisão, segundo a lei que regulamenta os serviços notariais no Brasil, restringem-se à “*fiscalização judiciária dos atos notariais*” (art. 37), incluindo “*crimes de ação pública*”, e fazem referências genéricas à qualidade dos serviços (art. 38): “*O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços ...*”

²⁴ GALVÃO JUNIOR, A. C. *Regulação e universalização dos serviços de água e esgoto: estudo do nordeste brasileiro*. 2008. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 42.

²⁵ LAGO, I. J. Standardization and integration of the electronic real estate registry system of Brazil (SREI): the National Operator of SREI (ONR). In: WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY - THE WORLD BANK, 2019 - Washington DC, March, 2019. *Anais*. Washington DC, 2019. “*This type of public service provision is analogous to that performed by public service concessionaires present in daily life of Brazilians, such as electric power services, telecommunications, highways, public transportation, etc. This private management covers the administrative and financial management of the service, whose responsibility is exclusive to the respective delegate, being responsible for establishing norms, conditions and obligations regarding the assignment of duties and remuneration of its deputies in order to obtain the best quality in the rendering of the services (article 21 of Law 8.935, of 1994)*”.

²⁶ BRASIL. Lei Federal nº 8.835/1994, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos Cartórios). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 21 nov. 1994

Não há nenhuma outra referência na legislação sobre regulação dos serviços prestados ou estabelecimento e revisão dos preços praticados que tenha qualquer semelhança com os serviços de utilidade pública mencionados por Lago. A lei também fala genericamente em qualidade dos serviços prestados, sem especificar parâmetros, mecanismos, ou periodicidade de aferição.

Enquanto os serviços públicos como energia elétrica, rodovias, telecomunicações e outros concessionados pelo Poder Público têm todo um aparato determinado para estabelecimento e fiscalização da qualidade dos serviços prestados, bem como para o estabelecimento e revisão dos preços cobrados aos consumidores, de forma a atender simultaneamente aos custos dos serviços, à remuneração dos ativos e do capital e aos princípios da modicidade tarifária, a legislação que rege a prestação dos serviços pelos cartórios não tem nenhum aparato institucional equivalente. Soma-se a isso o elevado nível de informalidade de titulação existente, bem como o fato de que questões relacionadas aos custos dos serviços prestados ensejam a necessidade de uma revisão na regulação da prestação desses serviços.

1.2 A QUESTÃO DOS CUSTOS

Os aspectos relacionados aos custos envolvidos nas transações imobiliárias são parte fundamental das regras do jogo, isto é, das instituições que governam a titulação de imóveis no Brasil. Um dos maiores problemas, como se verá nesta pesquisa no Capítulo 4, é a questão dos custos para registro de um imóvel, que são elevados. Isso também está relacionado à alta tributação das operações de registro de imóveis, que é exercida por cada estado da federação individualmente, lembrando sempre que a fiscalização e normas infralegais são atribuições dos Tribunais de Justiça de cada estado.

Este capítulo tem por finalidade apresentar e analisar elementos que constituem o cerne de uma das principais conclusões da pesquisa de campo, isto é, que os custos são o principal elemento impeditivo para o acesso ao título de propriedade imobiliária à população. Os custos podem ser analisados por pelo menos dois ângulos: o valor dos emolumentos cobrados e os impostos associados. Os emolumentos que não guardam relação com os custos efetivamente incorridos para o desempenho da função pública, à qual os cartórios são legalmente designados,

e os impostos embutidos neles são excessivos, regressivos e potencialmente ilegais. Para isso, vamos analisar os emolumentos de cinco formas:

1 - O elevado valor, a duplicidade de cobrança e a regressividade dos emolumentos - apresentamos os custos cartoriais para alguns imóveis tipo, de forma a permitir uma visão da relação entre o valor dos imóveis e os custos associados. Não entram nesse cômputo os impostos (ITBI e ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), cuja incidência pode ser considerada neutra em relação aos custos cartoriais, mas que mereceriam tratamento seletivo em relação à renda dos adquirentes.

2 - Tipologias de transações e seus custos - nesse item, a intenção é permitir uma visão do conjunto de tipos de transação que geram a passagem da propriedade do imóvel, atingindo, em alguns casos, percentuais muito elevados em relação ao valor do bem. Os percentuais são um forte indício da originação de informalidade.

3 - Tributos sobre emolumentos - esse item apresenta custos que são vertidos para os cofres públicos e que são, na prática, tributos que estão embutidos nos emolumentos. Nesse caso, não se refere aos impostos sobre a passagem de propriedade, o ITBI e o ITCMD, mas aos valores embutidos nos emolumentos.

4 - A remuneração dos titulares dos CRIs - esse item faz uma breve análise da remuneração dos titulares dos CRIs, contrastando com as determinações definidas pela lei federal sobre os emolumentos cartoriais.

Ao final deste capítulo, serão apresentadas algumas conclusões específicas ao assunto abordado.

1.2.1 O elevado valor e a duplicidade na cobrança de emolumentos

Emolumento é o nome dado aos valores cobrados pelos serviços prestados pelos cartórios. Uma transação imobiliária pode demandar a participação de dois tipos de cartórios: os cartórios de notas e os cartórios de registro de imóveis (CRIs). Nas transações em que há financiamento bancário, é necessário apenas registrar o contrato de financiamento elaborado

pelo banco no CRI, sem que seja necessário lavrar uma escritura em cartório de notas. Nas transações sem financiamento, é necessário primeiro lavrar uma escritura em um cartório de notas e, em seguida, registrar a transação em um CRI. Nos cartórios de notas, é lavrada uma escritura, que é o documento com fé pública no qual duas, ou mais partes, tornam público um negócio entre elas. A escritura pode ser lavrada em qualquer cartório de notas do país, à livre escolha das partes. Quando a transação é feita com financiamento pelo sistema financeiro, o contrato de financiamento substitui a escritura do cartório de notas. No CRI, o negócio entre as partes é registrado na matrícula do imóvel objeto da transação, conforme o texto da escritura. Cada imóvel está vinculado a um CRI específico, que é responsável pelos imóveis de uma circunscrição geográfica determinada conforme definido pelos Tribunais de Justiça de cada estado.

Dado que a documentação apresentada nos dois tipos de cartórios é muito semelhante, existe uma duplicidade de custos e de funções, agravada pelo valor cobrado por cada um deles quando se levam em conta os custos efetivamente incorridos para a elaboração do documento respectivo. Existe uma duplicidade de atos e de custos sobre o valor das transações dado que os dois cartórios exercem algumas funções semelhantes. É evidente que os CRIs têm atribuição sobre os imóveis de uma circunscrição, mas a documentação apresentada aos dois é a mesma, redundando em trabalho e custo dobrados sem necessidade, além de custos desproporcionais cobrados duas vezes. Consultorias proporcionadas pelo Banco Mundial para os países que saíram de regimes socialistas, e onde foi retomado o conceito de propriedade privada, recomendam, por questões de economia e racionalidade, que as funções de cadastro e registro de propriedade sejam realizadas em conjunto pela mesma entidade pública.²⁷

No mundo, a grande maioria dos serviços de registro de propriedade fundiária são públicos, ao contrário dos notários, que são responsáveis pelas escrituras, que são na ampla maioria privados, conforme exemplos apresentados no Quadro 1.

²⁷ ADLINGTON, G. *et al.* *Real Estate Registration and Cadastre Practical Lessons and Experiences*. 1. ed. Perth, Adlington, 2020.

Quadro 1 - Comparativo da natureza de notários e registradores pelo mundo

País	Registro de propriedade imobiliária	Registro de móveis é estatal ou privado?	Escrituras: Notários são funcionários públicos?
Brasil	Cartórios de Registro de Imóveis	Privado com delegação pública	Não
Espanha	Registro de la Propiedad	Privado com delegação pública	Não
Alemanha	Grundbuch (Tribunais locais)	Estatal	Não
Áustria	Registro Grundbuch	Estatal	Não
França	Service de la Publicité Foncière	Estatal	Não
Portugal	Conservatórias do Registo Predial	Estatal	Não
Itália	Agenzia delle Entrate / Conservatoria dei Registri	Estatal	Não
Reino Unido	HM Land Registry	Estatal	Não
EUA	County Recorder Offices	Estatal	Não
Austrália	Land Registry Services (por Estado)	Estatal ou privatizado (por província)	Não
Japão	Legal Affairs Bureau	Estatal	Sim
Argentina	Registro de la Propiedad Inmueble (provincial)	Estatal	Não
Chile	Conservadores de Bienes Raíces	Privado com delegação pública	Não
África do Sul	Deeds Registry (National Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development)	Estatal	Não
Rússia	Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr)	Estatal	Não

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025. Vários sites da Internet.

No Brasil, apesar de a legislação sobre propriedade fundiária ser nacional, a regulação dos serviços notariais, que inclui os cartórios de notas, os cartórios de registro civil, os cartórios de protesto e os cartórios de registro de imóveis, é atribuição de cada estado da federação, sendo

que os Tribunais de Justiça têm a atribuição da regulação e fiscalização dos serviços dos cartórios, também denominados serventias extrajudiciais.

A Tabela 1, a seguir, apresenta os custos e a comparação destes com o valor dos imóveis transacionados no estado de São Paulo, atualizada para 2025.

Tabela 1 - Valores dos emolumentos cobrados pelos cartórios no estado de São Paulo para alguns imóveis.

Valor do imóvel	Emolumentos (*)			% sobre valor do imóvel
	Escritura (Cartório de notas)	Registro (CRI)	TOTAL	
150.000	2.929,11	1.749,69	4.678,80	3,1%
300.000	4.427,22	2.641,90	7.069,12	2,4%
500.000	5.229,66	3.022,60	8.252,26	1,7%
1.000.000	5.806,78	3.539,79	9.346,57	0,9%
1.500.000	7.115,18	4.610,56	11.725,74	0,8%
2.000.000	7.115,18	4.887,36	12.002,54	0,6%

Fonte - (*) Associação dos Notários e Registradores do estado de São Paulo (ANOREG-SP) <https://www.anoregsp.org.br/paginas/1022/tabelas-custas>

A característica mais notável constante nessa tabela é a regressividade dos emolumentos em relação ao valor dos imóveis. O termo regressividade é emprestado do sistema tributário e se refere ao percentual decrescente do total dos emolumentos cobrados pelos cartórios à medida que cresce o valor do imóvel. Fica evidente uma associação implícita entre o valor do imóvel e a renda dos proprietários.

Importante lembrar que a lei federal (Lei nº 10.969/2000) que regulamenta a cobrança de emolumentos determina que não haja relação de percentual sobre o valor das transações objeto dos serviços dos cartórios, conforme seu art. 3º - “É vedado: ... II – fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro”. Como resultado disso os estados definem faixas de valor para cobrança dos emolumentos cartoriais.

As faixas de valor são diferentes entre os cartórios de notas e os CRIs. Para os cartórios de notas de São Paulo, a tabela dos emolumentos tem 31 faixas de valor declarado, sendo a primeira faixa entre zero e R\$ 1.469,00 com o valor máximo na última faixa de R\$ 3.894.201,01, ou acima disso. Para os CRIs de São Paulo, estão definidas 48 faixas de valor

declarado, sendo a primeira de R\$ 0,01 até R\$ 2.122,00, e a última faixa para valores acima de R\$ 130.832.000,00.

Apenas para comparação, no estado de Minas Gerais, tanto para os cartórios de notas quanto para os CRIs são as mesmas 24 faixas de valor, sendo a maior faixa para valores acima de R\$ 3,2 milhões. Cada estado tem autonomia para fixar as faixas de valor para cobrança de emolumentos, bem como dos tributos embutidos neles.

A regressividade na cobrança de emolumentos vai contra a realidade de renda da população, contribuindo para manutenção e aumento da informalidade de titulação dos imóveis no estado de São Paulo. A pesquisa de campo apresentada no Capítulo 4 deste trabalho aponta para maior informalidade de titulação em relação inversa à renda. É possível afirmar que a regressividade dos emolumentos é um elemento adicional, contribuindo para a desigualdade de renda e de riqueza no país.

1.2.2 Tipologias de transações e seus custos

Busca-se, nesta seção, apresentar os custos relativos às transações mais comuns entre partes: compra à vista, compra financiada, herança e herança “encavalada” ou dupla. Este último caso se refere ao evento em que o inventário do falecimento do primeiro proprietário não foi feito, de forma que, na ocorrência do falecimento do(s) herdeiro(s) e proprietários informais, o custo de regularização é composto de múltiplas passagens pelo registro de imóveis e pela tributação a cada passagem.

Estão incluídos na Tabela 2, a seguir, os valores referentes à corretagem, os impostos de transmissão (ITBI e ITCMD), os emolumentos cartoriais, os honorários advocatícios e o laudo de avaliação. Pode haver outros custos, mas não estão incluídos na tabela, como o seguro do financiamento e taxas administrativas e de abertura de crédito cobradas pelos bancos.

Tabela 2 - Exemplo dos custos para titulação de três imóveis tipo

Valor do Imóvel	150.000,00		300.000,00		1.000.000,00	
	%	Custo em R\$				
A - Corretagem	6%	9.000,00	18.000,00	60.000,00		
B - Emolumentos						
B1 - Cartório de Notas		2.929,11	4.427,22	5.806,78		
B2 - Cartório de Registro de Imóveis (CRI)		1.749,69	2.641,98	3.539,79		
B3 - CRI - Alienação fiduciária financiamento 80%		1.749,69	2.316,41	3.539,79		
C - ITBI	3%	4.500,00	9.000,00	30.000,00		
D - ITCMD	4%	6.000,00	12.000,00	40.000,00		
E - Inventário Honorários advocatícios	10%	15.000,00	30.000,00	100.000,00		
F - Laudo de avaliação (Crédito imobiliário)(*)	1%	1.500,00	3.000,00	10.000,00		
Custo total	% do Valor		%	Valor	%	Valor
1 - Compra à vista (A+B1+B2+C)	12,1%	18.178,80	11,4%	34.069,20	9,9%	99.346,57
2 - Compra financiando 80% (A+B2+B3+C+F)	12,3%	18.499,38	11,7%	34.958,39	10,7%	107.079,58
3 - Herança (B1+B2+D+E) (supondo um viúvo/a)(**)	8,6%	12.839,40	8,2%	24.534,60	7,5%	74.673,29
4 - Herança (B1+B2+(Dx1,2)+E) x 2 (supondo pior caso)(***)	17,9%	26.878,80	17,2%	51.469,20	15,7%	157.346,57
5 - Duas heranças sucessivas (B1+B2+B2+D+D+E) (supõe um viúvo/a)(**)	22,3%	33.428,49	21,2%	63.711,18	19,3%	192.886,36
6 - Duas heranças sucessivas (B1+B2+B2+(Dx1,2)+D+E) x 1,5 (supõe pior caso)(***)	34,6%	51.942,74	33,1%	99.166,77	30,1%	301.329,54

(*) O valor cobrado pelo laudo de avaliação não é tabelado. Foi adotado 1% do valor do imóvel para uniformização do exercício.

(**) Supõe que o/a viúvo/a já seja coproprietário/a.

(***) Supõe que o/a viúvo/a não seja coproprietário/a e haja multa a pagar pelo primeiro inventário não realizado.

A Tabela 2 apresenta os custos para transferência de titularidade para três valores de imóveis diferentes, para fins de comparação. Essa tabela pode não refletir os valores reais de tributos e emolumentos, tendo em vista que é comum que os valores declarados estejam defasados em relação aos valores de mercado.

Os destaques principais dessa tabela ficam por conta da regressividade dos custos de transação e dos custos para transferência em caso de herança. Ainda que de maneira menos acentuada do que no caso da tabela anterior, a regressividade dos custos aparece também nesse exercício.

Em todos os casos, a somatória dos custos de transferência serve de incentivo para que não seja feito o registro legal da mudança de proprietários. Além da não obrigatoriedade legal de registro da transmissão de propriedade, isso está associado à cultura nacional de tolerância

com imóveis não documentados, o que resulta na falsa opcionalidade de não se fazer a transferência do registro da propriedade.

O caso das heranças é o mais extremo. Quando ocorre evento de falecimento de proprietário de imóvel, normalmente ele vem acompanhado de dificuldades financeiras, que impactam as famílias envolvidas. No momento em que isso ocorre, há sempre uma redução da renda da família, seja pela diminuição total da renda do trabalho do/da falecido/a, seja pelo encolhimento das pensões que impactam a vida da pessoa enviuvada. Cabe ressaltar que essa dificuldade, no caso de famílias que não têm boa situação financeira, associa-se ao fato inelutável de que o gasto elevado da transferência de propriedade não resulta em nenhuma melhora evidente do ponto de vista material para os sobreviventes.

A herança “encavalada”, ou dupla, é o caso mais extremo, podendo os custos representar algo em torno de um terço do valor do imóvel em questão. É altamente provável que este seja um dos eventos mais importantes na geração e manutenção da informalidade de titulação. Nesse sentido, faz-se importante a elaboração de uma política pública para redução da informalidade de titulação que leve em conta a quantidade de eventos de um ou de outro tipo, de forma a contribuir para a eficiência e eficácia dessa política.

1.2.3 A tributação embutida nos emolumentos

Um dos princípios da tributação, o da legalidade, determina que nenhum imposto será criado senão em virtude de lei.²⁸ Parte dos emolumentos pagos aos cartórios têm caráter de tributo, uma vez que são recursos que são recolhidos ao governo do estado de São Paulo e ao Poder Judiciário, e essa cobrança tem caráter compulsório.

Na lei estadual de São Paulo que define os emolumentos, não constam os termos tributo ou imposto para definir esses recolhimentos, mas, devido a seu caráter obrigatório, como se impostos fossem, podem ser entendidos como sendo análogos, senão idênticos, a impostos. Em

²⁸ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Seção II - Das Limitações do Poder de Tributar - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

tese, o princípio da legalidade teria sido respeitado, ainda que contraditoriamente a lei não fale em tributo. Para um leitor mais atento, é evidente que há um conteúdo claro de segundas intenções embutidas na estratégia que resultou no texto dessa lei.

O texto da lei diz: “*Os emolumentos correspondem aos custos dos serviços notariais e de registro na seguinte conformidade:*”²⁹, conformidade aqui se referindo ao direcionamento de percentuais dos emolumentos a determinados destinatários. O texto da lei trata dos recolhimentos desses valores adicionais e compulsórios sobre os emolumentos, como se fossem parte dos custos dos emolumentos. Os valores dos emolumentos e esses tributos associados são corrigidos anual e automaticamente pela Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP),³⁰ deixando margem para dúvida se o princípio da legalidade, que rege os impostos, está sendo respeitado.

A Tabela 3, a seguir demonstra a distribuição dos valores arrecadados por meio dos emolumentos:

Tabela 3 - Detalhamento da destinação dos emolumentos conforme a Associação dos Registradores Imobiliários do estado de São Paulo (ARISP)

Valor dos emolumentos totais		R\$ 2.122,00
Valor remuneração dos titulares dos CRIs		R\$ 143,64
Estado		R\$ 40,82
Fazenda do Estado		R\$ 27,94
Fundo especial de despesas do TJ		R\$ 9,86
Fundo Especial de despesas do MP		R\$ 6,89
Compensação dos atos gratuitos do registro civil		R\$ 7,56
Santas Casas (Lei estadual SP nº 11.021/2001)	1%	R\$ 1,44
ISS (2% PMSP)	2%	R\$ 2,87
Total recolhimentos (impostos)		R\$ 97,38
% dos recolhimentos sobre o valor pago aos titulares		67,8%

Cálculos efetuados pelo autor com base nas informações da ARISP - <https://cnbsp.org.br/wp-content/uploads/2024/12/TABELA-DE-EMOLUMENTOS-BASE-PARA-2025-capital.pdf>

Cálculos efetuados sobre a primeira faixa de valor da tabela ARISP. A tabela de emolumentos dos CRIs em São Paulo tem 45 faixas, enquanto a tabela dos cartórios de notas tem 33 faixas. Cada estado da federação tem critérios próprios.

²⁹ SÃO PAULO (Estado). Lei nº 11.331/2002, de 26 de dezembro de 2002. Dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, em face das disposições da Lei federal n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000. *Diário Oficial do Estado*: seção 1, São Paulo, SP, 27 dez. 2002.

³⁰ A Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) foi instituída pelo estado de São Paulo e é utilizada para atualização dos contratos do estado com seus fornecedores e tributos estaduais. Ela é corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe). CONTÁBEIS. *Tabelas UFESP de 1997 a 2025*. 2025. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/tabelas/ufesp/>. Acesso em: 1 maio 2025.

Os valores do imposto sobre serviços (ISS) na tabela se referem à alíquota cobrada na cidade de São Paulo (2%), podendo variar de uma cidade para outra. A metodologia empregada para construir essa tabela é a mesma para todos os tipos de cartórios (registro de imóveis, notas e protestos), variando apenas as faixas de valor de cada tipo de cartório. A exceção principal são os cartórios de registro civil das pessoas naturais, cujos recolhimentos/impostos são menores. Isso significa que as escrituras na compra/ venda de imóveis à vista estão sujeitas aos mesmos percentuais de recolhimento/impostos.

É necessário esclarecer aqui mais uma característica importante do método empregado pela lei. Os percentuais dos recolhimentos definidos na lei são calculados “por dentro”. Se os emolumentos são de R\$100, por exemplo, e um dos impostos é de 5%, o valor deles será de R\$5 mas como parte dos daqueles R\$100, “por dentro” dos R\$100. No cálculo *ad valorem*, os impostos são acrescidos ao valor a ser taxado. Por esse raciocínio, do total dos emolumentos pagos, que são 100%, valor equivalente a 62,5% dos emolumentos será destinado à remuneração dos titulares dos CRIs, conforme define a alínea “a” do artigo 19 da lei, e os 37,5% restantes, ou “por dentro”, correspondem aos recolhimentos ao Estado.

Quando a alínea “e” do artigo 19 determina que 4,289473%, “por dentro”, serão destinados ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, isso significa que, quando se calcula o percentual desse item tendo por referência a remuneração dos Titulares dos CRIs, ele passa a representar 6,86438% daquela remuneração, ou 60% a mais do que o percentual “por dentro” de 4,289473% especificado na lei.

A Tabela 4 está apresentada com o conceito “*ad valorem*”, ou seja, os recolhimentos/impostos foram calculados sobre o valor de remuneração dos titulares dos CRIs. Ela detalha como os emolumentos pagos aos CRIs numa operação de registro incluem 67,8% de recolhimentos, que, dadas as suas características, têm todas a semelhança com impostos. Essa constatação pode ser interpretada como uma distorção do sistema de registro de imóveis, que tem uma função arrecadatória de vulto. Uma estimativa baseada nos dados do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ) é de que esse mecanismo arrecadou cerca de R\$ 3,5 bilhões no estado de São Paulo, em 2024.³¹

A partir da leitura da legislação referente aos emolumentos, e tendo em conta a função não cumprida pelas instituições e sistemas destinados a permitir o acesso da população à titulação de propriedade imobiliária, podem-se apresentar outros elementos que marcam contradições, ou quiçá, inconsistências na regulamentação.

O artigo 98 da Constituição Federal, em seu parágrafo 2º, reza: “*As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça*”. Após examinar os vários destinatários dos impostos embutidos nos emolumentos, como as Santas Casas, as diligências dos oficiais de justiça, e os fundos especiais do Tribunal de Justiça e do MP, e o subsídio à gratuidade dos atos do registro civil, fica a dúvida se a determinação da CF estaria sendo desrespeitada, dado que aqueles destinatários não exercem “*atividades específicas*” aos serviços de registro. Mesmo quando a lei destina esses recursos ao Estado, à Fazenda do Estado, e à Secretaria da Fazenda³², pode-se indagar se essa receita que se incorpora à receita tributária geral do estado de São Paulo não desrespeita o texto constitucional, pois não serve para “*custear os serviços afetos às atividades específicas*”.

Além da CF, a lei federal sobre emolumentos (Lei nº 10.169, art. 1º, parágrafo único)³³ e a também a lei estadual de São Paulo (Lei nº 11.331/2002, art. 5º)³⁴ são claras em determinar que os emolumentos devem ser cobrados pelo seu custo efetivo. Uma análise das destinações dos recursos arrecadados deixa claro que parcela considerável dos recursos cobrados aos

³¹ Cálculo feitos com base nos valores constantes da página da internet do CNJ. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). *Justiça aberta*. 2025. Disponível em: https://www.CNJ.jus.br/corregedoria/justica_aberta/? Acesso em: 1 maio 2025.

³² SÃO PAULO (Estado). Lei nº 11.331/2002, de 26 de dezembro de 2002. Dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, em face das disposições da Lei federal n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000. *Diário Oficial da Estado*: seção 1, São Paulo, SP, 27 dez. 2002, em diferentes partes de seu texto, manda recolher recursos ao Estado, à Fazenda do Estado e à Secretaria da Fazenda, sem que se definam as diferenças entre esses termos aparentemente idênticos.

³³ BRASIL. Lei nº 10.169/2000, de 29 de dezembro de 2000. Regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2000, art. 1º: Parágrafo único. “*O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.*”

³⁴ SÃO PAULO, *op. cit.* art. 5º: “*Os valores dos emolumentos são fixados de acordo com o efetivo custo e a adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, levando-se em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro...*”

cidadãos não corresponde aos critérios especificados na própria lei, no que tange à “*suficiente remuneração*” ou ao seu formalmente alegado “*caráter social*”.

Adicionalmente, numa leitura atenta da lei estadual dos emolumentos, e somados todos os percentuais cuja destinação legal está associada à função “fiscalização”, conclui-se que mais de 40% dessa arrecadação estaria sendo destinada a essa finalidade, o que, evidentemente constitui um exagero e pode ser questionado.

É possível indagar também se faz sentido a cobrança de ISS sobre emolumentos cartoriais. Isso seria o equivalente à cobrança de ISS pela impressão e distribuição dos carnês de IPTU, já que a função dos cartórios é uma função tão pública quanto o é a administração tributária dos municípios.

Não se tem notícia de revisões periódicas dos emolumentos para que seus valores sejam redefinidos segundo os custos respectivos, como manda a lei. Isso é perfeitamente razoável dado que, com o tempo, os parâmetros, ou a composição dos custos, podem se alterar. A legislação não prevê nem instância nem periodicidade, nem nenhum outro método, para reavaliação dos emolumentos, que são corrigidos anual e automaticamente, no caso de São Paulo, pela UFESP. Não foram encontrados relatórios sobre a arrecadação da parcela dos emolumentos atribuída ao estado ou ao Poder Judiciário nos relatórios financeiros e de execução orçamentária desses dois poderes, à exceção da contribuição para as Santas Casas³⁵, que é publicada mensalmente, como manda o texto da lei.

Uma das conclusões finais mais importantes que se pode extrair dessa análise, e que podem servir de contribuição para a redefinição de políticas que atendam ao interesse público é que a existência de tão elevada tributação – quando comparada com as alíquotas de ICMS, por exemplo, que são tipicamente de 18% “por dentro”, ou 22% “*ad valorem*” - nas operações de acesso à titulação de imóveis contribui para a informalidade de titulação pelo ônus que isso gera sobre os custos de registro de propriedade.

³⁵ SÃO PAULO (Estado). Lei nº 11.021/2001, de 28 de dezembro de 2001. Revoga artigos da Lei n. 3.724, de 14 de março de 1983, e institui a contribuição de solidariedade para as Santas Casas de Misericórdia, estabelecidas no território do Estado. *Diário Oficial da Estado*: seção 1, São Paulo, SP, 29 dez. 2001. O artigo 4º determina a publicação mensal da arrecadação destinada às Santas Casas do estado de São Paulo.

1.2.4 A remuneração dos titulares dos CRIs

Um exame preliminar das remunerações dos titulares dos CRIs apresenta contribuição adicional para o diagnóstico de disfunção institucional das instituições e sistemas de acesso à titulação de propriedade imobiliária.

Tabela 4 - Rendimento mensal médio dos titulares dos CRIs na cidade de São Paulo em 2024

Receita média mensal bruta das serventias (1)		R\$ 6.586.969
(-)Impostos (2)	40,40%	R\$ 2.661.135
(-)Despesas de funcionamento (3)	40,45%	R\$ 2.664.429
Rendimento dos titulares antes do IR		R\$ 1.261.405

Fonte: (1) CNJ - http://www.CNJ.jus.br/corregedoria/justica_aberta/

(2) O percentual por dentro correspondente ao calculado no item 3 deste capítulo - A tributação embutida nos emolumentos

(3) Percentuais extraídos do relatório Cartório em Números - 5a edição ANOREG Brasil - <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2024/01/Cartorios-em-Numeros-5a-Edicao-2023-Especial-Desjudicializacao.pdf>

A cidade de São Paulo tem 18 CRIs, e, na média, a arrecadação bruta mensal de cada um deles em 2024 foi de R\$ 6.586.969 com o rendimento médio mensal dos titulares, deduzidas as despesas operacionais e os impostos embutidos, de R\$ 1.261.405. Esses valores foram extraídos de relatórios do CNJ e os cálculos, baseados nos percentuais constantes do relatório Cartório em Números, publicado pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG).³⁶ Para referência, o valor desse rendimento médio dos titulares é equivalente a aproximadamente 27 vezes o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), teto remuneratório do funcionalismo público federal conforme definido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

³⁶ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES – BRASIL

(ANOREG - BR). *Cartório em Números*. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2024/01/Cartorios-em-Numeros-5a-Edicao-2023-Especial-Desjudicializacao.pdf>. Acesso em 4 jun. 2025.

À medida que as leis estabelecem os custos dos serviços prestados pelos cartórios como referência essencial para a determinação do valor dos emolumentos, a remuneração dos titulares nos níveis praticados demonstra que aquela referência está bastante distorcida.

Existe espaço, também nesse quesito, para adequação dos elevados custos de emissão de títulos de propriedade, visando atender o que define o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.169/2000, que regulamenta os emolumentos cartoriais no Brasil e que reza: “*O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.*”³⁷

1.3 RELEVÂNCIA DO OBJETO DESTE ESTUDO

Uma das razões principais para analisar a questão da informalidade de titulação de propriedade de imóveis residenciais é sua relevância. Ausente a relevância, ausente a razão para a dedicação de esforços na análise do problema. Não é o que ocorre nesse caso. O fenômeno em estudo tem dois aspectos que justificam de sobejo o seu estudo: a relevância do ponto de vista da habitação e a relevância do fenômeno em suas repercussões na economia, seja do ponto de vista do impacto em cada indivíduo, seja no impacto no âmbito macro.

A informalidade de titulação na escala em que é observada afeta negativamente a habitação de milhões de pessoas, a considerar que metade ou mais das moradias no Brasil se encontram nessa situação. Do ponto de vista da economia, dada a quantidade de cidadãos afetados, multiplicada pelo valor unitário de cada moradia, o resultado disso alcança cifras cuja representatividade, como veremos, põe o fenômeno entre os principais a serem estudados no panorama econômico do país.

³⁷ BRASIL. Lei nº 10.169/2000, de 29 de dezembro de 2000. Regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2000.

1.3.1 Relevância na dimensão habitacional

Podemos dividir a análise do fenômeno da informalidade de titulação em dois aspectos que consideramos os principais; a segurança, e o papel da titulação no atendimento das necessidades habitacionais ao longo do tempo. De forma geral, a segurança que um cidadão pode sentir quando tem o título de propriedade de seu imóvel residencial é compreensível intuitivamente. Na ausência do título de propriedade, existe apenas a realidade da posse do imóvel. Sem entrar em considerações doutrinárias do direito, é disseminado o sentimento de que a posse é uma situação inferior à situação em que a propriedade está formalizada. A relevância da titulação do imóvel se deve à segurança que esta proporciona aos seus moradores. Ainda que de forma sucinta, é mandatório analisar esse aspecto proporcionado pela titulação.

Antes de mais nada, cabe ressaltar que a segurança pode ser reconhecida como tão importante para as pessoas que moram no imóvel quanto os aspectos construtivos e urbanísticos. A segurança a que nos referimos é uma combinação de segurança jurídica, psicológica e econômica. A segurança jurídica que resulta da titulação legal da propriedade é a base sobre a qual se assenta, como consequência, a segurança psicológica e econômica.

A segurança psicológica é a forma de segurança associada à paz de espírito, que dá ao cidadão maior tranquilidade mental e espiritual para o desenvolvimento de sua vida e suas várias atividades, o que inclui sua família. A segurança econômica é a outra derivação da segurança jurídica. O maior valor de mercado e a maior liquidez da moradia titulada aumentam a capacidade econômica do cidadão beneficiado pelo título de propriedade.

Em primeiro lugar, e de onde derivam as outras formas de segurança, está a segurança jurídica. Não é por outra razão que é reconhecido o desejo difundido pela população em ter o título de propriedade de sua moradia. Como já foi dito, além disso ser constatado pela experiência cotidiana, esse desejo é confirmado pela pesquisa de campo de maneira empírica, conforme demonstrado no Capítulo 4 deste estudo. É razoável supor que essa demanda da população é uma das razões para a existência de uma política nacional de regularização fundiária.

Encontramos exemplos desse reconhecimento na literatura, seja pelo sentimento de segurança da moradia, seja pelo reconhecimento da existência dessa demanda pela população. Isso pode ser constatado, por exemplo, em Maricato:

Mas existe, paralelamente, um anseio por integrar-se à cidade legal. É notável a satisfação que os moradores de loteamentos que passam por regularização fundiária manifestam, ao receber o primeiro carnê do imposto predial e territorial contendo seu nome e endereço.³⁸

Ou ainda em Gilbert: “A maioria das famílias urbanas na América Latina fica feliz em receber um título de propriedade. É essa popularidade que explica por que tantos governos adotaram essa opção de política pública.”³⁹ Também está presente em outros autores: Lisboa e Lima⁴⁰, Macedo⁴¹ e Fiori da Silva⁴².

Recorremos a estudiosos do direito para subsidiar a superioridade da propriedade sobre a forma posse, encarando a propriedade como forma mais evoluída em relação à posse. Historicamente, a posse antecede a propriedade, conforme Trevelim:

Ocorre também a abstração do fenômeno da posse, passando de “concepção primitiva (ocupação material da coisa), à concepção clássica (ocupação da coisa como se fosse dono), até a admissão de posse do direito (como se fosse titular)”²². Continua o referido autor que “a possessio era, pois, um senhorio concebido como relação de fato, independente do direito.”⁴³

³⁸ MARICATO, E. *Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade desigualdade e violência*. São Paulo: Hucitec, 1996.

³⁹ GILBERT, A. On the Mystery of Capital and the Myths of Hernando de Soto: What difference does legal title make? *International Development Planning Review*, v. 24, n. 1, March 2002.

⁴⁰ LISBOA, J.; LIMA, A. Regularização fundiária urbana: Direito humano à moradia digna, um dos instrumentos de combate à desigualdade social. *Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade*, Florianópolis, n. 2/1, p. 274–292, jan-jun 2016. p 274. “*Esse princípio de dignificação humana ganha contornos concretos quando se assegura o bem-estar habitacional, cuja situação influencia diretamente na qualidade geral de vida do ser humano, sobretudo no que tange à sua saúde física e mental. A regularização fundiária urbana contribui para o desenvolvimento sustentável de uma nação e proporciona também o desenvolvimento econômico da comunidade beneficiada*”.

⁴¹ MACEDO, J. Urban land policy and new land tenure paradigms: Legitimacy vs. legality in Brazilian cities. *Land Use Policy*, v. 25, n. 2, p. 259–270, abr. 2008. p. 268, “*Undeniably, tenure security, perceived or factual, is of paramount importance as a stepping stone for those who need to establish themselves as citizens in urban areas*”.

⁴² SILVA, V. F. DA. *A luta pela regularização fundiária na vila 23 de agosto em Curitiba*. 2019. 51p. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 26. “*O presente trabalho consiste em um estudo de caso da Vila 23 de Agosto, área de ocupação irregular em Curitiba/PR, localizada no bairro Ganchinho. O objetivo consiste em resgatar a luta pela regularização fundiária da comunidade, a fim de compreender a situação jurídica e fundiária da vila ...*”.

⁴³ TREVELIM, I. R. *A posse na regularização de assentamentos urbanos*. 2014. 245p. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 19.

Assim, do ponto de vista do direito, a posse é forma anterior à propriedade, e, portanto, anterior à existência da forma propriedade. Cita ainda Trevelim:

Ensina Limongi França, no tocante à origem da posse, que “num certo sentido, a posse, o fato da apreensão de uma coisa, por parte da pessoa, como se fosse sua, remonta à própria origem do Homem (...)”, indicando ainda que “a propriedade particular de certos bens existe desde sempre e, naturalmente, antes do direito escrito a sua forma rudimentar foi a posse”.⁴⁴

E, do ponto de vista do direito, a posse é uma forma menor ou inferior e tem menos valor. Nesse sentido, Trevelim cita dois autores: “Para Sílvio de Salvo Venosa, “Podemos afirmar que a posse constitui aspecto de propriedade do qual foram suprimidas alguma ou algumas de suas características”⁴⁵ E, logo adiante: “Senise Lisboa indica que a posse pode ser atribuída a quem é proprietário e a quem não o é, por isso a posse seria um minus em relação à propriedade.”⁴⁶

A bem da disciplina na análise, é mandatório, ainda citando o mesmo Trevelim, quando faz referência à legislação que regula o assunto:

Em que pese a forte tendência em visualizar-se a posse como direito real, não poderia ela ser entendida como tal, uma vez que não incluída pelo legislador no elenco do artigo 1.225 do Código Civil, nem mesmo no âmbito da Lei de Registros Públicos.⁴⁷

1.3.1.1 A liquidez e o aumento de valor da moradia titulada como contribuição para redução do déficit habitacional

A segurança tem um caráter estático no sentido de que persiste de maneira razoavelmente uniforme ao longo do tempo, ela é uma variável discreta no sentido lógico/matemático. A segurança existe ou não em relação direta com a existência ou ausência do título de propriedade. A partir do momento que o título existe, ele é estável em sua forma discreta, não variando ao longo do tempo.

⁴⁴ TREVELIM, I. R. *op. cit.*, p. 21

⁴⁵ TREVELIM, I. R. *A posse na regularização de assentamentos urbanos*. 2014. 245p. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 82

⁴⁶ *Ibidem*

⁴⁷ TREVELIM, I. R. *op. cit.*, p. 78

A liquidez que o título de propriedade proporciona a um imóvel tem uma qualidade distinta, que tem papel crucial para a redução do déficit habitacional. Pode-se dizer que um imóvel sem titulação está fora do mercado formal, o imóvel não alcança o valor de mercado, pois poucos o podem comprar. Já o imóvel titulado tem maior valor de mercado, pois muitos podem ter acesso a ele, aumentando sua liquidez, o que resulta em aumento no potencial econômico do seu proprietário. Isso proporciona maior flexibilidade para venda em caso de necessidade, ou possibilidade, pelo aumento de sua renda.

A maior liquidez e o maior valor são elementos que contribuem para a adequação habitacional. Essas duas características vêm ao encontro do atendimento aos cambiantes necessidade e possibilidades de cada família. Cada família tem uma evolução particular de suas necessidades e de suas possibilidades ao longo do tempo, e cada uma terá seu momento em que a venda do imóvel é oportuna.

As necessidades são em geral relacionadas à quantidade de pessoas (filhos que nascem e depois partem, sogros ou outros agregados que vêm e que vão), mas podem também estar relacionadas ao uso ou expansão da edificação original (puxadinhos construídos para outros familiares ou para renda, lojas ou oficinas abertas, etc.). Elas incluem histórias específicas de cada núcleo familiar.

As possibilidades são dadas pela evolução da vida econômica dos moradores, em especial a renda familiar que aumenta (uma promoção, um novo emprego, a abertura de um novo negócio, uma herança, etc.), mas podem também estar relacionadas à diminuição da renda, ou ao aumento dos gastos (perda de emprego, separações, questões familiares, de saúde, etc.). À medida que a renda aumenta, o cidadão passa a ter capacidade econômica para comprar uma moradia de maior valor, seja pelo tamanho, seja por melhor localização.

Na medida em que o imóvel esteja devidamente documentado, e, portanto, tenha a liquidez correspondente, essas mudanças podem ser mais facilmente acomodadas pela venda com a contribuição do crédito imobiliário. Caso o imóvel não possa ser vendido com financiamento, as adequações às necessidades do momento específico vivido pela unidade familiar tornam-se mais difíceis, podendo gerar situações improvisadas ou precárias e tornar permanente as inadequações na habitação.

Dado o menor poder aquisitivo, da população das faixas de renda mais baixa, especialmente para quem não tem poder aquisitivo para ter a casa própria, as demandas geradas

pelas necessidades cambiantes serão mais difíceis de ser atendidas. Essa é a situação típica de populações que convivem com a pobreza e a desigualdade, como no caso brasileiro. A adequação das necessidades habitacionais ficará na dependência de políticas públicas e de subsídios para isso.

Aumentando a capacidade de cada indivíduo com seu imóvel titulado, eleva-se a capacidade de atendimento ao déficit habitacional individual e, portanto, do déficit habitacional geral. Isso pode reduzir a pressão pela alocação de recursos públicos para a adequação do déficit e pode contribuir para a melhora do foco das políticas públicas quando retira do conjunto a parcela da população que pode resolver o seu déficit específico por meios disponíveis no mercado. Mesmo que haja necessidade de recursos públicos para essa redução, a demanda será menor à medida que aumentar o percentual de imóveis titulados.

A possibilidade de adequação às necessidades habitacionais da população em geral está relacionada ao contingente que declara morar em imóvel próprio. O Censo do IBGE de 2022 informa que 71,3% dos brasileiros, ou 144,8 milhões de habitantes⁴⁸, declaram morar em imóvel próprio e que o percentual de habitantes em comunidades urbanas e favelas é de 8,1% da população total⁴⁹, ou 16,4 milhões de pessoas. Esses dois grupos não são mutuamente exclusivos. É provável que parte dos 71,3% que declaram morar em imóvel próprio estejam incluídos entre os que moram em favelas ou comunidades. Nesse caso, a possibilidade de obtenção do título de propriedade é menor do que no caso de loteamentos, ainda que irregulares.

A possibilidade aventada de que as famílias possam elas próprias, cada uma a seu tempo e à medida de suas necessidades, adequar suas necessidades habitacionais está referenciada ao volume majoritário da população que declara morar em imóvel próprio.

O que é importante ressaltar aqui é que, apesar do quadro de pobreza e desigualdade vigente no Brasil, a maior parte da população mora em um imóvel que considera próprio e que a maior parte desses que se declaram proprietários não consegue obter a plena titulação de sua moradia, e isso é um obstáculo para solução de parte ponderável das questões habitacionais.

⁴⁸ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Domicílios Censo 2022*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225&t=resultados#:~:text=XLSX,-ODSVer%20no>. Acesso em: 20 abr. 2025.

⁴⁹ *Id.* *Censo 2022 - Favelas e Comunidades Urbanas: Resultados do universo*. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Favelas_e_comunidades_urbanas_Resultados_do_universo/Anexos/FavelasComunidadesUrbanas_Apresentacao.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

1.3.2 Relevância Econômica

Quando se encara o fenômeno sob a perspectiva da sua relevância econômica, o aspecto mais significativo é seu porte. A pergunta a ser feita nesse caso é: Qual o valor do estoque de imóveis sem titulação de propriedade e que, portanto, está fora do mercado formal?

Para encontrar um intervalo em que se situe a informalidade, partimos do número de domicílios existentes no Brasil, na falta de uma estatística de imóveis residenciais. Segundo o IBGE, existem no Brasil cerca de 90,7 milhões de domicílios.⁵⁰ O IBGE faz uma distinção entre imóveis que são domicílios permanentes ocupados (72,5 milhões) dos que não o são (18,1 milhões). Certamente isso faz diferença para as questões demográficas, foco principal do IBGE. Nesse caso, é mais adequado que o foco seja nas moradias existentes.

Para a elaboração da Tabela 5 - Valor do Estoque de Imóveis na Informalidade no Brasil -, as estimativas de informalidade utilizadas estão entre os percentuais 40% e 67,4%. O primeiro deles, 40%, é o menor percentual entre as menções arroladas no Anexo 4. O segundo percentual é o percentual apurado na pesquisa da Unicamp para a RMC. O valor médio dos imóveis foi tomado de um documento do Banco Central,⁵¹ que indica o valor médio dos imóveis no Brasil, como sendo de R\$ 173.000.⁵² Esse é o valor médio dos imóveis financiados pelo sistema financeiro nacional.

A partir desses dados, temos a seguinte faixa de valores máximo e mínimo para o estoque de imóveis em situação de informalidade no Brasil:

Tabela 5 - Valor do Estoque de Imóveis na Informalidade no Brasil		(valores x 1.000)	
Total de domicílios Brasil	Valor médio em 2019	Percentual de informalidade	
		Mínima	Máxima

⁵⁰ IBGE, *op. cit.*

⁵¹ CAMPOS NETO, R. C. *Correio debate*: Como fazer os juros caírem no Brasil. Banco Central do Brasil, 2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_CorreioDebate_vpub.pdf. Acesso em: 24 ago. 2023.

⁵² GAIARSA, C. Regularização Fundiária Urbana: Distribuição de Riqueza e Redução do Custo do Crédito. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 19, Latin American Real Estate Society, São Paulo, 2019. *Anais*. São Paulo, 2019. Disponível em: <https://lares.architexturez.net/doc/lares-2019-04-martinsgaiarsa>. Acesso em: 4 jun. 2025.

90.705	R\$ 173	40%	67,4%
Total de domicílios na informalidade		36.282	61.135
Valor dos domicílios na informalidade		R\$ 6.276.758.320	R\$ 10.576.337.769

Fonte: Valor médio BCB; quantidade de domicílios IBGE Censo 2022.

Algumas comparações contribuem para a percepção da grandeza relativa do fenômeno em análise.

Os valores do exercício apresentado acima, que situa o valor do estoque dos imóveis na informalidade entre R\$ 6,3 e R\$ 10,6 trilhões, a depender do percentual de informalidade adotado, mostram que a menor das estimativas em 2019 era superior em quase duas vezes ao valor do estoque de operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional em 2019, que somavam R\$ 3,478 bilhões.⁵³

Outra comparação é com o Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o IBGE, o PIB do Brasil em 2023 foi de R\$ 10,9 trilhões, o que coloca os valores da tabela entre 60% e 100% daquele valor. Tais comparações buscam permitir uma compreensão das grandezas envolvidas, pois se trata de grandezas de naturezas diferentes. Neste último caso, a comparação se deu entre um valor de estoque e um valor de fluxo econômico, enquanto, no caso anterior, comparamos dois valores de estoques de diferentes naturezas. Uma avaliação adicional que pode ser feita do que significa esse estoque de imóveis na informalidade é o efeito distributivo que poderia resultar de uma hipotética formalização da propriedade de todo o estoque de imóveis na informalidade.

Segundo a pesquisa da Unicamp, os imóveis devidamente titulados têm valor entre 13% e 32% (aproximadamente) maior do que os imóveis na informalidade, a depender do grau de informalidade (tipo de documentação do imóvel). A valorização maior é quando se compara um imóvel de mercado com imóveis sem nenhuma base documental em áreas informais, e a valorização menor foi constatada quando comparados imóveis formais com imóveis com documentação parcialmente formalizada.

⁵³ BANCO CENTRAL DO BRASIL. *BCB, ANEXO VI - Objetivos das Políticas Monetária, Creditícia e Cambial*. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 2021. Disponível em: https://www1.siof.planejamento.gov.br/siopdoc/lib/exe/fetch.php/pldo:anexo_vi_objetivos_das_politicas_monetaria_crediticia_e_cambial.docx. Acesso em: 1 jun. 2025.

Num exercício hipotético no qual todos os imóveis informais fossem regularizados, haveria um ganho global de R\$ 1,3 trilhão no valor patrimonial para os beneficiados no momento da venda. Esse valor distribuído igualmente pelos 36 milhões de imóveis (na estimativa de 40%) permitiria ao proprietário de cada imóvel um ganho médio de R\$ 38 mil.

Outro ganho adicional de uma regularização massiva de imóveis seria a liquidez que os imóveis passariam a ter, dado que poderiam ser vendidos por meio de financiamento imobiliário pelo sistema financeiro nacional. Como já visto anteriormente, esse ganho teria desdobramentos tanto na dimensão econômica quanto na dimensão habitacional. O ganho econômico da liquidez proporcionaria a disponibilidade imediata de uma poupança até então praticamente congelada, desvalorizada no imóvel sem documentação.

A disponibilidade de um imóvel titulado também poderia propiciar acesso aumentado a crédito em maior volume e a custo menor. Essa é a perspectiva que De Soto privilegia em seu trabalho.⁵⁴ Além disso, um imóvel devidamente formalizado, mesmo que não seja utilizado para a contratação de financiamentos com lastro nesse imóvel, proporciona um ganho em paralelo, sob a forma de melhoria da avaliação de crédito do cidadão beneficiado.

Além dessas comparações relativamente simples entre o porte relativo do problema da informalidade no Brasil, Fernandes e Reydon apresentam tese mais elaborada, quando procuram estabelecer uma relação direta entre o desenvolvimento econômico e a governança de terras. Em artigo de 2024, o conceito é assim apresentado: “*A governança de terras diz respeito aos aspectos formais e informais através dos quais a terra é gerida, acessada e utilizada numa determinada sociedade, e aos acordos institucionais que moldam esta interação.*”⁵⁵

Em seguida, citam Palmer (2009), que apresenta o conceito de governança de terras com mais clareza:

A governança de terras [...] diz respeito às regras, processos e estruturas através dos quais são tomadas decisões sobre o uso e controle da terra, a forma como as decisões são implementadas e executadas e a forma como os interesses concorrentes na terra são geridos. Abrange instituições estatutárias,

⁵⁴ SOTO, H. DE. *El misterio del capital*. 1. ed. Lima, Peru: Editorial Planeta, 2019.

⁵⁵ FERNANDES, V. B.; REYDON, B. P. An exploration of the relationship between land governance and development through a systematic review of interventions. *Land Use Policy*, London, v. 138, mar. 2024. “*Land governance relates to formal and informal aspects through which land is managed, accessed, and used in a given society, and the institutional arrangements that shape this interaction.*” An exploration of the relationship between land governance and development through a systematic review of interventions.

consuetudinárias e religiosas. Inclui estruturas estatais, tais como agências fundiárias, tribunais e ministérios responsáveis pelas terras, bem como intervenientes não estatutários, tais como organismos tradicionais e agentes informais. Abrange tanto o quadro jurídico e político da terra como as práticas tradicionais e informais que gozam de legitimidade social. Fundamentalmente, a governança de terras tem a ver com o poder e a economia política da terra.⁵⁶

É necessário destacar dois pontos na análise da governança de terras pelos autores: o primeiro deles se refere ao conceito que fornece um dos fundamentos para a governança de terras, que é a questão da propriedade fundiária formalmente constituída; o segundo ponto é que a governança de terras é elemento fundamental para o desenvolvimento capitalista e se torna cada vez mais importante dada a crescente escassez desse recurso. O argumento está centrado na limitação crescente da terra como recurso econômico:

Fatores como o aumento da população, a expansão da atividade econômica, as alterações climáticas e a degradação dos solos tornam escassas as terras disponíveis para utilização. Mesmo antes de atingirmos uma população global de mais de 7,5 bilhões de pessoas, o aumento da densidade populacional em certas áreas já criava uma escassez relativa de terras e, juntamente com a distribuição desigual deste recurso não reproduzível, torna a terra uma variável chave nos contextos econômicos, sociais e ambientais.⁵⁷

Do ponto de vista da relevância da titulação, esta é essencial para o desenvolvimento econômico, dado que parte integral da governança de terras.

⁵⁶ *Ibid.* p. 3. “Land governance, by extension, concerns the rules, processes and structures through which decisions are made about the use of and control over land, the manner in which the decisions are implemented and enforced, and the way that competing interests in land are managed. It encompasses statutory, customary and religious institutions. It includes state structures such as land agencies, courts and ministries responsible for land, as well as non-statutory actors such as traditional bodies and informal agents. It covers both the legal and policy framework for land as well as traditional and informal practices that enjoy social legitimacy. Fundamentally, land governance is about power and the political economy of land.”

⁵⁷ FERNANDES, V. B.; REYDON, B. P. An exploration of the relationship between land governance and development through a systematic review of interventions. *Land Use Policy*, London, v. 138, mar. 2024. p. 1. “Factors such as rising population, expanding economic activity, climate change, and land degradation make land available for use scarce. Even before we reached a global population of more than 7.5 billion people, the increased population density in certain areas already created relative land scarcity and, together with the unequal distribution of this non-reproducible resource, makes land a key variable in economic, social, and environmental contexts.”

“The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify, for those brought up as most of us have been, into every corner of our minds.”

John Maynard Keynes
The General Theory of Employment Interest and Money

Capítulo 2 - Referencial teórico e bibliográfico

Apresentamos num mesmo capítulo as observações consideradas relevantes para a verificação da hipótese estabelecida em razão da grande afinidade entre os dois desenvolvimentos. Na primeira seção do capítulo, estão apresentadas interpretações importantes para a construção da argumentação central deste trabalho, com base nas obras de dois autores principais, Douglas North e Raymundo Faoro, e contando ainda com contribuições complementares de Daron Acemoglu, James Robinson e Hernando de Soto. Na segunda, tratamos da bibliografia do tema, abordando a visão de vários autores sobre as questões da informalidade urbanística em seus diversos aspectos. Mais especificamente, apresentamos a perspectiva desses autores sobre a titularidade de propriedade imobiliária, qual a importância que isso ocupa entre as outras dimensões da informalidade e qual o tratamento dispensado ao tema.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Ao longo da pesquisa sobre titulação de propriedade imobiliária, algumas constatações foram tomando forma e contribuindo para uma melhor compreensão do fenômeno. A primeira delas é de que a situação crônica desse fenômeno não é recente no Brasil, pelo contrário, ele existe há muito tempo, tendo suas raízes no período colonial.

À medida que a hipótese sobre o grande percentual de informalidade de titulação foi se confirmando ao longo da pesquisa, associado ao desconhecimento que é predominante na população sobre os procedimentos de titulação e também em função dos seus elevados custos, ficou evidente que não se tratava de um problema localizado, mas de algo de caráter mais geral, certamente relacionado às regras existentes para obtenção da titulação. Associado a isso, ficou patente também a forte contribuição do Estado para esse estado de coisas, ou, mais especificamente, a ausência do Estado, ou sua atuação para manter o *status quo*, seja na constituição das instituições, seja nas alterações que elas sofreram ao longo do tempo, ou na operação das instituições e dos sistemas com essa função.

As contribuições de Douglass North e Raymundo Faoro proporcionaram os elementos para uma compreensão do fenômeno de forma integrada com as características, a estrutura e o funcionamento da sociedade e da economia brasileiras. North proporcionou elementos para uma melhor compreensão sobre a função das instituições para esse fenômeno, as razões da conformação delas, o papel que desempenham em uma sociedade e o entendimento das razões do sucesso ou insucesso dessas instituições para as atribuições específicas que lhes deram origem.

Faoro, cuja contribuição apresenta grandes afinidades com o trabalho de North, apesar de empregar metodologia bastante diversa daquela, permitiu compreender melhor o fenômeno e como ele resulta da estrutura da sociedade brasileira e sua história. Analisamos a seguir as contribuições de North e Faoro.

2.1.1 Douglass North

Douglass North foi um economista neoclássico cuja principal contribuição foi incorporar as instituições como elemento essencial para o funcionamento da economia.⁵⁸ Seu trabalho estabeleceu uma contraposição à visão que privilegia a neutralidade do mercado e a racionalidade das decisões dos atores que atuam nos mercados.

De acordo com North, as instituições são fundamentais para o bom funcionamento da economia e as diferenças entre países no seu desenvolvimento econômico se devem à dissimilaridade na estrutura e na evolução⁵⁹ de suas instituições. A criação e a forma com que as instituições vão se transformando ao longo do tempo se dão de acordo com a influência dos grupos dominantes na sociedade.

Para North, a função primordial das instituições é a redução da incerteza. *"O principal papel das instituições numa sociedade é reduzir a incerteza, estabelecendo uma estrutura estável ... para as interações humanas."*⁶⁰ Na transição do mundo feudal para o mundo moderno, à medida que os mercados foram se expandindo, foi necessária a criação de mecanismos para reduzir as incertezas das interações econômicas, permitir a ocorrência das trocas sem que as contrapartes se conhecessem pessoalmente, a padronização de pesos e medidas, a instituição dos direitos de propriedade e o papel de garantidor da aplicação das leis por parte do Estado.

Em contraposição à visão neoclássica que conceitua o mercado como um espaço neutro de encontro entre compradores e vendedores oniscientes, North nega essa visão de neutralidade e aponta a contribuição das instituições para isso: *"Mercados são construções sociais que refletem o ambiente institucional em que se inserem e não simplesmente sistemas universais de formação de preços."*⁶¹

⁵⁸ Douglass North recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 1993 por essa contribuição, juntamente com Robert W. Fogel.

⁵⁹ HADDAD, F. *O Terceiro Excluído*. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2022. 288p. Importante ressaltar que o termo evolução não é empregado, nem entendido aqui como algo natural ou previsível, ou que possa ter alguma analogia com as teorias evolucionistas tratando dos seres vivos. Mesmo porque uma possível atribuição desse tipo de característica demonstraria desconhecimento quanto ao papel da aleatoriedade na evolução das espécies.

⁶⁰ NORTH, D. *Institutions, institutional change and economic performance*. 1. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990. p. 6.

⁶¹ ARBIX, G.; ZILBOVICIUS, M.; ABRAMOVAY, R. Desenvolvimento e instituições: a importância da explicação histórica. In: *Razões e Ficções do Desenvolvimento*. São Paulo: Editora Unesp-Edusp, 2001. p. 167.

North propõe um entendimento dinâmico das instituições. No primeiro parágrafo de "*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*", de 1990, apresenta essa visão, que também se mostra no próprio título da obra:

As instituições são as regras do jogo numa sociedade ou, mais formalmente, são as restrições criadas pelo homem e que moldam a interação humana. Por consequência elas estruturam incentivos nas trocas humanas, sejam elas políticas, sociais ou econômicas. A mudança institucional molda a forma como as sociedades evoluem através do tempo e é, portanto, a chave para compreender a mudança histórica.⁶²

Sua visão sobre as instituições tem um caráter eminentemente histórico, à medida que elas se transformam ao longo do tempo, em função das determinações históricas e sociais particulares a cada sociedade. Ao analisar as instituições e a forma como elas evoluem, como condição *sine qua non* para o bom funcionamento da economia, North se vale da comparação das instituições entre países ricos e países pobres. Essa forma metodológica é central para toda a teoria da economia institucional do autor e entra no seu trabalho como explicação essencial para as diferenças existentes entre esses dois grupos de nações.

Um dos argumentos centrais de North para isso, e contrário a um dos pilares da economia neoclássica, é de que, caso a explicação neoclássica da eficiência econômica fosse suficiente para o bom funcionamento das economias em geral, não haveria razão para a discrepância no crescimento econômico entre países. Deixados à disposição da livre concorrência, todos os países encontrariam seus pontos de equilíbrio naturalmente, para benefício geral.

A refutação de North a esse paradigma passa pelas formas históricas e sistêmicas (institucionais) quando são comparados países com diferentes percursos e resultados econômicos. A partir das contribuições teóricas de North, Acemoglu e Robinson, especialmente em *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*⁶³, elaboram o conceito de instituições extrativas e instituições inclusivas.

As instituições políticas e econômicas, que são, em última análise, a escolha da sociedade, podem ser inclusivas e incentivar o crescimento econômico. Ou

⁶² NORTH, D. *Institutions, institutional change and economic performance*. 1. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990. "*Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in human exchange, whether political, social, or economic. Institutional change shapes the way societies evolve through time and hence is the key to understanding historical change*", p. 5.

⁶³ ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. *Why nations fail - the origins of power, prosperity, and poverty*. 1. ed. New York: Crown Publishers, 2012.

elas podem ser extrativas e tornar-se obstáculos ao crescimento econômico. As nações fracassam quando têm instituições econômicas extrativas, apoiada por instituições políticas extrativistas que impedem e até mesmo bloqueiam o crescimento econômico. Mas isto significa que a escolha das instituições – isto é, a política das instituições – é central para a nossa busca por compreender as razões do sucesso ou do fracasso das nações. Nós temos que entender por que a política de algumas sociedades leva a instituições inclusivas que promovem o crescimento econômico, enquanto a política da grande maioria das sociedades ao longo da história produziu, e ainda hoje produz, instituições extrativas que dificultam o crescimento econômico.⁶⁴

A comparação de paradigmas colonizadores é um dos elementos principais no método de análise de North. Resumidamente, pode-se dizer que as instituições são criadas e moldadas pelas forças políticas de cada país. Em países que foram colônias de Espanha e Portugal, cujos objetivos sempre foram a extração de riquezas para as respectivas metrópoles, as instituições sempre tiveram caráter essencialmente extrativo. Nos EUA, que foram colonizados por imigrantes que constituíam núcleos de colonização baseados em pequenas propriedades, e oriundos de uma Inglaterra cuja história resultou em governos bastante distintos dos governos absolutistas de Portugal e Espanha, as instituições ali criadas foram mais inclusivas para a população colonizadora, o que resultou em percursos profundamente distintos daqueles de origem Ibérica.

As nações ibéricas eram monarquias absolutistas, enquanto na Inglaterra, como resultado da Revolução Gloriosa em 1688, o poder absoluto da coroa foi bastante reduzido, com atribuições transferidas do monarca para o parlamento, em especial a tributação e a aplicação da lei, bem como outras características importantes do funcionamento da sociedade e da economia daquele país⁶⁵.

⁶⁴ ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. *Why nations fail - the origins of power, prosperity, and poverty*. 1. ed. New York: Crown Publishers, 2012. “*Political and economic institutions, which are ultimately the choice of society, can be inclusive and encourage economic growth. Or they can be extractive and become impediments to economic growth. Nations fail when they have extractive economic institutions, supported by extractive political institutions that impede and even block economic growth. But this means that the choice of institutions—that is, the politics of institutions—is central to our quest for understanding the reasons for the success and failure of nations. We have to understand why the politics of some societies lead to inclusive institutions that foster economic growth, while the politics of the vast majority of societies throughout history has led, and still leads today, to extractive institutions that hamper economic growth*”, p. 97.

⁶⁵ NORTH, D. *Institutions, institutional change and economic performance*. 1. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990. “*We can tie these two features together by returning again to a discussion of seventeenth-century English political change. In a recent essay with Barry Weingast (North and Weingast, 1989) we maintained that the fundamental changes in the English polity as a consequence of the Glorious Revolution were a critical contributing factor to the development of the English economy. The outline of events is as follows. In the early seventeenth century, repeated fiscal crises of the Stuarts led them to engage in forced loans, to sell monopolies, and to engage in a variety of practices (including wealth confiscation) that rendered property rights less secure. Both Parliament and the common law courts became engaged in an ongoing struggle with the Crown. This led, ultimately, to civil war, followed by several failed experiments with alternative political*

Além disso, as migrações de Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia em direção à América do Norte se caracterizaram por serem muito diferentes das iniciativas de colonização por parte de Portugal e Espanha. Enquanto aquelas tinham por motivo principal populações fugindo de perseguições religiosas, buscando se estabelecer núcleos povoadores baseados na pequena propriedade, estas eram compostas de contingentes organizados pelo Estado, voltados para a exploração econômica como mobilização dos Estados Português e Espanhol, visando extrair riquezas do novo mundo e levá-las para as respectivas metrópoles.

As origens distintas desses dois movimentos migratórios resultaram na criação de instituições igualmente distintas, as quais mantiveram seu formato e influência ao longo do tempo, mesmo muito depois de superada a fase colonial, em ambos os casos. Essa diferença dos percursos histórico e social comparados, além de ressaltar a importância da influência dos respectivos governos, e correspondentes estruturas sociais de poder, traz também outro componente essencial na análise de North, ao fazer a distinção entre instituições formais e informais, com repercussões significativas para o presente estudo.

Para compreender as razões pelas quais as instituições informais são tão entranhadas nos costumes e na cultura, o paralelo com a consistente permanência dos traços culturais dos países é muito útil. Para North, é mais fácil descrever e analisar as instituições formais do que as informais, mas estas são tão importantes quanto aquelas ou até mais importantes.

Esse elemento da análise de North é essencial para a compreensão da tolerância com que se convive há tanto tempo, de maneira tão conformada e consistente, com a existência dos imóveis “sem documento” no país, que caracteriza o país desde o descobrimento.

Ainda na sua linha de pensamento como economista, North chama atenção para a participação das instituições na formação dos custos de intermediação.

Minha teoria das instituições foi construída a partir de uma teoria do comportamento humano combinada com uma teoria dos custos de transação. Ao combiná-las é possível então entender por que as instituições existem, e que papel elas têm no funcionamento das sociedades. Se adicionamos uma

institutions. The monarchy was restored in 1660, but the result was a repetition of the political struggle over Stuart fiscal prerogatives and ultimately the king was deposed. The revolutionaries had sought to solve the problem of controlling the Crown's exercise of arbitrary and confiscatory power. Parliamentary supremacy, central (parliamentary) control in financial matters, curtailment of royal prerogative powers, independence of the judiciary (at least from the Crown), and the supremacy of the common law courts were established. A major consequence was an increased security of property rights.”

teoria da produção é possível então analisar o papel das instituições no desempenho das economias.⁶⁶

Segundo North, os custos na economia se dividem entre custos de transformação e custos de transação. A soma dos dois constitui os custos totais de produção. Os custos de transformação são os custos de produzir os bens: matérias-primas, mão de obra e capital nas suas várias formas (máquinas, tecnologia, capital de giro, propriedade intelectual, etc.), enquanto os custos de transação estão essencialmente relacionados às informações acerca das transações.

O custo da informação é a chave para os custos de transação, que consistem nos custos de mensuração dos atributos de valor do que está sendo transacionado, e os custos de proteção dos direitos, bem como o policiamento e o ato de garantir o cumprimento dos acordos.⁶⁷

Essas definições são essenciais para este trabalho, em função da insegurança disseminada pelo mercado em que predominam os imóveis informais, que existem em razão dos custos de transação elevados. A insegurança existente se origina tanto pela incerteza/imprecisão sobre os atributos dos imóveis transacionados quanto pela ausência de proteção dos direitos dos proprietários, ambos materializados na ausência do título legal de propriedade.

É necessário ressaltar nesse particular que a situação endêmica e crônica da predominância da ausência de titulação de propriedade não chega a produzir manchetes no noticiário, mas não é raro encontrar na mídia registro de intervenções do Estado atuando para expulsar ocupantes de glebas. Ainda que as duas situações não sejam exatos opostos simétricos (o acesso ao título garantindo a propriedade *versus* a expulsão de invasores para garantir a propriedade), é evidente a atuação assimétrica do Estado nos dois casos. No primeiro caso, o Estado e suas instituições, ao se absterem de atuar, não garantem o cumprimento (*enforcement*) dos direitos de propriedade dos mais pobres, ao passo que, no segundo caso, o Estado, de maneira ativa, age para garanti-los.

⁶⁶ NORTH, D. *Institutions, institutional change and economic performance*. 1. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990. "My theory of institutions is constructed from a theory of human behavior combined with a theory of the costs of transacting. When we combine them we can understand why institutions exist and what role they play in the functioning of societies. If we add a theory of production we can then analyze the role of institutions in the performance of economies." p. 27.

⁶⁷ *Ibid.* The costliness of information is the key to the costs of transacting, which consist of the costs of measuring the valuable attributes of what is being exchanged and the costs of protecting rights and policing and enforcing agreements." p. 27.

Essa assimetria de ação das instituições do Estado é compatível com o que evidenciam as definições de North e Acemoglu e Robinson, de que elas atuariam no Brasil como instituições extrativas, por agirem em benefício dos grupos social e politicamente dominantes. Ao atuarem dessa forma, elas deixam de ser instituições inclusivas, quando impedem a inclusão daqueles proprietários de imóveis no mercado formal e também os impossibilita de se beneficiar economicamente das qualidades associadas aos imóveis formalmente titulados.

Na ausência da impessoalidade nos negócios, isto é, quando eles podem ser realizados com pessoas que nunca tiveram contato entre si, a segurança fica prejudicada, e os negócios não têm crescimento. Essa é outra característica adicional nas definições de Douglass North essencial para a redução das incertezas. Na sua falta, especificamente no caso em análise sobre os negócios com imóveis, em não se podendo garantir suas qualidades objetivas e potenciais vínculos ocultos com pessoas alheias à negociação, a negociação dos imóveis na informalidade tende a se restringir ao círculo de pessoas conhecidas. Nesses casos, o valor do bem sem titulação tende a ser menor do que o daquele plenamente legalizado dadas as limitações de negociabilidade desse imóvel, bem como os riscos implícitos de falta de informações sobre o bem. A outra limitação que existe, e que também afeta o valor do imóvel, é a impossibilidade de o imóvel ser financiado pelo sistema financeiro, que oferece prazos longos, de maneira que as prestações possam ser pequenas o suficiente para se encaixarem na renda dos potenciais compradores.

A impessoalidade é, portanto, pré-condição para a expansão dos mercados, sendo este o elo que permite o estabelecimento de relações plenas entre o indivíduo e o coletivo, ou entre o indivíduo e o mercado. Aguilar Filho salienta que:

Ao superar a simplicidade do mundo descrita pela teoria neoclássica, North firma o entendimento de que as instituições desempenham o papel de elo entre o individual e o coletivo, ou mais explicitamente como as regras do jogo, ao restringir e limitar o comportamento humano em uma sociedade, reduzindo as incertezas. Essas instituições, por sua vez, estão muito longe de promover o resultado ótimo descrito pela teoria neoclássica.⁶⁸

Como já foi mencionado, o Estado tem função primordial no estabelecimento das regras para o bom funcionamento da economia e da sociedade. Esse papel é o de garantidor do cumprimento das leis (*law enforcement*) e como garantidor último do estado de direito. Essa é uma instituição maior do que as instituições em geral, sendo o Estado uma espécie de instituição

⁶⁸ AGUILAR FILHO, H. A. *O institucionalismo de Douglass North*. 2009, 206 p. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 88.

guarda-chuva de todas as instituições, que deve atuar seja por meio dos mecanismos judiciais, seja pelo monopólio da força.

Uma última definição que não pode faltar na descrição da teoria da economia institucional de North é sobre os direitos de propriedade. O termo inclui o direito de propriedade imobiliária, mas não se restringe a esse direito. Quando North se refere aos direitos de propriedade, no plural, ele faz referência a mais do que a propriedade de imóveis. Ele inclui não apenas o direito de propriedade imobiliária, mas também de forma geral a propriedade das coisas pertencentes às pessoas, dos bens e mercadorias em circulação no comércio; os direitos de propriedade intelectual; as regras para cobrança de direitos, bem como as regras relativas à quebra e falência. O conceito de propriedade conforme apresentado por North tem como objetivo principal ressaltar a importância do papel do Estado como garantidor desses direitos para a redução das incertezas.

Paulo Gala⁶⁹, ainda acerca do trabalho de North, em sua pesquisa de mestrado, nega o caráter de novidade à contribuição de North, citando Veblen e Marx, entre outros, como sendo anteriores a North na análise da importância das instituições no processo econômico. Apesar dessa crítica, ao mesmo tempo, Gala atribui grande relevância ao sucesso da contribuição de North, que levou à incorporação de seus conceitos ao que ele chama de “*mainstream economics*”⁷⁰, ou seja, aos principais debates da teoria econômica neoclássica.

Mas se a originalidade da obra de North não é completa, nem por isso devemos depreciá-la. Uma de suas grandes contribuições está em trazer novamente ao *mainstream* uma série de insights que estavam ociosos. Ao utilizar o linguajar neoclássico e argumentar nos termos do *mainstream*, é capaz de chamar a atenção de economistas para sua proposta.⁷¹

2.1.2 Raymundo Faoro

⁶⁹ GALA, P. S. DE O. *Teoria e Retórica em Douglass North*: subsídio para uma análise de sua contribuição. 2001. 103 p. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Análise Econômica) EAESP – Escola de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.

⁷⁰ DEQUECH, D. Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics. *Journal of Post Keynesian Economics*, London, v. 30, n. 2, p. 279-302, 2007. “*Mainstream consists of the ideas that are held by individuals who are dominant in the leading academic institutions, organizations, and journals at any given time, especially the leading graduate research institutions. Mainstream economics consists of ideas that the elite in the profession finds acceptable, where by ‘elite’ we mean the leading economists in the top graduate schools*”

⁷¹ GALA. *op. cit.*, p. 69

Tentar sintetizar o trabalho e a contribuição de Faoro é tarefa arriscada. Luiz Roberto Barroso, Ministro do Supremo Tribunal Federal, dá seu depoimento sobre sua experiência ao ler “Os Donos do Poder”:

Foi também em 1980 que li, pela primeira vez, *Os Donos do Poder*. ... Meu Deus, que livro difícil! Faoro escrevia com sofisticação e complexidade, sem nenhuma concessão a iniciantes. Era preciso reler as frases com frequência, na busca do sentido profundo que se ocultava por trás de um estilo artesanal e singularíssimo. À época, a simplicidade ainda não era uma virtude particularmente exaltada na vida intelectual brasileira.⁷²

Tanto no trabalho de Faoro quanto de North e, pelas mesmas razões, no trabalho de Acemoglu e Robinson⁷³, estão sempre presentes as comparações dos processos de colonização dos EUA e do Brasil. A comparação entre o estágio atual desses dois países, mas não restrita a eles, tem função de referência principal na comparação entre países ricos e países pobres em geral e conduz, naturalmente, aos questionamentos quanto às razões das discrepâncias observadas.

Analogamente ao que faz North, comparando os processos colonizadores dos EUA e da América luso-espanhola, Faoro também apoia sua argumentação sobre as dessemelhanças históricas e sociais de Inglaterra e Portugal. Elas estão na origem das diferenças dos processos colonizatórios de EUA e Brasil e vão resultar em profundas diferenças no desenvolvimento das instituições nos dois países até os dias de hoje, com repercussões em suas estruturas econômicas e sociais.

Destacamos a feliz formulação sintética de Faoro: "*O inglês fundou na América uma pátria, o português um prolongamento do Estado*".⁷⁴ Faoro também compara os dois padrões de colonização.

Os ingleses transmigrados formaram sua própria organização política e administrativa, esquecidos do superado resíduo feudal. Não os contaminou a presença vigilante, desconfiada e escrutadora, do funcionário reinol: por sua conta, guardadas as tradições de self-government e de respeito às liberdades públicas, construíram as próprias instituições.⁷⁵

⁷² BARROSO, L. R. *Os Donos do Poder: a Perturbadora Atualidade de Raymundo Faoro*. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*. Brasília, v. 12, n. 3, p. 19–34, dez. 2022.

⁷³ ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. *Why nations fail - the origins of power, prosperity, and poverty*. 1. ed. New York: Crown Publishers, 2012.

⁷⁴ FAORO, R. *Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro, Editora Globo, 2012, p 142

A comparação que o autor faz ao *funcionário reinol*, é com o Brasil, onde a Metrópole mantinha todo um aparato de vigilância espalhado pelo país. O patrimonialismo português, doutrina econômica e social que, segundo Faoro, caracteriza a sociedade brasileira desde suas origens pré-descobrimento, deitou os fundamentos que afetam negativamente a evolução histórica e as estruturas socioeconômicas do Brasil de hoje. Essa forma de pensamento e padrão de organização social inicialmente trazido à colônia, e posteriormente incorporado pelo Brasil independente, está em contraste com a sociedade que se organizou pela colonização de imigrantes ingleses nos EUA. Já na Inglaterra previamente ao Novo Mundo, onde não havia o poder único, centralizador e patrimonialista tal qual vigia em Portugal, o poder encontrava-se muito mais distribuído do que no caso lusitano, espírito que foi transposto para o Novo Mundo, conforme citação mais acima: "*Os ingleses transmigrados formaram sua própria organização política...*".

A finalidade da colonização portuguesa, da mesma forma que a espanhola, era a extração da riqueza que a nova terra podia dar. A distinção definida por Acemoglu e Robinson entre as instituições inclusivas em oposição às extrativas já estava contida com todas as letras em Faoro. Faoro cita Vieira ao falar sobre as providências tomadas pela Coroa quando chegava ao seu conhecimento uma nova descoberta mineral, em especial de ouro ou prata:

Onde a riqueza aflora, aí está o rei. Advertia bem o mais profundo conhecedor do Estado português aos colonos, ao se regozijar pela não descoberta de minas. O ouro e a prata — e o açúcar tinha a mesma dignidade — atrairiam os oficiais públicos, que haveriam de transformar os senhores em feitores. "Quantos ministros reais e quantos oficiais de justiça, de fazenda, de guerra, vos parece que haviam de ser mandados cá para a extração, segurança e remessa deste ouro ou prata?...Quantos administradores, quantos provedores, quantos tesoureiros, quantos almoxarifes, quantos escrivães, quantos contadores, quantos guardas no mar e na terra e quantos outros ofícios de nomes e jurisdições novas se haviam de criar ou fundir com estas minas, para vos confundir e sepultar nelas? Que tendes, que possuis, que lavrais, que trabalhais, que não houvesse de ser necessário para serviço de El-Rei ou dos que se fazem mais reis com este especioso pretexto? No mesmo dia háveis de começar a ser feitores, e não senhores de toda a vossa fazenda."⁷⁶

Não só a riqueza era extraída tendo como destino final a Metrópole, também a propriedade era negada aos que nela trabalhavam, ainda que o conceito de propriedade não tivesse os contornos que tem hoje, já que tudo era propriedade da Coroa portuguesa.

⁷⁶ Vieira, Padre Antônio, apud, Faoro, *op. cit.*, p. 158

Com a apresentação dessa citação de Vieira, vai se definindo a categoria social central ao trabalho de Faoro, o estamento. As ações destinadas a extrair a riqueza eram obra de intermediários, a serviço da Coroa, conceito que Faoro transpõe a partir de Max Weber: o estamento. Aqueles administradores, almoxarifes, escrivães, contadores, guardas-mor, e “*quantos outros ofícios de nomes e jurisdições novas se haviam de criar*”, seriam os que, em conjunto, formavam o estamento, categoria social que não se confunde com o conceito de classe social de Marx. Seu papel é o de representar e defender os interesses da Coroa, sendo estes os fundamentos e justificativa da existência do estamento, e não sua inserção orgânica nas forças produtivas da nação. Não seria exagerado, pelo contrário, incluir nessa lista de ocupações os notários.

A compreensão da visão de Faoro a partir do estamento e suas repercussões na formatação e desenho das instituições destinadas a “organizar as regras do jogo” (utilizando a definição de North) se esclarece ao analisarmos como se dava o processo eleitoral no Império. Apesar do poder absoluto do imperador, o parlamento nacional era formado a partir de eleições que mais se assemelham a caricaturas grotescas do que conhecemos hoje como eleições.

Ainda que com o simples papel de sacramentar as decisões imperiais, mais do que de fato servir de foro para as discussões democráticas, em um parlamento muito pouco assemelhado aos das democracias, a formação e a reforma das leis e das instituições passavam pela Assembleia Nacional.

No império votavam apenas as pessoas que detinham alguma riqueza econômica ou tinham participação na máquina governamental:

Não havia qualificação prévia de votantes, aceitando a mesa os votos de quem queria e recusando os de outros, a pretexto de julgar as exclusões constitucionais à participação do sufrágio, exclusões prescritas aos menores de vinte e cinco anos (salvo os casados, oficiais militares, bachareis e clérigos), aos filhos-família, aos criados de servir (sem que compreendam os guarda-livros e primeiros-caixeiros das casas de comércio), aos religiosos que vivessem em comunidade claustral e aos que não tivessem renda líquida anual de 100\$ por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego A eleição começava e terminava quando ela (a mesa eleitoral) queria, sem a formalidade da chamada dos votantes. ... O número dos eleitores da paróquia era arbítrio da mesa, havendo casos em que uma freguesia suplantava todos os votos da província. ... Com tais faculdades, compreende-se a suma importância que adquiria a nomeação das mesas eleitorais.⁷⁷

⁷⁷ Faoro, R., *op. cit.* p. 421

O processo eleitoral todo se iniciava nas paróquias (sempre lembrando que a igreja foi parte integrante do Estado até 1889), com a formação das mesas eleitorais:

Ainda se conservam na lembrança de todos os que assistiram às eleições anteriores a 1842, as cenas de que eram teatro as nossas igrejas na formação das mesas eleitorais. Cada partido tinha seus candidatos, cuja aceitação ou antes, imposição, era questão de vida ou morte. Quais, porém, os meios de chegarem as diversas parcialidades a um acordo? Nenhum. A turbulência, o alarido, a violência, a pancadaria decidiam conflito. Findo ele, o partido expelido da conquista da mesa nada mais tinha que fazer ali, estava irremissivelmente perdido. Era praxe constante: declarava-se coato (coagido) e retirava-se da igreja, onde, com as formalidades legais, fazia-se a eleição conforme queria a mesa.⁷⁸

Não havia nem lista nem inscrição de eleitores, ou regras para início e fim dos trabalhos, nem mesmo relatórios acerca do processo. Seu poder era total, e, evidentemente, os resultados estavam sob total controle dos componentes do processo.

O Senado era composto de nomeados pelo imperador a partir de listas tríplexes enviadas pelas províncias. Os novos nomeados substituíam os senadores que viessem a falecer, dado que o cargo era vitalício. Não seria nesta casa que a tendência conservadora e patrimonialista pudesse sofrer qualquer abalo.

Como resultado desse sistema eleitoral, a Câmara, que aprovou a Lei de Terras em 1850, tomada aqui como exemplo, tinha entre seus 103 membros, 95 funcionários públicos⁷⁹. Sua composição resultava de processos eleitorais altamente manipulados. Esses funcionários públicos fazem parte do que Faoro qualifica como estamento que atendia aos desígnios da Coroa e dos interesses dos que a cercavam.

De acordo com essa descrição do processo eleitoral e da composição dos corpos legislativos do Império, fica evidente o duplo papel dos componentes do estamento: nas suas atividades como funcionários públicos, cabia a eles zelar pelos interesses do imperador, papel este suplementado por sua atividade legislativa, na constituição das leis e instituições, e serviam como guias e guardiães dos interesses do patrimonialismo.

A descrição acima relatando formas específicas da inserção do estamento na estrutura e na condução do governo e da política permite compreender ainda melhor a visão que Gabriel

⁷⁸ Faoro, R., *op. cit.*, p. 422

⁷⁹ Faoro, R., *op. cit.*, p. 427

Cohn nos apresenta no prefácio da obra de Faoro, na qual o estamento constitui peça-chave que impede a instalação do capitalismo competitivo moderno no Brasil.

Faoro usa seguidamente a imagem do estamento burocrático como molde ou revestimento que recobre a nação, tolhendo os seus movimentos naquilo que, conforme uma das suas expressões, seria o "abraço sufocante da carapaça administrativa". Na realidade, ele usa duas fórmulas. Uma é a da supremacia sobre as classes e o conjunto da sociedade. A outra se refere ao invólucro asfíxiante, reforçada pela ideia do "congelamento" estrutural. São complementares: uma diz respeito à dimensão propriamente estamental, a outra concerne à dimensão administrativa, burocrática. Somadas no estamento burocrático, tolhem a sociedade de ponta a ponta no seu avanço para o capitalismo competitivo moderno e o regime político liberal-democrático. O ponto essencial, no qual se encontra a chave para a solução do enigma histórico exposto em *Os Donos do Poder*, é a questão da rigidez, do caráter inelástico da estrutura de poder.⁸⁰

...a forma estamental burocrática tem efeito asfíxiante sim, mas não por ser demasiado rígida, e sim por ... (sua) resiliência. Submetida à pressão ela cede, para em seguida assumir a configuração original. Daí sua eficácia, e daí também a sua capacidade de resistir ao avanço do capitalismo moderno.⁸¹

A chave do enigma, portanto, está na resiliência da forma patrimonial, em contraste com a rigidez feudal, que Portugal e Brasil não conheceram, e que obsta o caminho para a modernidade econômica e política.⁸²

Dessa estrutura altamente hierarquizada e organizada para excluir a população, não poderiam resultar instituições inclusivas, na terminologia de Acemoglu e Robinson. Faoro escreveu seu trabalho muito antes dos estudos de North e de Acemoglu e Robinson, mas o conceito de instituições extrativas já constava com toda clareza em seu trabalho. Por um lado, é evidente que Faoro não poderia empregar a terminologia criada 50 anos após a publicação de *"Os Donos do Poder"*, mas é pena que sua obra não esteja incluída na bibliografia dos autores anglófonos, o que lhe acrescentaria em solidez de fundamentação e de argumentação.

A grande propriedade produtora para a exportação constitui a base sobre a qual se assenta o poder político. Inicialmente com o açúcar e depois com o café, a agricultura exportadora foi, desde os tempos de colônia, o principal motor da economia. Não se trata aqui do direito de propriedade nos moldes originalmente formulados na Revolução Francesa, da propriedade individual, do direito disseminado a toda população. Trata-se na realidade de

⁸⁰ Faoro, R., *op. cit.*, Prefácio de Gabriel Cohn, p. 9

⁸¹ Faoro, R., *op. cit.*, Prefácio de Gabriel Cohn, p. 9

⁸² Faoro, R., *op. cit.*, Prefácio de Gabriel Cohn, p. 10

continuidade adaptada da formulação que deu origem a Portugal que desconheceu o feudalismo, com toda a terra concentrada na mão do Rei, inexistindo senhores feudais com quem negociar o poder, segundo Cohn.

Não se trata da propriedade como um conceito geral, na linha dos direitos de propriedade conforme a leitura de North, mas a grande propriedade, a propriedade de poucos (originalmente de um só), inacessível à população em geral. Sem mencionar que a Lei de Terras é uma lei que versa sobre o rural, ausente qualquer menção ao urbano em seu texto.

A lei das hipotecas de 1864, que poderia indicar caminhos para legislação mais ampla de direitos de propriedade, no plural, contribui para reduzir a incerteza na concessão de crédito lastreado em terras e para aumentar o crédito, ao regular uma forma de registro que dê maior garantia às operações de crédito e aos credores, instituindo regras sobre a cobrança e a liquidação de direitos de devedores inadimplentes.

A Lei de Terras em 1850 apenas confirma essa linha básica de funcionamento da sociedade e das instituições de poder no Brasil, com a diferença que a terra deixa de ser monopólio da Coroa, passando, pelo menos formalmente, a ser adquirida em troca de pagamento, como as demais mercadorias. Pela lei formal assim seria, mas pela regra das instituições informais, nos termos de North, ela continuaria a ser adquirida pelo apossamento, pela grilagem, como forma principal de incorporação e ampliação de propriedade.⁸³

Outra característica que marca a Lei de Terras é o impedimento prático que se cria contra a formação de uma classe de pequenos proprietários, fossem eles seres humanos recém-libertos, fossem eles imigrantes. Havia que manter constante a oferta de mão de obra para a produção agrícola exportadora, em especial, naquele momento, durante a expansão do café.⁸⁴ As custas elevadas para adquirir ou manter a propriedade, que hoje são a principal causa da informalidade, já em 1850, foram um dos elementos principais no processo de exclusão dos pequenos pretendentes.⁸⁵

⁸³ SILVA, L. O. *Terras devolutas e latifúndio*. 2a. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

⁸⁴ Faoro, *op. cit.*, Capítulo XI, A direção da Economia no Segundo Reinado, p. 457 a 502

⁸⁵ SILVA, *op. cit.*; REYDON, B. P. (org.). *Governança de terras: da teoria à realidade brasileira*. 1. ed. Brasília: Food and Agricultural Organization, 2017; VIOTTI DA COSTA, E. *Da Monarquia à República - Momentos Decisivos*. 6. ed. São Paulo: Editora Unesp, 1999.

2.1.3 Omissão do Estado, impessoalidade, "*enforcement*"

Para que a economia e a sociedade funcionem de forma adequada numa economia de mercado, é necessário que o Estado atue de forma a garantir o acesso franqueado a todos, seja às instituições, seja aos direitos, e que garanta também a aplicação da lei, quando do seu descumprimento. O termo em inglês "*enforcement*", que não tem uma palavra correspondente em português, resume bem esse papel do Estado.

Um dos elementos essenciais para permitir o bom funcionamento da economia de forma a beneficiar toda a sociedade é que o Estado atue no sentido de garantir o acesso de todos às instituições, que elas funcionem adequadamente e que elas sejam alteradas quando necessário para que se ajustem às suas finalidades. Campante oferece sua leitura desse particular sobre a atuação do Estado na sua versão patrimonialista, extraída de "Os Donos do Poder":

O Estado não assume o papel de fiador e mantenedor de uma ordem jurídica impessoal e universal que possibilite aos agentes econômicos a calculabilidade (termo caro a Weber, amplamente usado por Faoro) de suas ações e o livre desenvolvimento de suas potencialidades; ao contrário, intervém, planeja e dirige o mais que pode a economia, tendo em vista os interesses particulares do grupo que o controla, o estamento.⁸⁶

Nesse texto, estão contidas as contribuições negativas supra referidas do Estado patrimonialista: a ausência de impessoalidade e o não cumprimento do seu papel de garantidor da lei e da ordem e garantidor dos direitos de propriedade. Mais adiante, analisamos como essas marcas são características do Estado patrimonialista e contribuem de maneira decisiva para a situação de prevalência da informalidade na titulação de propriedade imobiliária vigente no Brasil.

Faoro vai mais além em sua análise do capitalismo incompleto, quando afirma que:

Não há "regras do jogo" estáveis na economia, pois elas atendem ao subjetivismo de quem detém o poder político. ... Um arranjo tradicional, mas maleável em face da modernidade capitalista, a qual aceita seletivamente, mas sem vender a alma – conformada à racionalidade personalista e casuística. O capitalismo não brota espontaneamente na sociedade, mas vicia-se no

⁸⁶ CAMPANTE, R. G. O Patrimonialismo em Faoro e Weber e a Sociologia Brasileira. *DADOS – Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, n. 46, p. 153–193, 2003

estímulo e na tutela estatal: tire-se do capitalismo brasileiro o Estado e pouco ou nada sobrar, adverte Faoro.⁸⁷

Essa caracterização final sobre esse capitalismo incompleto que vige no Brasil, fruto do processo histórico de formação do patronato brasileiro, proporciona um excelente resumo do que resultou desse processo.

Faoro, no último capítulo de “Os Donos do Poder”, numa espécie de balanço de seu percurso pela história do Brasil de João I de Portugal a Getúlio Vargas ditador, afirma:

A realidade histórica brasileira demonstrou ... a persistência secular da estrutura patrimonial, resistindo galhardamente, inviolavelmente, à repetição, em fase progressiva, da experiência capitalista. Adotou do capitalismo a técnica, as máquinas, as empresas, sem aceitar-lhe a alma ansiosa de transmigrar.⁸⁸

Onde a maior parte da população não tem acesso irrestrito ao direito de propriedade, resultando na sua exclusão do mercado formal e desvalorizando sua poupança, onde seu trabalho acumulado em forma de capital é desvalorizado e sem liquidez, fica clara a vigência de um capitalismo excludente, típico de países/sociedades mais pobres. O próprio Faoro se debate com uma denominação precária, mas que, ao fim e ao cabo, exclui aquela forma predominante nos países centrais:

Pode conjecturar-se, em alargamento da tese, que fora do núcleo anglo-saxão, da França talvez, o mundo do século XX, periférico à constelação mais ardente, desenvolveu curso excêntrico, que se chamaria, nas suas vertentes opostas, por deficiência de língua da ciência política, paracapitalista e anticapitalista, alternativas rebeldes à imagem modernizante.⁸⁹

Essa contribuição de Faoro, com “Os Donos do Poder”, datado de 1958, demandaria um esforço complementar de fôlego, e fora do escopo deste trabalho, para atualizá-la aos tempos do *just in time*, da internet e da inteligência artificial (IA). Contudo, não seria exagero afirmar que se esse capitalismo era de difícil qualificação à sua época, certamente sua defasagem está exponencialmente defasada em 2025.

⁸⁷ CAMPANTE, R. G. , *op. cit.*, p 153

⁸⁸ CAMPANTE, R. G. , *op. cit.*, p. 822

⁸⁹ CAMPANTE, R. G. , *op. cit.*, p. 822

2.1.4 As contribuições comparadas de North e Faoro

Existem muitos pontos em comum quando se comparam as contribuições de North e Faoro, ainda que suas abordagens metodológicas e seus estilos sejam muito diferentes, mas há grande afinidade de sentido. De forma geral, North é mais propositivo do que Faoro, ainda que ambos tenham semelhança nas críticas que fazem às instituições dos países menos desenvolvidos como o Brasil. Enquanto em North existe uma sistematização maior, distinguindo as características que favoreceriam ou deixariam de favorecer uma economia inclusiva e propícia ao crescimento, ao potencial criativo dos indivíduos, é necessário percorrer o longo e literário texto no qual Faoro faz o seu relato sobre o extenso período que sua obra cobre, para encontrar teses bastante alinhadas às de North.

A análise de North sobre como o passado influi na situação presente dos países é mais fácil de ser apreendida do que a forma de relato e análise histórica de Faoro. De partida, o trabalho principal de North também já traz no título (*Institutions, Institutional Change And Economic Performance*) uma visão sobre a dinâmica no tempo da forma com que as instituições precisam se atualizar à medida que o ambiente econômico e social, a tecnologia e os eventos históricos assim o demandem. North ressalta a importância do processo de mudança das instituições para que estas ajustem suas estruturas segundo as alterações do ambiente.

Faoro é mais analítico e menos propositivo. Ainda que, para chegar às conclusões a seguir, seja necessário maior esforço de interpretação do texto de Faoro para estabelecer o paralelo com a perspectiva de North, sua visão é mais crítica e menos propositiva. Ressalta que, dentro da visão patrimonialista, instituições e regras foram concebidas para atender grupos no poder, e não para atender a população de forma irrestrita, bem como para manter a imutabilidade dessas instituições, zelando pelos propósitos de atender aos mesmos vetores políticos que lhes deram origem.

Outro elemento que os distingue é o foco de North privilegiando os aspectos econômicos de forma muito mais evidente do que no caso de Faoro, viés derivado evidentemente das formações e vivências que os distinguem. Poder-se-ia argumentar que o enfoque de North na economia é mais propício para uma análise mais sistêmica, mais objetiva, e também mais propositiva quando comparado com o teor mais intenso de sociologia, política e história de Faoro.

É relevante a distinção que North faz entre as instituições formais e as informais e sua ênfase em que estas últimas são pelo menos tão importantes quanto aquelas. A ampla aceitação que existe entre a população brasileira de imóveis "sem documento" é o melhor exemplo disso. A relevância das instituições informais, conforme aponta North, evidencia-se pelo longo e conformado convívio com a informalidade dos imóveis sem título que se soma à e resulta da clara indiferença do Estado sobre essa situação.

Confirmando essa perspectiva, Fernandes cita Rolnik, traçando as origens dessa convivência malsã:

Raquel Rolnik chama atenção para um fato da maior importância. Embora ambos os sistemas (sesmarias no rural, e datas no urbano) se baseassem na ocupação efetiva da terra, um deles passava por um sistema formal/oficial de titulação em relação à terra e o outro, embora legítimo, passava pela mera posse, sem qualquer registro. Essa dualidade, parida nas relações jurídicas do Brasil Colônia, é o signo fundante de nosso Direito e perpassará toda a história urbana brasileira.⁹⁰

Ambos os autores, North e Faoro, são unânimes em suas críticas à atuação do Estado, aí incluído o Poder Judiciário, quando atua, preferencialmente, em nome dos que estão próximos ao poder em detrimento da população em geral. Em ambos os autores, fica clara também a atuação do Estado sempre favorecendo as forças que detêm o poder em detrimento dos excluídos dele. Nos dois autores, como já dito anteriormente, a análise comparada dos EUA com a América Ibérica serve como referência principal para toda a análise. No caso das sociedades anglo-saxãs, no dizer de Faoro, o Estado tem uma atuação que é mais favorável à maioria da população, enquanto, nas sociedades colonizadas pelos ibéricos, a perspectiva dos grupos mais poderosos em detrimento da população em geral sempre prevalece, resultando em instituições extrativas, em vez de inclusivas.

Ambos deixam claro ao longo de seus trabalhos que o pano de fundo, e o destino de sua análise, é a possibilidade de que as populações dos países atrasados, no caso de North, e especificamente do Brasil no caso de Faoro, poderiam estar em situação econômica superior à que vivem, com resultados amplamente favoráveis para elas.

⁹⁰ ROLNIK, R.; FERNANDES, E. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Regularização Fundiária de Assentamentos Informais Urbanos Regularização fundiária de assentamentos informais urbanos*. 1. ed. Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2001. p. 55.

Nos dois autores, fica muito clara a intenção de apontar os caminhos equivocados que foram adotados e que resultaram em atrasos e prejuízos para a maioria dos indivíduos, produzindo danos para toda a sociedade.

A leitura combinada da obra de ambos os autores, além de prazerosa, é sumamente enriquecedora para a análise. North, sempre com a bússola na mão, conduz-nos com firmeza para o destino, ao passo que Faoro, seguro no leme, chama-nos atenção e enriquece sua análise com valiosos detalhes da paisagem ao longo do percurso. O capitalismo, se distribuído equanimemente à medida das conquistas científicas e do progresso quantitativo da economia, poderia proporcionar vidas melhores para todos. Quando não, é o inferno na terra.

Por derradeiro, é necessário citar a contribuição de Hernando de Soto para este trabalho. Ainda que, como será mostrado no capítulo seguinte, seu trabalho esteja sujeito a críticas, sua contribuição para a questão da titulação de propriedade imobiliária dos imóveis residenciais nos países menos desenvolvidos ocupa lugar de destaque no pensamento sobre o tema.

Existe uma certa analogia entre o trabalho de De Soto e o de North, na mesma linha do raciocínio de Gala. Nos dois casos, os autores estruturam seus apontamentos empregando contribuições que não eram inteiramente novas. No caso de North, Gala exemplifica Veblen e Marx como autores que seriam precursores de North no tratamento das instituições. Salienta que este de fato não inovou e que a real novidade que North representou para o assunto foi uma maior aceitação e disseminação do tema e da abordagem no panorama econômico.

Algo semelhante pode ter ocorrido no caso de De Soto. Entre as críticas principais, de Gilbert e Cockburn em especial, está a de que o fenômeno já teria sido apontado por outros autores. Aqueles dois críticos, contudo, não reconhecem, como Gala o fez, que o tratamento do tema foi colocado em patamar mais elevado do que jamais esteve nos debates econômicos. Essa contribuição de De Soto é inegável.

2.2 TRABALHO E AUTORES RELACIONADOS AO TEMA

É necessário ir além da definição objetiva do conceito de informalidade da titulação da propriedade tratado neste trabalho e examinar como a questão da informalidade de titulação é

abordada na bibliografia. Esta reflete o entendimento predominante entre os dedicados ao tema, sobre os vários aspectos da questão. A revisão da bibliografia, além de mapear quais seriam esses entendimentos, teria a nobre função de contribuir para superar a afirmação de J.M. Keynes (presente na epígrafe deste trabalho) sobre as dificuldades de superar as formas de pensamento estabelecidas para que as novas possam surgir.

2.2.1 Autores do Urbanismo

A vasta produção de estudos sobre a informalidade na habitação resulta das evidências da degradação das condições de vida nas cidades, em especial para a população de baixa renda. A dura realidade da população nas cidades é estímulo natural para a produção desse tipo de estudo, produção esta movida também pelos sentimentos de empatia, compaixão e de justiça social. Do ponto de vista prático, esses estudos têm repercussão também no domínio das políticas públicas, elaboradas em boa parte a partir das contribuições da literatura.

A produção de textos sobre o assunto tem três características que se destacam de maneira mais notável. Em primeiro lugar, está o tratamento dos problemas relacionados à informalidade como um conjunto de aspectos mais amplo, entre os quais se inclui a titulação de propriedade. De forma geral, a informalidade de titulação de propriedade é tratada como um assunto de importância secundária. A ênfase predominante é sobre os aspectos da informalidade urbanística e edilícia e é apresentada em sua estreita relação com a pobreza e a desigualdade.

Em segundo, resultado da primeira, essa produção se caracteriza por tratar da informalidade de titulação como sendo um problema que afeta a população de baixa renda, com raras menções sobre a ocorrência do fenômeno nas outras faixas de renda. Como será demonstrado, a incidência da informalidade de titulação na população em geral é tal que a maioria dos casos não está nos estratos de baixa renda, o que não tira o mérito do foco sobre os problemas resultantes para a população mais pobre.

Em terceiro lugar, é dado pouco destaque às questões relacionadas à titulação, ou então ela é totalmente omitida. Por vezes o foco em programas de titulação é tratado até mesmo de maneira depreciativa - *“Nesse processo surge a avaliação da necessidade de se ter uma política que fosse além da mera regularização fundiária, incidindo no processo de produção da*

irregularidade, a fim de inibi-lo”⁹¹, e também: “*Em alguns locais, a ênfase recai meramente na regularização jurídica dos lotes.*”⁹²

A utilização dessas expressões explicita uma avaliação de aspecto menor, ou secundário, da ausência de titulação. Isso poderia ser interpretado ainda como uma avaliação de que a população também considerasse isso como uma questão secundária. Outras vezes, recusa-se a atribuir importância à formalização de titulação como se esforços para isso prejudicassem os esforços para a regularização de questões urbanísticas e edilícias, novamente ficando a impressão de que isso não seria relevante para a população.

Por fim, verifica-se que o Estado, com o advento do capitalismo financeirizado e no contexto do atual governo brasileiro, opta por abandonar a efetivação dos direitos fundamentais, especificamente o direito à moradia digna, para privilegiar a adoção uniforme da titulação via direito de propriedade plena.⁹³

Nesse ponto, é importante consignar, como veremos adiante no Capítulo 4 dedicado à pesquisa empírica de campo, que 84,0% dos respondentes da amostra da pesquisa em situação de informalidade de titulação manifestaram interesse em obter o título de propriedade de sua moradia.

A manifestação mais comum é o tratamento da informalidade de maneira a englobar todas as suas manifestações, urbanística, edilícia ou de titulação. A questão da titulação da propriedade ou não é vista como um problema em si, ou é ignorada, ou é tida como resolvida pela posse.

A primeira característica apontada, na qual a titulação faria parte da informalidade de forma geral, mas que se dilui na informalidade mais ampla e que fica ausente dos seus aspectos específicos, pode ser observada na produção de inúmeros autores. Entre eles é possível citar Grostein (1987), Bonduki (2013), Maricato (1996, 2003), Abramo (2009), Alfonsin e Lanfredi (2021), Fix (2011), Rolnik (1995), Somekh (1997), bem como nos textos organizados por Valladares (1979). É evidente que cada um desses autores e cada um dos textos tem suas abordagens e ênfases próprias, mas a característica relevante e comum entre elas é ignorar

⁹¹ ALFONSIN B. *Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas*.

2000. Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/RegularizacaoFundiar/a/Preservacao_Ambiental_Moradia.pdf. Acesso em: 3 maio 2025.

⁹² ALFONSIN, B. Depois do Estatuto da Cidade: ordem jurídica e política urbana em disputa, Porto Alegre e o urbanizador social. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, v. 7, n. 2, p. 47-60, nov. 2005. p. 47.

⁹³ ALFONSIN, B. DE M.; LANFREDI, E. S. O Direito à moradia digna: de direito fundamental à transformação em ativo financeiro. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico*, São Paulo n. 7/12, p. 85-104, jan. 2021.

completamente a questão da titulação da propriedade, ou, quando raramente ocorre menção, colocá-la em plano secundário.

No caso da informalidade urbanística e edilícia, a informalidade aparece como uma questão relacionada aos trâmites (ou à falta deles) nas prefeituras, dando origem à clandestinidade e/ou à irregularidade dos loteamentos⁹⁴ e das moradias. A informalidade seria resultante do não registro nos cadastros municipais e do não cumprimento da legislação urbanística, bem como da ausência do registro dos loteamentos nos CRIs, estando sempre ausente a menção à titulação dos lotes individuais. No caso da cidade de São Paulo, a informalidade seria superada pelo reconhecimento oficial pelo cadastro de ruas e loteamentos. As referências às informalidades edilícias são menos frequentes do que as urbanísticas, que são periodicamente resolvidas por anistias concedidas pelo poder municipal, em especial no que tange a área construída, recuos e alturas/quantidades de pisos.

Grostein, ao se referir à ausência de titulação dos lotes individuais e à questão da titulação de propriedade, leva-nos a entender que isso não é um problema:

Verificamos que a irregularidade na ocupação resultante se diferencia da que se encontra em favelas e invasões, onde não existe vínculo de propriedade da terra.

No loteamento periférico existe uma relação mercantil de compra e venda da propriedade; o comprador tem direitos adquiridos e a propriedade do imóvel não é questionada nem pelo Estado nem pelo conjunto da sociedade. O morador adquirente de lote em loteamentos clandestinos ou irregulares pertence à categoria dos proprietários, passando a ser tratado como tal.

Como já dissemos, a propriedade em si não é questionada.⁹⁵

Nesse caso, é importante destacar a distinção que Grostein faz entre loteamentos e ocupações. No caso dos loteamentos, ainda que em situação irregular do ponto de vista da legislação urbanística, eles se distinguem das ocupações. A relação de compra e venda entre loteadores-vendedores e cidadãos-compradores, segundo essa interpretação, teria sido suficiente para dar a questão da titulação de propriedade como resolvida, o que não é verdade. É provável que a interpretação de Grostein nesse caso seja de que haveria uma aceitação generalizada de que os lotes adquiridos no mercado, ainda que carentes de títulos formais,

⁹⁴GROSTEIN, M. *A Cidade clandestina: os ritos e os mitos - O papel da irregularidade “na estruturação do espaço Urbano no Município de São Paulo. 1900-1987. 1987, 280p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo. Em sua tese, usa os dois termos indistintamente: A defasagem acima destacada é um dos fatores determinantes que contribuíram para a consolidação de um espaço urbano disperso, tendo como propulsor o loteamento clandestino ou irregular, p. 71, entre outras.*

⁹⁵ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 13

seriam aceitos pelos envolvidos (*stakeholders* na terminologia atual) como sendo de fato propriedade de seus moradores, ou que se declaram proprietários de lotes. Pelo fato de esses loteamentos estarem em situação irregular perante a lei municipal, os CRIs não poderiam ter emitido títulos de propriedade para os lotes nessas condições.

Reydon (em alguns casos em parceria com outros autores, 2014, 2017, 2018, entre outros) e Fernandes (em alguns casos em parceria com outros autores, 1998, 2002, 2022, entre outros) estão entre os poucos autores que explicitam a questão da titulação da propriedade imobiliária com clareza.

Reydon, em colaboração com outros autores, aborda a questão da parca titulação fundiária no Brasil, e a conseqüente insegurança jurídica que isso gera, associando os problemas da titulação às deficiências dos cadastros de terras no Brasil, resultando em impactos econômicos e nos direitos dos cidadãos afetados.⁹⁶ Seus trabalhos incluem as questões fundiárias urbanas apesar de sua ênfase maior se dar sobre as questões fundiárias da zona rural. O autor também elabora uma discussão para aumentar a precisão da terminologia empregada sobre informalidade e propõe o emprego dos termos como regular/irregular aos imóveis que cumprem ou deixam de cumprir a legislação referente aos aspectos urbanos e edifícios e formal/informal para os imóveis que têm ou deixam de ter a matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis.⁹⁷

Fernandes, certamente por sua formação em direito, e posteriormente como urbanista, que domina os conceitos relativos à titulação, tem como um dos fundamentos de sua produção o reconhecimento do alto percentual de imóveis sem titulação. Contudo, ele compartilha críticas ao enfoque de outros autores na titulação da propriedade, como por exemplo o fazem Rolnik, Mastrodi e Alfonsin.

De forma semelhante a Reydon, a visão de Fernandes é uma das mais abrangentes sobre a discussão da informalidade, inclusive no campo conceitual.

⁹⁶ FERNANDES, V. B. *A relação entre a governança de terras e o desenvolvimento econômico: da teoria a uma revisão sistemática de resultados empíricos*. 2018. 116 p. Tese (Doutorado em Economia) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, Universidade de Campinas, 2018.

⁹⁷ BUENO, A. P. DA S.; REYDON, B. P. Indefinição jurídica da propriedade: aspectos legais associados à propriedade da terra. In: FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION (ed.). *Governança de Terras: da teoria à realidade brasileira*. Brasília: FAO/SEAD, 2017.

Merece a citação de um parágrafo com suas considerações sobre a informalidade, em que se pode perceber um abrangente e completo entendimento do tema:

São incontáveis os debates conceituais, filosóficos, políticos, ideológicos, econômicos, urbanísticos e jurídicos sobre a questão. Afinal, estamos falando exatamente de quê? Da informalidade urbanística, da informalidade jurídica ou de ambas? Das questões fundiárias apenas ou, também, das questões construtivas, registrais e tributárias? Das questões urbanísticas e ambientais? Por que chamar de “informal” o que, na realidade, em muitos contextos é a prática dominante? Por que limitar o debate às práticas que envolvem os grupos socioeconômicos mais pobres, ignorando as diversas formas de violação da ordem jurídica pelos grupos mais privilegiados – e pelo Estado? Estamos falando apenas das “favelas” ou também dos “loteamentos irregulares”, dos “loteamentos clandestinos”, das “casas de frente-e-fundo”, dos conjuntos habitacionais sem alvará e sem registro, dos cortiços, aluguéis informais e outras formas de moradia precária? E por aí... o debate não tem limites.⁹⁸

Cabe ressaltar sua superação sobre a visão que restringe a informalidade como problema exclusivo dos estratos mais pobres, quando faz referência à informalidade também aos mais ricos. Sua visão de informalidade, contudo, vai além da titulação: *“Existing research has shown that while the recognition of individual freehold titles can promote individual security of legal tenure it does not necessarily entail socio spatial integration.”*⁹⁹

Sua visão abrangente tende a considerar a questão da informalidade como uma questão de “integração socioespacial”, e isso sustenta sua posição favorável à atuação coordenada e integrada dos esforços do Estado nas várias dimensões de informalidade. Sua preferência sobre a integração de todas as ações sobre a informalidade chega ao ponto de considerar as iniciativas isoladas pela titulação como tendo um papel contrário ao que ele propõe, ou seja, contrário àquela “integração socioespacial”, quando afirma:

Por outro lado, essas pesquisas têm revelado que, na falta de outras políticas sociais e programas econômicos que lhe dê suporte, a mera atribuição de títulos individuais de propriedade (grifo nosso) pode até garantir a segurança individual da posse, mas com frequência acaba fazendo com que os moradores vendam suas novas propriedades e se mudem para as periferias precárias, em muitos casos invadindo novas áreas – onde o mesmo processo de ilegalidade começa novamente. Se tomada isoladamente, a outorga de títulos individuais de propriedade plena não leva à integração socioespacial pretendida pelos programas de regularização, e que justificaria o investimento público.

⁹⁸FERNANDES, E. Desafios da regularização fundiária urbana no contexto da Lei Federal nº 13.465/2017. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico*, Belo Horizonte: Fórum, v. 8, n. 15, p. 9–24, 2022.

⁹⁹FERNANDES, E. Law and the production of urban illegality. *Land Lines*, p. 1, maio 2001. p. 7

Além do que, se promovidas de maneira isolada, as políticas de legalização não têm impacto significativo sobre as condições de pobreza urbana.¹⁰⁰

A expressão “*mera atribuição de títulos individuais de propriedade*” é reveladora de uma visão compartilhada com boa parte dos estudiosos do tema, na qual a titulação teria papel secundário. Seria possível inferir, a partir dessa afirmação, que o cidadão estaria tomando uma decisão inadequada ao vender sua propriedade. Por um lado, existiria aqui uma crítica a esses processos de titulação, como sendo geradores de gentrificação, com a expulsão da população mais pobre e a substituição por população de renda mais elevada, em vez de promover “integração socioespacial”, utilizando sua terminologia.

É no mínimo polêmica a afirmação de que o cidadão que tem seu imóvel devidamente formalizado na forma da lei estaria de algum modo fazendo uma escolha “errada”, ou não deveria tê-la feito, ou ainda, que não poderia ter o direito de fazer. Isso porque a venda do imóvel recém-titulado resultaria em gentrificação e o problema da moradia estaria apenas sendo transferido de local.

É cabível fazer uma analogia desse efeito da obtenção do título de propriedade ao de uma iniciativa de urbanização de favela que valoriza os imóveis ali localizados, contribuindo para o aumento dos aluguéis e do valor dos imóveis beneficiados, gerando gentrificação e expulsando os mais pobres. No limite, a pergunta que surge é se isso implicaria que deveríamos não urbanizar favelas, para que os mais pobres não fossem deslocados, para que eles não fossem prejudicados pela valorização das moradias existentes. Poderíamos talvez, por analogia, estender essa negação de providências, ao sugerir que não se proporcionasse a titulação das propriedades aos mais pobres pela mesma razão, como forma de evitar a gentrificação? Ou ainda, seria uma forma de dizer que os pobres não sabem/não podem exercer seu direito pleno de propriedade sobre seu imóvel, vendendo-o?

2.2.2 Questões conceituais centrais

¹⁰⁰ROLNIK, R.; FERNANDES, E. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Regularização Fundiária de Assentamentos Informais Urbanos Regularização fundiária de assentamentos informais urbanos*. 1. ed. Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2001, p. 40.

É possível ainda perceber outras duas questões conceituais que aparecem com frequência na bibliografia e que podem ser consideradas contribuições relevantes para as críticas à questão da titulação. Uma delas é a contraposição do conceito de propriedade e função social da propriedade. Outro é a falta de clareza entre os conceitos posse e propriedade.

A função social da propriedade é apresentada como conceito que pode contribuir como uma das soluções dos problemas habitacionais da população mais pobre, em especial como instrumento jurídico para a regularização de ocupações, tão comum nas periferias das cidades brasileiras. O direito social à moradia previsto na Constituição Federal de 1988, associado aos instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade de 2001, seria um dos caminhos para a regularização das moradias na informalidade, em oposição à retenção especulativa de glebas. A função social da propriedade entra como argumento essencial para proporcionar moradia para uma maioria de pequenos contra uma minoria com objetivos de especulação imobiliária.

O direito à propriedade, por vezes designada na literatura como propriedade exclusiva, seria a extensão e consequência natural da regularização das ocupações, favorecendo plenamente os moradores beneficiados. A contraposição entre o direito à moradia e direito de propriedade estaria restrita ao caso das regularizações das ocupações, em que ocupantes (também às vezes denominados invasores) estariam em oposição aos proprietários das glebas. Nesse caso, o conceito jurídico da função social da propriedade estaria aplicado com justeza.

Esse caso daria conta da população mais pobre. A regularização das áreas urbanas periféricas englobaria o primeiro passo, que seria a regularização das ocupações. Contudo o conceito da função social da propriedade não abrange a maior parte da informalidade de titulação vigente, que resulta de instituições disfuncionais e não do conceito de função social da propriedade.

Já os conceitos de posse e propriedade muitas vezes aparecem de forma a torná-los indistintos, não contribuindo para o claro entendimento da questão da titulação da propriedade e suas implicações. Isso aparece de várias formas. Grostein, por exemplo, afirma que a “*propriedade não está em discussão*”¹⁰¹ (quando se refere aos lotes adquiridos em condições de mercado, em oposição a ocupações). Isso poderia dar a entender que a propriedade não seria uma questão relevante.

¹⁰¹GROSTEIN. M. *op. cit.* p. 13.

Em Luft, esta questão aparece tanto como questão conceitual quanto histórica. Conceitual quando surge na primeira frase de seu artigo: “*Debates a respeito de regularização fundiária urbana pressupõem situações de irregularidade de domínio, urbanística ou edilícia*”.¹⁰² O termo domínio inclui tanto a dimensão posse quanto a dimensão propriedade, o que lhe torna impreciso. A discussão que ela apresenta a seguir dá conta de como esses conceitos, posse e propriedade, confundem-se nas questões da terra no Brasil, sendo posse a forma predominante até hoje.

Em Fix, a questão conceitual aparece em sua tese de doutorado sobre moradia e financeirização. Ao se referir à alienação fiduciária como forma de garantia de posse dos bancos financiadores, na realidade, está falando de garantia de propriedade.

Entre as medidas para estimular o crédito imobiliário, aprovadas no período, encontra-se a regulamentação da Alienação Fiduciária, Lei Federal n.º 10.391, de 2004, que permite ao credor manter a posse do imóvel até o devedor quitar a dívida.¹⁰³

Isso não é correto, pois, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do banco, passo necessário e prévio ao leilão do imóvel, isso pode ocorrer com o inadimplente permanecendo na posse do imóvel até o leilão.

Um empecilho importante para o desenvolvimento da securitização do mercado imobiliário no Brasil era, segundo representantes do setor, a segurança em relação à posse do imóvel, considerada excessiva, por isso a importância da alienação fiduciária para resolver o problema da dificuldade do credor em retomar o imóvel.¹⁰⁴

As alterações na legislação relativas ao crédito imobiliário têm origem na demora da justiça em transferir a propriedade do devedor para o credor, quando a hipoteca era a forma predominante de vínculo de garantia da operação de crédito, e que a alienação fiduciária, que está referenciada à propriedade e não à posse, resolveu, encurtando muito esse processo.

Com relação à visão de que as ações devem ser sempre integradas, atribuindo negatividade a ações isoladas, D’Ottaviano e Silva, entre outros, propõem:

Como já indicado pela ideia da regularização fundiária plena, todo projeto de regularização da posse (jurídica ou administrativa) tem necessariamente que

¹⁰² LUFT, R. Regularização da propriedade ou propriedade da regularização? In: *Habitação e Direito à Cidade*. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2021.

¹⁰³ FIX, M. DE A. B. *Financeirização e Transformações Recentes no Circuito Imobiliário no Brasil*. 2011, 288 p. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, p. 134.

¹⁰⁴ FIX, M. DE A. B, *op. cit.*, p. 136

vir acompanhada da urbanização efetiva (arruamento regular, implantação de infraestrutura e serviços públicos) e da presença efetiva do poder local.¹⁰⁵

É meritório, e necessário, que se busquem soluções para dar conta de todo o conjunto de irregularidades/informalidades. Contudo, não é razoável que essa busca impeça a regularização de aspectos individuais, entre eles o da titulação, ou mesmo de qualquer aspecto da informalidade que afete negativamente a vida dos cidadãos.

São vários os problemas, ou dimensões, associados à pobreza e à desigualdade. A solução do problema “habitação” pode contribuir parcialmente para a solução das questões de renda, ou de saúde, ou de educação. Porém, ao mesmo tempo que o equacionamento da habitação por si só não resolve todos os problemas da pobreza e da desigualdade, não se podem rejeitar ações focadas apenas na “habitação” numa implícita esperança de que todas as dimensões da pobreza e da desigualdade finalmente sejam resolvidas por uma única bala de prata.

É possível transpor essa lógica para o escopo das várias dimensões da habitação, de forma que ações que “resolvam” isoladamente as informalidades de titulação, ou edilícias, ou urbanísticas, possam ser tomadas em momentos diferentes. Não parece razoável, nem há evidências, que supor que a solução de uma dessas informalidades prejudique a solução das outras, como parece que esse tipo de proposta pode dar a entender.

2.2.3 Autores do Direito

Claudia Tutikian, titular do CRI da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, expõe suas ideias no livro “Propriedade Imobiliária e o Registro de Imóveis”, baseado em sua tese de doutorado apresentada na Universidade Estácio de Sá. Antes de mais nada, é necessário contextualizar o trabalho de Tutikian. A base sobre a qual ele se assenta é o entendimento de que os imóveis são riqueza que, para produzir todos os benefícios deles derivados, necessariamente precisam estar formalmente titulados em estreito alinhamento com o trabalho

¹⁰⁵ D’OTTAVIANO, M. C.; SILVA, S. L. Q. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas questões. *Planejamento e Políticas Públicas*, Brasília n. 32, p. 201–231, 16 jul. 2010.

de Hernando de Soto¹⁰⁶, para quem o acesso ao crédito, transformando o imóvel em capital “vivo” (em oposição ao capital “morto”), é o que permite que o cidadão usufrua dos benefícios da propriedade.

Tutikian reconhece a existência de elevado percentual de imóveis sem formalização de titulação e, em consequência, é crítica da cultura de posse que, historicamente, predomina no Brasil. Da mesma forma, e como resultado dessa crítica, ela a estende ao sistema registral brasileiro, ao afirmar: *“No plano de uma sociedade complexa como a brasileira, não parece adequado que se permita que a propriedade continue com seus contornos indefinidos, com uma estrutura que deita raízes em um sistema registral que não oferece a necessária funcionalidade.”*¹⁰⁷ Disfuncionalidade esta que ela associa à elevada incidência da informalidade de titulação vigente.

A importância de sua contribuição aumenta quando classifica em três os tipos de propriedade dos imóveis: o imóvel perfeitamente regularizado e formalizado; a propriedade irregular e *“a propriedade regular, porém não formalizada adequadamente, ou seja, esta é a propriedade que já faz parte do sistema registral, mas que não contém suas informações corretamente cadastradas e, por isso, seu titular nem sempre consegue torná-la um ‘ativo vivo’”*.¹⁰⁸

Ainda que se possa criticá-la por incluir no terceiro tipo apenas os imóveis registrados, desconsiderando os imóveis sem registro, ela apenas insinua, mas não analisa as razões da existência do problema cadastral, que tem origem na desconexão legal e sistêmica existente entre CRIs e prefeituras.

A omissão das questões relacionadas ao cadastro de imóveis é talvez a crítica principal que se possa fazer a Tutikian. Sua tese principal, como forma de solução para o grande percentual de imóveis na informalidade, está centrada na necessidade de instituição, por lei, da obrigação de registrar o imóvel, com correspondentes punições. Essa proposta contrasta com a terceira característica que ela aponta acima, que é a inconsistência na descrição do objeto da matrícula, o imóvel. Não ocorre a ela criticar a incapacidade técnica corrente dos CRIs para exercer funções cadastrais que dão origem às inconsistências do terceiro tipo. Tampouco critica o vazio legal sobre isso, em especial pela inexistência de articulação de qualquer espécie, legal

¹⁰⁶ SOTO, H. DE. *El misterio del capital*. 1. ed. Lima, Peru: Editorial Planeta, 2019

¹⁰⁷ TUTIKIAN, C. F. *Propriedade Imobiliária e o Registro de Imóveis*. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 278.

¹⁰⁸ TUTIKIAN, C. F., op. cit., p 213

ou de fato, entre prefeituras e CRIs. Dessa falta de articulação resulta o desrespeito ao princípio da especialidade, tão caro ao direito registral.¹⁰⁹ Aquele princípio se refere à precisão na definição do imóvel, sua localização, dimensões, tamanho e características, de maneira que não possa haver dúvidas sobre a qual imóvel a matrícula se refere.

Bianca Castellar de Faria é Titular do CRI de Joinville, em Santa Catarina, e Doutora pela Universidade do Vale do Itajaí, com a tese intitulada “Análise Constitucional e econômica do sistema registral imobiliário do Brasil e dos Estados Unidos: segurança jurídica, eficiência e custo”. Faria foca estes três aspectos que estão explicitados no título de seu trabalho: segurança jurídica, eficiência e custo.

Apesar da ênfase que Faria põe em seu trabalho sobre a segurança jurídica, ela não faz nenhuma referência à existência de grande parcela de imóveis sem titulação no Brasil. A hipótese de seu trabalho, que a autora confirma ao longo do texto, é que o sistema registral brasileiro proporciona mais segurança jurídica do que o seu equivalente nos EUA.

A argumentação empregada por ela para sustentar que o sistema registral brasileiro proporciona segurança jurídica está centrada na qualificação dos titulares dos CRIs e na forma de recrutamento desses profissionais, na estrutura das leis brasileiras e nos procedimentos empregados para a segurança documental desse sistema.

É questionável argumentar a favor da segurança jurídica quando é sabido que uma parcela considerável dos imóveis, provavelmente majoritária, não é titulada. Da mesma forma, quando se propõe a avaliar a eficiência comparada dos sistemas brasileiro e dos EUA, os prazos de resposta do sistema aos requerimentos dos interessados¹¹⁰, certamente se referem aos imóveis que estão registrados, ficando de fora disso todos os não registrados e cujo tempo de resposta seria, na melhor das hipóteses, indefinido.

Na qualidade de serviço público, o sistema registral deveria estar acessível de maneira irrestrita a todos os cidadãos, mas na prática não é isso que ocorre. A autora constata, como resultado de sua metodologia de pesquisa, que a segurança jurídica é mais bem provida pelo

¹⁰⁹OLIVEIRA, L. M. G. O princípio da especialidade subjetiva e os regimes de bens no cartório de registro de imóveis. In: *JUS.COM.BR*. 22 out. 2014. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-principio-da-especialidade-subjetiva-e-os-regimes-de-bens-no-cartorio-de-registro-de-imoveis/147408971>. Acesso em: 3 maio 2025

¹¹⁰FARIA, B. C. *Análise constitucional e econômica do sistema registral imobiliário do Brasil e dos Estados Unidos: segurança jurídica, eficiência e custo*. 2022. 256 p. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) - Universidade do Vale do Itajaí. p. 235.

sistema brasileiro do que pelo sistema de registro de propriedade imobiliária dos EUA. Não se tem notícia de que a informalidade de imóveis naquele país seja um fenômeno relevante, pelo contrário.

Márcia do Amaral é substituta do CRI de São Leopoldo, RS, e Doutora pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com o trabalho intitulado “Segurança jurídica registral no Brasil: a estruturação, a confiança sistêmica e o enfrentamento dos desafios da era digital”.

Apesar de ter a segurança jurídica como um dos princípios essenciais do sistema de registro de propriedade imobiliária, a autora não reconhece em seu trabalho a predominância de imóveis sem titulação de propriedade no Brasil. Além de ignorar o fenômeno, ou talvez por isso, considera que o sistema registral brasileiro atende plenamente às funções para as quais se destina. Seu trabalho supõe a plena eficácia do sistema atual para analisar os desafios a serem enfrentados por esse sistema face às inovações recentes da tecnologia da informação.

A certeza desse pleno desempenho não poderia ser mais explícito do que consta no resumo: “*Constata-se que o sistema registral brasileiro produz fortes efeitos e atende plenamente às necessidades do mercado imobiliário comunicando informações confiáveis, permite a circulação de imóveis e ativos creditícios.*”¹¹¹ Esse suposto atendimento pleno certamente beneficia os imóveis formalmente registrados e, portanto, incluídos no mercado formal, à exceção da maioria dos imóveis existentes, os quais, pela falta de registro, estão fora desse mercado, desvalorizados e sem liquidez. É inescapável a constatação de que não está sendo propiciado irrestrito acesso a toda a população ao direito de propriedade, intrinsecamente associado ao direito de moradia, e que daí decorre justamente o oposto do que a autora advoga, a insegurança jurídica.

Nas conclusões de seu trabalho, Amaral reitera sua confiança nas qualidades do sistema registral brasileiro: “*Constatada a eficácia do sistema de registro de direitos vigente no Brasil, alicerçada por um significativo conjunto de princípios (grifo nosso), partiu-se para a segunda*

¹¹¹AMARAL, M. *Segurança jurídica registral no Brasil: a estruturação, a confiança sistêmica e o enfrentamento dos desafios da era digital*. 2022, 333 p. Tese (Doutorado em Direito), Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo.

etapa do problema: a perquirição de como ficam esses conceitos frente à modernização da atividade registral com as transformações impostas pela era do mundo digital.”¹¹²

Trevelim, em sua tese de doutorado de 2014, “*A posse na regularização de assentamentos urbanos*”¹¹³, defende o instituto da posse, na forma como vem sendo tratada pela legislação para a regularização fundiária, como o caminho para a solução aos problemas fundiários. A legitimação da posse, instituto criado pela Lei nº 11.977/2009 e confirmado pela Lei nº 13.465/2017, é ali tratada como um direito real, e não mais como é a simples posse, este um direito pessoal, que pode ser registrado no CRI. Segundo o autor, a incorporação dessa mudança pode contribuir de maneira significativa para a redução das desigualdades sociais.

Garantir-lhe a qualidade jurídica de direito real em muito ajudará a tornar ainda mais este instituto socialmente relevante, para minimizar as desigualdades sociais que há tanto tempo afligem nosso país, cumprindo sua função social.¹¹⁴

Essa proposta de transformação da posse em direito real é tese que não se sustenta, tendo em vista que não reúne as condições para cumprir o papel de garantia de crédito, por sua irresolubilidade.

A contribuição Hernando de Soto, economista peruano, ao tema é fundamental. Ainda que não tenha sido o pioneiro¹¹⁵ em apontar a elevada incidência de informalidade na titulação de propriedade nos países pobres, seu mérito principal foi o de colocar o fenômeno em uma posição de destaque até então inédita, e que, a partir de seu trabalho, tomou lugar de relevância no debate econômico.

O pilar principal de seu trabalho é sua visão da moradia como principal forma de poupança da maioria da população, e os efeitos negativos que a informalidade causa nessa poupança.

O termo “capital morto”, que De Soto emprega para designar o valor de um imóvel sem título de propriedade, é o referencial mais conhecido de seu trabalho. O capital representado

¹¹² AMARAL, M. *op. cit.* p. 296

¹¹³ TREVELIM, I. R. *A posse na regularização de assentamentos urbanos*. 2014. 245p. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

¹¹⁴ TREVELIM, I. R., *op. cit.* p. 229

¹¹⁵ GILBERT, A. *op. cit.*

pela moradia seria considerado “morto”, pois não pode ser empregado como garantia em operações de crédito.

A crítica principal que se pode fazer a de Soto é com relação à forma principal que o autor aponta para fazer valer o capital acumulado na moradia. Nessa versão, a principal forma de emprego do título de propriedade da moradia é quando seu proprietário contrata uma operação de crédito e dá seu imóvel como garantia (*home equity*). De Soto argumenta que essa seria a operação que deslancharia as forças do capitalismo para o seu máximo desenvolvimento, transformando todo proprietário e sua moradia em um empreendedor capitalista, e esta seria a razão que elevaria os países pobres a uma condição equiparada à dos países desenvolvidos. Essa visão ignora tanto o despreparo técnico e cultural do sistema financeiro de países pobres (centrais ao seu argumento) para realizar operações de crédito de *home equity* quanto o despreparo cultural, em especial a desconfiança, das populações em expor sua moradia numa operação desse gênero.

Seu trabalho não reconhece a liquidez que a titulação dá ao imóvel, dando ao seu proprietário a opção de vendê-lo quando necessário e por valor de mercado. De Soto privilegia a função econômica do imóvel residencial, não fazendo parte de sua análise a função habitação, bem como os benefícios habitacionais que a liquidez intrínseca de um imóvel titulado proporciona.

Não ocorre a De Soto que o potencial pleno da poupança que o imóvel representa só pode ser alcançado, portanto, maximizando os benefícios macroeconômicos, no uso do crédito imobiliário nas operações de compra e venda, já que o uso do imóvel próprio para contratar operação de crédito realiza apenas parte do capital imobilizado no imóvel.

As críticas que Fernandes¹¹⁶, Gilbert¹¹⁷ e Cockburn¹¹⁸ fazem a De Soto estão centradas no baixo volume de crédito que de fato foi concedido aos que obtiveram seu título de propriedade nos países onde foram instituídas políticas de titulação em massa. Mesmo nos EUA, onde a concessão de crédito em operações de *home equity* é amplamente praticada, sua participação econômica é parcela menor das operações de crédito no país. Mesmo lá, onde é uma operação bem conhecida seja pelo público, seja pelos bancos (o que não ocorre no Peru,

¹¹⁶ FERNANDES, E. Looking Beyond Land Titling and Credit Accessibility for the Urban Poor. In: GREGORY, I.; HONG, Y. *Property Rights and Land Policies*. Cambridge, MA: Lincoln Institute Of Land Policy. 2009. p. 300; *Id.* The influence of De Soto's The Mystery of Capital. *Land Lines*, p. 5–8, Janeiro 2002.

¹¹⁷ GILBERT, A. *op. cit.*

¹¹⁸ COCKBURN, J. C. The Mystery of Credit. *Land Lines*, Cambridge - MA, v. 14, n. 2, p. 5–7, abr. 2002.

nem nos países pobres), seja pela população, sua participação no 3º trimestre de 2022 era de 2% do saldo global das operações de crédito às famílias (*household*) no sistema financeiro daquele país¹¹⁹. Uma avaliação da pouca importância do “home equity” pode ser compreendida quando o mesmo relatório aponta que 70% do volume total é representado por operações de crédito imobiliário, isto é, na compra e venda. A proposta de que a expansão decisiva do capitalismo nos países pobres se daria com base, e por causa, de operações de “home equity”, conforme a proposta de De Soto, é, na melhor das hipóteses, equivocada.

Existem outras críticas à tese de De Soto, que, ao mesmo tempo, contribuem para a apreensão das visões existentes na literatura a respeito da titulação de propriedade. Gilbert critica o trabalho de De Soto em artigo de 2002, no qual o próprio título abraça a hipótese de que o título de propriedade não é relevante para os beneficiados: “*What difference the legal title makes?*”.¹²⁰ Sua argumentação está centrada na pouca valia que o título de propriedade teria para os beneficiados pelas ideias de De Soto, apesar de reconhecer, e claramente desmerecer, a grande receptividade que a titulação merece por parte da maioria da população beneficiada. Apesar dessa ampla acolhida, Gilbert afirma que os maiores beneficiados com a titulação seriam os mais ricos¹²¹, pois são eles que se beneficiam do mercado de imóveis, mesmo porque “*os imóveis dos pobres normalmente são mal localizados*”¹²², e, portanto, a titulação não lhes traria benefícios.

Além da injustificada desconsideração de Gilbert pelo desejo dos moradores em ter sua moradia devidamente titulada, não ocorre ao autor a função estrutural, de longo prazo, que a liquidez dos imóveis (vale dizer da poupança da população) pode ter, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista da habitação.

Abramo, crítico de De Soto nos confunde (ou se confunde) ao afirmar que as propostas *à la* de Soto levariam a um aumento do mercado informal do solo: “*Assim, o crescimento do mercado informal de solo é uma realidade nas grandes cidades latino-americanas, e as*

¹¹⁹FEDERAL RESERVE BANK. *Analysis based on New York FED consumer credit panel/Equifax data household debt and credit 2022*. Disponível em: www.newyorkfed.org/microeconomics, New York Acesso em: 4 jun. 2025.

¹²⁰ GILBERT, A. *op. cit.*

¹²¹ GILBERT, A., *op. cit.* “*Those who make money from property are likely to be mainly drawn from the ranks of the middle class; those who make the real money tend to be the really affluent.*” p. 15.

¹²² *Ibidem.* “*It is my belief that, even in the unlikely event that the property market were to flourish, there is little reason to believe that the poor would be major beneficiaries. Successful estate agents always claim that the three secrets of high property values are ‘location, location and location’. The consolidated self-help settlements of the poor are rarely recognized as desirable locations.*”

expectativas de adoção de políticas neoliberais de titulação fomentadas pelas agências internacionais com a chancela intelectual de Soto podem potencializar (grifo nosso) essa tendência.”¹²³ Por essa tendência, Abramo se refere ao aumento da informalidade como consequência das políticas de titulação, o que não tem lógica!

O autor afirma ainda que: “[...] talvez o maior dano tenha sido produzido pelo conhecido trabalho ‘O mistério do Capital’, do peruano Hernando De Soto, que identifica a propriedade informal como um dos eventuais pilares do crescimento econômico.”¹²⁴ Abramo não explicita quais seriam esses “danos” produzidos pela proposta de De Soto, apoiando-se apenas na afirmação de que se trata de uma visão e de uma proposta neoliberal, sem descer ao detalhe do que isso significa na prática. Além disso, contrariamente ao que afirma Abramo, De Soto não propõe a propriedade informal, mas sim o fim da propriedade informal como um dos pilares do crescimento econômico. Apesar dessas críticas, é necessário reconhecer a validade do trabalho de Abramo ao analisar o funcionamento do mercado informal de habitação, que, como ele reconhece, apresenta carência aguda de informações estatísticas.

Fernandes também tem uma posição crítica ao trabalho de De Soto. Sua crítica de 2002 se dirige ao sistema legal, que privilegia a visão da propriedade de forma estreita e limitada: “...ele (de Soto) não questionou a própria natureza do sistema legal que gerou a ilegalidade urbana em primeiro lugar”.¹²⁵ Naquele texto, Fernandes apresenta teses que navegam entre a crítica à adoção do critério de propriedade individual pura e simples, em oposição a formas mais inclusivas, mais coletivas talvez, de propriedade, como forma de contribuir para reduzir a informalidade e a insegurança associada a ela. Ele critica também a forma de elaboração das leis como parte do problema da informalidade, insinuando afinidade com as análises e a abordagem da economia institucional da contribuição de Douglas North, sem citá-lo.

¹²³ ABRAMO, P. C. *Favela e mercado informal: A nova porta de entrada dos pobres nas cidades brasileiras*. 1a. ed. Porto Alegre: FINEP, 2009. p. 54

¹²⁴ ABRAMO, P. C., *op. cit.*, p. 19

¹²⁵ FERNANDES, E. The influence of De Soto’s *The Mystery of Capital*. *Land Lines*, p. 5–8, Janeiro 2002. ...he (de Soto) has failed to question the very nature of the legal system that has generated urban illegality in the first place.”

“Sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão”

Provérbio capiau citado por João Guimarães Rosa em “A hora e a vez de Augusto Matraga”

Capítulo 3 - A informalidade: a expansão urbana e a evolução das leis

Neste capítulo, tratamos da informalidade da titulação e sua evolução histórica de duas formas: como ela se verifica durante a expansão urbana entre os anos 1940 e 1980 na cidade de São Paulo, como se deu a evolução da legislação relativa à titulação de propriedade da terra urbana no Brasil.

3.1 A INFORMALIDADE NA EXPANSÃO URBANA NA CIDADE DE SÃO PAULO

Os loteamentos clandestinos e/ou irregulares eram assim por necessidade. Eles eram baratos porque irregulares ou clandestinos. Irregulares ou clandestinos para que fossem baratos. Baratos para que as prestações coubessem no bolso do trabalhador da cidade de São Paulo. Era essa a precisão de que fala Guimarães Rosa.

Os lotes precisavam ser baratos para que pudessem ser vendidos à prestação para a população, de forma que ela estivesse ao alcance do bolso do homem comum que veio de outras partes do Brasil para a cidade de São Paulo em busca de emprego e melhores condições de vida.

Para que um loteamento estivesse regular, seria necessário cumprir com a legislação urbanística, o que implicaria gastos com infraestrutura, bem como com taxas da prefeitura e gastos com os cartórios. E também tomaria muito mais tempo do que fincar umas estacas no chão profetizando ruas. A rapidez ajudava no barateamento das prestações. Se fossem cumpridos todos os requisitos determinados pela legislação, os lotes ficariam mais caros e haveria menos pessoas com renda suficiente para pagar as prestações, e concorrentes mais ágeis poderiam oferecer lotes mais baratos.

...e, finalmente, aqueles (loteadores) que querem fazer as obras (de infraestrutura conforme manda a lei) antes da venda dos lotes, mas têm suas pretensões barradas pelos preços concorrenciais estabelecidos por aqueles que não as realizam.¹²⁶

Se um loteador cumprisse o que mandava a lei, seu produto seria mais caro do que o da concorrência. Os parágrafos que abrem este capítulo têm por objetivo ressaltar a importância do lote urbano colocado ao alcance do bolso do trabalhador de baixa renda. Os lotes em loteamentos irregulares e/ou clandestinos, assim como a baixa qualidade da habitação resultante, são produtos da, e para a, pobreza e desigualdade no país.

Não se pode criticar os autores que advogam que todos os lotes deveriam ser dotados de toda a infraestrutura possível no ato da compra do lote e que todas as casas ali construídas tivessem todas as qualidades urbanísticas e construtivas da boa arquitetura. Mas também não

¹²⁶CHINELLI, F. Os Loteamentos de Periferia. In: VALLADARES, L. *Habitação em Questão*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

seria razoável impedir que a maioria da população comprasse esses lotes, impossibilitando seu acesso a uma alternativa viável (talvez única) de moradia naquele momento.

Da mesma maneira que se pode entender a produção de lotes baratos e precários, é possível entender essa crítica aos lotes clandestinos e à autoconstrução como uma crítica às políticas de Estado para habitação popular, pela má alocação dos recursos públicos e pelo sobretrabalho imposto à população.

A realidade da baixa renda da população, que lhe permitia comprar apenas um lote irregular numa rua de terra e construir uma casa pequena, sem reboco, com banheiro externo, estava dada. Apesar de todos esses problemas, além de ficar cada vez mais longe do emprego, isso era o que a população podia comprar, e, com todos os defeitos, foi a forma principal de provimento de moradia durante a maior parte do século XX. Inclusive pela ausência de políticas públicas para a governança do fenômeno e da total inexistência de recursos dos orçamentos públicos nos seus três níveis.

O binômio loteamento clandestino/irregular com autoconstrução foi responsável pelo sucesso quantitativo da expansão urbana e também da habitação de baixa qualidade construtiva e urbanística provida durante a maior parte do século XX. A partir dessas constatações, são duas as atitudes a serem tomadas. A primeira é tentar obter um diagnóstico correto para a compreensão do fenômeno em toda sua complexidade. Não se tem hoje um diagnóstico das razões da ausência da titulação, e obtê-lo é passo essencial para a elaboração de propostas adequadas. A segunda é de ordem eminentemente prática: constatadas as deficiências, cumpre melhorar a qualidade da habitação existente.

Este trabalho pode contribuir para o diagnóstico, e a melhora da qualidade da habitação depende de políticas públicas ancoradas em diagnósticos consistentes. Esse é um dos objetivos a que se propõe este estudo.

Neste capítulo, procedemos à análise do processo da expansão urbana e o surgimento e expansão da informalidade de titulação sob o ponto de vista histórico, para, em seguida, analisar o percurso percorrido pela legislação que regula o tema, também focando o fenômeno da informalidade de titulação.

3.1.1 População e moradia no século XX

Este capítulo trata da expansão de São Paulo no século XX. A expansão dos loteamentos na cidade é fruto do crescimento da população, que expandiu com vigor durante a maior parte do período. Para compreender o fenômeno, é preciso visualizar o quadro mais geral da demografia e da demanda por habitação do município de São Paulo nesse período.

Antes de analisar os detalhes que resultaram numa das maiores expansões urbanas da história, vejamos o que nos revelam as estatísticas demográficas da cidade. Esta antessala do relato acerca da expansão dos loteamentos em São Paulo é importante para que se possa compreender melhor a grandeza física, econômica e humana dos esforços para abrigar centenas de milhares de habitantes a mais, todo ano, durante 50 anos.

Entre 1920 e 1980, a cidade de São Paulo cresceu a taxas maiores do que as taxas de crescimento demográfico do Brasil como um todo.

A economia do país no início do século XX tinha no cultivo e na exportação do café seu principal vetor de atividade econômica. A produção do café teve início no Rio de Janeiro ainda no século XIX¹²⁷, entrou no estado de São Paulo pelo Vale do Paraíba e se expandiu para o interior de São Paulo e Minas Gerais, e, em seguida, em direção ao Paraná. Foi em São Paulo que os resultados dessa cultura foram mais vigorosos, permitindo, com os excedentes econômicos auferidos com o café, a alavancagem da expansão da indústria no Brasil.¹²⁸ Essa expansão era o principal movimento de atração de migrantes para a cidade de São Paulo.

O fato de a população do estado de São Paulo crescer a taxas maiores do que a população do país indica que, ao crescimento vegetativo, acrescentava-se a migração interna, a qual contribuiu para o aumento do seu contingente populacional, em especial da cidade de São Paulo e sua região metropolitana. O aumento da riqueza, que se traduzia em oferta de emprego, era a força de atração da população de outras regiões. Os relatos literários sobre as agruras da população do Nordeste com as secas permitem entender de maneira dramática a outra força que

¹²⁷ TAUNAY, A. DE E. *Taunay - A História do Café no Brasil*. 1. ed. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do Café, 1939

¹²⁸ FURTADO, C. *Formação Econômica do Brasil*. 1. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971.; CANO, W. *Raízes da Concentração Industrial em São Paulo*. 1. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1977.

levava aos movimentos migratórios internos, destacando-se, no caso, a expulsão dos sobreviventes da seca para São Paulo.¹²⁹

A ausência do censo de 1930, que não se realizou por questões políticas, é lacuna particularmente incômoda, tendo em vista que, entre 1920 e 1940, a população da cidade quase triplica, evoluindo de 579 mil para 1,326 milhão de habitantes.

O recorte temporal adotado tem início no ano de 1940, por algumas razões. A primeira delas é a primeira versão do decreto-lei de Vargas que deu início ao que foi chamado de Lei do Inquilinato, em 1942. Apesar de ser chamada de lei, ela, na realidade, teve início por meio de um decreto, que era a forma como a ditadura de Vargas governava, já que não havia um congresso, fechado pelo ditador. Essa razão tem particular relevo porque está diretamente relacionada à questão da habitação, âmbito deste estudo.

Outra razão para o foco no ano de 1940 é o impulso que toma a industrialização no Brasil e particularmente em São Paulo. A indústria no Brasil já vinha se desenvolvendo antes disso como nos ensina o Professor Wilson Cano: "*Ao contrário do que se pensa, o processo de concentração industrial em São Paulo constitui um fenômeno que tem seu ponto de partida já no início deste século (XX).*"¹³⁰

Cano aborda nesse texto o crescimento da economia em geral, mas destaca o crescimento da indústria em São Paulo em ritmo maior do que em outras regiões do Brasil desde o início do século XX. O início da Segunda Guerra Mundial em 1939 é marco importante na industrialização do Brasil, em função da restrição que passa a existir para a importação de produtos industriais, bem como o incentivo para a economia exportadora que testemunha um aumento das suas receitas.

Celso Furtado subsidia essa lógica com seus dados, em sua "Formação Econômica do Brasil". Enquanto o índice dos preços das exportações cresce de 100 em 1937, para 175 em 1942, o mesmo índice para as importações cresce em proporção menor, de 100 em 1937 para 156 em 1942, ou seja, com uma vantagem econômica para as primeiras em relação às segundas. Além disso, o volume quantitativo das importações cai quase à metade entre esses dois anos:

¹²⁹ QUEIRÓZ, R. *O Quinze*. 117 a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2024. Para um relato dramático da vida de uma família nordestina fugindo da seca no nordeste, o livro "O Quinze", de Rachel de Queiróz é obra essencial. "O Quinze" é uma referência ao ano de 1915, no qual o fenômeno da seca foi particularmente cruel.

¹³⁰ CANO, W. *Raízes da Concentração Industrial em São Paulo*. 1. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1977.

de 100 em 1937 ele cai para 56,6 em 1942.¹³¹ Era necessário produzir aqui o que não podia ser importado.

A economia cafeeira proporcionou a São Paulo condições privilegiadas para que a indústria brasileira tivesse ali seu maior desenvolvimento: infraestrutura e força de trabalho. Para abordar essa questão, valemo-nos novamente de Wilson Cano, na obra “Raízes da Concentração Industrial em São Paulo”:

Inicialmente, cabe lembrar que a economia cafeeira de São Paulo foi a que apresentou o maior dinamismo no contexto nacional. Resolvendo pioneiramente sérios problemas de infraestrutura, como o dos transportes ferroviários, do porto marítimo, de comunicações e de urbanização, estava, ao mesmo tempo, criando um acúmulo de economias externas que beneficiaram a formação industrial, reduzindo-lhe os gastos de inversão e os custos de produção.¹³²

Além da infraestrutura, Cano destaca também a liderança de São Paulo na formação de contingentes de trabalhadores para a indústria:

Além disso, o complexo cafeeiro paulista, desde cedo, precipitou a gestação de algo não menos importante: a formação e desenvolvimento de um mercado de trabalho que, dadas as condições em que é formado e ampliado, resultaria em menores pressões nos custos de produção industrial.¹³³

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota, em “História do Brasil: Uma Interpretação”, também contribuem para enfatizar a importância do período:

O Estado Novo assumira uma postura francamente industrializante. Durante a Segunda Guerra Mundial, as indústrias brasileiras desenvolveram-se graças à impossibilidade de importar, e o mercado consumidor interno cresceu por causa da intensificação da urbanização.¹³⁴

Wilson Cano reforça a importância da disponibilidade da força de trabalho em São Paulo:

Além disto, o complexo cafeeiro paulista, desde cedo, precipitou a gestação de algo não menos importante: a formação e desenvolvimento de um mercado de trabalho que, dadas as condições em que é formado e ampliado, resultaria em menores pressões nos custos de produção industrial.¹³⁵

¹³¹ FURTADO, C. *Formação Econômica do Brasil*. 1. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971.

¹³² CANO, W. *Raízes da Concentração Industrial em São Paulo*. 1. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1977. p. 227.

¹³³ CANO, W., *op. cit.*, p. 228

¹³⁴ LOPEZ, A.; MOTA, C. G. *História do Brasil: uma interpretação*. 1. ed. São Paulo: Editora Senac, 2008, p. 690.

¹³⁵ CANO, W., *op. cit.*, p. 228

Outros marcos importantes, como a Lei do Salário Mínimo, Lei nº185 de 1936, e a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 pelo Decreto-Lei nº 5.452, ambas instituídas por Getúlio Vargas, são indicadores da importância crescente da classe trabalhadora no Brasil.

Grostein não adota um referencial cronológico tão restrito para desenvolver sua análise. Nas considerações que elabora para estabelecer uma periodização, ela critica Langebuch:

Tomando como base o processo de urbanização vivido pela cidade de São Paulo, Langebuch adota os seguintes períodos: 1875 a 1915, que chamou Evolução Pré-Metropolitana dos Arredores Paulistanos; 1915 a 1940, início da metropolização, e 1940 em diante, classificado como de grande metropolização recente.

Langebuch está preocupado com a forma que assumiu a expansão física da cidade na sua componente horizontal. O corte estabelecido pela periodização proposta considera, como indutor da expansão urbana, o loteamento urbano.¹³⁶

Grostein critica-o afirmando que o loteamento urbano "não qualifica essa expansão" e que essa afirmação é genérica, já que não apresenta fundamentos mais precisos para demarcação temporal.

Se fosse necessário encontrar uma fronteira cronológica que denota mudanças significativas na evolução da questão da urbanização acelerada da cidade, poderia ser o início da década de 50, pelo próprio título da seção 3.1 da Tese de Doutorado de Grostein: "*3.1 - Como se consolida um modo de ocupação da cidade: o loteamento de periferia e a casa autoconstruída. - Porque a clandestinidade em 1950 era um fato consolidado (e de peso).*"¹³⁷

Ao estabelecer 1950 como marco importante no desenvolvimento dos loteamentos, Grostein se vale não de referenciais econômicos, como fizemos acima, baseando nossa periodização nessas determinações e no crescimento da classe trabalhadora. Grostein apoia sua análise, nas manifestações e nos problemas da administração municipal, que se debatia de várias formas com os problemas que caíam nas mesas dos funcionários municipais.

Se na década dos 30 o loteamento clandestino já era um fato dentro da administração municipal, como tivemos oportunidade de analisar no capítulo dois, na década dos 50 esse fato transformou-se numa denúncia permanente dentro dos organismos técnicos.¹³⁸

¹³⁶ GROSTEIN, M. *A Cidade clandestina: os ritos e os mitos - O papel da irregularidade "na estruturação do espaço Urbano no Município de São Paulo. 1900-1987.* 1987, 280p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 21.

¹³⁷ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 104

¹³⁸ *Ibidem.*

Essencialmente Grostein se refere aos desafios que cotidianamente se apresentavam à administração municipal, e para os quais a legislação e o equipamento humano eram insuficientes face à enormidade da tarefa que diariamente se avolumava nos balcões de atendimento ao público. Especificamente seu trabalho abrange a criação de loteamentos sem tramitação pela prefeitura, na criação irrestrita de ruas pelos loteadores, para sua posterior oficialização. Elas inicialmente eram tratadas como ruas particulares (em oposição a ruas públicas), e é um entre vários descompassos entre a prefeitura, os cartórios, os loteadores e os adquirentes dos lotes.

Ao mesmo tempo que realça a importância dos loteamentos como forma principal de expansão urbana, Bonduki descarta a importância desse método previamente a 1930 e aponta para a mudança que se dá neles a partir de 1940:

A profusão de loteamentos não significava, contudo, a existência de um processo semelhante ao modelo de produção da casa própria que depois iria se generalizar. Esses loteamentos não eram empreendimentos concebidos com o objetivo de se vender lotes para trabalhadores, mas sobretudo uma alternativa de investimento.¹³⁹

A década de 1930 parece ter sido, portanto, um período de transição no qual se criaram as condições indispensáveis para possibilitar o acesso, mesmo que precário, ao lote periférico, seja do ponto de vista financeiro (prestações) seja do ponto de vista do transporte (ônibus). No entanto, a ocupação rarefeita dos loteamentos, a pequena difusão da casa própria (apenas 25% dos domicílios em 1940) e a ausência de favelas na cidade (que só irão surgir em 1942) mostram que, até o início dos anos 40, o mercado rentista dava conta de atender - com a precariedade bem conhecida do cortiço e com a casinha bem-comportada da vila - as necessidades de moradia na cidade.¹⁴⁰

De forma análoga ao que expõe Grostein, Bonduki também vai na linha de demonstrar que a expansão da dobradinha lote+autoconstrução já germina antes da década de 1940, tornando-se, mais adiante, a máquina de construir moradias a partir daí.

3.1.2 Demografia e habitação: os dados estatísticos

¹³⁹ BONDUKI, N. *Origens da Habitação Social no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Estação Liberdade FAPESP, 1998. p. 284

¹⁴⁰ BONDUKI, N., *op. cit.*, p. 287

Nesta seção, veremos a realidade física do crescimento da cidade e de algumas mudanças relacionadas à questão da habitação, com o auxílio das estatísticas publicadas pelas fontes usuais, federais, estaduais e municipais.

Na Tabela 6 a seguir, comparamos o crescimento da população do Brasil com o da cidade de São Paulo entre 1940 e 1991.

Tabela 6 - População do Brasil e da cidade de São Paulo: 1940 a 1991

Ano	População		Acréscimo				Participação % SP/Brasil
			Quantitativo		Percentual		
	Brasil 10 ⁶	São Paulo 10 ³	Brasil 10 ⁶	São Paulo 10 ³	Brasil	São Paulo	
1900	17,4	240					1,4%
1920	30,6	579	13,2	339	76%	141%	1,9%
1940	41,2	1.326	10,6	747	35%	129%	3,2%
1950	51,9	2.198	10,7	872	26%	66%	4,2%
1960	70,2	3.781	18,3	1.583	35%	72%	5,4%
1970	93,1	5.925	22,9	2.143	33%	57%	6,4%
1980	119,1	8.493	26,0	2.569	28%	43%	7,1%
1991	150,4	9.646	31,3	1.153	26%	14%	6,4%

Fonte - Censos IBGE¹⁴¹

Em todos os censos realizados no século XX, verifica-se um crescimento percentual de São Paulo maior do que o crescimento da população do país, e apenas a partir do censo de 1991 é que essa tendência se inverte, e a população de São Paulo cresce menos do que a população total do Brasil. Em todas as décadas anteriores, a cidade cresceu sempre mais rapidamente que o país como um todo. Até 1940, a cidade mais do que dobrava a cada dez anos, entre 1900 e 1940. Ainda que a taxas menores, a cidade continuou crescendo a taxas elevadas, sendo que, entre 1970 e 1980, a cidade incorporou em média 250 mil pessoas por ano, o que significou um crescimento de 43% nessa década. Para aquilatarmos o significado desse número, em 1970, apenas 15 capitais de estado no Brasil tinham população maior do que 250 mil habitantes. São Paulo crescia, a cada ano, em volume maior do que a ampla maioria das cidades brasileiras.

Na coluna mais à direita da tabela, está o percentual equivalente da população da cidade de São Paulo em relação à população do Brasil. Em 1900, São Paulo abrigava 1,4% da

¹⁴¹ Não foram realizados os censos de 1910 e de 1930.

população do país, e esse percentual foi crescendo até atingir 7,1% em 1980. Apenas no censo de 1991, São Paulo apresentou um decréscimo de sua participação na população total do Brasil, baixando de 7,1% em 1980 para 6,4% em 1991.

Esses números evidenciam um certo esgotamento da capacidade de crescimento da cidade de São Paulo, e é muito provável que o crescimento tenha se espalhado para as outras cidades da região metropolitana. A quantidade de pessoas que se juntavam à cidade por mais de 50 anos é um número que, por qualquer critério, impressiona. Ao converter esses contingentes populacionais para a realidade física, multiplicando-a por tijolo, cimento, trabalho humano e todos os insumos, e fazendo a conversão disso em metros quadrados, o relato histórico na sequência adquire contornos mais vivos.

Na Tabela 7 a seguir, os quantitativos demográficos adicionais são transformados na Produção Anual Aparente de moradias que atendeu a esse crescimento.

Tabela 7 - Estimativa da produção anual aparente de moradias que atendeu o crescimento demográfico da cidade de São Paulo no Século XX

Ano	População	Domicílios	Acréscimo anual médio de população	Habitantes por moradia	Produção Anual Aparente
1920	579.033	59.784	16.961	9,7	1.751
1940	1.326.261	272.195	37.361	4,87	7.668
1950	2.198.096	455.417	87.184	4,83	18.063
1960	3.781.446	836.314	158.335	4,52	35.018
1970	5.924.615	1.273.551	214.317	4,65	46.069
1980	8.493.226	2.062.157	256.861	4,12	62.366
1991	9.527.426	2.539.953	94.018	3,75	25.065
2000	10.338.932	2.985.977	90.167	3,46	26.041

Fonte: IBGE Censos demográficos

A Tabela 7 informa sobre a Produção Anual Aparente de moradias na cidade de São Paulo, entre 1940 e 1991. O termo empregado, Produção Anual Aparente, deve-se à inexistência de estatísticas anuais que forneçam esse dado. Certamente a produção média anual real foi diferente do que o número apresentado, mas ele tem a função de proporcionar um dado que permita avaliar o significado do fenômeno, quando comparado com dados semelhantes de outros períodos.

A última coluna da tabela apresenta uma média anual simples do acréscimo de moradias entre os censos decenais. Nessa tabela, dois aspectos chamam a atenção: o porte do acréscimo

anual médio de população e da correspondente produção anual média de moradias na cidade de São Paulo. A quantidade anual de moradias necessárias para acomodar o acréscimo de população da cidade, na coluna mais à direita, está calculada pela razão entre o acréscimo populacional anual médio e a quantidade de habitantes por domicílio apurados em cada Censo¹⁴².

Temos, portanto, que, no período entre 1970 e 1980, foi atingido o pico da necessidade anual média, com mais de 62 mil moradias/ano, quantidade necessária para acomodar as 256 mil pessoas por ano que chegavam a São Paulo. Na década anterior (entre 1960 e 1970), esse número foi de 46 mil moradias, para atender ao acréscimo de 214 mil novos moradores e assim por diante. Importante não esquecer que esse período testemunhou o surgimento do Banco Nacional de Habitação (BNH) e seus financiamentos, que também contribuíram para os volumes de produção verificados.

Essa tabela contribui de maneira relevante para compreender o significado da demanda por moradia resultante do crescimento da cidade de São Paulo. Esses números fazem ainda mais sentido quando comparados com os parâmetros atuais da produção e venda de moradias.

Entre as décadas de 40 e 50, a demanda por moradia mais que dobra de volume, passando de 7.667 unidades/ano para 18.067 unidades/ano, e dobrando novamente na década de 60, alcançando mais de 35 mil unidades/ano. Na década iniciada em 1970, esse volume cresceu 32%, com mais de 46 mil unidades/ano, e o crescimento voltou a se acelerar na década de 80, com uma demanda anual que cresceu 35%, atingindo mais de 62 mil unidades/ano.

A comparação a ser feita é com a média de unidades novas vendidas na cidade entre 2004 e 2020. Nesse período recente, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi) (Tabela 8) apurou que foram vendidas em média 33,5 mil unidades por ano na cidade de São Paulo.¹⁴³ Esses números adquirem ainda mais expressão quando sabemos que a cidade tinha em 1960 apenas 1/3 da população atual.

¹⁴² Alguns dos intervalos são de dez anos, e alguns são de 20 anos. Houve duas ocasiões em que não foram realizados censos: em 1910 e em 1930, em ambos os casos, isso ocorreu em função da situação política naqueles períodos.

¹⁴³ SECOVI. *Secovi Pesquisa do Mercado Imobiliário*. São Paulo, 2019. Disponível em: <https://v6.secovi.com.br/downloads/pesquisas-e-indices/balancos-do-mercado/2019/arquivos/balanco-do-mercado-imobiliario-2019.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2023.

Tabela 8 - Milhares de unidades de imóveis novos comercializados na cidade de São Paulo

ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Média
Unidades Vendidas (mil)	22,6	24,9	25,7	39	34,5	31,6	38,2	38,1	28,5	34,2	34	23	19,4	31,4	37,1	55,5	51,4	33,5

Fonte: Secovi

É evidente que os dois números não são diretamente comparáveis, tendo em vista que o dado mais antigo reflete a produção anual total de moradias, enquanto o dado mais recente indica apenas as vendas de unidades novas captadas pelas estatísticas produzidas pelo Secovi. Esses dados mostram um universo mais restrito do que os números da Produção Anual Aparente apresentados na Tabela 8. Aquela estimativa mais antiga inclui todo tipo de moradia, de todo tipo de produtor (empresas grandes e pequenas, inclusive microempresas, e construções feitas por indivíduos singelos, inclusive autoconstrução) que possa ter produzida para atender aquela demanda. E, por oposição, os dados do Secovi não incluem as unidades produzidas por autoconstrução, iniciativas individuais, ou por empresas de pequeno porte, que estão, metodologicamente, fora do seu radar. Em ambos os casos, a produção independe da relação com o seu morador, isto é, se o imóvel foi construído para habitação do proprietário ou para aluguel.

Mesmo com essas restrições, a comparação é útil, pois permite aquilatar o tamanho do impacto na demanda de moradias na cidade, e que, a despeito de ausência de um sistema de crédito imobiliário até 1964, ou de outras formas institucionais organizadas pelo Estado, a cidade deu conta de atendê-la. É bem verdade que as deficiências qualitativas das moradias dos habitantes de São Paulo, em especial da moradia dos mais pobres, em sua maioria localizados nas zonas periféricas, refletem a precariedade do ambiente criado para atender a uma demanda excepcionalmente volumosa. Apesar disso, essa produção foi muito maior do que aquela em toda a história pregressa da produção de moradia no Brasil.

Como conclusão dessa sequência de tabelas, fica evidente que o volume de moradias produzidas anualmente durante a maior parte do século XX foi, tanto em números relativos quanto em números absolutos, maior do que o volume que é produzido hoje em dia, e tanto maior é sua importância quando se levam em conta as dimensões relativamente menores da cidade de então. O impacto dessa demanda, somado às demandas *upstream* (insumos) e *downstream* (bens para as moradias concluídas como utensílios e móveis) tendo em vista seu volume, foi proporcionalmente muito maior sobre todas as cadeias produtivas da economia, do que as demandas sobre as cadeias produtivas existentes hoje.

3.1.3 Transição do aluguel para a casa própria

Outra mudança importante ocorreu na cidade de São Paulo nesse período e está relacionada à expansão urbana por meio dos loteamentos: a cidade deixa de ter predominância de domicílios sob o regime de aluguel, para ter a predominância de domicílios em regime de casa própria. Trata-se do que Bonduki chamou de "o fenômeno da casa própria".¹⁴⁴

Na Tabela 9, podemos verificar que há uma inversão progressiva nas proporções entre moradias próprias e alugadas. O aluguel, que era predominante antes da expansão industrial-cafeeira de 1930, reduz sua participação ao longo do tempo, com a superação da fatia de imóveis próprios ocorrendo em algum momento entre 1960 e 1970.

Tabela 9 - Distribuição de domicílios segundo condição de ocupação

Censo Ano	Domicílios particulares	Imóvel próprio		Aluguel		Outro	
		QTD	%	QTD	%	QTD	%
1920	59.784	11.404	19,1%	46.976	78,6%	1.404	2,3%
1940	272.195	70.229	25,8%	186.423	68,5%	15.543	5,7%
1950	455.417	167.953	36,9%	264.175	58,0%	23.289	5,1%
1960	836.314	342.644	41,0%	439.157	52,5%	54.513	6,5%
1970	1.272.279	683.930	53,8%	486.472	38,2%	101.877	8,0%
1980	2.062.157	1.150.684	55,8%	762.998	37,0%	148.475	7,2%
1991	2.539.426	1.678.560	66,1%	624.698	24,6%	236.168	9,3%

Fonte: Censos IBGE, vários anos

São duas forças principais atuando no sentido de aumentar a proporção de imóveis próprios sobre imóveis de aluguel: a demanda por moradias devido aos grandes contingentes de população atraídos pela cidade que oferecia emprego e a restrição econômica à cobrança de aluguéis a partir de 1942 no governo Vargas, pelo que popularmente foi chamado de Lei do Inquilinato.

O título "Lei do Inquilinato" na realidade engloba uma série de medidas legais constituída inicialmente por decretos, que posteriormente tem sua continuidade por meio de algumas leis, cujo início se deu na vigência do Estado Novo. Essa política de restrição ao

¹⁴⁴ BONDUKI, N. *op. cit.*

aumento do valor dos aluguéis foi inaugurada com o Decreto-lei nº 4.598/42 e continuou por meio de uma série de documentos legais que vão até 1963.¹⁴⁵

A intenção dessa legislação (na realidade decretos do ditador que dispensava parlamento para sua análise e votação), era conter os aumentos dos aluguéis em níveis abaixo da inflação do período, com o propósito declarado de proteger os trabalhadores. Ao fazer isso, segundo Bonduki¹⁴⁶, um de seus efeitos principais foi desestimular o investimento em casas de aluguel como atividade econômica, reduzindo a sua oferta.

Em função da redução da oferta de moradia de aluguel, a demanda foi direcionada a adotar, de maneira crescente, a solução sob a forma de lotes em glebas rurais convertidas em loteamentos, expandindo a área urbana.¹⁴⁷ Outra consequência da "Lei do Inquilinato" foi a criação de uma série de subterfúgios pelos senhorios para burlar o congelamento, o que Bonduki analisa no Capítulo 5 de seu trabalho.¹⁴⁸ Os subterfúgios para contornar a lei, que se dão de várias formas, provavelmente com a intenção de reduzir os prejuízos dos proprietários, mas não foram suficientes para compensar os desincentivos da lei para a atividade, e não contribuíram para aumentar a oferta de casas de aluguel.

Essa pressão contra o aumento dos aluguéis foi uma iniciativa do Estado que teve vida longa. Bonduki enfileira os decretos e leis que se iniciam em 1942 e que continuaram a ser reeditados e reformulados por meio de sucessivos dispositivos legais, sempre com o objetivo de reprimir o aumento de aluguéis até o ano de 1963. Essa política, consistente, destinada a restringir os aumentos dos aluguéis, durou mais de 21 anos e passou por 11 presidentes! Não é sem razão que Bonduki lança de forma especulativa, à guisa de fecho à sua análise, a seguinte indagação:

Será preciso buscar explicações para tal permanência (dessa política), que não se compreende senão no novo quadro político que, a partir de 1930, onde as massas urbanas serviram para legitimar o regime, centrado numa política de desenvolvimento nacional e num pacto de classes. Qual era a real intenção do governo ao congelar os aluguéis: proteger o inquilino - numa espécie de versão urbana das leis trabalhistas - ou usar este dispositivo como um instrumento de política econômica para direcionar os investimentos destinados aos setores

¹⁴⁵ BONDUKI, N. *op. cit.* Segundo o autor, são os seguintes os dispositivos que restringiam os aumentos de aluguéis: Decretos-Lei: nº 4.598/1942, nº 1.569/1943, nº 6.739/1944, nº 7.466/1945, nº 9.669/1946, e em seguida as leis nº 847/1949, nº 1.300/1950, nº 1.708/1952, e pela lei nº 2.328/1954.

¹⁴⁶ *Ibidem*

¹⁴⁷ *Ibidem*

¹⁴⁸ BONDUKI, N. *op. cit.*, p. 208-45

vitais para o projeto desenvolvimentista e reduzir os salários dos trabalhadores?¹⁴⁹

Não pretendemos aqui responder à indagação de Bonduki, mas ela tem conteúdo instigante e permite uma visualização das múltiplas facetas e desdobramentos desta, que foi parte, em hipótese apresentada por Bonduki, dos movimentos de mudança da economia em direção à industrialização.

Ainda sobre a "Lei do Inquilinato", é importante chamar a atenção para a surpreendente consistência e a longa duração das políticas de Estado que tiveram essa "Lei". Extrapolou em muito o mandato de Vargas ditador e ultrapassou também as motivações políticas que fundamentaram essa ação em seu início. Essa política foi mantida ao longo de sucessivas e profundas mudanças no cenário político brasileiro: ela sobreviveu à derrubada de Vargas ditador na esteira da vitória das forças democráticas após a Segunda Guerra Mundial, o seu retorno, agora na qualidade de presidente eleito, e permanecendo ainda por quase dez anos após sua "entrada na história" em 1954. Mesmo durante os governos de Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK), Jânio da Silva Quadros (JQ) e João Goulart (JG), de linhas econômicas e políticas bastante divergentes, foi mantido o caráter populista, objetivando conter a alta de aluguéis.

Uma explicação possível para essa consistência está no total malogro de políticas destinadas a produzir habitação popular nesse período e na tentativa de salvar a face dos sucessivos governos, dando alguma satisfação ao eleitorado de que algo estaria sendo feito em seu favor. Essa política se encerra, não por coincidência, com a mão de ferro da ditadura militar, que não precisava, nem sabia, afagar o povo.

3.1.4 Os loteamentos

O advento da expansão urbana e os loteamentos irregulares e clandestinos como principal vetor de expansão do estoque e da informalidade das moradias. Ao nos valermos de trabalhos que relatam e analisam como evoluiu o provimento de habitação na cidade de São Paulo no século XX, especialmente a partir da década de 1940, são dois os pontos principais a serem destacados. Em primeiro lugar, esses relatos e análises mostram a forma desorganizada,

¹⁴⁹ BONDUKI, N. *op. cit.*, p. 217

caótica mesmo, com que os loteamentos e a autoconstrução iam avançando e se estabelecendo, expandindo as fronteiras urbanas da cidade, como forma principal de prover moradia à população que chegava à cidade. É bem provável que a questão da escassa titulação seja fenômeno que surge simultaneamente, certamente associado a essa expansão desorganizada e caótica.

O outro ponto importante é a ausência das questões relativas à titulação da propriedade nesses relatos e análises sobre o tema. As referências às questões da titulação da propriedade imobiliária urbana são escassas e indiretas. Bonduki analisa as iniciativas para a produção de moradias na cidade de São Paulo no século XX, enfatizando que a expansão dos loteamentos como forma de acesso à população mais pobre se deu a partir do final da década de 1940.¹⁵⁰

A grande expansão do autoempreendimento deu-se na década de 1940, no marco das novas condições urbanas, econômicas, imobiliárias e de reprodução da força de trabalho - todas fortemente influenciadas pela intervenção do Estado.¹⁵¹

A prevalecer a tese central de Grostein, que destaca o desleixo da administração municipal na governança da expansão urbana, talvez a frase final dessa citação devesse ser "*todas fortemente influenciadas pela omissão (grifo nosso) do Estado*", que melhor refletiria a maneira de participação do Estado nesse processo.

Antes da década de 1940, já era comum haver empreendimentos imobiliários sob a forma de loteamentos, expandindo as fronteiras urbanas da cidade, mas, ressalta Bonduki, ainda com caráter mais de investimento por parte das classes médias, e não como alternativa de moradia para a população de renda mais baixa.¹⁵²

A partir da década de 1940, o autor, acertadamente, associa a expansão da cidade por meio dos loteamentos, irregulares ou não, às iniciativas de autoconstrução, como forma principal de suprimento de moradia para uma cidade que crescia de forma acelerada. Esse movimento continuaria por décadas, avançando até a década de 80 pelo menos.

¹⁵⁰ BONDUKI, N. *op. cit.* Capítulo 7 - A habitação por conta do trabalhador.

¹⁵¹ BONDUKI, N., *op. cit.*, p. 281

¹⁵² BONDUKI, N., *op. cit.*, "*A profusão de loteamentos não significava, contudo, a existência de um processo semelhante ao modelo de produção da casa própria que depois iria se generalizar. Esses loteamentos não eram empreendimentos concebidos com o objetivo de vender lotes para trabalhadores, mas sobretudo uma alternativa de investimento*", p. 284

São duas as críticas principais de Bonduki a esse duplo fenômeno (loteamentos e autoconstrução): primeiramente, que essa forma de provisão de habitação resulta em uma moradia de baixa qualidade, seja pelos aspectos urbanísticos, seja pelos aspectos construtivos. A outra crítica qualifica a autoconstrução como uma forma de superexploração do trabalhador, com o objetivo de baratear o custo de reprodução da força de trabalho.

Apesar de o autor não apresentar de forma favorável o sucesso desse tipo de provimento de moradia, ele reconhece que os volumes produzidos como "casa própria" foram muito superiores a todas as iniciativas anteriores:

Na década de 40, em consequência da crise habitacional, da desestruturação do mercado rentista e da incapacidade do Estado em financiar ou promover a produção de moradias em larga escala, consolidou-se uma série de expedientes de construção de casas à margem do mercado formal e do Estado que, de modo sintético, irei chamar de autoempreendimento de moradia popular, baseado no trinômio loteamento periférico, casa própria e autoconstrução. Esse processo acabou predominando em São Paulo em grande parte das cidades brasileiras, tornando-se a forma mais comum de moradia dos setores populares.¹⁵³

A afirmação de que a produção de moradias era feita à margem do mercado formal poderia incluir a questão da não titulação plena da propriedade imobiliária, com todos os efeitos prejudiciais que isso traz para cada cidadão, individualmente e para o país como um todo. O autor, contudo, não aborda a questão da titulação, como elemento importante para os cidadãos. Mais adiante, Bonduki confirma a importância da autoconstrução para o provimento de habitação, num parágrafo que é um bom resumo do assunto:

O modelo de ocupação da periferia deu origem, portanto, a ampla gama de soluções habitacionais de baixo custo. No momento em que o mercado rentista estava em crise e o Estado assumia o problema habitacional como questão social mesmo sendo incapaz de atender a forte demanda existente na sociedade, essas soluções produzidas pelos próprios trabalhadores asseguraram a produção de moradias para o enorme contingente que realizou a grande expansão industrial e econômica de São Paulo entre as décadas de 1940 a 1970.¹⁵⁴

É possível interpretar a afirmação de Bonduki de que "*o Estado assumia o problema habitacional*", referindo-se aos três níveis de governo, no sentido de que o problema habitacional passou a ser reconhecido pelo Estado, apesar desse reconhecimento ser apenas retórico. Ele aparece nos discursos, mas fica ausente das políticas implementadas. Esse

¹⁵³ BONDUKI, N., *op. cit.*, p. 281

¹⁵⁴ BONDUKI, N., *op. cit.*, p. 307

reconhecimento não se traduziu nem em aporte de verbas do orçamento público, pelo menos de forma significativa, nem em políticas que dessem conta do problema.

A maioria das políticas desse período caracteriza-se pelo estado assenhoreando-se de recursos de terceiros e recursos semipúblicos, como as reservas técnicas dos Institutos de Aposentadoria e Previdência Social (IAPs) inicialmente, e, mais adiante, quando o BNH se vale dos recursos alheios, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que é dos trabalhadores, para dar subsídios que os orçamentos públicos só viriam a dar, de fato e em volumes significativos, a partir das dotações do Orçamento Geral da União (OGU) para o programa Minha Casa, Minha Vida a partir de 2009.

Mesmo a Fundação da Casa Popular, criada em 1946 pelo Presidente Dutra, previa que tivesse como suas principais fontes de financiamento um empréstimo compulsório que seria cobrado das transações de imóveis de maior valor, depois transformado em contribuição obrigatória, e que não se conseguiu implantar.

Entre os aspectos que fragilizaram a FCP, foi decisiva a quase inexistência de recursos de origem não orçamentária. Inviabilizada a unificação das carteiras prediais e a transferência de suas operações e recursos para a nova instituição, a FCP teve de se contentar com recursos de outras fontes. O empréstimo compulsório sobre as transações ou produção imobiliária também acabou vetado. Em seu lugar foi criada uma contribuição obrigatória de 1% sobre o valor do imóvel adquirido, qualquer que seja a forma jurídica da aquisição, cobrada juntamente com o imposto de transmissão, de valor igual ou superior a 100 mil cruzeiros.¹⁵⁵

Aquele "reconhecimento" do Estado era um desdobramento positivo em relação ao que havia anteriormente, mas ainda estava longe de alocar os recursos necessários que dessem conta de resolver os problemas de habitação da população mais pobre. Mas, apesar de reconhecer a existência do problema, o Estado continuaria a negar recursos orçamentários para habitação popular.

É importante ressaltar um aspecto, talvez um dos mais relevantes, sobre o fenômeno da expansão urbana por meio dos loteamentos na cidade de São Paulo. Referimo-nos à forma que predominava na venda dos lotes urbanos, que era o parcelamento em longo prazo. Essa possibilidade de acesso por meio de parcelas que cabiam na renda do trabalhador típico foi

¹⁵⁵ ANDRADE E AZEVEDO, apud BONDUKI, N. *op. cit.* p. 121

fundamental para, não apenas para o provimento de moradias, mas também para o sucesso desse tipo de negócio.

Esse momento é um daqueles em que o financiamento de longo prazo permitiu a expansão da aquisição de moradia de forma significativa. Os outros momentos em que isso aconteceu na história se deram com a criação do BNH, após 1964, enquanto o modelo não foi corroído pela inflação e pela incúria na criação de políticas inconsequentes para enfrentar a inflação, até a falência do seu modelo, e o terceiro momento se inicia nos anos 2000, com a expansão, até então inédita, do crédito imobiliário.

Cada um desses momentos ocorreu por razões específicas e próprias das condições das respectivas épocas históricas. A expansão da quantidade de moradias na cidade de São Paulo só foi possível pela possibilidade de acesso da maioria da população à compra de lotes urbanos financiados em prazos longos pelos próprios loteadores.

A seguir, um exemplo de anúncio de loteamento de 1948:

Não sendo possível construir agora, dê o primeiro passo. Os magníficos lotes do PARQUE NOVO MUNDO lhe oferecem ótima solução para o problema da falta de casas. Situado no fim da Rua São Felipe, travessa da Av Celso Garcia, garantem seguro emprego de capital e uma crescente valorização. Os lotes desse próspero bairro residencial estão ao alcance de qualquer orçamento, com apenas 10% de entrada e o restante em 100 prestações SEM JUROS. Mesmo se não construir já - aproveite hoje esta oportunidade, para ter amanhã SUA CASA PRÓPRIA.¹⁵⁶

Outro exemplo, este agora referente à Zona Oeste da cidade, possivelmente do final da década de 30:

Figura 1 - Folheto de anúncio de terrenos em loteamento - Vila Ida

¹⁵⁶ BONDUKI, N. *op. cit.* p. 274. Esse texto é um de quatro anúncios que Bonduki reproduz em seu livro, e são referentes à empresa loteadora Parque Novo Mundo, Imobiliária e Comercial Ltda.

Si não vos interessar este folheto, pedimos entregar a um amigo a quem possa interessar
 (Folheto para distribuição domiciliar)

"VILLA IDA" - A Rua Dr. Alberto Seabra em Março de 1936 com 2 casas

"VILLA IDA" - A Rua Dr. Alberto Seabra em Março de 1936 com 2 casas

A Rua Dr. Alberto Seabra é a ligação mais fácil entre Pinheiros e Lapa

"VILLA IDA" - A Rua Dr. Alberto Seabra em Outubro de 1936 com 26 casas

Esta photographia mostra somente o lado esquerdo da Rua Dr. Alberto Seabra.

VILLA IDA

Terrenos a prestações

A PEQUENAS PRESTAÇÕES, SEM JUROS

Aos primeiros compradores, **4.000 tijolos** absolutamente GRATIS

OPERARIOS! não percam esta UNICA OPORTUNIDADE de obter a sua casa em uma avenida de grande futuro, ligação entre **Pinheiros e Lapa** sem juros e a cem mezes de prazo

== Vê e tratar no proprio local ==

Aos domingos de manhã o proprietario estará na **VILLA IDA** para effectuar as vendas

Proprietario: DR. ESTANISLAU SEABRA com escriptorio á Paça da Sé, 3 - 1.º andar
 PHONE 2-2150

VILLA IDA

Ilmo. Sr.

"VILLA S^{ta} AMELIA"
 C^{te} JOSÉ ROMÃO JUNQUEIRA

"VILLA IDA"
 DR. ESTANISLAU SEABRA

Outro exemplo, este de 1947:

Figura 2 - Folheto de anúncio de terrenos em loteamento - Vila Ré

**OPORTUNIDADE ÚNICA E EXCECIONAL, OFERECIDA PELA
Casa Bancária Predial e Fiadora A. E. Carvalho & Cia.
PARA A CONSTRUÇÃO DE SEU LAR, COM O OFERECIMENTO DE
1.196 MAGNÍFICOS LOTES DE TERRENOS**

na conhecida **VILA RÉ**

**A
CASA BANCÁRIA PREDIAL E FIADORA
A. E. CARVALHO & CIA.**
é uma organização que oferece terrenos e prestações mensais de aluguel.
HABITAÇÃO POPULAR
Sua atividade tem como objetivo a construção de Casas Populares em terrenos próprios e alheios, com o intuito de oferecer a população de baixa renda a oportunidade de adquirir um lar próprio.
3000 CASAS POPULARES!
todas em condições de ser imediatamente construídas.

Vila Esperança

Localizada na PENHA entre as Estações de VILA MATILDE e ARTUR ALVIM e, oportunamente, dentro da Estação da CIDADE PATRIARCA.

**LOTES PARA CASAS POPULARES!
CR\$ 60,00** o metro quadrado com 10% de entrada inicial e o restante em 100 prestações mensais — sem juros e com direito ao fornecimento

GRATUITO DE 10.000 TIJOLOS!

PARA A IMEDIATA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA PRÓPRIA (a oferta de 10.000 tijolos é somente para a construção de Casas Populares)
Os preços e as condições acima oferecidas serão mantidos até 30 de Junho 1947
AS CASAS A SEREM CONSTRUIDAS NA "VILA RÉ" devem conter no mínimo Sala, Dormitório, Cozinha e Chuveiro.

SRS. INDUSTRIAIS
Brevemente é lançado de 10.000 metros quadrados de terreno para a construção de 20.000 Casas Populares.
PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS
de venda e construção de Casas Populares. Detalhes em formulário de 1947. Este formulário é válido somente até 30 de Junho de 1947.

BREVENTE será lançada a modelar
CIDADE PATRIARCA
na Penha, com 1000 lotes de terreno, para a construção de Casas Populares.
À SEGUIR CIDADE RUI BARBOZA
Situada entre as Estações de Artur Alvim e Itaquera, com 1000 lotes de terreno.
**NOSSO PROGRAMA É ALCANÇAR NOS PRÓXIMOS ANOS
20.000 CASAS POPULARES**

**IMPORTANTE! E IMEDIATOS ELEMENTOS DE VALORIZAÇÃO DAS
VILA RÉ**
ELETRIFICAÇÃO
A Companhia de Luz e Força de São Paulo, S.A. está oferecendo a instalação de luz elétrica em todas as casas da Vila Ré.
LUZ ELÉTRICA
A Companhia de Luz e Força de São Paulo, S.A. está oferecendo a instalação de luz elétrica em todas as casas da Vila Ré.

CASA BANCÁRIA PREDIAL E FIADORA A. E. CARVALHO & CIA.
RUA LIBERÓ BADARÓ, 595 • 1.º ANDAR • FONES: 6-1194, 6-4236 • SÃO PAULO

As cem prestações significam um prazo de oito anos e quatro meses.

Abaixo, mais dois anúncios de 1946.

Figura 3 - Anúncio de 1946 - Parque Novo Mundo 1

O ESTADU

NÃO ENCONTRA CASA?

- MANDE CONSTRUIR A SUA!

Não sendo possível construir agora, dê ao menos o primeiro passo. Os magníficos lotes do **PARQUE NOVO MUNDO** lhe oferecem a melhor solução para o problema da falta de casa. Situated no fim da rua São Felipe, cruzada de av. Celso Garcia, garantem seguro emprego de capital e uma crescente valorização. Os lotes deste próspero bairro residencial estão ao alcance de qualquer orçamento, com apenas 10% de entrada e o restante em 100 prestações SEM JUROS. Mesmo se não construir já - aproveite hoje esta oportunidade para ter a sua **SUA CASA PRÓPRIA.**

INFORMAÇÕES:

Parque Novo Mundo
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL
LTD.A.

R. João Brícola, 37/39 - 2.º and.
 Telefone 2-6121 - São Paulo

A quinze minutos da Praça da Sé

REGIONAL

PARQUE NOVO MUNDO - CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS DA RUA SÃO FELIPE, SOB N.º 40

Fonte: Bonduki

Figura 4 - Anúncio de 1946 - Parque Novo Mundo 2

Você também
PODE SER PROPRIETÁRIO

Dê o primeiro passo, adquirindo um bom terreno no PARQUE NOVO MUNDO. Situated no fim da rua São Felipe, travessa da av. Celso Garcia, os terrenos do Parque Novo Mundo têm na sua crescente valorização a melhor garantia de um ótimo emprego de capital. Estão perfeitamente ao seu alcance, com apenas 10% de entrada e 100 prestações SEM JUROS.

Decida-se hoje mesmo, para garantir a sua independência amanhã

A quinze minutos da Praça da Sé!

INFORMAÇÕES:
Parque Novo Mundo
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL LTDA.
R. JOÃO BRICOLA, 87/89 - 3.º AND.
TELEFONE 2-6121 - SÃO PAULO

Fonte: Bonduki

Todos esses anúncios têm em comum os prazos longos com que os loteamentos parcelavam a venda aos compradores, e, nos dois últimos, a perspectiva de valorização patrimonial para o adquirente.

Até o aparecimento do BNH - em 1964, o sistema financeiro nacional não oferecia crédito imobiliário para moradias, nem para aquisição de terrenos. O pouco crédito imobiliário que havia era proporcionado por entidades como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica

Federal de forma restrita, basicamente para seus funcionários, ou relacionamentos políticos. Os financiamentos que existiam, em especial aqueles oferecidos pelos IAPs ligados a determinadas corporações profissionais (comerciários, bancários, industriários, etc.) eram poucos e restritos aos respectivos filiados.¹⁵⁷

Em todo o mundo desenvolvido, a principal carteira de financiamento do sistema financeiro é o financiamento de imóveis residenciais. A maioria da população só pode ter acesso à compra de um imóvel quando há financiamento cujas parcelas sejam compatíveis com a sua renda. Na ausência de financiamento, os imóveis só podem ser adquiridos à vista, e isso só seria acessível àqueles que tivessem acumulado uma poupança anteriormente, como no caso mais típico, por herança. O aluguel de imóveis tem uma lógica semelhante ao financiamento no sentido de que o inquilino busca um imóvel cujo aluguel caiba em sua renda.

No caso do financiamento dos lotes urbanos, o parcelamento era feito pelos próprios empreendedores que lançavam os loteamentos. Nem o sistema financeiro, nem os governos tinham qualquer participação nisso. Não existia na época outro esquema de parcelamento dos lotes, seja pelo sistema financeiro, seja pelos governos a qualquer dos níveis, municipal, estadual ou federal.

Bonduki e Chinelli reconhecem a importância do parcelamento que cabe no bolso dos compradores.¹⁵⁸

Mas, como conciliar a necessidade de obter o maior lucro possível com as disponibilidades financeiras dos compradores, que são, na maioria absoluta dos casos, extremamente exíguas? No trecho acima transcrito, o entrevistado mostra como resolver o problema: o parcelamento do preço total do lote em prestações que têm de ser necessariamente de baixo valor e que, por isso mesmo, se estendem em geral por um período de cinco a sete anos. Parcelamento que, do ponto de vista do empreendedor, se constitui num artifício capaz de transformar o "caro" em "infimo". Na verdade, por trás disso, existe a percepção de que essa forma de pagamento é a única de fato viável às condições de vida das camadas menos favorecidas da sociedade.¹⁵⁹

¹⁵⁷ BONDUKI, N., *op. cit.* Capítulo 3 - Bonduki apresenta uma excelente análise e história sobre o papel dos IAPs para habitação no Brasil. Uma crítica pode ser feita à sua crítica aos IAPs, quando ele os condena por não dedicarem suficientes recursos à habitação popular. Fica evidente que sua análise privilegia os problemas habitacionais, desprezando a questão previdenciária, que era, afinal, a razão de ser dos IAPs. Tivessem eles (os IAPs) dedicado mais recursos, ou dado mais ênfase à habitação popular, seu fim teria sido muito mais rápido, e mais catastrófico do que foi quando foram extintos e absorvidos pelo recém-criado Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, antecessor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

¹⁵⁸ BONDUKI, N., *op. cit.* Capítulo 7; e também CHINELLI, F. Os Loteamentos de Periferia. *In*: VALLADARES, M. *Habitação em Questão*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

¹⁵⁹ CHINELLI, F. *op. cit.* p. 57

3.1.5 A gênese da informalidade

Grostein, em seu trabalho, analisa a precária atuação da máquina governamental da cidade de São Paulo, na sua incapacidade em responder às demandas dos loteadores, de forma que estes atendessem o que prescrevia a legislação, para que um loteamento pudesse ser aprovado pela prefeitura, e, portanto, legalizado. Não só isso, como ela também aponta a débil atuação em relação aos aspectos de organização e fiscalização da expansão dos loteamentos. Essa incapacidade da cidade de supervisionar, planejar, ou demonstrar atuação firme do Estado, dando algum grau de ordem na expansão da cidade, é apontada por Grostein, além da crítica à sua fragilidade, como uma forma disfarçada de permitir que essa expansão tivesse continuidade, mesmo ignorando e desrespeitando a legislação, num processo que, a despeito de todos os problemas associados ao fenômeno, era suficiente para dar conta de atender à demanda acelerada e crescente de uma cidade em expansão.

Nenhum dos dois autores, Bonduki e Grostein, analisa as questões relacionadas à titulação da propriedade. As ênfases são sobre a qualidade da habitação das camadas populares e a expansão desordenada do ponto de vista urbanístico. Grostein reconhece que a titularidade da propriedade é assunto relevante, e, ao mesmo tempo, declara que seu trabalho não trata desse assunto, afirma, contudo, que é necessário estudá-lo.

Nesse período, nossa abordagem limita-se aos procedimentos da regularização da cidade até então clandestina. Não nos ocupamos nem dos novos instrumentos urbanísticos então surgidos (1972 e 1981), nem do problema do registro dos loteamentos junto aos cartórios de registro de imóveis...¹⁶⁰

Na nota de rodapé, Grostein reconhece a importância do tema: “*Nota de rodapé 4 na página 10: Essa questão, que por sua importância e especificidade merece tratamento à parte, foge do escopo do trabalho a que nos propusemos*”.¹⁶¹

É bem verdade que Grostein está se referindo ao registro dos loteamentos, e não explicitamente ao registro dos imóveis individualmente, nem à titulação de propriedade imobiliária, mas a referência é importante, pois caracteriza a desconexão existente entre

¹⁶⁰ GROSTEIN, M. *op. cit.* p. 10.

¹⁶¹ *Ibidem*

prefeitura e CRIs. Bonduki, por sua parte, praticamente não aborda a questão da titulação. Na menção que faz ao Decreto-lei nº 58/1937, ao mencionar que "*privilegiava os aspectos jurídicos dos loteamentos, como o registro em cartório ...*", Bonduki explicita uma avaliação depreciativa da questão de titulação, desqualificando-a como um aspecto meramente formalista e legalista, e "*...deixando de tratar do [que é importante, o] controle urbanístico.*"¹⁶² Seu posicionamento sobre o assunto, seja a partir dessa citação específica, seja numa avaliação geral sobre este seu trabalho, é de que a titulação da propriedade imobiliária tem uma importância secundária no panorama geral. Os benefícios econômicos, sociais e psicológicos de uma adequada titulação pelo acesso ao direito de propriedade, beneficiando os moradores proprietários, são ignorados, e não fazem parte de sua análise.

Uma referência explícita que consta no texto de Bonduki sobre a titulação é apenas uma menção *en passant* a outro autor, mas que não resulta em nenhum desdobramento analítico sobre "*A questão (da casa própria) também mereceu a atenção dos advogados - outra categoria presente no debate - preocupados com a defesa de plena garantia de titulação para os que adquiriam terrenos a prestação (Simões, A. 1942: 283)*".¹⁶³

O texto deixa a impressão de que o autor avalia o problema como sendo dos, e para os advogados, e não da população. As referências de Bonduki à questão da propriedade imobiliária são, no mais das vezes, tendentes a reduzir a importância da titulação da propriedade, ou mesmo de atribuir-lhe uma função ideológica, ou, até mesmo, um caráter de sonho, de coisas ilusória.

A omissão do poder público na expansão dos loteamentos clandestinos fazia parte de uma estratégia para facilitar a construção da casa pelo próprio morador que, embora não tivesse sido planejada, foi se definindo na prática, como um modo de viabilizar uma solução habitacional 'popular', barata, segregada, compatível com a baixa remuneração dos trabalhadores e que, ainda, lhes desse a sensação, falsa ou verdadeira, de realizar o sonho de se tornarem proprietários.(grifo nosso)¹⁶⁴

A afirmação de Bonduki quanto à omissão do Poder Público na fiscalização e no licenciamento do loteamento é correta. Já a atribuição de sensação falsa ou verdadeira de que seriam proprietários pode ser interpretada como uma dúvida lançada sobre a capacidade das instituições em dar acesso ao direito de propriedade ao cidadão, dada a complexidade e o elevado custo para chegar até lá. Resta ainda a possibilidade de que isso seria também a

¹⁶² BONDUKI, N. *op. cit.*, p. 288

¹⁶³ SIMÕES, A. M. A segurança na aquisição da propriedade. *Revista do Arquivo Municipal*, 82, 1942, apud BONDUKI. *op. cit.* p. 91

¹⁶⁴ BONDUKI, N. *op. cit.* p. 288

desconsideração da importância dos benefícios, psicológicos e econômicos, derivados de uma titularidade certa e segura para quem adquiriu um imóvel.

Ao atribuir à questão da titulação de propriedade uma importância menor, dando-lhe até mesmo um caráter negativo, Bonduki expõe:

O autoempreendimento na periferia, configurando o território da aventura individual, da propriedade privada, da moralidade cristã e do conservadorismo político - no espaço da casa em construção, do lote bagunçado, da quadra clandestina, da rua semioficializada, do ponto de ônibus sempre cheio, do tempo infinito até o trabalho -, formou a base do que chamo do modo de vida paulistano, tornando-se uma referência cultural estruturadora do cotidiano dos habitantes da cidade. Participar desse processo tornou-se sinal de incorporação à cidade e à cidadania, e também a aspiração máxima de ascensão social acessível aos trabalhadores de baixa renda.¹⁶⁵

É discutível se a questão da titulação de propriedade do imóvel residencial do cidadão teria toda a negatividade de uma aventura, de afirmação da moralidade cristã, ou quando qualifica de forma negativa os que querem a "escritura", por seu caráter politicamente conservador, ou se são apenas cidadãos em busca de segurança num ambiente cheio de inseguranças, ansiando por um direito seu. Trata-se apenas de mais um direito que não é respeitado para o cidadão comum, entre tantos outros.

Talvez bastasse apenas incluir a falta de titulação da casa do cidadão como um item a mais naquela lista - "*a casa em construção, do lote bagunçado, da quadra clandestina, da rua semioficializada, do ponto de ônibus sempre cheio, do tempo infinito até o trabalho* – atributos que fazem com que os cidadãos se sintam inferiorizados.

Com relação à inadequação do aparato da prefeitura para lidar com a expansão da cidade, a administração municipal percebe a intensidade da expansão da cidade, e suas manifestações sugerem perplexidade, na análise de Grostein:

O poder público defrontava-se, em 1950, com uma cidade excessivamente expandida, ocupada de forma clandestina através de loteamentos urbanos que não haviam obedecido aos padrões urbanísticos estabelecidos até então, com ruas particulares em número superior às oficiais, sem serviços públicos instalados e, o que é pior, sem condições de fazê-lo. A situação urbana sugerida é, portanto, de “desordem” absoluta em relação à “ordem” estabelecida.

¹⁶⁵ BONDUKI, N., *op. cit.*, p. 283

Com o objetivo de enfrentar esse problema, os urbanistas, de alguma forma comprometidos com a gestão urbana, viam na contenção dessa expansão urbana “desordenada” um primeiro caminho.¹⁶⁶

A pergunta inevitável é: como seria feita uma possível contenção da expansão urbana, ou seria essa especulação apenas a manifestação da impotência daqueles que estavam encarregados de administrá-la?

Grostein também formula pergunta semelhante: “*Aqui fica a indagação: Será que em algum momento a cidade esteve sob 'controle'? Estaria correto o 'controle' pretendido? Seria a cidade um organismo controlável? Alguma vez o foi?*”¹⁶⁷

A manifestação, o desejo, essa perplexidade dos administradores municipais, chega a ser patética! Mais patéticas ainda eram as propostas sobre como conter a expansão e a irregularidade dos arruamentos que tanto afligiam os urbanistas da prefeitura.

Para este mal que permite o alastramento da cidade com padrões de uma monótona uniformidade de inorgânicos, há só um remédio, como já vem sendo aconselhado há anos (...) Sendo impraticável a expropriação ou a compra ou a permuta de todo o solo urbanizável, realizando para ele uma base enfitêutica pela qual poder-se-ia impor o planejamento, é mister modificar radicalmente a lei de arruamentos obrigando a inversões vultosas – de capital nas especulações deste gênero, exigindo-se obras fundamentais de melhoramentos sobre os terrenos para consentir em sua venda no mercado imobiliário (nosso grifo)¹⁶⁸

A proposta idealizada para resolver os problemas da expansão acelerada, incontrolada e incontrolável, era de obrigar que os envolvidos no processo de expansão, tanto loteadores quanto compradores, investissem nos loteamentos que se abriam, sem levar em conta que isso os tornaria inalcançáveis ao bolso do público alvo, ator principal dessa expansão, e a grande maioria da população da cidade de São Paulo.

Além desse caráter, digamos, assustado, dos administradores da cidade, é possível afirmar que isso faz parte do quadro de incapacidade técnica da prefeitura de São Paulo para lidar com o fenômeno da expansão urbana que marca a maior parte do século XX. Incapacidade essa de atender às demandas dos loteadores, exemplificada por Grostein:

O setor de aprovação de loteamentos sempre contou com número insuficiente de funcionários, o que resultava na extrema morosidade dos procedimentos burocráticos e na ausência de fiscalização. Tão demorada era a obtenção do

¹⁶⁶ GROSTEIN, M. *op cit.*, p. 122.

¹⁶⁷ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 160

¹⁶⁸ LODI 1957, *apud* GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 125

alvará que até mesmo os loteadores bem-intencionados acabavam desistindo de regularizar sua situação. Em 1944, a Prefeitura examinou 150 arruamentos e autorizou a abertura de apenas oito.¹⁶⁹

Duas eram as funções principais da administração municipal nesse processo: 1 - analisar e autorizar os novos loteamentos e 2 - fiscalizar e punir os transgressores das normas urbanísticas existentes. Quanto às funções de analisar e autorizar, Grostein apontava a incapacidade da Prefeitura de dar conta de processar as demandas por autorizações para os novos loteamentos, como ela diz:

A prefeitura, no setor de aprovação de loteamentos, não contava com o número de técnicos necessários para encaminhar o serviço. Havia um descompasso entre a existência de uma lei entendida como urbanisticamente suficiente e uma estrutura administrativa estacionada.¹⁷⁰

Quanto a fiscalizar e punir, a situação da Prefeitura não era melhor. Em primeiro lugar, porque não se atribuía a necessária autoridade legal aos profissionais da própria prefeitura para a função de fiscalização:

Os 'fiscais' do Departamento de Urbanismo eram designados pelo Diretor do Departamento entre os funcionários do quadro. Não eram contratados como fiscais, pois esse departamento, ao contrário do departamento de Arquitetura e de Obras, não tinha o cargo de fiscal na sua estrutura organizacional. Eram fiscais sem poder, aplicavam multas que eram sistematicamente ignoradas pelos loteadores, que até mesmo as “rasgavam na frente do fiscal” ao constatar que este estava exercendo um cargo fora de suas funções e que o cargo de fiscal não existia. Esse fiscal tampouco podia embargar obras clandestinas ou irregulares. Localizada a obra, aplicava a multa que raramente era paga, e 'ficava nisso, depois regularizava-se'.¹⁷¹

Além disso, os próprios loteadores sabiam que não precisavam se preocupar com as eventuais multas:

[*Isso implicava em*] Perda de autoridade da Prefeitura, no que diz respeito à fiscalização de Arruamentos, pois cada vez que o arruador fosse intimado pouca atenção daria a isso, sabendo, de antemão, que periodicamente haveria atualização da Lei nº 4.371, de 1953, sendo sua rua, mais cedo ou mais tarde, incluída na oficialização sem que houvesse necessidade de atender às condições que lhe imporia a Prefeitura, por força do art. 762 do Código de Obras e Lei nº 4.505/54.¹⁷²

¹⁶⁹ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 291

¹⁷⁰ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 99

¹⁷¹ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 186

¹⁷² GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 163

3.1.6 Fiscalistas x Urbanistas

Antes de nos debruçarmos sobre as questões da titulação da propriedade, é importante também apresentar parcela relevante do jogo de forças que existia entre os loteadores, a secretaria de finanças, os urbanistas da prefeitura e a Câmara Municipal. São muitas as facetas desse quebra-cabeça.

Podemos dividir em dois campos as forças principais em disputa dentro da administração municipal, aqui incluída também a Câmara Municipal: os urbanistas e os fiscalistas. Por trás desse cabo de guerra, havia muitas forças e interesses em jogo, que incluíam vários outros interesses, mas para seu entendimento partiremos, como método de análise, dessa dicotomia principal.

Os urbanistas tinham por foco certa ordem urbanística, baseada na legislação vigente e resultante de sua preocupação para que fossem respeitados os aspectos urbanos e de organização da cidade. Seu objetivo principal era de que os loteamentos fossem estabelecidos de acordo com as normas de sua alçada, para que, só depois disso, fossem aprovados ou oficializados. Os loteamentos e as respectivas vias não poderiam ser reconhecidos, ou oficializados (na expressão vista com frequência) antes de estarem dentro das conformações legais.

Do outro lado, estavam os fiscalistas, que, com frequência, associavam-se com os interesses representados na Câmara Municipal. Um de seus objetivos era o de arrecadar impostos, o outro era atender os loteadores e, por via de consequência, os compradores dos lotes.

Era preciso arrecadar impostos, tão logo fosse possível. Essa visão privilegiava o curto prazo e tinha um caráter essencialmente financeiro, desconsiderando, na prática, os aspectos urbanísticos.

As distintas oficializações de vias em massa que ocorreram nas décadas dos 50 e 60 foram promovidas pela Divisão de Rendas Imobiliárias da Secretaria das Finanças do Município, que não tinha qualquer preocupação urbanística e

procurava resolver o problema de arrecadação fiscal do município. Sua intenção era a de oficializar as vias para regularizar a cobrança de impostos.¹⁷³

Um dos principais esteios dessa linha de pensamento era a legislação federal que permitia tributar os imóveis que fizessem frente para uma via regular, ainda que o loteamento não fosse regular.¹⁷⁴ À medida que novas ruas fossem abertas, contudo, a prefeitura só poderia ser responsabilizada por sua manutenção a partir do momento em que o loteamento, ou a rua, fosse oficializado, isto é, reconhecido pela prefeitura.

A posição dos fiscalistas tinha a seu favor a defasagem temporal entre a arrecadação e o gasto. A entrada no caixa da prefeitura era muito mais rápida do que as demandas de gasto para implantar as melhorias necessárias nos loteamentos, normalmente situados na periferia da cidade. Afinal demandas sempre houve, e elas já eram administradas pela prefeitura sob o argumento da limitação dos recursos.

A atuação dos fiscalistas era no sentido de que as ruas fossem oficializadas, independentemente da maneira com que isso fosse feito, porque, a partir dessa oficialização, seria possível tributar os lotes e eventuais edificações, trazendo recursos para a prefeitura, que passava a ser responsável pela manutenção dessas vias até então clandestinas.

A Câmara Municipal era um parceiro habitual da Secretaria de Finanças nesse processo, já que as demandas da população pela regularização de vias, e, portanto, de lotes e loteamentos, tinham como percurso preferencial os edis da municipalidade.

As demandas por regularização das vias apresentavam esses aspectos contraditórios: a população adquiria os lotes porque eram baratos e acessíveis pela modicidade das prestações em prazos longos, e baratos porque desprovidos dos melhoramentos que a lei determinava. Uma vez oficializadas as vias, a responsabilidade pela manutenção e melhorias passava para a prefeitura. E as pressões da população se davam em função do passivo de infraestrutura deixado pelos loteadores que operavam na informalidade, para que os lotes fossem baratos. Havia também a necessidade de credenciar as moradias que estavam sendo edificadas para receberem água, luz e correios, o que só seria possível quando as vias fossem oficializadas e as casas pudessem ser numeradas. Os vereadores exerciam sua atividade canalizando as demandas dos

¹⁷³ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p 149

¹⁷⁴ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p 150, nota de rodapé 134

eleitores de suas bases. Esse processo de regularização sumária foi analisado extensivamente por Grostein e Bonduki em seus trabalhos.

A demanda por oficialização de ruas também tinha como pressão a seu favor a necessidade de formalização dos loteamentos nos cartórios, ainda que esta não fosse a preocupação principal, mas servia de força auxiliar para os fiscalistas.

Do ponto de vista das questões relacionadas aos cartórios, a preocupação principal da prefeitura e dos loteadores com a oficialização das ruas não era com titulação dos proprietários individualmente, ainda que possa ter havido alguma pressão nesse sentido. Os principais interessados nesse processo eram os loteadores, uma vez que o reconhecimento de uma via pela municipalidade permitia-lhes tornar regular um loteamento nesse local, e os preços dos lotes poderiam subir de acordo. Já aqui surge o benefício econômico do registro.

Os loteadores também ansiavam pela transferência da responsabilidade pela infraestrutura que não forneceram. A partir do momento que a prefeitura regularizava os loteamentos, os déficits urbanísticos existentes (para usar uma linguagem eufemística) nas periferias de São Paulo eram transferidos, sem ônus, dos loteadores para a prefeitura.

Essa situação confusa que prevaleceu por décadas na cidade de São Paulo, e se reduz pelo esgotamento do processo de expansão por loteamentos, por volta da década de 90, é resultado da incapacidade das administrações municipais em dar conta do fenômeno. Essa incapacidade, contudo, era um misto de permissividade e impotência: de alguma forma, a população e os empresários loteadores estavam dando conta do problema habitacional por si mesmos, ignorando a lei e a administração municipal. A permissividade não era casual, mas fazia parte de um jogo que permitia que essa solução tivesse continuidade. Ela era eficaz em grande medida e com todos os defeitos apresentados pelos seus produtos. Mas havia também o aspecto do descaso pelas regiões onde se dava essa expansão, regiões periféricas e pobres, permitindo que os recursos da municipalidade fossem aplicados nas regiões mais influentes e ricas, da cidade, mantendo um modelo secular de geração de desigualdades.

Duas frases do texto de Bonduki, transcritas a seguir, apresentam grande coincidência com o que diz Grostein, constituem excelente fecho para o que foi apresentado acima:

O mais provável é que o governo não tivesse interesse em tomar medidas para evitar a precariedade dos loteamentos porque isto significaria a elevação do custo do lote, da moradia auto empreendida e, portanto, da reprodução da

força de trabalho. Postura, aliás, coerente com outras ações empreendidas na mesma época pelo governo federal no campo habitacional, como o congelamento dos aluguéis e a produção de habitação social pelo Estado, sempre tendentes a reduzir o custo da habitação.¹⁷⁵

Todo o arranjo que levou ao predomínio dos loteamentos irregulares, clandestinos ou não, não era, como na frase colhida por Guimarães Rosa, por boniteza, mas sim pela necessidade de permitir a continuidade de uma solução que, apesar dos inúmeros defeitos, estava dando conta do problema. Como analisa e reconhece Bonduki:

A despeito dos evidentes e conhecidos problemas que esse modelo de ocupação (ilegal, clandestina, anti urbana, insalubre, precária e contrária aos princípios da técnica urbanística) trariam para a cidade no futuro, formou-se uma espécie de conluio branco entre loteadores, compradores, Executivo, Legislativo e Judiciário para não se criar empecilhos ao livre desenvolvimento desse tipo de empreendimento. A liberdade com que se processou, durante décadas, a transformação, sem projeto nem obras, de glebas rurais em lotes teoricamente urbanos, foi decisiva para a difusão do sistema de autoempreendimento.¹⁷⁶

Mais do que contribuição decisiva para a difusão do sistema de autoempreendimento, o movimento de expansão urbana baseado nos loteamentos irregulares e clandestinos, associado à autoconstrução, foi o responsável pelo provimento de habitação para a maior parte da população urbana da cidade de São Paulo e provavelmente também de sua região metropolitana e do Brasil.

Escassa a qualidade e ausentes os títulos de propriedade, pelo menos no aspecto quantitativo, a dobradinha loteamento irregular + autoconstrução foi uma forma de provimento de habitação que cumpriu papel importante.

3.1.7 Fiscalistas, Urbanistas e a Titulação

A questão da titulação da propriedade imobiliária na cidade de São Paulo existe desde sempre, fruto dos processos caóticos em meio aos quais se deu a expansão urbana em todo o

¹⁷⁵ BONDUKI, N. *op. cit.*, p. 289

¹⁷⁶ *Ibidem*

século XX. Logo nas primeiras páginas de seu trabalho, Grostein pontua a importante distinção que diferencia os loteamentos das favelas e ocupações, ou invasões:

Verificamos que a irregularidade na ocupação resultante se diferencia da que se encontra em favelas e invasões, onde não existe vínculo de propriedade da terra.

No loteamento periférico existe uma relação mercantil de compra e venda da propriedade; o comprador tem direitos adquiridos e a propriedade do imóvel não é questionada nem pelo Estado nem pelo conjunto da sociedade. O morador adquirente de lote em loteamentos clandestinos ou irregulares pertence à categoria dos proprietários, passando a ser tratado como tal. Essa propriedade, porém, adquire uma característica muito especial, com o ônus dos impostos e taxas urbanas tributados de forma assistemática e pouca ou nenhuma benfeitoria pública.

Como já dissemos, a propriedade em si não é questionada.¹⁷⁷

Desde longa data já se podia perceber que havia uma distinção entre os proprietários de terrenos em loteamentos e moradores de favelas e ocupações. Além do claro insucesso de todas as políticas de regularização fundiária desde que o problema existe, é possível também perceber como o contingente dos proprietários desses loteamentos tem sido, como sempre foi, ignorado na formulação de políticas de regularização de titulação de propriedade.

A partir da caracterização que Grostein faz da irregularidade dos loteamentos, em especial sobre a necessidade de oficializar as vias públicas, é possível presumir que isso resultaria em irregularidade na titulação de propriedade posto que a localização do lote em uma via pública era um dos requisitos para formalizar a transcrição de um imóvel.

Assim sendo, as duas políticas distintas, a “regularização dos loteamentos executados em desacordo com a lei” e a “oficialização em massa das ruas particulares do município”, são caminhos paralelos que, uma vez percorridos, têm como meta resolver situações urbanas clandestinas ou irregulares frente às normas definidas pelo poder público para a abertura de arruamentos ou loteamentos urbanos por particulares.

Pelos dois caminhos pode-se oficializar vias e o morador, em decorrência, ter condições de pleitear a escritura definitiva de seu lote.¹⁷⁸

Ainda que tratando de assunto ligeiramente distinto, a frase seguinte, também de Grostein, tem relação com a questão da titularidade da propriedade imobiliária: *"A própria prefeitura não demandava prova de propriedade das glebas que iriam dar origem a loteamentos."*¹⁷⁹

¹⁷⁷ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 13

¹⁷⁸ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 149

¹⁷⁹ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 218

A coincidência de interesses entre os fiscalistas das finanças na prefeitura, os loteadores e os proprietários de lotes, no sentido de pressionar pela regularização formal, levou à criação de inovações nas políticas públicas sobre o tema. Grostein reconhece em seu trabalho que a política de regularização em massa dos loteamentos, que teve início em 1953, tem sua origem nas demandas da população por titulação dos seus imóveis.

O ano de 1953 é tomado como referência por ter sido naquele ano, o primeiro do prefeito Jânio Quadros, que foi aprovado um grande projeto de anistia em massa de loteamentos irregulares na cidade, que ficou marcado por seu tamanho. Essa lei, elaborada em 1952 pelo prefeito anterior, Armando de Arruda Pereira, não obteve sucesso em sua tramitação pela Câmara Municipal.¹⁸⁰ O novo prefeito conseguiu a aprovação pela Câmara que o prefeito anterior não obteve porque não tinha o apoio político necessário.

Vários outros processos de regularização em massa de loteamentos tiveram lugar na cidade. Segundo Grostein, eles ocorreram em 1953, 1962, 1963, 1972, 1973 e 1974. A anistia de 1953 foi o primeiro evento desse tipo de grande porte, no qual ficou marcada a preponderância da vertente fiscalista:

A oficialização de vias de 1962 foi feita nos mesmos moldes da de 1953/55. Nessa oportunidade, entretanto, os fatos ocorreram à revelia do órgão executivo responsável pelo controle urbanístico – o Departamento de Urbanismo – e do prefeito Dr. Prestes Maia: a medida foi promulgada pelo então presidente da Câmara Municipal, Sr. Antônio Hélio Xavier de Mendonça.¹⁸¹

Mais adiante, relata Grostein, que: “No período entre 1953 e 1968 essas oficializações apresentaram ...como referência para a oficialização, ... mapas - que são plantas genéricas de valores, do setor de rendas Imobiliárias do Município, imprecisas para a identificação correta das ruas.”¹⁸², comprovando a iniciativa da Secretaria de Finanças, em mais uma prova cabal da vitória dos fiscalistas.

E, com base em reorganização da PMSP, em 1973, com a criação de um Grupo de Trabalho destinado a “apreciar e dar solução aos processos de arruamentos e loteamentos clandestinos”, as regularizações em massa transformaram-se em política regular da Prefeitura:

¹⁸⁰ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 159

¹⁸¹ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p.160

¹⁸² GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 166

“Os trabalhos realizados em 1973 representaram então, a base sobre a qual se montou, a partir de 1979, uma política de regularização em massa de loteamentos.”¹⁸³

Quando da criação daquele GT, imaginava-se que haveria 700 processos de regularização parados nas prateleiras de PMSP. Durante os levantamentos para sua tese de doutorado, Grostein conta que, ao entrevistar um dos coordenadores daquele GT, ela foi informada de que havia na realidade mais de 6 mil processos.

Apesar desse novo padrão de atuação do governo municipal, as anistias em massa, apontadas por Grostein, e que tinham entre as suas motivações a obtenção das “escrituras definitivas” pelos proprietários, não deixaram evidências que tenham resultado na regularização de titulação que se supunha fruto final daquelas medidas. Os indícios existentes não permitem atribuir sucesso àquelas regularizações em massa para a redução da informalidade de titulação de propriedade.

Ao longo do seu texto, Grostein se refere com frequência às demandas pela escritura definitiva. Essas referências estão nas páginas 13, 138, 149, 167, 212, 216 e 235.

Na citação a seguir, a ênfase na titulação é a mais notável:

Apesar de 2.350 loteamentos terem sido averbados em cartório, 13,53% desse universo permaneceu com pendências na regularização físico-urbanística. Esses dados permitem concluir que de fato, em termos de números, a política de regularização em massa de loteamentos promovida a partir de 1979 obteve resultados expressivos em comparação com o desempenho anterior da Prefeitura Municipal, e reforçam a afirmação feita em outra parte deste trabalho de que a intenção dessa política foi a de permitir aos moradores em loteamentos clandestinos o acesso à escritura de seu lote. Nada mais que isso.¹⁸⁴

A expressão “*Nada mais que isso*” serve como demonstração de importância atribuída por Grostein às demandas reais da população e incluídas na sua pesquisa. Apesar do emprego incorreto dos termos legais, escritura em lugar de matrícula, tão comum na literatura, não diminui em nada sua percepção. As políticas implantadas como resposta às demandas pela titulação da propriedade, desde a década de 50, já eram tão ineficientes quanto as atuais.

¹⁸³ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 203

¹⁸⁴ GROSTEIN, M. *op. cit.*, p. 235

3.1.8 Reflexões finais sobre este capítulo

A história mostra o crescimento desordenado da cidade, resultado do desordenamento do aparato do Estado para lidar com o fenômeno da expansão urbana da cidade no século XX. É possível dizer que é disfuncional a atuação e a (des)organização da prefeitura no processo de formalização da expansão urbana. Seja no reconhecimento dos logradouros, seja no reconhecimento dos novos loteamentos, seja no atendimento das demandas dos agentes privados para licenciamento de novos loteamentos. A desconexão entre prefeitura e CRIs já estava bem caracterizada desde o início do século XX e permanece assim nos dias de hoje.

A função cadastral é pessimamente exercida pela prefeitura, resultando na expansão da cidade real, que formalmente fica clandestina e irregular. Essa clandestinidade e irregularidade formais são parcialmente resolvidas à força, com as regularizações em massa de loteamentos a partir de 1953, que têm origem nas demandas da população por infraestrutura, serviços e titulação de propriedade.

A atuação dos CRIs é descoordenada e independente da atuação da prefeitura. As demandas por legalização ficam sem resposta. Sua passividade formal é complementada pela passividade real da prefeitura na fase de expansão. O descompasso entre a realidade da cidade que cresce e as imposições da legislação urbanística se complementa com o descompasso entre as atuações da prefeitura e dos CRIs, aquela ignorando a realidade, e estes negando a legalização, resultando em limbo para a população.

3.2 A LEGISLAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A INFORMALIDADE DE TITULAÇÃO

Examinaremos a seguir a evolução da legislação sobre a propriedade imobiliária e suas relações com a formalização da titulação da propriedade imobiliária. A posse é a forma predominante de domínio sobre os imóveis no Brasil desde o descobrimento até os dias de hoje. Inicialmente pelas formas predominantes vigentes desde o descobrimento, e à medida que a

história avança, pelas deficiências produzidas por uma legislação que reflete o poder das forças sociais predominantes.

Por todos os indícios e evidências coletados, que apontam que a maioria dos imóveis no Brasil é desprovida de títulos de propriedade formal, a posse permanece como forma predominante do domínio sobre os imóveis no Brasil, e não a propriedade formal nos termos que define a lei. O longo histórico da posse como forma preferencial da propriedade imobiliária é uma das influências para a predominância da informalidade. A outra razão de afirmarmos que a posse permanece a forma predominante é pela prevalência da informalidade de titulação, donde a posse ocorre em proporções maiores do que a propriedade formal.

As várias alterações introduzidas ao longo do tempo, como veremos a seguir, deram-se de forma desorganizada e insuficiente, e um dos resultados dessa evolução caótica é a predominância da posse e a irregularidade de titulação da propriedade. Essa constatação serve também de ponto de partida para este trabalho, cuja indagação principal é: Por que predomina a ausência de titulação da propriedade imobiliária no Brasil?

3.2.1 A Lei de Terras de 1850 e seu legado, ou a posse como forma histórica de domínio da propriedade imobiliária urbana

Até a Lei de Terras de 1850, existiam no Brasil as sesmarias, as capitâneas hereditárias, glebas havidas por doação da Coroa, recebidas que foram pelos seus detentores por cartas de doação d'El Rey e seus prepostos. Essa lei, promulgada como Lei nº 601 em 18 de setembro daquele ano, pode ser considerada como a primeira iniciativa para formalização de titulação e de regulamentação fundiária do país.

Entre as várias interpretações e repercussões possíveis sobre a Lei de Terras, esta seção se dedica às principais contribuições à titulação da propriedade da terra ou à falta dela. É importante ressaltar que este trabalho, focado na questão da titulação da propriedade urbana, não encontra na Lei de Terras nenhuma referência às questões urbanas. Não há na lei nenhuma menção a termos que caracterizam o urbano: cidade, logradouro, loteamento, terreno, lote, casa, moradia, quarteirão ou bairro. Nem mesmo a palavra rua consta no texto. A relevância que a

Lei de Terras tem para este trabalho, apesar de sua perspectiva exclusivamente rural e agrícola, é no que tange aos princípios da propriedade da terra em geral e à titulação da propriedade.

Antes da lei, o ambiente vivido no campo era marcado pela posse como regime predominante de aquisição de terras. Na prática, não havia distinção entre posseiros e proprietários. Do ponto de vista da titulação, vigorava a insegurança:

Na ausência do título oficial da propriedade, tanto pobres quanto ricos não passavam de posseiros e, como tais, também corriam o risco de terem a terra confiscada a qualquer momento. Enquanto os sesmeiros eram minoria, os posseiros eram maioria.¹⁸⁵

O período que vai de 1822 até 1850 é marcado pela total ausência de qualquer regramento sobre a propriedade da terra, em função da revogação da legislação que vigorava desde os tempos coloniais. Essa revogação foi uma forma de afirmação para o país recém-tornado independente e um indicativo simbólico de rompimento com a casa real portuguesa.¹⁸⁶ Entretanto, nenhum outro regramento foi adotado pelo país, restando um vácuo que só foi preenchido com a promulgação da Lei de Terras em 1850.

Nesse período vigorou a tomada de posse de terras devolutas, seja por grandes, seja por pequenos agricultores, como discursou o Senador Bernardo Pereira de Vasconcelos: *"Só não é proprietário o que não quer ser. Depois da suspensão das sesmarias, qualquer apodera-se de terreno devoluto, fixa nele sua residência, planta, colhe e ninguém lhe disputa"*.¹⁸⁷

A mais notável inovação introduzida pela Lei de Terras foi a forma de acesso a ela. A partir de sua promulgação, o acesso à terra deixa de ser exclusivamente por meio de um documento emitido por vontade da Coroa ou de seus prepostos. Por meio desse documento, era dado posse, sem ônus, para uso de uma área determinada, e, a partir dessa lei, só pode ser adquirida por meio de pagamento à Coroa. Quem já tinha terras poderia pagar as taxas estabelecidas na lei. Só essa inovação já permite vislumbrar um mundo inteiramente diferente e novo em relação ao que vigia em Portugal desde antes do descobrimento do Brasil e para cá foi estendido.

¹⁸⁵ WESTIN, R. *Há 170 anos, Lei de Terras desprezou camponeses e oficializou apoio do Brasil aos latifúndios* - Senado Notícias. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios>. Acesso em: 12 ago. 2023.

¹⁸⁶ SILVA, L. O. *Terras devolutas e latifúndio*. 2a. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. p. 90.

¹⁸⁷ WESTIN, R. *op. cit.*

Assim definiu a lei em seu artigo 1º: “*Art. 1º Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra*”.¹⁸⁸ Ao mesmo tempo que estabelece essa nova forma de acesso à terra, esse artigo da lei permite perceber que a forma compra, ao ser estabelecida para as terras pertencentes à Coroa, não vedava, e, portanto, permitia e se estendia também à compra e venda de terras entre indivíduos. Os mecanismos de registro da propriedade criados pela lei e o novo *status* da propriedade da terra dela advindos é que permitem essa nova forma. Sobre isso, a lei estabeleceu o Registro do Vigário como forma de registro.

Antes de prosseguir é importante nos determos sobre os termos acesso à terra e sua propriedade. Empregamos o termo acesso à terra e não propriedade da terra tendo em vista que a forma propriedade, da forma como é conhecida hoje, não existia. Em parte, porque a propriedade não tinha o caráter de vínculo a uma pessoa que tem hoje, segundo o qual seu proprietário pode vender, comprar, alugar, penhorar, porque exerce, de fato e plenamente, todos os poderes de domínio sobre o bem imóvel. Com relação à conceituação sobre o uso do termo propriedade (que também vale para o termo proprietário), simplifico a discussão valendo-me de Lígia Osório Silva a esse respeito:

Deve-se ter em mente, portanto, que o direito à propriedade não era absoluto, no sentido romano do termo, mesmo para os sesmeiros que haviam cumprido as condições de doações, pois a condicionalidade estipulada nas Ordenações nunca foi revogada. Utilizaremos, contudo, a expressão "proprietários de terras" por comodidade, designando com ela todos os ocupantes das terras, sem distinções.¹⁸⁹

As interpretações decorrentes da nova forma de aquisição da terra deram margem a entendimentos discutíveis. Trata-se da substituição da forma anterior quando vigia a atribuição, mais apropriadamente do que uma doação, de terras pela Coroa a pessoas de alguma relação com a Casa real. Apesar de esses beneficiados serem comumente chamados de donatários, preferimos denominar essa transferência de domínio de atribuição, tendo em vista que àqueles a quem era designado um lote de terra cumpria ocupá-lo com atividade agrícola, não constituindo um título de propriedade com os poderes sobre a respectiva gleba, que caracteriza a propriedade na sua forma atual. Ao não cumprir com essa obrigação, o donatário podia perder

¹⁸⁸ BRASIL. Lei de Terras, nº 601/1850, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. *Coleção das Leis do Brasil*. 1850. v. 1., p. 307.

¹⁸⁹ SILVA, L. O. *Terras devolutas e latifúndio*. 2a. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. p. 88

o domínio dessas terras, e a conseqüente devolução dessas terras à Coroa está na origem do termo terras devolutas. Com o tempo, o termo "terras devolutas" passou a significar toda e qualquer terra com proprietário conhecido, especialmente se referindo a terras agrícolas e que, por definição, seriam do Estado.

Emília Viotti da Costa refere-se à monetização das transações de terras em que a terra passa a ter o caráter de mercadoria, e não mais “*onde a terra era doada principalmente como recompensa por serviços prestados à Coroa*”.¹⁹⁰ Raquel Rolnik também compartilha dessa visão, “*...o que significa que a terra passou a adquirir plenamente o estatuto de mercadoria.*”¹⁹¹

Associada a essa nova forma, surgem interpretações que entendem isso apenas como um mecanismo de exploração dos despossuídos. Essa transformação aparece então como um aspecto apenas negativo da lei, dado que restringiria o acesso à terra somente a quem dispusesse de capital. É óbvio que só poderia comprar terras quem tivesse dinheiro, e os despossuídos, tanto os imigrantes como os seres humanos que logo mais seriam libertos pela Lei Áurea e estariam por sua própria conta, não teriam recursos para comprar terras.

É possível encontrar nas intenções dos legisladores, nas discussões parlamentares que resultaram na lei, que um dos objetivos de sua concepção era a exclusão do povo simples da possibilidade de comprar terras, garantindo assim que a porta de saída de trabalhadores das *plantations* brasileiras ficasse fechada e a oferta de mão de obra fosse assegurada.

De alguma forma, confundiu-se a transformação da terra em mercadoria, com as intenções da elite latifundiária, que era copartícipe do processo legislativo. É inescapável, contudo, que a inovação na forma de acesso à propriedade da terra, que, desde logo, pode ser estendida à propriedade urbana, deve ser entendida como um avanço, do ponto de vista das relações de produção. O avanço é em direção a relações sociais capitalistas, e não mais feudais. O acesso à terra passa agora a ser feito com a precondição da existência de dinheiro, e não mais com a precondição de relacionamentos de parentesco ou sociais, próprios do ambiente de acesso restrito da nobreza e de uma elite privilegiada no seu acesso à Casa real e seu entorno.

A terra que antes não era mercadoria, e o domínio dependia de relações de amizade, parentesco ou vassalagem, passa agora a fazer parte do circuito capitalista de circulação de

¹⁹⁰ VIOTTI DA COSTA, E. *Da Monarquia à República - Momentos Decisivos*. 6. ed. São Paulo: Editora Unesp, 1999.

¹⁹¹ ROLNIK, R. *A cidade e a lei*. 1. ed. São Paulo: Nobel, 2007, p. 23

mercadorias intermediada pelo dinheiro. O que antes era tipicamente uma forma pré-capitalista de relacionamento, baseado em relações pessoais, agora é parte do circuito M-D-M (mercadoria - dinheiro - mercadoria) próprio do capitalismo. Trata-se, portanto, de um avanço nas relações de produção: o Brasil, com essa mudança introduzida pela Lei de Terras, deu um passo importante na direção do capitalismo. A forma anterior de acesso à terra era claramente restritiva para o desenvolvimento das relações de produção no Brasil. E ainda que continuassem existindo mecanismos de exclusão da maioria da população, e mesmo com a introdução de novos mecanismos de impedimento de acesso pela lei de Terras, a transformação da terra em mercadoria, isto é, que só poderia ser adquirida com dinheiro, foi passo essencial para a continuação das mudanças em direção ao capitalismo, como forma mais avançada das relações de produção, ainda que repleta de contradições, como é próprio dos desenvolvimentos históricos.

A formatação dos dispositivos da lei no sentido de favorecer as classes dominantes e impedir o acesso à terra é um processo distinto, que é de ordem política e resultante das forças políticas dominantes à época, essencialmente de caráter latifundiário exportador.

Como veremos mais à frente, esse processo de avanço nas relações de produção, em que a titulação da propriedade ocupa um lugar de destaque, no caso brasileiro, ficou incompleto por conta de instituições de titulação que não dão conta de permitir o acesso universal à propriedade da terra. A titulação da propriedade imobiliária, pelas dificuldades para sua difusão, constitui um impedimento importante para o desenvolvimento econômico do país. É como se a constituição do capitalismo no Brasil ainda não tivesse se concluído.

O que vivenciamos hoje, a predominância da irregularidade na titulação da propriedade imobiliária, serve como uma confirmação da característica principal da modernização, em oposição à modernidade, nos termos analíticos de Faoro. Sobre os conceitos de modernidade e modernização, Faoro salienta:

...a modernidade compromete, no seu processo, toda a sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, revitalizando e removendo seus papéis sociais, enquanto que a modernização, pelo seu toque voluntário, se não voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores dominantes.¹⁹²

¹⁹² FAORO, R. A questão nacional: a modernização. *Estudos Avançados*, v. 6, n. 14, p. 7–22, abr. 1992. p. 8

E, mais adiante, quando sai da formulação abstrata/conceitual e foca o Brasil real como objeto de sua análise, afirma:

A essa conjunção de classes altas, conciliando-se a uma realidade patrimonialista e burocrática, somou-se a domesticação das classes subalternas no clientelismo. Essa coligação do alto, com o enfeudamento popular, excluiu os menos abastados, classe média e operários, do papel de árbitro das divergências dos grandes. Desta sorte, a sociedade civil, já sufocada pelo projeto modernizador, perdia toda a função política, e, por essa via, também a função econômica. Este era, na verdade, o limite da modernidade: mal e apenas permitia a autonomia das classes altas, ao contrário da modernização, que as aprisionava e as dirigia, mas, em comum uma e outra, excluíam do pacto social o povo.¹⁹³

Faoro nesse texto apresenta uma forte afinidade com “*Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro*” e aborda a questão da exclusão do povo em favor dos setores dominantes. No caso da predominância da informalidade de titulação, quando se constata o impedimento do acesso da maioria da população ao registro da propriedade imobiliária, resultado dos mecanismos e instituições existentes, e, portanto, restringindo-lhe o acesso ao direito de propriedade, ao mesmo tempo que privilegia esse acesso aos setores dominantes, na realidade, explicita-se uma das formas práticas de como a modernização, em oposição à modernidade, resulta na manutenção dos privilégios dos "Donos do Poder".

Poderíamos ir mais além, ao analisar os dois polos das instituições que deveriam dar acesso ao direito de propriedade: a população que busca os serviços de acesso à titulação e os prestadores do serviço. Na ponta de quem procura acessar o direito de propriedade, as instituições funcionam de forma a impedir o acesso, tanto por seu custo quanto por seu complicado entendimento. Fica claro que o prejuízo maior está do lado dos que não são os donos do poder, a população de renda mais baixa.

Na outra ponta das instituições que processam e proporcionam, ou deveriam proporcionar o direito de propriedade, estão os titulares de cartórios, associados ao Poder Judiciário. De um lado, a população que não tem sucesso em obter o título de propriedade, em especial pelo elevado custo. De outro, os prestadores dos serviços de titulação, com renda elevadíssima, a despeito de não atender a maioria da população. Segundo a Receita Federal, em 2023, a renda média de um titular de cartório no Brasil atingia R\$ 1,25 milhão por ano, ficando em primeiro lugar entre as ocupações do declarante. No exercício de sua função pública, essa categoria tem rendimentos quase três vezes maiores do que a segunda ocupação da lista, e 13

¹⁹³ FAORO, R., *op. cit.*, p. 15

vezes maiores do que a renda média das ocupações listadas pelo imposto de renda.¹⁹⁴ E, dentro do sistema cartorial, o estado ainda cobra encargos que muito se assemelham a tributos, equivalente a 67% da remuneração dos titulares dos cartórios no estado de São Paulo.

O ambiente existente no Brasil, que impede o exercício do direito de propriedade, resultou numa forma incompleta de capitalismo, ou num capitalismo que, apesar da riqueza proporcionada, gera também pobreza e desigualdade em grandes proporções. Fosse o Brasil menos atrasado na consolidação do capitalismo, que inclui (entre outros direitos não atendidos) o direito de acesso pleno à propriedade imobiliária, a hipótese de que a riqueza seria maior e mais bem distribuída poderia deixar de ser apenas uma hipótese.

3.2.2 Registro, Medição e Titulação

A forma então vigente (até o Código Civil de 1916) do que hoje chamamos de propriedade tinha como principal característica a posse, e o que poderia ser equiparado à titulação da propriedade, seja no seu registro, seja para simples comprovação da posse, demonstrava claros sinais de precariedade.

A forma que poderia se assemelhar ao registro da propriedade, conforme definiu a Lei de Terras, foi o Registro do Vigário, que era uma declaração dada pelo "proprietário" ao cura da freguesia:

Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguesias o registro das terras possuídas, sobre as declarações feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e penas àqueles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou as fizerem inexactas.¹⁹⁵

¹⁹⁴ RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Tabela 14 - Resumo das Declarações por Ocupação Principal do Declarante*, Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/dados/ocupacao-principal-do-declarante-metadados.pdf>. Acesso em: 3 maio 2025.

¹⁹⁵ BRASIL. Lei de Terras, nº 601/1850, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. *Coleção das Leis do Brasil*. 1850. v. 1., p. 307.

A história registra que houve várias prorrogações dos prazos originalmente estabelecidos pela Lei de Terras para o registro formal, sem que se desse o amplo e esperado registro, e sem que as sanções ou multas pela omissão do registro fossem aplicadas.

Sobre esse Registro do Vigário, é importante lembrar que, até a Proclamação da República, a Igreja fazia parte do governo nacional, desempenhando papel também quando da realização de eleições.¹⁹⁶ Três são os comentários necessários sobre o registro do vigário, para oferecer um mínimo de elementos críticos para aquilatar seu desempenho.

O primeiro é quanto à "*exactidão*" do registro do vigário, tendo em mente que o documento produzido era resultado de uma declaração, sem necessidade de apresentar qualquer documento para servir de comprovação. Segue abaixo o texto de um desses registros:

Francisco de Assis Nogueira possui uma Fazenda de cultura denominada Pião do Rio Pardo desta Freguesia de Caconde, e que houve por compra feita ao Capitão Alexandre Luis de Mello e seu filho o Padre Carlos Luiz de Mello cujas as divisas principiando por baixo do rio Pardo, divisando com terras de da Fazenda de José Machado de Lima, Francisco Rodrigues de Carvalho, Venerando Ribeiro da Silva, confrontando com os moradores das Mococas, divisando águas vertentes do Ribeirão de Canoas, e depois dividindo com terras do Capitão Joaquim Custódio Dias, Dona Ana Custódia da Silva e seus filhos, até entrar no Ribeirão de Guaxupé até por este abaixo até a barra no Rio Pardo abaixo até pontiar com um corregozinho que se acha abaixo da barra do córrego denominado Limoeiro e pelo meio da água do dito corregozinho acima até o alto divizando com o (ilegível) Ananias Joaquim Machado pelo espigão nesta adiante divizando com terras da fazenda Monte Alegre, Manoel Alvez de Carvalho, até embicar no Rio Pardo onde teve princípio esta confrontação: regulando ter de comprimento duas léguas e huma de largura.¹⁹⁷

A descrição do imóvel rural acima é essencialmente relativa, já que praticamente não há nenhuma medida nem referência absoluta das divisas, apenas situando a tal fazenda em relação a seus vizinhos, sem mencionar qualquer tipo de medida. A única referência a medidas surge nas últimas palavras do texto, mas sem que se saiba ao certo a que aquele "*de comprimento duas léguas e huma de largura*" se referem. Consultando o moderno oráculo (internet) a respeito de quanto mede um légua, surgem valores que vão de 4 mil a 6,6 mil metros, passando

¹⁹⁶ VIOTTI DA COSTA, E. *op.cit.*

¹⁹⁷ AUGUSTO, R.; FERREIRA, S.; PEREIRA, R. B. Os Registros Paroquiais de Terras no estudo do processo de formação do território: o estudo de caso da Freguesia de Caconde-SP, século XIX. In: SEMINÁRIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMÓRIA, 9, 2019. *Anais*. Campinas, SP. Campinas: SP: Unicamp, 2019.

por 4,8 km, 5 km, 6 km, entre outros.¹⁹⁸ A "exactidão" de qual lei falava estava a muitas léguas de distância!

Nas discussões que antecederam a redação final da Lei de Terras, discursou assim o Senador Francisco de Paula Souza: "Há nas terras muitas posses de muitos donos. Cada um deles fixa os seus limites arbitrariamente. Quando há contestações, a questão quase sempre se decide pelo bacamarte."¹⁹⁹ Lendo a descrição da fazenda de Caconde descrita mais acima, pode-se imaginar que a imprecisão dos documentos de pretensa titulação não favoreceu a aposentadoria dos bacamartes.

O segundo comentário necessário para qualificar o Registro do Vigário é produzido pelo próprio Poder Judiciário, que assim qualificou uma prova apresentada com origem no tal Registro do Vigário, na ementa de sentença recente: "*Registro paroquial. Documento imprestável à comprovação de propriedade.*"²⁰⁰ O Juiz dessa sentença não poderia ter usado termo mais depreciativo para qualificar a certidão do Registro do Vigário apresentada pelo reclamante.

O terceiro comentário necessário é que a Lei de Terras tanto pode ser considerada um retumbante fracasso no que concerne à titulação, ao cadastro e à produção de estatísticas de propriedades de terras (três dos propósitos contidos naquela Lei) quanto pode ser incluída na lista das leis que "não pegaram" no Brasil. Reydon²⁰¹, Costa²⁰² e Osório²⁰³ apontam o fracasso do Registro do Vigário e da Lei de Terras como um todo, seja nos objetivos apontados acima, seja no seu propósito de arrecadar recursos para financiar a imigração de trabalhadores, a partir da cobrança de taxas de registro e também na arrecadação com a venda de terras devolutas.

No que tange aos três autores citados, verificamos que a principal conclusão geral a que todos eles chegam aponta como razão principal do fracasso da Lei de Terras o interesse dos proprietários de terras em não realizar o que mandava a referida lei, em especial a demarcação e o registro das posses então existentes, assim como a demarcação das terras devolutas, com o

¹⁹⁸ WIKIPEDIA. *Léguas* – Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9guas>. Acesso em: 25 ago. 2023

¹⁹⁹ WESTIN, R. *op. cit.*

²⁰⁰ SALOMÃO, L. F. *Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial N° 389.37 2-SC (2001/0152522-4)*. Brasília: [s.n.]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/4350438/inteiro-teor-12204139>. Acesso em: 5 jun. 2025.

²⁰¹ REYDON, B. P. A Regulação Institucional da Propriedade de Terra no Brasil: Uma Necessidade Urgente. *e-premissas - Revista de Estudos Estratégicos*, Groningen, Países Baixos, v. 2, p. 25–60, jan. 1981.

²⁰² VIOTTI DA COSTA, *op. cit.*

²⁰³ SILVA, L. O. *Terras devolutas e latifúndio*. 2a. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

propósito de continuar a expansão de suas propriedades pelo método predominante à época, a extensão pelo apossamento. A expansão das suas terras pela posse, ao ignorar a lei, continuou de forma inabalável.²⁰⁴

É inevitável associar o fracasso da Lei de Terras à situação na qual vivemos hoje, em que os cadastros municipais não têm um padrão nacional, continuam a apresentar elevadas discrepâncias entre seu conteúdo e o conteúdo das matrículas nos CRIs. Valendo-nos dos conceitos de North e Acemoglu, identificamos que as instituições formais continuam excludentes, e é muito grande e decisiva a influência das instituições informais sobre as instituições formais, em especial da posse predominando sobre a propriedade formal.

Podemos chegar a algumas conclusões sobre a Lei de Terras de 1850. Esta, ao estipular que as posses assim obtidas fossem oficializadas, por meio de uma escritura e mediante pagamento de taxas à Coroa, foi eficiente em criar restrições ao acesso à terra por quem não fosse rico. Essas taxas, que eram acessíveis para os grandes fazendeiros, representavam um valor muito elevado para os pequenos agricultores, o que tornou inviável a regularização das pequenas propriedades.²⁰⁵

O grande obstáculo que a Lei de Terras impôs aos camponeses, afastando deles a anistia, foi a cobrança de taxas para a regularização da propriedade. Para os grandes posseiros, as taxas não pesavam no bolso. Para os pequenos, elas podiam ser proibitivas.²⁰⁶

A regularização da posse para os grandes e negação desta para os pequenos consistiram em uma das vigas mestras na criação da Lei de Terras de 1850. Ela não apenas negou acesso às posses existentes, como também estendeu a negação de acesso a novos e também à titulação, reforçando os mecanismos para impedir que escravizados libertos e recém-imigrados pudessem se fixar como proprietários.

É inafastável o estabelecimento de analogia entre a situação existente hoje, quando se constata a predominância da irregularidade de titulação no estoque de imóveis existente no Brasil, e as condições vigentes na implantação da Lei de Terras. O resultado prático é impedir a vigência do pleno estado de direito. Nesse caso, o direito de propriedade a todos

²⁰⁴ VIOTTI DA COSTA, E. *op. cit.*; REYDON, B. P. A Regulação Institucional da Propriedade de Terra no Brasil: Uma Necessidade Urgente. *e-premissas - Revista de Estudos Estratégicos*, Groningen, Países Baixos, v. 2, p. 25–60, jan. 1981.

²⁰⁵ WESTIN, R. *op. cit.*

²⁰⁶ WESTIN, R. *op. cit.*

indiscriminadamente pela via do custo elevado. Aparentemente as condições de exclusão permanecem as mesmas, ou semelhantes às de 1850, da mesma forma que a posse permanece como a forma predominante de domínio da terra.

3.2.3 A Lei nº1.237/1864, ou Lei das Hipotecas de 1864

Catorze anos depois da Lei de Terras, foi promulgada a Lei nº 1.237, de 24/9/1864. Essa lei regulamentou as hipotecas e criou a primeira forma mais concreta que se aproxima de um registro de imóveis.

Seguindo então com a análise histórica, encontramos a Lei 1.237 de 24-9-1864, que trouxe grandes inovações. Esta foi a primeira legislação que trouxe uma central de registros como foco na propriedade, lembrando que até o presente momento, mesmo que a parte desejasse registrar sua propriedade, não havia previsão legal para tanto, havendo somente a inscrição paroquial, que se referia, como já vimos, à presunção de posse, e não à propriedade...²⁰⁷

A análise de Cassetari chega a ser surpreendente, quando afirma que, na prática, não havia previsão legal para o registro de propriedade na ausência de uma hipoteca! A prevalecer sua análise, só se poderia registrar um imóvel caso ele fosse objeto de hipoteca. Curiosamente esse mesmo fenômeno ocorreu na Alemanha, no século 19:

O registo predial só conheceu um renascimento no final do século XVIII ou início do século XIX, na forma modificada do registo hipotecário, em que apenas eram registados os imóveis onerados com hipotecas. Por outro lado, as mudanças de propriedade não eram registradas - um verdadeiro paradoxo no direito econômico!²⁰⁸

A afirmação de Cassetari faria supor que, caso consultássemos os livros de registro de imóveis em um cartório do ramo, não encontraríamos transcrições de imóveis sem que houvesse um registro de hipoteca para o mesmo imóvel. Isso não corresponde ao que era praticado nos

²⁰⁷ CASSETARI, C.; SERRA, M. H.; SERRA, M. G. *Registro de imóveis*. 4. ed. Indaiatuba: Ed. Foco Jurídico, 2020. p. 140. (*Scribd* - retificar segundo a versão impressa se necessário).

²⁰⁸ WILSCH, H. The German "Grundbuchordnung": History, Principles and Future about Land Registry in Germany. *Fachbeitrag*, v. 4, p. 224–233, 2012. "The land register did not enjoy a renaissance until the late 18th century or the early 19th century, in the modified form of the mortgage register, in which only properties encumbered with mortgages were registered. On the other hand, changes of ownership were not registered – a real paradox in economic law!"

Cartórios de Registro de Imóveis. Entre os livros que os cartórios utilizavam, havia pelo menos dois relevantes para o caso: um destinado às transcrições e outro às hipotecas.

Consultado um livro de transcrições no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, que foi iniciado em 28/6/1866, dois anos após a promulgação da Lei das Hipotecas, e encerrado em 21/1/1875, foram constatadas 451 transcrições e nenhuma delas vinculada a uma hipoteca.

As transações principais entre as aproximadamente 50 que compulsamos eram relativas a transações dos tipos "venda/compra", "doação" e "*dação em solutum*" (dação em pagamento), ou seja, sem vínculo de hipoteca

Apesar da falta de previsão legal, e contrariamente à afirmação de Cassetari, a transcrição de títulos relativos a imóveis sem hipotecas era prática corriqueira em São Paulo entre os anos de 1866 e 1875.

A razão principal para a promulgação da Lei de hipotecas está na economia agrícola exportadora, mais precisamente na necessidade de financiamento para a ampliação da cultura do café. As formas existentes de financiamento, num ambiente em que o sistema bancário era bastante limitado, levavam os fazendeiros a se financiarem por meio de empréstimos fornecidos por outros fazendeiros, por comissários (intermediários comerciais). Ao não proporcionar a segurança necessária para o sistema bancário, o resultado eram prazos mais curtos e taxas de juros mais altas, o que era incompatível com o perfil necessário para a expansão da cultura.

Não obstante as novas instituições bancárias e legais, as condições dos financiamentos no início do Império não eram compatíveis com as exigidas pela lavoura, principalmente com relação aos prazos e às taxas de juros. ... Uma resposta a estas dificuldades foi a legislação hipotecária de 1864 e o regulamento do ano seguinte, que permitiram maiores garantias aos fornecedores de empréstimos. Esta reforma ampliou a publicidade das hipotecas por meio de um novo registro geral e da inscrição/transcrição das transmissões e de ônus reais das propriedades suscetíveis de hipoteca.²⁰⁹

A Lei nº 1.237/1864 instituiu um regramento mais preciso para que houvesse maior segurança para os financiadores e para que a hipoteca do imóvel fosse suficientemente clara para servir como garantia. Todas as referências em torno do tema e da lei estão associadas a

²⁰⁹ MARCONDES, R. L. Crédito privado antes da grande depressão do século XX: o mercado hipotecário. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 749–786, 1 out. 2014.

propriedades rurais, não havendo nenhuma referência ao crédito imobiliário urbano, muito menos ao habitacional, que, por essa época, estava muito longe de existir.

3.2.4 Da Lei de Terras até o advento da Transcrição em 1939

Há pelo menos duas interpretações sobre quando foram criados os Cartórios de Registro de Imóveis (CRIs). Segundo Cassettari, eles foram criados pelo Código Civil de 1916: *"O código civil de 1916 (...) foi o primeiro dispositivo legal no Brasil a criar a instituição pública Registro Imobiliário, com a incumbência de constituição de direitos reais..."*²¹⁰

Segundo Lamana Paiva: *"A inscrição da hipoteca antecedeu a transcrição do imóvel, que só veio a ser instituída com a lei antes referida (lei 4.857 de 9/11/1939), que transformou o Registro de Hipotecas em 'Registro Geral'. Foi aquele que deu origem ao Registro de Imóveis..."*²¹¹

Independentemente de qual versão seja adotada, fica claro que a função pública especializada para registrar a propriedade imobiliária foi sendo criada em módulos incrementais. Nesse caso, o registro das hipotecas teve importância maior do que o registro de imóveis propriamente dito, em função de atender ao financiamento da cultura do café que estava em expansão, e, a partir dele e posteriormente, foi formalmente criado o registro de imóveis.

Ademais, é apropriada, ainda que incompleta, a análise de Lamana Paiva a respeito do caráter das inovações introduzidas no sistema de registro de imóveis ao longo do tempo:

Verifica-se, ainda, que os três sistemas – Registro Hipotecário, Registro do Vigário e Registro de Imóveis – guardam identidade entre si no tocante às razões para seu surgimento: o anseio social de conferir segurança jurídica aos direitos sobre bens imóveis – garantia, posse e propriedade – mediante a publicização dos atos, fatos e negócios jurídicos.²¹²

Essa afirmação é adequada porque, de fato, as razões para a criação daqueles três sistemas existiam. No entanto, é incompleta porque não vem acompanhada da crítica à

²¹⁰ CASSETARI, C.; SERRA, M. H.; SERRA, M. G. *op. cit.*, p 143

²¹¹ LAMANA PAIVA, J. P. *História do sistema registral brasileiro*. Registro de imóveis Primeira Zona de Porto Alegre, 2014, Porto Alegre. p. 16

²¹² LAMANA PAIVA, J. P., *op. cit.* p. 18

incompletude em que cada uma delas resultou, para o efetivo registro, a publicidade e o estabelecimento de um cadastro de imóveis robusto. A segurança jurídica que Lamana Paiva aponta como a razão principal para as inovações introduzidas continuou não atendida pelas três medidas citadas. Essa mesma demanda por segurança é também a razão que levou às inovações posteriores: a transcrição e depois a matrícula, ainda que sem o sucesso pretendido.

Também é o mesmo fundamento que move a produção de legislação que rege a regularização fundiária que vem sendo objeto de iniciativas dos governos nos últimos anos. A titulação pode ser identificada como a materialização da segurança jurídica almejada pelos cidadãos, direito do cidadão que continua sendo negado à maioria da cidadania no tempo presente.

3.2.5 O princípio da continuidade

Dentro da forma incremental e descontínua (e com certeza desorganizada) com que se estruturou o sistema de registro de imóveis ao longo do tempo, a legislação se baseou, entre outros, no princípio da continuidade. Esse princípio é importante para a constituição dos direitos sobre um imóvel, para que sejam evitadas, ou reduzidas, as fraudes sobre propriedade imobiliária. Trata-se de apresentar para o notário, quando da elaboração de uma escritura de compra e venda, o documento anterior que prove a propriedade de quem está vendendo.

Mantendo o incrementalismo e caótico andamento mencionados, esse princípio, um dos principais do sistema registral brasileiro, foi introduzido de maneira avulsa, dez anos depois da promulgação do Código Civil de 1916 e 11 anos antes do aparecimento do instituto da transcrição.

Cassettari e Lago afirmam que esse princípio foi introduzido pelo Decreto nº 18.542 de 1928, enquanto Vieira, com base em Serpa Lopes, refere que esse princípio foi apenas reiterado nessa oportunidade uma vez que já havia sido introduzido pelo Código Civil de 1916, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916.²¹³

²¹³VIEIRA, J. R. P. A. *Transmissão da propriedade de imóvel pelo registro do título e segurança jurídica: um estudo de história do direito brasileiro*. 2009. 234p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

3.2.6 A transcrição

O Decreto nº 4.857 de 1939, na vigência do Estado Novo, foi uma contribuição importante no percurso de constituição da titulação da propriedade imobiliária ao criar a figura da transcrição e seus regramentos como forma de registro da propriedade imobiliária.

Vimos que, até sua promulgação, o registro de propriedade só poderia ser feito, a valer a interpretação de Cassettari, se houvesse uma hipoteca sobre o imóvel. Além da escritura documentando a transmissão da propriedade entre duas ou mais pessoas, não havia um registro de propriedade de imóveis propriamente dito.

Com a criação da transcrição, que antecede a forma atual de matrícula do imóvel, passou a existir um ato de registro público em que a propriedade de um imóvel poderia ser passível de registro pelo seu proprietário, já dentro da circunscrição à qual pertence o imóvel. Ainda assim, a transcrição apresentava algumas características que tornavam problemática essa identificação.

Cassettari destaca o fato de que a transcrição tinha por foco principal as pessoas que adquiriram os imóveis, e não os imóveis propriamente ditos. Nas palavras de Cassettari: *"Apesar de ... não ser organizado exatamente pelo nome (como ocorre no sistema Francês), e sim pela sequência dos atos, nesse regime se dava mais importância às pessoas que figuravam no registro do que ao imóvel..."*²¹⁴

Entre os vários defeitos das Transcrições, um deles é que, numa mesma transcrição, poderia constar mais de um imóvel, ou fração de imóvel, diferentemente do que ocorre com a matrícula, que é feita para cada imóvel individualmente. As transcrições eram efetuadas na sequência em que eram apresentadas ao Cartório de Registro de Imóveis. Após a transcrição de uma transação de compra/venda no livro respectivo, a página seguinte era utilizada para transcrever outra transação, de outras pessoas com outro imóvel, ou imóveis, e assim por diante. A sequência era simplesmente temporal, tornando mais difícil estabelecer uma linha de continuidade da vida do imóvel. Não havia o formato de folha corrida que a forma vigente (a

²¹⁴ CASSETARI, C.; SERRA, M. H.; SERRA, M. *op. cit.*, p 146

matrícula) hoje proporciona. A busca pela continuidade nesse sistema é difícil e muito sujeita a erros.

Vieira critica também a forma que resultou do Decreto, ao permitir que as transcrições fossem feitas uma após a outra, na sequência numérica das páginas, que correspondia à sequência temporal de apresentação.

Dentre as previsões (do Decreto nº 4.857 de 1939) destaca-se que as transcrições das transferências de imóveis continuaram a ser feitas no livro de forma seguida, de acordo com a data de apresentação do título e em folha coletiva, ou seja, em uma mesma folha constavam as transcrições de diversos imóveis. [...] Assim, não houve qualquer progresso em direção a um cadastro da propriedade imobiliária ou à adoção de folhas individuais para o registro das mutações jurídico-reais de cada bem imóvel.²¹⁵

Cada transcrição recebia um número, e, no livro onde era anotada, registrava-se o número da transcrição anterior, se houvesse. Essa era a forma de se elaborar as certidões vintenárias, de maneira a relatar a história dos proprietários e eventos anteriores por um prazo de 20 anos.

As críticas à transcrição não são apenas quanto ao aspecto da organização, ou da falta dela, dos registros acerca dos imóveis. Ao fazer críticas ao caráter formalista e pouco inovador do Decreto nº 4.857 de 1939, Vieira mantém a coerência crítica de seu trabalho. Seu texto aponta como legislação de relevância para a estruturação do registro da propriedade imobiliária o Código Civil de 1916 e Lei nº 6.015 de 1973, e não atribui maior importância a esse decreto das transcrições. Vieira coleciona várias críticas a essa peça legislativa.

A primeira delas simplesmente desqualifica a contribuição, que Cassettari e Lago²¹⁶ consideravam importante, ao mesmo tempo que demonstra a decepção da comunidade do direito com o produto final materializado no Decreto nº 4.857:

Em 9 de novembro de 1939 foi publicado o decreto n. 4.857. Diferentemente do que se esperava, a norma não trouxe inovações (inclusive quanto à transmissão da propriedade pelo registro do título), o que gerou manifestações de descontentamento por parte dos doutrinadores, principalmente pelo fato dos autores do decreto terem tido total liberdade para sua elaboração, não havendo vinculação a nenhuma norma anterior.²¹⁷

²¹⁵VIEIRA, J. R. P. A. *op. cit.*, p. 173

²¹⁶LAGO, I. J. *História do Registro de Imóveis*. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Capítulo 4.4.3 – Período compreendido entre a Lei nº 1.237/1864 e o Decreto nº 3.453 até a Lei de Registros Públicos (nº 6.015/1973).

²¹⁷VIEIRA, J. R. P. A. *op. cit.*, p. 172

...os doutrinadores esperavam que os legisladores de 1939, diante de toda liberdade que possuíam, apresentassem um sistema registral imobiliário completo, resolvendo as pendências que a sociedade exigia. No entanto, não foi o que ocorreu; o decreto de 1939 praticamente reproduziu as legislações anteriores, mormente a de 1928.²¹⁸

Segundo ela, citando a Revista dos Tribunais, o novo decreto teria servido mais à corporação dos cartórios do que ao público de forma geral: *"O decreto apenas serviria para beneficiar oficiais e tabeliães, confundindo 'regulamento de serviços' com 'regulamento de custas'."*²¹⁹

Mais do que meramente adotar a sequência das folhas do livro de registro, com esse decreto, o sistema de registro não tinha por foco os imóveis. A inexistência de um cadastro imobiliário, somada à ausência de identificação no imóvel, mantinha os negócios imobiliários em um limbo de organização, e, nesse limbo, vicejava a insegurança dos cidadãos.

A forma vigente até o ano 1973 para se efetuar o registro de uma transação imobiliária recebia esse nome “transcrição”, porque, na realidade, nada mais era do que a repetição (daí o termo: transcrição!) daquilo que consta na escritura entre as partes envolvidas, lavrada em um outro cartório, o de notas ou de títulos e documentos. Desde o Registro do Vigário, passando pela transcrição, até hoje, os sistemas adotados pelos CRIs não comportam qualquer possibilidade técnica de cadastro, e não os subordinam ao cadastro de imóveis dos municípios.

Essa escritura poderia, como hoje ainda pode, ser lavrada em qualquer cartório de notas em território nacional, e poderia, ou não, ser levada ao Registro de Imóveis, porque não existia, como não existe, essa obrigatoriedade de ser transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição daquele imóvel específico.

3.2.7 Surge a matrícula, permanecem os problemas

²¹⁸ VIEIRA, J. R. P. A. *op. cit.*, p. 172

²¹⁹ VIEIRA, J. R. P. A. *op. cit.*, p. 173

A matrícula do imóvel, da forma como a conhecemos, foi introduzida pela Lei nº 6.015 de 1973 e alterada pela Lei nº 6.216 de 1975. Existe uma analogia entre a instituição da transcrição e a instituição da matrícula.

Na opinião de Vieira, a instituição da transcrição, pelo Decreto nº 4.857/39, na vigência da ditadura Vargas em pleno Estado Novo, foi uma decepção, pois, apesar da liberdade que gozaram os autores da legislação, não avançaram em nada em termos de cadastro e de maior segurança jurídica.

Dessa maneira, como apesar das restrições o decreto de 1928 havia aprimorado o sistema, com a previsão do princípio da continuidade, os doutrinadores esperavam que os legisladores de 1939, diante de toda liberdade que possuíam, apresentassem um sistema registral imobiliário completo, resolvendo as pendências que a sociedade exigia. No entanto, não foi o que ocorreu; o decreto de 1939 praticamente reproduziu as legislações anteriores, mormente a de 1928.²²⁰

A razão principal dessa “decepção” com a nova legislação se deu pelo ambiente fechado, e não democrático em que foram produzidas as alterações, próprias do regime fechado e bruto de uma ditadura. Curiosamente, e não de maneira surpreendente, a lei que criou a matrícula, a Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, foi praticamente reeditada e retificada 18 meses depois pela Lei n. 6.216, de 30 de junho de 1975. Boa parte dessa reformulação se deu pelos problemas de elaboração da lei original no ambiente fechado da ditadura militar, ou seja, sem a adequada discussão que uma democracia permite.

Apesar de elogiar as melhoras que a matrícula significou em relação à transcrição, Vieira é crítica da Lei das matrículas, em vários de seus aspectos, em especial: “...o desejo expresso por Afrânio de Carvalho em seu projeto de 1969, de adotar no Brasil o princípio da fé pública registral, mais uma vez foi afastado, assim com a instituição de um cadastro.”²²¹

A lei, tardiamente introduzida, não veio para substituir integralmente todas as transcrições existentes, senão *paripassu*, à medida que os novos eventos fossem acrescentados à vida do imóvel. Enquanto não são abertas matrículas de imóveis que não foram objeto de novos eventos a partir da Lei nº 6.015/1973, permanece o assento original, ainda que este esteja em livro de cartório cuja circunscrição tenha sido objeto de desmembramento para um novo cartório.

²²⁰ VIEIRA, J. R. P. A. *op. cit.*, p. 173

²²¹ VIEIRA, J. R. P. A. *op. cit.*, p. 194

Um dos grandes problemas do registro de imóveis é a tecnologia empregada nessa atividade: o texto corrido. Desde a década de 50, já se emprega a lógica de bancos de dados nas atividades das grandes organizações e do governo. A questão da tecnologia adotada, na escala em que se dão atividades envolvendo milhões de unidades, como no caso dos imóveis, resulta em graves inconvenientes.

Um desses inconvenientes é a falta de padronização. Apesar de haver um corpo razoavelmente bem estabelecido de termos empregados nessa atividade, os textos das matrículas não são uniformes e resultam ser assim tanto pela liberdade atribuída aos seus profissionais quanto pela não organização em formato de bancos de dados.

Quando os CRIs e suas entidades representativas falam em informatização, estão falando essencialmente na transferência de imagens das matrículas. A facilidade em obter uma matrícula pela internet é uma realidade, mas, além da rapidez na obtenção dessa documentação, seu formato não é amigável no sentido de produzir informações. Uma mostra disso é que um CRI é incapaz de informar qual a área, o valor, ou qualquer estratificação dos imóveis constantes em sua circunscrição. Isso vale para o conjunto dos CRIs, seja em um estado, seja em todo o país.

Daí decorre outro problema que é a impossibilidade de produzir estatísticas, ou qualquer tipo de análise organizada a partir do conjunto de informações contidas nos livros dos CRIs.

3.2.8 Desdobramentos Recentes

A introdução de nova legislação reflete a necessidade de melhorar o quadro existente com relação ao registro e à titulação da propriedade imobiliária. Em especial, é possível citar a desjudicialização dos inventários e das separações pela Lei 11.441/2007. A legislação de titulação de imóveis continua a ser modificada, buscando melhorar o quadro atual de precariedade na formalização da propriedade imobiliária.

Ao abrir a possibilidade de não obrigar recorrer ao Poder Judiciário nos casos mais simples de inventário e separações, numa admissão da morosidade do sistema Judiciário, a solução desses eventos ficou simplificada. Da mesma forma, a introdução do usucapião

administrativo, contido na própria Lei nº 11.977/2009, Lei do Programa MCMV, que permite que ele seja formalizado nos CRIs sem processo judicial, trouxe novo e mais simples caminho para a obtenção do título de propriedade. As hipóteses de usucapião previstas naquela lei de 2009, restrita aos casos de regularização fundiária, foram expandidas e tornadas generalizadas pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o novo Código de Processo Civil.

Essa legislação abriu novas possibilidades, mais simples e mais baratas, para a titulação de imóveis, ainda que não haja estatísticas a respeito, para que se possa avaliar sua concreta efetividade.

3.2.9 Regularização Fundiária e Titulação de Propriedade nos anos 2000

É possível afirmar que a primeira iniciativa sobre regularização fundiária no Brasil foi a Lei de Terras, Lei nº 601/1850. Um dos objetivos principais daquela lei eram os problemas gerados pela ausência de registro e cadastro imobiliário, e, como consequência, havia o total desconhecimento e descontrole do Estado brasileiro acerca da propriedade da terra. Durante a maior parte do século XX, os processos de titulação formal são relegados a segundo plano.

As motivações para a criação das políticas de regularização fundiária materializadas com a Lei nº 11.977/2009, mais conhecida como a Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida, são uma prova da mudança cultural que vem se operando no país. Essas mudanças são resultado do aumento das demandas aos políticos sobre o déficit habitacional de forma geral, mas cresce em importância a titulação sob o título de regularização fundiária. Certamente a expansão massiva do crédito imobiliário desde o início dos anos 2000 contribuiu para a uma difusão da percepção sobre a importância da titulação.

A principal força motriz da regularização fundiária tem sua origem na expansão dos contingentes populacionais urbanos, sobretudo nas grandes cidades brasileiras, e teve nos loteamentos e na autoconstrução a forma principal de atendimento da demanda residencial. O conceito de déficit habitacional se divide em vários aspectos distintos, entre eles a questão da titulação de propriedade, ou inadequação fundiária. Certamente esse item não estiveram presentes entre os mais relevantes das políticas públicas, pelo menos até o início do século XXI.

A regularização fundiária, como regra geral, é entendida pelo Estado como um dos itens que contribuem para o déficit habitacional.

No primeiro relatório sobre déficit habitacional elaborado pela Fundação João Pinheiro em 1995, o déficit habitacional é entendido como uma questão relacionada às condições físicas da habitação. Não havia, naquele primeiro relatório, nenhuma referência à questão de titulação ou regularização fundiária.

Para efeitos deste trabalho, o conceito de déficit habitacional utilizado está ligado às deficiências propriamente habitacionais do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de habitabilidade devido à precariedade das construções ou em virtude de terem sofrido desgaste da estrutura física, devendo ser repostos (domicílios rústicos e improvisados) ou a pressão para o incremento do estoque devido à coabitação familiar.²²²

Mais adiante, no relatório publicado em 2021, a FJP incorpora a dimensão da regularidade de titulação sob o título de inadequação fundiária urbana, como um dos componentes do déficit qualitativo.

Quanto à inadequação ou déficit habitacional qualitativo após 1995, excluindo-se as mudanças já observadas (ônus excessivo e adensamento), foi adicionado, a partir da disponibilidade de informações (início em 2000), o componente 'inadequação fundiária urbana', com exceção do cálculo de 2010, cujo censo não continha esse quesito.²²³

Os primeiros estudos sobre o déficit habitacional datam da década de 80.²²⁴ As questões acerca dos problemas urbanísticos e de qualidade de habitabilidade tornam-se parte do *corpus* de estudos do Governo Federal marcado pela contratação da Fundação João Pinheiro para aprofundar o conhecimento sobre o déficit habitacional em 1995, com atualização periódica.²²⁵

As políticas públicas produzidas a partir dos anos 2000 dão um destaque crescente à questão da regularidade de titulação. Em 2001, a regularização fundiária já constava da pauta das preocupações do Estado, sendo vislumbrada pela Lei nº 10.257/2001, também conhecida como Estatuto da Cidade.²²⁶ Ao compararmos essa lei com a Lei nº 11.977/2009 - Lei do

²²² FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional no Brasil 1995*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995. p. 4.

²²³ FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Metodologia do Déficit Habitacional e da Inadequação de Domicílios no Brasil, 2016 - 2019*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021, p. 13.

²²⁴ *Id.* *Déficit Habitacional no Brasil 1995*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995. p. 1.

²²⁵ O primeiro relatório foi publicado em 1995. Há relatórios em 2001, 2004, 2005, 2006, 2009, e a realização de relatórios se torna anual a partir de 2011. <http://fjp.mg.gov.br/deficit-habitacional-no-brasil/>. Acesso em: 2 fev. 2023.

²²⁶ Aparece na lei como Diretriz Geral (art. 2º), como instituto jurídico na criação de instrumentos de política urbana (art. 4º), como fundamento do direito de preempção (art. 26), como um dos objetivos possíveis de ser

MCMV -, fica claro o caráter estruturante da primeira, que buscou definir conceitos e diretrizes para a estruturação de políticas públicas para o urbano, e a segunda formalizou essencialmente duas políticas públicas destinadas à habitação: a produção de habitação e a regularização fundiária.

Não há, contudo, no Estatuto das Cidades, menções específicas sobre a titulação da propriedade imobiliária urbana, apenas existindo a seguinte menção na alínea XV do art. 2º que estabelece as diretrizes gerais da lei: “*XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais.*”²²⁷

Não há no Estatuto das Cidades outras referências à questão da titulação da propriedade além dessa, que é muito limitada em seus efeitos, já que é uma referência indireta ao assunto. Aparentemente esse não foi um tema considerado relevante quando de sua elaboração.

O Estatuto das Cidades reflete um entendimento bastante alinhado com os relatórios elaborados pela JFP. Ao lê-la, tem-se a impressão de que os problemas relacionados à titulação da propriedade não eram relevantes o suficiente para serem incluídos nela, apesar de estarem claramente relacionados às questões urbanas, às políticas urbanas, à legislação urbana e serem, muito antes de ela ser promulgada, uma questão que afetava a vida das pessoas.

Depois de um hiato de oito anos a contar da promulgação do Estatuto das Cidades, a titulação da propriedade imobiliária das moradias surge como um dos itens principais da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida. Essa lei teve origem na Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009, e a questão da regularização fundiária está contemplada em seu Capítulo III - Da Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos.

A Lei nº 11.977/2009 é um marco da maior relevância nas políticas habitacionais do Brasil tanto em função de sua pioneira alocação de recursos do orçamento público para uma política habitacional, com volume inédito alocado para a produção de habitação popular, quanto pela definição de uma política de regularização fundiária. Antes disso, nenhuma das políticas

incluídos em leis municipais criando Operações Consorciadas (art. 32, § 2º), como fundamento para criação de lei municipal estabelecendo o direito de transferência do direito de construir (art. 35, alínea III).

²²⁷ BRASIL. Lei nº 10.257/2001, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2001, Art 2º.

habitacionais no Brasil recebeu volumes tão expressivos de recursos do orçamento público²²⁸. O principal expediente utilizado até então foi a captura de recursos cuja origem não era o tesouro. Foi assim com os IAPs, nos quais os recursos previdenciários eram arrecadados de grupos específicos de profissionais, com a Fundação da Casa Popular, cujos mecanismos de arrecadação fracassaram, com o BNH, que se valia de poupança compulsória dos trabalhadores sob a forma de FGTS, recursos de uso restrito pelas regulações impostas para sua utilização.

Em 2017, com a promulgação da Lei nº 13.465 de 11 de julho de 2017, são efetuadas algumas alterações no conteúdo da lei anterior de 2009. Essa lei foi dedicada integralmente à regularização fundiária e foram introduzidas algumas alterações em relação ao que a lei anterior dispunha. Vale lembrar que, neste trabalho, não analisamos os aspectos relativos à regularização fundiária rural.

Maricato, em trabalho de 2003, reconhece movimentações das políticas públicas habitacionais que têm contemplado aumento dos esforços para urbanizar e legalizar a cidade, mas que não têm permitido o crescimento da produção de habitação para os que não possuem recursos, ou seja, para os mais pobres.²²⁹ Naquele texto, ao mesmo tempo que critica a debilidade das políticas de produção de habitação popular, Maricato reconhece o crescimento das iniciativas para a titulação da propriedade imobiliária urbana no Brasil.

3.2.10 Regularização Fundiária - As leis nº 11.977/2009 e nº 13.465/2017: Proposta e resultados

Não se poderia deixar de arrolar entre os indícios da elevada informalidade de titulação a própria existência da Lei nº 11.977, conhecida por ser a formalização do Programa Minha Casa, Minha Vida, e da Lei nº 13.465, mais conhecida como Lei da Regularização Fundiária. O simples fato de essas leis terem sido editadas pelo governo federal já é prova suficiente do

²²⁸ Isso se não tivermos em conta o volume considerável de recursos que passaram a onerar o orçamento público, a partir da criação do FCVS. Os recursos dedicados a saldar o passivo do FCVS, apesar de significativos (e muito maiores do que qualquer alocação para habitação até hoje), talvez não devessem ser considerados recursos alocados para habitação, já que são direcionados essencialmente para saldar dívidas com o sistema financeiro.

²²⁹ MARICATO, E. Metrópole, legislação e desigualdade! *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 17, n. 48, p. 151–166, 2003.

reconhecimento da existência do problema da informalidade de titulação dos imóveis residenciais no Brasil.

Como já foi dito anteriormente, a Lei nº 11.977 não trata exclusivamente da regularização fundiária, mas também do Programa Minha Casa, Minha Vida, que cria o programa de financiamento para aquisição de moradias. Essa lei tem toda a sua primeira parte destinada à regularização fundiária no âmbito rural, e a segunda parte se dedica às questões das moradias na área urbana.

Apesar de, na proposta de criação da Lei nº 13.465/17, expressa na Exposição de Motivos da MP nº 759/2016, ficar muito claro sua ênfase na informalidade de titulação da população de baixa renda, a existência de problema de informalidade em todas as faixas de renda, e não como fenômeno restrito à população de baixa renda, é explicitada pelo item 94 daquele documento:

94. Referida informalidade não diz respeito, exclusivamente, à conhecida situação das favelas - a qual cristaliza o ponto mais extremo -, mas pode ser também verificada em bairros de baixo, médio e até alto padrão, alcançando edifícios, loteamentos e conjuntos habitacionais erguidos, direta ou indiretamente, pelo próprio Estado. Não decorre, portanto, apenas, de situações de pobreza.²³⁰

A Lei nº 13.465/2017 tem seu foco em:

1 - Regularização fundiária, e não na regularização imobiliária.

Os dispositivos da lei não vedam que seja efetuada a regularização de edificações, mas ela claramente privilegia a questão da titulação de lotes (terrenos). A lei dá à regularização das edificações um caráter secundário, inclusive limitando os incentivos (redução de custo de registro) a 70m². Esta ênfase influencia os resultados dessa política de regularização fundiária, conforme artigo apresentado em 2024 pelo autor.²³¹

²³⁰BRASIL. Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, e dá outras providências. *Portal da Presidência da República*, 23 dez. 2016, item 94.

²³¹ GAIARSA, C. M. Uma avaliação da política brasileira de regularização fundiária desde 2009. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 23, Latin American Real Estate Society, São Paulo, 2024. *Anais*. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://lares.architecturez.net/doc/oai-lares-id-lares-2024-4dq4>. Acesso em: 4 jun. 2025.

2 - Núcleos urbanos informais.

Os núcleos urbanos formais, que constituem a grande maioria dos imóveis sem titulação no Brasil, não foram contemplados pela lei. Um exemplo de núcleo formal que pode ser citado é o do Loteamento Jardim de Todos os Santos, na área central da cidade de Senador Canedo, em Goiás. Essa cidade dista aproximadamente 25 km de Goiânia. Aquele bairro, com aproximadamente 866 mil m², realizado na década de 80, com cerca de 900 lotes, tinha 89% deles edificadas em 2020. O bairro é inteiramente dotado de todas as melhorias urbanas, asfalto, iluminação, água, esgoto e drenagem urbana. Dos 900 lotes restavam 728 lotes sem titulação em 2020.

Ela é uma área regular do ponto de vista da regulamentação urbanística da cidade de Senador Canedo e não se enquadra como núcleo urbano informal. Apesar da longa existência do bairro, a prefeitura daquela cidade não tomou, até hoje, nenhuma iniciativa para regularizar as propriedades sem titulação formal²³². E a razão principal para informalidade é a negativa dos antigos proprietários da gleba em reconhecer a venda dos lotes, ocupados e edificadas há décadas, com beneplácito da justiça.

3 - Casos individuais.

A lei privilegia a regularização fundiária de grupos de moradias, que estão nos núcleos urbanos informais, e não de casos isolados, formais ou não do ponto de vista da regulamentação urbana. Isso significa que um indivíduo que queira regularizar seu imóvel não está contemplado com nenhum incentivo ou benefício, seja econômico, seja de procedimentos ou documentação para a legalização de seu imóvel.

4 - Os custos de regularização só produzem benefício econômico para a sua regularização inicial, em especial na questão dos emolumentos cartoriais.

Todos os eventos posteriores que ocorram como os imóveis assim regularizados não têm qualquer benefício econômico, mesmo no caso dos imóveis para as faixas mais baixas de renda. Isso significa que continuam vigentes todas as razões que geram a informalidade dos

²³² ROCHA, T. S. M. *Análise dos desafios da regularização fundiária em Senador Canedo (GO): estudo de caso do loteamento Jardim de Todos os Santos - III Etapa*. 2020, 106 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Unialfa, Goiânia.

imóveis sem problemas urbanísticos ou edífícios, em especial do ponto de vista dos custos do processo de titulação.

Antes de elaborar as conclusões sobre a efetividade das leis 11.977/2009 e nº 13.465/2017, é necessário apresentar três ressalvas. A primeira delas se refere ao pífio número de unidades regularizadas até hoje, face ao total de domicílios na informalidade existentes no país.

Gaiarsa, em seu artigo, salienta que:

Os números existentes sobre o desempenho da política de regularização fundiária brasileira, iniciada com a lei nº11.977/2009, posteriormente retificada pela lei nº 13.465/2017 indicam resultados muito decepcionantes. Apenas 0,2% do total de imóveis na informalidade foi beneficiado por ela, ou 2,2% dos imóveis elencados pelo IBGE com imóveis em Favelas e Comunidades Urbanas (FCU). Isto significa que a população mais pobre, alvo privilegiado da política, não foi beneficiada por ela. Apenas 0,2% do total de imóveis na informalidade foi beneficiado por ela, ou 2,2% dos imóveis elencados pelo IBGE com imóveis em Favelas e Comunidades Urbanas (conceito do IBGE).²³³

Além disso, o artigo aponta ainda um agravante: “A maioria dos registros emitidos para os beneficiados se refere apenas ao lote de terreno, que exclui a edificação, o que significa que os imóveis beneficiados continuam desvalorizados, pois que continuam fora do mercado formal.”²³⁴

Algumas conclusões podem ser extraídas dessa análise das leis sobre regularização fundiária. A primeira e mais óbvia é de que o alcance da política é ainda muito reduzido, com menos de 1% dos imóveis regularizados e 0,1% deles com titulação regularizada.

É certo que, na maioria dos casos, houve uma regularização da situação de posse dos lotes onde estão as moradias, o que significa que houve alguma melhora em comparação com a situação anterior, mais especificamente e apenas, quanto à documentação que fundamenta a situação de posse. A titulação dos imóveis atingiu um número insignificante de moradias.

A política atual de regularização fundiária não é uma política de regularização imobiliária, tendo em vista que não alcança a regularização do imóvel como um todo, apenas

²³³ GAIARSA, C. M. Uma avaliação da política brasileira de regularização fundiária desde 2009. *In*: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 23, Latin American Real Estate Society, São Paulo, 2024. *Anais*. São Paulo, 2024. p. 13

²³⁴ *Op. cit.*, p. 13

da posse do terreno. Entre as várias alterações e melhorias possíveis nessas políticas para que de fato se passe a tratar do problema da regularização imobiliária e não apenas da regularização dos terrenos, poder-se-ia citar, por exemplo, a necessidade de conjugar iniciativas de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), com o objetivo de regularizar as edificações sobre os terrenos, por iniciativa dos governos com a colaboração das escolas superiores de engenharia, arquitetura e direito e de nível médio para edificações.

Restam ainda os casos individuais, que incluem tanto a população de baixa renda quanto as outras faixas de renda, que são os imóveis que estão regulares do ponto de vista urbanístico e do domínio, mas que, por razões variadas, não estão formalizados do ponto de vista legal. A política atual de regularização fundiária privilegia os núcleos urbanos informais e não contempla nenhuma facilidade ou incentivo adicional para que seja realizada uma regularização ampla de imóveis na informalidade.

A melhor forma de tratar a discrepância dos números de unidades regularizadas e unidades registradas conforme apresentado por Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis (ONR) é por meio da elaboração de pesquisas que permitam compreender as razões dessa discrepância. A análise da legislação de regularização fundiária e de seus resultados até agora contribui para confirmar o problema de grande incidência de irregularidade de titulação de imóveis no Brasil.

3.2.11 Reflexões finais sobre este capítulo

Os estudos que analisaram a expansão urbana da cidade de São Paulo, bem como os indícios apurados, apontam a irregularidade de titulação como um fenômeno que nasce e se estabelece conjuntamente com a expansão urbana da cidade tanto nos loteamentos regulares quanto nos irregulares e clandestinos.

Os indícios principais são aqueles associados aos loteamentos clandestinos/irregulares, que surgem em grande quantidade na cidade de São Paulo, onde as ruas são abertas sem que sejam reconhecidas pela prefeitura e, como consequência, não é permitida aos seus adquirentes a obtenção do título de propriedade adequado segundo a legislação de cada época. É possível,

mas não há nenhuma evidência empírica, nem indícios, que os loteamentos regulares tivessem uma incidência maior de titulação de propriedade.

Não existem estatísticas, nem ao longo do século XX, nem hoje em dia, que informem a respeito do grau de formalidade/informalidade da titulação, seja realizada pela prefeitura, seja pelos cartórios, seja pelos órgãos nacionais ou estaduais encarregados da coleta e publicação de estatísticas.

A posse como forma predominante de propriedade teve vigência desde o período colonial, é aparentemente um componente cultural que prevalece até hoje, em função da precariedade da sucessão de regulamentos exarados pelo Estado ao longo de séculos, fazendo com que a ausência de titularidade formal e a manutenção da mera posse de um imóvel continuassem até hoje a prevalecer como forma principal de domínio de um imóvel no Brasil.

À precariedade da legislação sobre o tema da titulação se somam as dificuldades da administração municipal na cidade de São Paulo em conceder as autorizações solicitadas e também em fiscalizar as irregularidades existentes na expansão por loteamentos. O trabalho de Grostein esgota com propriedade o histórico de vicissitudes e de desleixo com que a administração municipal contribuiu de maneira principal para a predominância de loteamentos irregulares durante a maior parte do século XX. Associa-se a isso a ausência de sanção a não realização de registro de transmissão da propriedade que sempre foi, e continua sendo, ausente da norma legal.

A expansão urbana da cidade de São Paulo, em especial a partir dos anos 40, foi marcada pela restrição da oferta de imóveis para aluguel, como resultado da restrição à reavaliação dos aluguéis, num ambiente inflacionário e de aumento da demanda por moradia na cidade que crescia mais rapidamente que a média do país.

Não se pode esquecer a expansão das favelas e formas assemelhadas de provimento de moradia sem qualquer formalidade, que também cresciam na cidade, num país que não tinha quaisquer políticas para atender os mais pobres, como mais um componente para o contingente de moradias sem titulação de propriedade.

As formas de crédito anteriores à existência de um sistema de crédito imobiliário formal pelo sistema financeiro, inclusive anteriormente à criação do BNH, quando a titulação não tinha papel relevante na operação de compra de terrenos em loteamentos, regulares ou não, são uma

característica que prescindia do registro de propriedade imobiliária, reforçando a tendência à informalidade.

Na perspectiva atual, uma interpretação possível é que, ao longo do tempo, a questão da titulação da propriedade tenha evoluído e se tornado mais relevante, em especial pelo crescimento e consolidação do crédito imobiliário como prática corriqueira e presença crescente na vida da população.

Inicialmente, com um fraco questionamento sobre a titulação da propriedade nas décadas anteriores a 1980, hoje as demandas por regularização de titulação, geralmente referidas como regularização fundiária, são maiores e crescentes. As políticas de regularização fundiária instituídas desde 2009 são prova disso, apesar de seu fracasso. Esse fracasso evidencia a disfuncionalidade institucional da legislação e das instituições voltadas para o registro e a administração dos imóveis nas cidades brasileiras.

A legislação sobre a posse e propriedade imobiliária evoluiu de maneira lenta e incompleta. Essa evolução se deu de acordo com as necessidades predominantes na sociedade em cada momento. A regulamentação da hipoteca precedeu a regulamentação da propriedade em função da força da produção agrícola exportadora durante o século XIX. A legislação recente sobre regularização fundiária é resultante do crescimento significativo das demandas da população urbana assentada em terrenos irregulares, associada à ampla difusão do crédito imobiliário desde o início do século XXI, contudo ainda de eficácia negligenciável.

A propriedade imobiliária predominantemente sob a forma da posse tem suas raízes fincadas desde antes da descoberta e tem evoluído muito lentamente para a forma atual de propriedade imobiliária. A dificuldade de acesso ao direito de propriedade de forma ampla a toda população é parte constituinte do quadro que gera as desigualdades sociais que negam outros direitos à população. Essa negação ao franco acesso ao direito de propriedade resulta em atraso econômico pela desvalorização do capital acumulado fisicamente e em prejuízo para os cidadãos afetados.

Ao garantir a segurança jurídica do direito de propriedade, isto é, ao garantir a inserção do imóvel no circuito formal da circulação de mercadorias, garante-se não apenas genericamente o aumento do volume de crédito e de capital, favorece-se o crescimento econômico por dar acesso ao mercado formal a todo proprietário de imóvel residencial. Essa inserção no mercado formal produz, no linguajar do mercado financeiro, um prêmio, que é a

valorização do imóvel titulado. O imóvel titulado vale mais do que um imóvel que tenha existência apenas como valor de uso. A poupança do cidadão, representada em maior parte por seu imóvel residencial, é aumentada e a riqueza nacional também.

A crítica às políticas de regularização fundiária, que valoriza a posse e não a propriedade plena, ignora a parcela da população prejudicada pelas dificuldades impostas ao acesso à titulação. Ao mesmo tempo imputa à população carente um desprezo pela titulação da propriedade, o que não é verdadeiro.

Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro
Numa cerâmica, fabricando potes e lá no alto da Mooca
Eu comprei um lindo lote dez de frente e dez de fundos
Construí minha maloca

Me disseram que sem planta não se pode construir
Mas quem trabalha tudo pode conseguir
João Saracura que é fiscal da Prefeitura
Foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim

Abrigo de Vagabundo
Adoniram Barbosa 1959

Capítulo 4 - A pesquisa de campo

4.1 RAZÕES PARA UMA PESQUISA DE CAMPO

Para uma correta avaliação do problema da informalidade que prevalece no parque instalado de imóveis no Brasil, é necessária uma avaliação quantitativa e qualitativa do fenômeno. A avaliação quantitativa é necessária para se avaliar a grandeza do problema, e a qualitativa permitiria organizar e estratificar as irregularidades na documentação, de maneira a distinguir tipos diferentes de problemas, para a melhor compreensão do fenômeno e passo essencial para a elaboração de políticas adequadas para cada tipo de informalidade.

Dada a pobreza das estatísticas de imóveis no Brasil, como já foi dito anteriormente, e enquanto não for possível ter informações abrangentes sobre todas as irregularidades, a forma mais prática para obter essas duas avaliações seria uma pesquisa de campo com uma amostra relevante. A definição dessa amostra constitui um problema à parte: é bastante provável que a informalidade de titulação seja variável segundo a região do país de acordo com suas características demográficas e socioeconômicas. Cada estado teria suas especificidades, as

idades grandes certamente apresentariam resultados diferentes das cidades médias e pequenas, os bairros pobres revelariam resultados quantitativos e tipologias de informalidade diversas dos bairros de classe média e ricos, e assim por diante. Dada a escassez de pesquisas sobre o problema, exceção feita à pesquisa apresentada neste trabalho, qualquer pesquisa que seja feita, com uma caracterização adequada do perfil socioeconômico da população será sempre bem-vinda.

São várias as dificuldades para a realização de uma pesquisa dessa natureza, mas duas delas se destacam: a sensibilidade do assunto para as pessoas e o elevado custo de uma pesquisa de campo associada a uma verificação documental. A sensibilidade se deve, em primeiro lugar, ao receio natural que os entrevistados podem ter de fornecer informações a uma pessoa desconhecida, no caso, um pesquisador, sobre aspectos de sua moradia e de sua situação econômica. A sensibilidade também está relacionada ao receio de aumento dos encargos financeiros, em especial os impostos, que um imóvel regular pode trazer ao morador/proprietário quando comparado a um imóvel em situação de informalidade.

Previamente a qualquer pesquisa, é necessário que os conceitos e a terminologia empregada estejam adequados. No caso dos conceitos, cabe destacar a distinção entre os conceitos de posse e propriedade. No caso da terminologia, os termos utilizados para realizar os levantamentos devem corresponder com exatidão às situações apuradas.

O custo de uma pesquisa desse tipo está relacionado com sua complexidade. O custo é elevado em função da necessidade de realizar pesquisas de campo com base nos cadastros existentes (IPTU e CRI), o custo de treinar os entrevistadores para emprego da terminologia adequada, o custo de varrer a documentação de cada elemento da amostra, e definir as questões de compatibilidade entre eles (IPTU e CRI) com toda a complexidade e variedade de casos possíveis. O ideal seria que essa pesquisa fosse realizada com o envolvimento de prefeituras, por várias razões.

Em primeiro lugar, porque uma iniciativa no sentido de apurar esse fenômeno seria aceita pelos entrevistados como natural, seja pelo fato de que seria uma iniciativa oficial, que desse peso e credibilidade para a realização dos levantamentos, seja pela existência do cadastro imobiliário, que é a base para exercício da função tributária. Em segundo lugar, dado que o cadastro imobiliário tem as informações mais atualizadas sobre o imóvel, suas informações são mais atuais do que as informações contidas nos livros dos CRIs, apesar da desconexão sistêmica

e legal entre esses dois arquivos de informações. Não se pode desprezar uma componente de potencial caráter intimidatório para a população, tendo em vista o receio de aumento dos custos dos tributos.

Os arquivos dos cartórios de registro de imóveis imobiliários são um conjunto de textos que impedem a produção de informações de forma sistêmica, em especial informações estatísticas, estando defasados em muitas décadas como sistema de informações. Os cadastros imobiliários, por outro lado, por mais problemas que possam ter, refletem a maior frequência e atualidade das alterações ocorridas nos imóveis das cidades, à medida que elas ocorrem, seja relativo às alterações físicas, seja com relação à sua propriedade e domínio. E desses cadastros podem ser extraídas estatísticas, o que não é possível produzir a partir dos livros dos CRIs.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em trabalho recente, aponta, com muita propriedade, as dificuldades para a realização deste tipo de pesquisa:

Por sua vez, a dimensão da irregularidade captada no Censo Demográfico por meio da opinião dos moradores, é imprecisa. As situações de irregularidade urbanística e fundiária demandam a realização de pesquisa documental e a coleta de informações (licenciamento municipal, registro do parcelamento em cartório, escritura pública e título registrado na matrícula) que não se encontram centralizadas em um único órgão. O morador, muitas vezes, desconhece a situação de irregularidade e, em alguns casos, opta por não a revelar. A opção de não revelar a condição de irregularidade, o desconhecimento dessa situação ou o senso de propriedade, relacionado com o fato de a maioria dos moradores ter adquirido o imóvel por meio do mercado, ainda que informal, torna a resposta do morador pouco confiável.²³⁵

Esse texto do Ipea sobre as dificuldades para um levantamento preciso acerca da abrangência da informalidade de titulação de propriedade imobiliária é irrepreensível. Ele reúne desde a complexidade dos passos para a titulação de um imóvel, passando pela desconexão entre os órgãos envolvidos, a cultura de informalidade que prevalece disseminada na população, e o intrincado encadeamento para uma pesquisa documental e de campo que acesse e consolide, com qualidade, todas as informações necessárias.

²³⁵ KRAUSE, C.; DENALDI, R. *Núcleos urbanos informais - abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional*. Brasília: IPEA, 2022.

4.2 RAZÕES PELAS QUAIS FOI USADA A PESQUISA DE 2017 DA UNICAMP, E NÃO UMA PESQUISA ORIGINAL

Na origem deste trabalho, existiu a intenção de realizar uma pesquisa de campo específica sobre a informalidade de titulação. Entre as razões para a não realização da pesquisa pretendida, a principal foi a dificuldade de obter a colaboração de um governo municipal e dos cartórios de registro de imóveis de São Paulo. Outro obstáculo foi seu custo e a indisponibilidade de financiamento para esta pesquisa.

A principal razão para a utilização da pesquisa realizada pela Unicamp se prende ao fato de que ela é a única pesquisa de campo da qual se tem notícia e foi realizada, entre outros objetivos, visando apurar a informalidade de titulação. Essa pesquisa já era de conhecimento público antes da elaboração da proposta para a realização deste trabalho, tendo sido inclusive um dos elementos principais que contribuíram para o meu interesse em elaborar este estudo.

Originalmente, quando a proposta de pesquisa para este trabalho foi formalizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - junto ao GGT - Grupo de Governança de Terras da Unicamp -, fomos informados de que ela tinha outros objetivos, mas não incluía as questões relacionadas à informalidade de titulação. Seus objetivos originais eram pesquisar a relação existente entre leis de zoneamento, valor da terra e o relacionamento dessas variáveis com o perfil socioeconômico da população da Região Metropolitana de Campinas (RMC).²³⁶ A proposta para sua realização foi levada ao Grupo de Governança de Terras (GGT) da Unicamp. Por iniciativa daquele núcleo, foi incluída na pesquisa uma série de perguntas relacionadas às questões de titulação de propriedade, o que foi aceito pelo BID.

Com base nos resultados da pesquisa, foi apresentado um artigo elaborado pela equipe do GGT - Unicamp em 2018, na "*World Bank Conference On Land And Poverty*" Banco Mundial - Washington DC, realizada no período de 19 a 23 de março, 2018.

²³⁶ Deliverables 2, Anexo 3, p 4, : "*The main objective is to assess whether urban zoning has any impact on the definition of the type of property to be acquired (whether regular or not) according to available income.*"

Outro texto foi elaborado, provavelmente como relatórios da pesquisa para o BID, para uso interno²³⁷. Não se tem notícia de que nenhum outro texto tenha sido produzido ou publicado com base nos resultados da pesquisa.

Dada a impossibilidade de elaborar uma pesquisa original como pretendido inicialmente, a solução adotada foi analisar os resultados dessa pesquisa como referência empírica principal para a análise quantitativa e qualitativa da informalidade de titulação da propriedade imobiliária.

Os pesquisadores da Unicamp, liderados pelo Professor Bastiaan Reydon, autorizaram e proporcionaram o amplo e ilimitado acesso aos produtos da pesquisa, com a condição de citação da fonte.

4.3 A PESQUISA IDEAL E AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UTILIZAR UMA PESQUISA INÉDITA

Originalmente a intenção era fazer uma pesquisa de campo em uma cidade de porte médio para grande no estado de São Paulo. A ideia era estabelecer uma amostra em uma cidade representativa do estado, partindo do cadastro imobiliário, contrastando essa amostra com os registros do(s) respectivo(s) cartórios de registro de imóveis, e entrevistar os moradores dessa amostra para investigar as razões pelas quais o registro de imóveis estaria desatualizado. Seriam dois os objetivos: estabelecer a quantificação da informalidade e estratificar a informalidade segundo uma tipologia relacionada aos vários tipos encontrados na pesquisa. Seria uma pesquisa complexa em função do envolvimento de uma prefeitura e dos cartórios, e cara, em função da necessidade da pesquisa de campo e pesquisa documental.

Comparando o artigo com a tabulação completa da pesquisa, foi possível constatar que uma parcela relativamente pequena dos seus dados foi utilizada, descortinando a possibilidade de explorar com mais profundidade os resultados da pesquisa.

²³⁷ O texto tem por título "*Deliverable 2*" e encontra-se no Anexo 3.

Outra questão relevante foi o fato de a pesquisa ter sido feita tendo a Região Metropolitana de Campinas por escopo geográfico, que, apesar de não ser coincidente com os outros elementos deste estudo, está dentro do estado de São Paulo e a uma distância relativamente pequena da RMSP.

No balanço geral de elementos a favor e contra, foi ficando claro que haveria mais a ganhar persistindo no caminho originalmente traçado. As questões que poderiam surgir da discrepância do escopo geográfico e da estrutura socioeconômica comparada das duas regiões metropolitanas seriam menores, face às similaridades apresentadas entre elas.

A legislação sobre a titulação de imóveis, apesar de, em parte maior, ser uniforme para todo o Brasil, apresenta algumas especificidades próprias segundo cada estado da Federação. Os cartórios de cada estado são supervisionados pelos respectivos Tribunais de Justiça. Tanto a cidade de São Paulo quanto a RMC estão enquadradas sob a mesma legislação, bem como os mesmos regulamentos infralegais e o mesmo organismo supervisor, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Outro ponto favorável para o uso da pesquisa da Unicamp é o fato de ter sido feita há poucos anos, não havendo conflito relativo a possíveis mudanças de legislação, seja do registro de propriedade, seja das regulamentações urbanas em nível nacional, ou mesmo alterações socioeconômicas relevantes no tempo.

4.4 A PESQUISA DA UNICAMP

A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Governança de Terras, dentro do Núcleo de Economia Agrícola e Ambiental do Instituto de Economia da Unicamp, e foi liderada pelo professor Bastiaan Reydon, tendo como participantes da pesquisa, entre outros, Vitor Bukvar e Gabriel Siqueira. A pesquisa foi encomendada e financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ela foi realizada em 2017, e os trabalhos de campo foram feitos pela empresa Toledo e Associados.

A pesquisa originalmente apresentada pelo BID à Unicamp tinha por objetivo investigar o relacionamento da legislação de zoneamento com o preço da terra e suas interações com

indicadores socioeconômicos da área geográfica examinada. O objetivo do trabalho foi, de forma resumida, assim definido: "*Assess and advise on the nexus between land use regulations and housing outcomes, with a view to improving both equity and efficiency of outcomes through reformulation of land use regulations.*"²³⁸

O relatório *Deliverable 1* trata da metodologia proposta pelos pesquisadores Heikkila e Lin: "*Heikkila and Lin (2014) have developed a theoretical model that helps understand the interaction between the formal and informal sectors, particularly in the presence of the effects of the land use regulations.*"²³⁹

Em relatório apresentado ao BID, o Grupo de Governança de Terras assim estabeleceu o objetivo adicional da pesquisa, que pode ser resumido pela pergunta formulada no início do relatório *Deliverable 2*:

O nível de formalidade ou informalidade na moradia das famílias da Região Metropolitana de Campinas tem clara relação com: riqueza da família, despesas de moradia da família, distância do centro, tamanho do lote, preço do lote e zoneamento?²⁴⁰

Vale dizer, as mudanças acrescentadas à pesquisa pela Unicamp procuravam não saber apenas o nível de informalidade de titulação de propriedade imobiliária, mas também a relação da informalidade com aquelas variáveis indicadas no texto.

4.4.1 Escopo geográfico, socioeconômico e representatividade da amostra

O escopo geográfico é a região metropolitana de Campinas, em função do interesse do BID. A pesquisa fez parte de uma série de pesquisas com o mesmo objetivo, realizadas em diferentes cidades da América Latina. A pesquisa estabeleceu o nível renda familiar de zero a

²³⁸ O relatório *Deliverable 1* tem por título "*Estimations based on basic regression models* (Heikkila, 2016)" e foi elaborado pela equipe do GGT - Grupo de Governança de Terras da Unicamp.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Deliverable 2* - Relatório elaborado pelo Grupo de Governança de Terras da Unicamp para o BID, não disponível ao público para consulta, e apresentado no Anexo 3- "*Does the level of formality or informality in the housing of families from the Metropolitan region of Campinas have clear relation with: family's wealth, family's housing expenses, distance from center, plot size, plot prices and zoning?*"

sete salários mínimos como o grupo de maior renda que seria objeto da pesquisa, sem que fossem apresentadas justificativas para isso.

A seguir apresentamos nossas considerações acerca da representatividade da amostra face à população total da RMC.

4.5 REPRESENTATIVIDADE

O termo Representatividade é empregado aqui com a intenção de avaliar qual o percentual da população da RMC que estaria incluída na pesquisa da Unicamp. A pesquisa foi direcionada para a população com renda familiar de até sete salários mínimos, e isso significa que a população com renda familiar acima desse limiar foi excluída da pesquisa.

Este capítulo tem o objetivo de tecer considerações a respeito dos resultados da pesquisa em função da exclusão da parte da população da RMC, para que se possa relacionar os resultados da pesquisa face à população total da RMC. A metodologia empregada para isso foi a de simples inter e extrapolações, sem recorrer a ferramentas estatísticas mais sofisticadas.

Com as informações disponibilizadas no material original da pesquisa, não é possível determinar qual o percentual da população abrangida por ela. A própria pesquisa não justifica o corte escolhido de sete salários mínimos, nem apresenta nenhuma consideração que permita avaliar qual o percentual da população total da RMC que poderia estar representado pela amostra examinada.

A investigação a seguir é uma tentativa de aproximação a partir das informações estatísticas existentes, de modo a ter uma avaliação sobre o percentual da população total da RMC para o qual é possível extrapolar os resultados da pesquisa.

Em termos nominais, dado o salário mínimo (SM) de R\$ 937,00 em 2017, foram incluídas na amostragem da pesquisa todas as pessoas que declararam renda familiar de até 7 SMs, ou R\$ 6.559,00. Isso significa que foram excluídas da pesquisa as pessoas que declararam renda familiar ou renda pessoal acima disso e significa também que, quando a pessoa declara ter renda familiar ou renda pessoal dentro dessa faixa, ela pode estar em qualquer ponto do

intervalo entre o limite mínimo e o limite máximo da faixa de renda. Por exemplo, na faixa mais alta de renda, os valores são entre R\$ 5.623 e R \$ 6.559.

Com esse objetivo, foram utilizadas duas referências para o estabelecimento da representatividade: a primeira referência tomou por base um texto do economista Rodolfo Hoffmann, e a segunda está baseada nos relatórios anuais da PNA do IBGE. Em seu trabalho, Hoffman, em texto de 2017 sobre a distribuição de renda no Brasil, que é do mesmo ano da pesquisa, trata da renda domiciliar per capita. Para que as informações de seu trabalho sejam úteis no questionamento sobre a representatividade da pesquisa da Unicamp, é necessário estudar os dados apresentados por Hoffmann.

Hoffman informa que a renda domiciliar per capita no Brasil estava assim distribuída pelos 10 decis da população brasileira, estratificados segundo sua renda.

Tabela 10 - Renda domiciliar per capita média de cada um dos dez decis da população brasileira, conforme situação do domicílio, de acordo com dados da PNAD Contínua de 2017

Extrato	Total	Urbano	Rural
Rendimento médio (R\$)	1.274	1.384	613
Percentil 10	189	235	78
20	317	375	149
25	387	450	188
30	469	502	228
40	601	653	310
50	757	836	402
60	941	1.003	509
70	119	128	672
75	1.356	1.497	797
80	1.613	1.755	937
90	2.551	2.809	1.223
95	4.016	4.433	1.739
99	9.568	10.119	3.681

Fonte: Dados extraídos de tabela apresentada por Hoffmann (2019)²⁴¹

Consideramos que a renda domiciliar per capita empregada por Hoffmann, multiplicada pelo número de pessoas por domicílio, é equivalente, ou muito próxima da renda familiar,

²⁴¹ HOFFMANN, R., Distribuição Da Renda, Brasil, 2017: Uma apresentação didática das principais características da distribuição da renda no Brasil de acordo com dados da PNAD Contínua de 2017, *Texto para Discussão n° 46 do IEPE/Casa das Garças*, maio de 2019. Disponível em: <https://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RDABR17K.pdf>. Acesso em 14/6/2025

conceito empregado na Pesquisa Unicamp. Há alguns ajustes a serem feitos aqui para que a informação seja utilizável.

Em primeiro lugar, a população brasileira levantada pelo censo de 2022 foi de 203.062.215. Esse número é conflitante com a população total utilizada por Hoffman em 2017, apontada por ele como sendo de 207 milhões.²⁴² Com base nos dados dos Censos, o IBGE informa que de 2010 a 2022, a população brasileira cresceu 0,52% ao ano.²⁴³

Calculando o crescimento da população brasileira entre 2010 e 2017 com base nisso, a população brasileira de 2017 pode ser estimada em 197.808.264. Além disso, a Pnad Contínua apontou uma quantidade de domicílios permanentemente ocupados em 2017 em 68,018 milhões.²⁴⁴ Esses números resultam que, em 2017, haveria em média 2,91 habitantes por domicílio no Brasil.²⁴⁵ Com base nessa informação, foi elaborada a Tabela 11.

Tabela 11 - Cálculo da renda domiciliar média, no Brasil, em 2017, com 2,91 moradores por domicílio, para os Decis 80, 90 e 95

Percentil	Renda Domiciliar Per Capita Urbana Mensal Média	Renda Domiciliar Mensal Urbana Média
80	1.755	5.104
90	2.809	8.169
95	4.433	12.892

Fonte: Tabela 10 acima, e PNAD IBGE

Comparando esses números com os números da tabulação da pesquisa da Unicamp, cujo valor máximo da faixa de renda mais elevada é de R\$ 6.559, é possível afirmar, sem levar em

²⁴² Uma das mais importantes constatações do Censo de 2022 foi a redução da população estimada previamente ao Censo. ALMEIDA, C.; NALIN, C. *Resultado do Censo 2022 surpreende especialistas: 'É inesperado, inusitado*. IBGE diz que há 203,1 milhões de habitantes no país, mas pesquisadores estimavam até 209 milhões. *Jornal O Globo* 28 jun. 2023, <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/06/censo-2022-tamanho-da-populacao-surpreende-especialistas-e-inesperado-inusitado.ghtml>. Acesso em: 17 maio 2025.

²⁴³ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *De 2010 a 2022, população brasileira cresce 6,5% e chega a 203,1 milhões*. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37237-de-2010-a-2022-populacao-brasileira-cresce-6-5-e-chega-a-203-1-milhoes>. Acesso em: 20 abr. 2025.

²⁴⁴ *Id.* SIDRA - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual. Tabela 6820 - Domicílios e Moradores, por tipo de domicílio Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/6578>. Acesso em: 2 set. 2024.

²⁴⁵ Do ponto de vista metodológico, foi dado preferência em utilizar este cálculo do que os números apresentados pela PNAD de 2017, tendo em vista a discrepância entre as estimativas vigentes então, e o resultado final do recenseamento realizado em 2022. O IBGE indicava em 2017, com base nas estimativas então realizadas, que haveria 3,0 habitantes por domicílio naquele ano. *Id.* SIDRA - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual. Tabela 6578 – Número médio e Moradores, por tipo de domicílio Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/6578#resultado>. Acesso em: 2 set. 2024.

consideração outras variáveis, que a faixa de renda mais elevada da amostra da pesquisa se encontra entre os decis 80% e 90% da renda domiciliar mensal média da PNAD 2017.

Trata-se de uma primeira aproximação, considerando que esses dados se referem ao Brasil, enquanto a pesquisa da Unicamp trata exclusivamente da RMC, sendo certo que a renda das pessoas dessa região metropolitana é mais alta do que a renda das pessoas no Brasil como um todo. Mas o intervalo de renda entre os 80% e os 90% é relativamente grande, e fica impossível ter mais precisão sobre quanto da população da RMC estaria incluída na pesquisa a partir dessas informações. Com base nos dados da PNAD de 2015, é possível aproximar mais do nosso escopo geográfico, a RMC utilizando dados da região Sudeste, e não de todo o Brasil.

A Tabela 12 apresenta o “rendimento médio mensal real dos domicílios particulares permanentes” de cada um dos 10 decis em que os domicílios da região Sudeste foram estratificados para o ano de 2015. A tabela tem duas colunas de valores, constando da primeira os valores nominais de 2015 apontados pela PNAD e, na coluna mais à direita, foram corrigidos na mesma proporção com que cresceu o SM entre 2015 e 2017.

Valores extrapolados para 2017 com base na evolução do salário mínimo (SM), Região Sudeste - Valores em Reais (R\$)

Tabela 12 - Comparação dos rendimentos médios mensais dos domicílios particulares permanentes, na Região Sudeste, por decil, entre 2015 e 2017

Decil	Rendimentos nominais médios do decil	Valores extrapolados para 2017 conforme evolução do SM
até 10	663	788
10 a 20	1.022	1.215
20 a 30	1.448	1.722
30 a 40	1.765	2.099
40 a 50	2.179	2.591
50 a 60	2.662	3.165
60 a 70	3.258	3.874
70 a 80	4.148	4.932
80 a 90	5.805	6.903
90 a 100	13.905	16.534

SM 2015 - R\$ 788

SM 2017 - R\$ 937

Evolução do SM 2017/2015 - 1,1891

Fonte: PNAD - 2014-2015, IBGE

Com base nesses valores, e comparando-os com os valores da tabulação da pesquisa da Unicamp, cujo valor máximo da faixa de renda mais elevada é de R\$ 6.559, é altamente provável que a amostra da pesquisa da Unicamp represente, no mínimo, algo entre 70% e 80% da população da RMC, sendo possível ainda que essa representatividade esteja entre 80% e 90% da população da RMC, conforme valores dos estratos hachurados na Tabela 12.

A partir dos números apresentados, apresentamos duas hipóteses: uma mínima e uma máxima.

Hipótese mínima: no caso extremo de a representatividade da pesquisa incluir apenas 70% da população da RMC, e adicionalmente, caso a informalidade fosse zero nas faixas de renda acima de 7 SMs, o índice de 67,4% de informalidade ajustado para 100% da população seria de 47,2%. Consideramos essa probabilidade como altamente improvável, tendo em vista a suposição de informalidade zero nas faixas mais altas de renda.

No caso da hipótese máxima, supondo que a pesquisa tivesse incluído 90% da população, e arbitrando a informalidade para a população na faixa de renda superior a 7 SMs em 20% (metade da informalidade constatada na faixa de 6 a 7 SMs (conforme Tabela 13), a informalidade global para a RMC seria de 63%.

Com base nisso, é possível afirmar que, em qualquer das hipóteses adotadas, os níveis de informalidade geral de titulação da propriedade imobiliária na RMC, 47,2% ou 63%, são extremamente elevados. Não se pode perder de vista que foram constatados níveis de informalidade acima de 90% para a população com renda abaixo de 1 SM, e acima de 80% na faixa entre 1 e 2 SMs (ver Tabela 13).

A questão da representatividade global da pesquisa tem sua importância relativa reduzida face aos índices de informalidade constatados em todas as faixas de renda até 7 SMs, que são extremamente elevados, e os índices de informalidade são absurdamente elevados para a população mais pobre.

4.6 METODOLOGIA DA PESQUISA DA UNICAMP

A pesquisa realizada foi a partir de um questionário contendo perguntas que foram feitas pelos entrevistadores às pessoas alvos da pesquisa. A amostra foi selecionada, de forma aleatória, em dez das maiores cidades entre as 19 da RMC. Essa limitação a dez cidades foi estabelecida em função dos custos envolvidos e considerada adequada pelos formuladores da pesquisa. A quantidade de amostras por cidade foi estabelecida proporcionalmente à população da cidade dentro da RMC.

Os entrevistadores receberam treinamento prévio à realização da pesquisa. O tamanho da amostra foi estabelecido em 643, para um nível de significância estatística necessária de 93%.²⁴⁶ Entre as 643 entrevistas realizadas, a tabulação contém um filtro principal, no qual 641 delas foram enquadradas alternativamente como formais ou informais. Não foi explicitado por que os realizadores da pesquisa enquadraram duas delas como cortiço-formal. Para a realização das tabulações apresentadas neste capítulo, eliminamos aquelas duas entrevistas, em função da falta de clareza sobre o significado daquele enquadramento.

As perguntas foram feitas apenas ao chefe da família, definido/a como o/a responsável pelas despesas da casa. As perguntas foram anotadas segundo as respostas dos entrevistados, isto é, sem que fosse necessário apresentar documentação para embasar as respostas. Outra limitação foi a faixa etária dos entrevistados, que deveriam estar entre 20 e 65 anos de idade.

4.7 MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELOS COORDENADORES DA PESQUISA

1 - Tabulação final da pesquisa

2 - Questionário - Questionário que foi utilizado pelos entrevistadores para seu trabalho de campo.

3 - Artigo apresentado em conferência do Banco Mundial, conforme consta nas referências bibliográficas.

²⁴⁶ O relatório Deliverable 2 assim apresenta o passo metodológico para definição do tamanho da amostra: *"Therefore, the minimum sample had to be at least 520 to achieve 95% of confidence in the field surveys. It is the most important issue the sampling process to have statistical significance, of an error up to 4.3% and 95% confidence level, that is, getting the same results in about 95% of the data. At the end of the surveying process T&A carried out 643 interviews, strengthening even more the statistical relevance of the study."*

4 - Relatórios Deliverable 1 e 2 - Esses são relatórios adicionais, em inglês, fornecidos pelos pesquisadores e que aparentemente foram entregues ao BID como relatórios da pesquisa.

4.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DA UNICAMP

Apresentamos a seguir os resultados das tabulações da pesquisa. Eles estão divididos em duas partes. Na primeira, estão os resultados quantitativos, isto é, os valores diretamente apurados pela pesquisa (informalidade e renda, informalidade e escolaridade, informalidade e gênero, etc.). Na segunda parte, apresentamos o que chamamos de resultados qualitativos, ou as razões pelas quais existe a informalidade, ou as razões pelas quais as pessoas estão, ou foram levadas a estar, na informalidade. Essa análise é uma tentativa de extrair essas informações a partir do material resultante da pesquisa, ainda que isso não tenha sido expressamente do seu interesse.

4.8.1 Análise quantitativa

Esta primeira parte da análise dos resultados da pesquisa da Unicamp tem um viés quantitativo. Analisaremos aqui as quantidades e percentuais de informalidade segundo critérios da inserção socioeconômica dos entrevistados, conforme os critérios de pesquisa empregados por seus formuladores.

De forma geral, os critérios disponíveis (renda, escolaridade e cor/etnia) servem como critérios indiretos para qualificar a população entrevistada de forma a estratificá-la segundo sua situação socioeconômica. O critério renda o faz de forma direta, e os outros critérios, de forma indireta: a situação econômica tende a ser melhor conforme o grau de escolaridade mais avançado, e as populações parda e negra tendem a ser mais encontradas entre os estratos mais pobres.

4.8.1.1 Mensuração global da informalidade

Uma propriedade é considerada formal quando o imóvel do entrevistado tem sua matrícula atualizada nos cartórios de registro de imóveis. A propriedade de um móvel é considerada informal na ausência da matrícula atualizada. As perguntas 41 e 42 apresentavam as seguintes alternativas de resposta para o entrevistado escolher:

1 - Matrícula no cartório de registro de imóveis

2 - Escritura de compra e venda

3 - Contrato de compra e venda (registrado no cartório de notas)

4 - Contrato de compra e venda (de gaveta)

5- Cohab

6 - Outros: **ANOTE** (Nesse caso, os entrevistadores ofereciam a possibilidade de outras respostas, para serem anotadas e posteriormente levadas à tabulação).

A partir das respostas, a tabulação apresentou os seguintes resultados:

Tabela 13 - Grau de formalidade e tipo de documento declarado

Grau de formalização	Tipo de documento	Qtd	%
Formal	Matrícula no cartório de registro de imóveis	209	32,6%
Informal	Escritura no cartório de notas	132	20,6%
Informal	Contrato particular sem registro no cartório de notas	132	20,6%
Informal	Não sabe/outros/sem documento	168	26,2%
Total dos informais		432	67,4%
TOTAL		641	100,0%

A conclusão mais abrangente, e talvez a mais importante da pesquisa é a constatação de que 67,4%, ou 432 entrevistados, estão em situação de informalidade, e apenas 32,6%, ou 209 entrevistados da amostra, declararam ter o título formal de propriedade.

Mesmo se fosse adotada uma interpretação complacente do conceito de propriedade formal, ou seja, se somássemos ao total de imóveis com matrícula atualizada aqueles com uma escritura formalizada no cartório de notas, essa formalidade "tolerante" alcançaria 52,6% dos

imóveis da amostra. Essa interpretação está citada no Deliverable 2, elaborado pela equipe liderada por Reydon, e a informalidade foi considerada elevada em relação ao esperado, mesmo com essa interpretação.²⁴⁷

4.8.1.2 Informalidade e estratos de renda

A Tabela 14 apresenta a distribuição da informalidade pelos estratos de renda conforme a metodologia adotada pela pesquisa.

Tabela 14 - Informalidade e estratos de renda

SM	Renda Familiar	Total da amostra	Informais	% dos Informais no estrato
até 1	ATÉ R\$ 937,00 (Até 1 salário mínimo)	57	52	91,2%
1 a 2	R\$ 938,00 a R\$ 1.874,00	170	140	82,4%
2 a 3	R\$ 1.875,00 a R\$ 2.811,00	141	93	66,0%
3 a 4	R\$ 2.812,00 a R\$ 3.748,00	88	56	63,6%
4 a 5	R\$ 3.749,00 a R\$ 4.685,00	61	30	49,2%
5 a 6	R\$ 4.686,00 a R\$ 5.622,00	75	41	54,7%
6 a 7	R\$ 5.623,00 a R\$ 6.559,00	49	20	40,8%
TOTAL		641	432	67,4%

²⁴⁷ Deliverable 2, "There was also a need to adjust the "formal and informal" definition for the Brazilian context. For Brazilian standards, formality is defined by the registration in the registry office of the household property, not just compliance with the zoning standards. Although, considering the information obtained with the interviews, a much broader sense was accepted, determining as "formal" all households with a legal document registered in any type of notaries (registry offices or notaries offices. Even with this adjustment, the results found were much lower than expected."

Gráfico 1 - Informalidade e estratos de renda

Esse gráfico mostra o percentual de entrevistados que estão em situação de informalidade em cada faixa de renda. Dos entrevistados na faixa de até 1 SM, 91,2% estão em situação de informalidade. Essa é a faixa de renda em que é maior a informalidade. A informalidade vai se reduzindo, de forma praticamente regular, à medida que cai a renda.

A faixa de renda com a menor informalidade está entre 6 e 7 SMs, apresentando 40,8% de informalidade. Apesar de ser a incidência de informalidade mais baixa da amostra, ainda assim, ela pode ser considerada elevada. A constatação mais evidente, a partir do exame dessas curvas, é a relação inversa entre formalidade de titulação e a renda familiar dos entrevistados.

4.8.1.3 Informalidade e grau de escolaridade

A pesquisa indagou também o grau de escolaridade dos entrevistados. As alternativas apresentadas para os entrevistados foram: 1. Ensino Fundamental I Completo (1º ao 5º ano); 2.

Ensino Fundamental II Incompleto (6º ao 8º ano); 3. Ensino Fundamental II Completo (6º ao 9º ano); 4. Ensino Médio incompleto (1º ao 2º ano); 5. Ensino Médio Completo (1º ao 3º ano); 6. Superior Incompleto; 7. Superior Completo; 8. Pós-Graduação; 9. Mestrado e 10. Doutorado. A alternativa "Analfabeto" não constou do questionário da entrevista.

Neste trabalho, foi adotado o critério de agrupar as categorias acima, com a finalidade de simplificar e facilitar o entendimento da relação entre grau de escolaridade e informalidade. Para a elaboração da Tabela 15, os estratos foram agrupados da seguinte forma: os itens de 1 a 3 foram agrupados sob a rubrica "Ensino Fundamental"; os itens 4 e 5 foram agrupados sob a rubrica "Ensino Médio" e os itens de 6 a 10 foram agrupados sob a rubrica "Superior ou Pós-Graduação". Apresentamos a seguir os resultados agrupados em três estratos, segundo a situação de formalidade ou informalidade.

Tabela 15 - Informalidade e Escolaridade

Informais por grau de escolaridade	Total da amostra	Formal		Informal	
		Qtd	%	Qtd	%
Ensino Fundamental	316	85	26,9%	231	73,1%
Ensino Médio	243	83	34,2%	160	65,8%
Ensino Superior ou Pós Graduação	82	41	50,0%	41	50,0%
Total	641	209	32,6%	432	67,4%

A seguir, é apresentada uma representação gráfica da tabela anterior:

Gráfico 2 - Informalidade e Grau de escolaridade

Fonte: Pesquisa Unicamp-BID

Nesse caso, 73,1% dos entrevistados com ensino fundamental incompleto ou completo (até a 9ª série) estão em situação de informalidade, colocando-os na pior situação de informalidade segundo esse critério.

Mesmo no caso dos entrevistados com ensino superior, fosse ele incompleto ou completo, ou com algum nível de pós-graduação, a informalidade abrange quase a metade da população nesse nível de Educação formal, com 49,4% da amostra em situação de informalidade. Assumindo que o grau de escolaridade tem relação direta com a renda da população, o resultado da tabulação dos dados segundo o grau de escolaridade é consistente com a tabulação anterior, que se refere à renda dos entrevistados.

4.8.1.4 Informalidade e cor/etnia

A pesquisa da Unicamp levantou também a cor ou etnia dos entrevistados, por meio da pergunta 7: "**Qual a sua cor/etnia?**" A pergunta continha as instruções **(LER) (RU- Resposta Única)**. Essa pergunta foi lida para o entrevistado e só eram aceitas respostas únicas.

Tabela 16 - Informalidade e Cor/ Etnia

	Qtd da amostra	Informal	Formal
Negra	186	75,3%	24,7%
Parda	66	72,7%	27,3%
Branca	381	63,0%	37,0%
Amarela e Indígena	8	50,0%	50,0%
Total	641		

A maior incidência percentual de informalidade foi constatada entre os entrevistados pardos e negros: 75,3% dos pardos e 71,6% dos negros estão em situação de informalidade. Somados, esses dois grupos representam 45,5% da amostra.

Apesar de o estrato de entrevistados que se declararam brancos ser o mais numeroso (382 dos 643 entrevistados, ou 59,4% da amostra), ele apresentou um percentual de informalidade menor do que o estrato de pardos e negros, sendo que 63,0% dos brancos estão em situação de informalidade. A seguir, apresentamos uma representação gráfica da Tabela 16.

Gráfico 3 - Informalidade e Cor/Etnia

4.8.1.5 Informalidade e gênero

Examinamos aqui os resultados da pesquisa quanto à relação do gênero com a informalidade. Na quarta pergunta do questionário da pesquisa, o entrevistador indicou, sem perguntar, o gênero do chefe da família, se homem ou mulher. Na Tabela 17, vemos que as mulheres chefes de família estão mais na informalidade do que os homens.

Tabela 17 - Informalidade e gênero

	Mulheres		Homens		Total
	Qtd	% Vertical	Qtd	% Vertical	
Formais	87	30,5%	122	34,3%	209
informais	198	69,5%	234	65,7%	432
Total	285		356		641

A informalidade é maior entre as mulheres. Enquanto as mulheres na informalidade são 69,5% do total de mulheres, os homens em situação de informalidade são 65,7%, do total de homens.

Na Tabela 18, a seguir, podemos constatar que o percentual de mulheres cresce à medida que a documentação é mais precária.

Tabela 18 - Gênero e tipo de documentação entre os informais

Informais	Mulheres		Homens		Total
Escritura	122	61,6%	164	70,1%	
Contrato de gaveta	45	22,7%	47	20,1%	
Loteamento clandestino ou favela	31	15,7%	23	9,8%	
Total Informais	198		234		432

Nessa tabela, as três linhas em que a informalidade pode se enquadrar estão em ordem crescente de informalidade: as escrituras significam uma situação melhor do que as duas seguintes, sendo o contrato de gaveta um documento menos seguro do que a escritura, e, por último, a moradia situada num loteamento clandestino ou favela, que representa a pior situação em termos de informalidade.

O resultado evidenciou que há entre os homens na informalidade 70,1% com escrituras e, entre as mulheres, há proporcionalmente menos, 61,6%. E a proporção de mulheres continua a crescer quando se analisa a situação das moradias em loteamentos clandestinos ou favelas, com as mulheres representando 15,7% do total de moradias nessa situação, enquanto os homens representam 9,8%.

4.8.1.6 Informalidade e IPTU

Uma das principais evidências da disfuncionalidade das instituições neste trabalho está centrada na desconexão legal e sistêmica entre as prefeituras (cadastros imobiliários) e os CRIs. A pesquisa da Unicamp traz elementos que corroboram essa hipótese, a partir da tabulação das respostas que incluem o IPTU.

É necessário dizer que a pesquisa não tinha como um de seus objetivos examinar a hipótese adotada por este trabalho. Uma das perguntas feita aos entrevistados, contudo, permitiu apurar que parte das moradias na informalidade são oneradas com IPTU. Isso apareceu quando os entrevistados foram perguntados acerca da importância relativa de determinados itens de gasto, e a tabela mostra os que elencaram o pagamento do IPTU entre eles.

A pergunta foi formulada da seguinte maneira: *“Pergunta 12 - Considerando a renda familiar e os gastos da família, gostaria que você me dissesse quanto a família gasta com IPTU.”*

Tabela 19 - Famílias em situação de formalidade e de informalidade que listam IPTU como despesa importante

	Qtd	Não tem esse tipo de despesa		Tem esse tipo de despesa	
		Qtd	%	Qtd	%
Formal	209	73	34,9%	136	65,1%
Informal	432	337	78,0%	95	22,0%

Essa pergunta fez parte de um conjunto de questões que indagavam sobre as despesas da família, incluindo os seguintes itens: prestação da casa, pagamento de negociação de dívidas, aluguel, condomínio, IPTU, conta de água /esgoto, conta de gás (encanado ou de botijão), conta

de telefone, conta de TV a cabo, conta de internet, convênio médico, saúde - remédios, farmácia, educação (escola, material didático, cursos extracurriculares), alimentação, transporte, lazer, prestação do carro, outras despesas, e ainda possibilitava a inclusão de outras não citadas.

Segundo esses números, 22% dos imóveis na informalidade pagam IPTU. Esse número pode estar subestimado, tendo em vista que é frequente as prefeituras isentarem certos imóveis de IPTU, especialmente os de menor valor. A hipótese de que existem imóveis regularmente inscritos no cadastro do IPTU que não pagam IPTU em função das isenções legais fica reforçada pela constatação da pesquisa, segundo a qual 34,9% dos imóveis formalmente titulados não pagam IPTU. Esse não pagamento de IPTU pelos imóveis formalmente titulados pode tanto ser fruto de isenções quanto originado de outras razões como, por exemplo, falhas no cadastramento, e essa questão não foi contemplada nas entrevistas.

Mesmo que seja descartada a possibilidade de isenção de IPTU, a hipótese da desconexão entre os cadastros imobiliários das prefeituras se confirma, tendo em vista o percentual indicado de imóveis sem titulação formal que pagam IPTU. Esses imóveis não constam nos registros dos respectivos CRIs, mas as prefeituras cobram o IPTU.

4.8.1.7 Informalidade e programas habitacionais públicos

Entre os 643 entrevistados para a pesquisa, 72 deles declararam ter adquirido seus imóveis por meio de um dos seguintes programas públicos: Cohab, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), MCMV e Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCCOP). Um declarante mencionou uma certa Associação Sem Casas. Desse total, 53 deles, ou 73,6% da amostra declararam estar em situação de informalidade.

Tabela 20 - Percentual dos entrevistados que adquiriram seu imóvel por meio de programas oficiais de habitação

	Sim		MCMV	CDHU	COHAB	Outro(1)
	Qtd.	%				
Formal	19	26,4%	0	3	13	3
Informal	53	73,6%	6	9	38	0
Total	72		6	12	51	3

A principal conclusão é de que os programas oficiais contribuem para a manutenção e ampliação da situação de informalidade de titulação de propriedade. Esses programas são conhecidos por oferecerem edificações realizadas em terrenos que em geral são do próprio Poder Público, e, na maioria das vezes, não estão regulares no que concerne à sua documentação de titularidade de propriedade. Apesar de serem programas para prover moradia para a população a preços e condições mais facilitadas do que os oferecidos pelo mercado, eles falham ao não prover a titularidade legal, aspecto de grande relevância para os cidadãos.

Além disso, é possível afirmar também, a partir dessa constatação, que os programas oficiais de moradia contribuem não apenas para a manutenção dos índices de informalidade, mas também para a permanência da cultura disseminada na sociedade em apresentar como aceitável que imóveis não tenham titulação de propriedade.

4.8.1.8 Informalidade e variação do preço da terra

Um dos efeitos mais relevantes da informalidade na titulação da propriedade imobiliária urbana é sobre o valor dos imóveis. Os imóveis formais têm maior valor de mercado do que os imóveis na informalidade. A pesquisa da Unicamp apresentou resultados com relação a essa variável.

No artigo apresentado na conferência do Banco Mundial, consta uma tabela de preços do m² referentes a cada uma das dez cidades que foram incluídas na pesquisa, estratificada em três categorias: formal, semiformal e informal. Na categoria formal, foram incluídos os imóveis declarados como tendo a matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis. Na categoria semiformal, foram incluídos os imóveis declarados como tendo escritura da compra em cartório de registro de notas, bem como os declarados como tendo um contrato particular assinado, mesmo sem a escritura. Na categoria informal, foram incluídos todos os outros imóveis para os quais não foi declarada a posse de nenhum dos documentos das demais categorias.

A tabela inclui entre estes, talvez erroneamente, os contratos de gaveta. O artigo não especifica as razões dessa classificação. Uma explicação possível para isso seria que os casos incluídos na categoria de semiformal foram adquiridos entre partes legítimas e não são resultado de ocupações, invasões ou outras formas adversas entre as partes.

Tabela 21 - Grau de formalidade e preço da terra

Município	Grau de formalidade	Elementos da amostra	% no Município	Preço do m ²	Relação entre formal e semiformal e informal
Americana	Formal	10	20,0%	726,18	
	Semi-informal (*)	36	72,0%	677,13	-6,8%
	Informal	4	8,0%	546,75	-24,7%
Indaiatuba	Formal	22	36,1%	859,43	
	Semi-informal (*)	35	57,4%	836,14	-2,7%
	Informal	4	6,6%	647,25	-24,7%
Sumaré	Formal	16	25,4%	472,23	
	Semi-informal (*)	34	54,0%	483,91	2,5%
	Informal	13	20,6%	357,85	-24,2%
Campinas	Formal	108	40,0%	773,43	
	Semi-informal (*)	59	21,9%	634,4	-18,0%
	Informal	103	38,1%	522,04	-32,5%
Hortolândia	Formal	11	22,0%	598,93	
	Semi-informal (*)	31	62,0%	594,94	-0,7%
	Informal	8	16,0%	626,29	4,6%
Paulínia	Formal	6	23,1%	819,76	
	Semi-informal (*)	18	69,2%	680,28	-17,0%
	Informal	2	7,7%	356	-56,6%
Sta Bárbara D'oeste	Formal	14	31,8%	669,64	
	Semi-informal (*)	24	54,5%	760,04	13,5%
	Informal	6	13,6%	469,83	-29,8%
Itatiba	Formal	7	26,9%	661,29	
	Semi-informal (*)	15	57,7%	505,99	-23,5%
	Informal	4	15,4%	429,5	-35,1%
Valinhos	Formal	6	22,2%	907,08	
	Semi-informal (*)	19	70,4%	719,95	-20,6%
	Informal	2	7,4%	660	-27,2%
Vinhedo	Formal	9	34,6%	951,91	
	Semi-informal (*)	15	57,7%	675,07	-29,1%
	Informal	2	7,7%	450	-52,7%
RMC	Formal	209	32,5%	750,01	
	Semi-informal (*)	285	44,5%	655,82	-12,6%
	Informal	147	23,0%	513,07	-31,6%

*Neste trabalho, nos casos em que os proprietários tinham apenas a escritura ou um contrato formal de compra e venda, eles sempre foram considerados como informais. Nessa tabela, esses casos aparecem separados dos formais e dos informais, porque foram assim apresentados pelos autores da pesquisa no artigo apresentado na Conferência do Banco Mundial.

Os dados da Tabela 21 foram extraídos de uma das tabelas apresentadas no artigo do Banco Mundial. Nem a tabulação fornecida, nem os textos disponibilizados apresentam

elementos para o cálculo do valor médio dos lotes na informalidade. Na documentação da pesquisa, há indicação de que, além das respostas aos questionários aplicados nas entrevistas, foram feitos levantamentos adicionais de preço de imóveis para chegar a esses valores.

As diferenças de valor entre lotes formais e informais varia entre os municípios. A maior discrepância de valores foi constatada no município de Paulínia, com o valor do m² dos imóveis informais 56,6% menor do que o dos imóveis formais.

Excepcionalmente foi constatado que o m² dos imóveis informais no município de Hortolândia apresentou valor maior (de 4,6%) do que dos imóveis formais naquela cidade. O mesmo ocorre no caso das amostras coletadas para os imóveis semiformais no município de Sumaré, que tem o m² com maior valor (2,5%) do que no caso dos imóveis formais.

A constatação mais relevante que se pode extrair dessa tabela é que o preço dos imóveis formais, conforme era esperado, é maior do que dos imóveis informais. Na média de toda a RMC, os imóveis formais têm o maior valor, os semiformais têm em média uma desvalorização de 12,6% em relação aos primeiros, e os informais têm uma desvalorização média de 31,6% em relação aos imóveis formais.

4.8.1.9 Desejo de ter seu imóvel formalmente titulado

A pergunta 33 do questionário indaga sobre o desejo do entrevistado em ter seu imóvel residencial titulado. Na realidade, a pergunta apresentou quatro asserções, para as quais o entrevistado deveria responder Concordo ou Discordo. As duas primeiras asserções perguntavam se a pessoa gostaria de mudar de cidade ou de bairro caso tivesse um aumento em sua renda.

As duas últimas perguntavam, na mesma situação de um hipotético aumento de sua renda, se o entrevistado gostaria de ter um imóvel titulado no mesmo lugar, ou em outro lugar. O agrupamento dessas duas últimas asserções é que nos permite ter uma avaliação do desejo dos entrevistados na titulação de suas moradias.

Tabela 22 - Chefes de família que desejam ter seu imóvel titulado

Titulado no mesmo lugar	197
Titulado em outro lugar	166
TOTAL	363
% dos Informais	84,0%

O resultado que a tabulação da pesquisa nos oferece mostra que a ampla maioria, 84% das pessoas em situação de informalidade, gostaria de ter o título de propriedade de sua moradia.

4.8.1.10 Formalidade e conexão às redes públicas de água e esgoto

Tabela 23 - Moradias em situação de formalidade ou de informalidade e ligação de água ou de esgoto

	Formal		Informal	
	Qtd	%	Qtd	%
Rede pública de água	208	99,5%	412	95,2%
Rede pública de esgoto	209	100,0%	398	91,9%
Total moradias nessa condição	209		433	

São duas as constatações relevantes a partir dos dados apurados na tabulação da pesquisa da Unicamp. Em primeiro lugar, constata-se a boa cobertura das redes públicas de água e esgoto na região da pesquisa, já que, em ambos os casos, essa cobertura atinge mais de 90% dos domicílios analisados. Essa cobertura é muito superior seja quando se compara com a média brasileira, seja com a média das regiões urbanas do Sudeste brasileiro²⁴⁸. A deficiência maior fica por conta das redes de coleta de esgoto. Em segundo lugar, a situação de informalidade coincide com níveis menores de cobertura de redes públicas de água e esgoto na área da amostra, quando comparamos as moradias formais e as informais.

²⁴⁸ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – SNS. *Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 25º Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos*. Brasília: MS, 2019. 58 p. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/snis/diagnosticos-antecedentes-do-snis/agua-e-esgotos-1/2019/2-Diagnostico_SNIS_AE_2019_Republicacao_31032021.pdf. Acesso 5 jun. 2025.

Tabela 24 - Atendimento com redes de água e de esgoto - Brasil

Macroregião	Índice de atendimento com rede - urbano (%)	
	Água	Esgotos
Norte	57,50%	12,30%
Nordeste	73,90%	28,30%
Sudeste	91,10%	79,50%
Sul	90,50%	46,30%
Centro Oeste	89,70%	57,70%
Brasil	83,70%	54,10%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional - 2019

É possível, portanto, constatar que, mesmo com um relativamente elevado nível de cobertura, existe um déficit nos serviços públicos de saneamento para atender às moradias em situação de informalidade de titulação.

4.8.1.11 Outros benefícios urbanísticos

A pesquisa levantou outros benefícios disponíveis, ou não, para as moradias segundo sua condição de formalidade.

Tabela 25 - Moradias em situação de formalidade ou de informalidade e outros benefícios urbanos

	Formal		Informal	
	Qtd	%	Qtd	%
Rua de terra	3	1,4%	49	11,3%
Rua sem iluminação pública	0	0,0%	12	2,8%
Existe calçadas na quadra	2	1,0%	49	11,3%
Total de moradias nessa condição	209		433	

Segundo a tabulação da pesquisa, a existência de ruas pavimentadas ou calçadas, de iluminação pública e de calçadas nas quadras é praticamente universal no caso das moradias formais. Esses benefícios já são menos frequentes no que concerne às moradias em condição de informalidade de titulação, sendo que, no caso de iluminação pública, a cobertura é menos discrepante do que os outros itens. A pesquisa oferece mais um indicador que relaciona a informalidade com deficiências na cobertura de benefícios urbanísticos e serviços públicos.

4.8.2 Análise qualitativa, ou as razões para a informalidade

A formulação inicial para uma proposta de pesquisa para este trabalho tinha como um de seus objetivos principais, além de quantificar a informalidade, investigar as razões pelas quais as pessoas deixariam de ter seu imóvel devidamente titulado nos termos da lei. Esta parte se distingue da primeira, a análise quantitativa, em que aqui se procura extrair dos dados da pesquisa motivações e razões para a situação de informalidade conforme constatado ao longo das entrevistas e consolidado na tabulação final, ainda que não fosse essa exatamente a intenção original dos pesquisadores. Apesar da pesquisa da Unicamp não ter esse objetivo, ela fez perguntas cujas respostas podem contribuir para essa averiguação.

1 - Interesse em formalizar

Esta pergunta, a de número 43, foi dirigida aos entrevistados que não têm titularidade, aqueles que chamamos de informais.

Texto da Pergunta 43:

Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é "Nada Interessado" e 5 é "Totalmente interessado", o quanto você tem interesse em ter a **escritura de propriedade da casa e do terreno** em que mora?

- 1 - Muito interessado
- 2 - Interessado
- 3 - Nem muito nem pouco interessado
- 4 - Pouco interessado
- 5 - Nada interessado

A tabulação da pesquisa apresentou os seguintes resultados:

Tabela 26 - Interesse dos entrevistados em situação de informalidade que responderam à pergunta 43

	Qtd	%
1 - Muito Interessado	104	24,1%
2 – Interessado	86	19,9%
A - Total dos Interessados (1+2)	190	62,1%
3 - Nem muito, nem pouco Interessado	51	11,8%
4 - Pouco Interessado	65	15,0%
B - Total dos menos interessados (3+4)	116	37,9%
	126	29,2%

5 - Não responderam		
C - Total dos Informais	432	100,0%
"Respondentes" = (A + B)/C	306	70,8%

A Tabela 26 mostra que houve 70,8% entre aqueles que possuem imóveis considerados informais que se interessaram em responder à pergunta 43 (Tem interesse?). Denominamos esse grupo de Respondentes, e há uma razão para isso.

Esses Respondentes, seja porque têm interesse na titulação, seja porque não têm interesse, informaram aos entrevistadores a razão de suas respostas. Este último grupo, que engloba todos os que responderam à pergunta 43, distingue-se do grupo que simplesmente não respondeu. Para fins desta análise, consideramos que os Respondentes manifestaram interesse em dar sua avaliação sobre a questão da titulação, ainda que alguns o tenham feito pela negativa de interesse. O grupo Respondentes se distingue, portanto, dos que não responderam, a partir da interpretação de que manifestaram um interesse que os outros não tiveram em responder. Esse agrupamento de respostas não indica que os que não responderam não consideram relevante a questão dos custos.

As duas próximas perguntas apresentaram alternativas para que os Respondentes qualificassem suas respostas. A pesquisa dividiu os entrevistados em dois grupos: aqueles que responderam com as alternativas 4 e 5 (“*Pouco Interessado*” e “*Não Responderam*”) foram direcionados para a pergunta 44, e os que responderam 2 e 3 (“*Muito Interessado*” e “*Pouco Interessado*”) foram direcionados para a pergunta 45.

A pergunta 44: *"(Se respondeu 5 e 4 na P 43), Deseja ser proprietário com título de propriedade se estas condições existirem (escolha 3 opções)."*

- 1 - Se eu tiver recursos financeiros
- 2 - Se nós pudermos pagar pelos serviços de regularização
- 3 - Se eu conseguir condições de um financiamento do governo
- 4 - Estar bem localizado e perto de transportes públicos
- 5 - Se eu estiver próximo ao trabalho

6 - Outros motivos. **Anote:**"...

Entre as alternativas para a pergunta 44, consideramos que as alternativas de 1 a 3 apontam o custo como a questão principal, enquanto as outras duas se referem a outras razões para fundamentar sua escolha.

A pergunta 45: "**(Se respondeu 3, 2 ou 1 na pergunta 43), Eu não me importo em ser proprietário de uma casa com escritura/título de propriedade por estas condições (ESCOLHA 3 OPCÕES).**"

1 - Eu não quero pagar uma taxa fixa para comprar

2 - Não podemos pagar pelos serviços de regularização

3 - Não podemos pagar pelo tamanho da casa ou número de quartos necessários

4 - Aqui nós estamos bem localizados e perto de transporte

5 - Outros motivos. **Anote:**

Entre as alternativas para a pergunta 45, consideramos que as alternativas 1 e 2 apontam os custos como o problema. A alternativa 3 poderia ser incluída nesse grupo, mas, como ela tem uma redação que poderia deixar dúvidas, não foi incluída. A alternativa 4 poderia ser interpretada como se a titularidade fosse dispensável, ou de caráter secundário, já que a questão do transporte aparece como de mais relevância.

Os formuladores da pesquisa claramente enquadraram os respondentes das alternativas 4 e 5 ("Interessados") como prováveis pretendentes à regularização e tentaram antecipar potenciais dificuldades para o ato de registro. No caso dos respondentes das alternativas 2 e 3 ("Não interessados"), a pergunta 45 teve a intenção de levantar as razões que os levaram a não desejar a regularização.

Se interpretarmos as respostas às perguntas 43, 44 e 45 como indicação da principal dificuldade para a regularização, a questão do custo surge com clareza como razão principal.

O agruparmos os dois conjuntos de respostas demonstrou que 70,8% dos entrevistados (os Respondentes) manifestaram interesse pela questão da titulação. Essa interpretação é

possível porque aqueles que inicialmente aparecem como "Não Interessados" revelaram quais as suas dificuldades com a questão da regularização da titulação.

Analisando conjuntamente as respostas às perguntas 44 e 45, apresenta-se o seguinte quadro:

Tabela 27 - Respondentes que indicaram que o custo é o principal obstáculo para a titulação

	Qtd.	%
A - "Interessados"		
"Se eu tiver recursos financeiros"		
"Se nós pudermos pagar pelos serviços de regularização"		
"Se eu conseguir condições de um financiamento do Governo"		
Total A	163	
B - "Não Interessados"		
"Eu não quero pagar uma taxa fixa para comprar"		
"Não podemos pagar pelos serviços de regularização"		
Total B	59	
Respondentes que indicaram "Custos" (A+B)	222	72,5%
TOTAL de Respondentes	306	

Essa estruturação dos resultados das entrevistas permite conhecer que 72,5% dos Respondentes indicam que os custos envolvidos nos processos de obtenção do título de propriedade são o principal obstáculo para obter o título de propriedade.

É bem verdade que a pesquisa não tinha por objetivo específico apurar as razões que os entrevistados teriam para que seus imóveis estivessem na informalidade. O enfoque era um pouco diferente, mas, a partir dessa reorganização das respostas, é possível perceber a importância do custo para obtenção da titulação para os entrevistados.

4.9 CONCLUSÕES A PARTIR DA TABULAÇÃO DA PESQUISA

A partir da análise das tabulações apresentadas pela pesquisa de campo realizada pela Unicamp na RMC, podemos constatar fatos relevantes para este trabalho. O primeiro deles é que a informalidade:

1 – Cresce inversamente à renda nos sucessivos estratos analisados, chegando a 91,2% para a população de até 1 SM, mas, mesmo no estrato de renda mais alta analisado, 6 a 7 SMs, a informalidade é elevada, ou seja, 40,5%;

2 – Cresce inversamente ao grau de escolaridade do chefe da família, atingindo 53,5% do estrato com ensino fundamental incompleto ou completo, e 9,5% para o estrato com ensino superior ou pós-graduação. Esse item seria um forte indicativo da dificuldade de entendimento do processo de titulação, que se agrava para as pessoas com menor escolaridade.

3 – Conforme se agrava o grau de informalidade da documentação, maior é a presença de mulheres chefes de família, em comparação com os homens chefes de família. Apesar de a quantidade global de mulheres chefes de família ser menor do que a quantidade de homens chefes de família, há mais mulheres do que homens, nos graus mais graves de informalidade (86 x 68 casos). Além disso, a informalidade é maior para a população parda (75,3%) e negra (72,7%) quando comparada com a população branca (63,0%).

Em todos os casos examinados anteriormente, existe uma correlação dos fatores examinados (educação formal, gênero e etnia/cor da pele) com a renda. Essa correção serve como confirmação da questão do custo para a obtenção da titulação.

Ainda que não se possa precisar o percentual da população da RMC para o qual as conclusões desta pesquisa possam ser estendidas, a informalidade de titulação de propriedade é extremamente elevada, e ela é particularmente mais alta quando se trata de população de renda mais baixa.

Com relação ao valor da terra, o valor das moradias informais é menor do que o das moradias formais. Na RMC, como um todo, o valor do m² das moradias informais é 31,6% menor do que o das moradias formais, e uma documentação de melhor qualidade, ainda que não plenamente formalizadora da titulação, faz com que as propriedades se desvalorizem um pouco menos, ou 12,6% em relação às propriedades formais.

Mesmo no caso de entrevistados que compraram a moradia por meio de programas oficiais, a ampla maioria deles (74,6%) estava em situação de informalidade. É possível

concluir a partir disso que o Estado, por meio dos seus programas oficiais de habitação, é um elemento que contribui para a manutenção e o aumento da informalidade de titulação da propriedade imobiliária. Os dispositivos legais que reduzem os custos de titulação no caso de aquisição inicial, mas restaurando os custos regulares a partir do segundo adquirente, contribuem para essa situação.

Outra conclusão importante da pesquisa é que 84% dos entrevistados (Tabela 22) que se encontram em situação de informalidade deseja ter o título de propriedade imobiliária de seus imóveis. Esse resultado é particularmente importante quando contrastado com uma forte presença na literatura que tende a desconsiderar ou minorar esse desejo da população.

E, finalmente, mas talvez a observação mais importante para o desenvolvimento deste trabalho, a pesquisa contribui no sentido de confirmar a hipótese principal da tese sobre a disfuncionalidade institucional, em especial no que tange à ausência de ligações legais e sistêmicas entre prefeituras e CRIs, quando se constata que pelo menos 22% dos imóveis na informalidade são contribuintes do IPTU, apesar da ausência de título legal de propriedade.

Conclusões e considerações finais

Em primeiro lugar, é possível afirmar com segurança que convivemos com elevada incidência de informalidade de titulação de imóveis residenciais, e até mesmo que isso afeta a maior parte da população brasileira. Igualmente é possível afirmar que esse fenômeno é causador de grande insegurança jurídica, especialmente para todos os afetados, isto é, a maioria dos cidadãos.

O fato de que a maioria da população está excluída dos serviços públicos de registro e titulação da propriedade imobiliária, marcado pelo elevado custo e complexidade desses processos, somado à conivência e omissão do Estado, (aí incluídos o poder executivo, o judiciário e o legislativo), torna inescapável a necessidade de profundas reformas nesse sistema, em especial nos cartórios bem como na sua relação com as prefeituras.

A pesquisa de campo realizada na Região Metropolitana de Campinas apurou que a informalidade de titulação de imóveis residenciais atinge entre 47% e 63% da população. A população mais pobre é a mais prejudicada, aumentando a informalidade à medida que cai a renda, chegando a mais de 90% para a população com renda abaixo de 1 Salário Mínimo, mas mantendo níveis acima de 40% para faixas de renda entre 6 e 7 Salários Mínimos.

Entre outras conclusões, a pesquisa apurou que a informalidade é mais frequente entre os negros e pardos do que entre os brancos, é maior entre as mulheres do que entre homens e é proporcionalmente maior quanto menor a educação formal do chefe da família. A pesquisa apontou ainda que 84% dos chefes de família em situação de informalidade gostariam de ter um imóvel com título formal de propriedade. E, finalmente, a pesquisa comprovou também que as moradias legalmente tituladas têm maior valor de mercado do que as que estão na informalidade, num percentual que varia entre 12,6% e 31,6%.

Na ausência de estatísticas a respeito, tendo em conta a proximidade geográfica, os perfis socioeconômicos e demográficos semelhantes e a mesma legislação que rege todo o estado de São Paulo, é possível considerar relevantes os resultados da pesquisa empírica na RMC - Região Metropolitana de Campinas para a cidade de São Paulo.

A disfuncionalidade das instituições destinadas a prover esse direito à população é a razão pela qual se constata percentuais elevados de imóveis residenciais na informalidade de titulação. A disfuncionalidade se verifica através de evidências e dificuldades enfrentadas pelos

cidadãos, oriundas dos problemas nas operações destinadas à obtenção do título de propriedade. A disfuncionalidade tem origem na passividade de atuação de prefeituras e CRIs, bem como nos trâmites e custos dessas duas instituições, cujas atribuições abrangem o mesmo parque instalado de imóveis, sem que haja qualquer relação legal ou sistêmica entre ambas, recaindo sobre os cidadãos todo o esforço, todo o custo e a maior parte dos prejuízos resultantes de informações incompatíveis entre os dois sistemas.

Não se chega a uma conclusão desse tipo de maneira direta e simples. Instituições são construções sociais complexas, que têm origem em um conjunto de fatores como cultura, eventos históricos, formas de organização da sociedade, estruturas econômicas, estruturas de poder, instituições destinadas à produção das leis, níveis de governo, etc. A conclusão pela disfuncionalidade resulta da análise combinada dos problemas enfrentados pelos cidadãos.

Entre os elementos e evidências principais estão: o custo elevado para a obtenção do título de propriedade; o desconhecimento do complexo processo de obtenção do título de propriedade e atualização dos direitos sobre os imóveis por parte da população; a não obrigatoriedade legal de registrar as alterações nos vínculos de propriedade dos direitos relativos aos imóveis; e a convivência e complacência da população e do Estado com a posse de imóveis em lugar da propriedade formal, que vem de séculos.

Esses problemas, que são materializados no cotidiano dos cidadãos e que permitem concluir pela disfuncionalidade institucional, estão associadas ao ambiente mais amplo do descaso do Estado brasileiro, em todos os seus níveis, quando falha em garantir o acesso irrestrito ao direito de propriedade. Essa deficiência do Estado em garantir esse direito certamente está relacionada às deficiências similares em outras áreas que afetam os cidadãos, como a educação, a saúde e a segurança pública, além de uma atuação discricionária em favor dos que detêm poder.

Ao mesmo tempo que os custos de acesso à titulação são elevados, eles são desproporcionais aos seus custos efetivos, em claro desrespeito às leis, e são regressivos na sua imposição e nos seus resultados, dado que custam mais para os de menor renda, e resultam em prejuízos proporcionalmente maiores à medida que mais pobre é o cidadão.

O mercado de imóveis no Brasil é um ambiente em que predomina a insegurança jurídica. Se é certo que aqueles que têm acesso à plena titulação conseguem atingir um nível

razoável de segurança jurídica, o ambiente geral é de insegurança, tendo em vista que o percentual de informalidade de titulação é majoritário.

Derivada da insegurança jurídica decorre a desvalorização dos imóveis na situação de informalidade. Isso gera efeitos danosos para cada um dos cidadãos afetados individualmente e também para a economia como um todo, com efeitos mais danosos à medida que alcança os estratos de renda mais baixos.

Os prejuízos se dão também na habitação. A informalidade de titulação, que é prevalecente no estoque de imóveis residenciais, prejudica a população na sua capacidade de adequar as cambiantes necessidades habitacionais ao longo da vida com sua capacidade econômica, devido à iliquidez e desvalorização de sua poupança, cujo maior item, na ampla maioria dos casos, é representado pelo imóvel residencial.

A informalidade poderia ser menor caso as operações de compra e venda de imóveis fossem menos penosas e intrincadas para os cidadãos. Recai sobre estes todo o trabalho de conciliar os registros das prefeituras com os cartórios de registro de imóveis. Caso ocorra discrepância entre esses dois registros, o problema é exclusivamente do cidadão, que fica refém dos cartórios, totalmente passivos na sua atribuição de serviço público, e das prefeituras que não têm outra preocupação além de arrecadar os impostos, independentemente de quem seja proprietário do imóvel.

A lei não deixa claro quem é responsável pelo cadastro de imóveis. Caso um imóvel tenha algum conflito de definições cadastrais (área, confrontações, limites, etc.) que os cartórios encontrem em seus próprios registros, eles podem negá-lo, deixando o cidadão no limbo, ficando apenas com este último o encargo de resolver essas pendências.

Os cadastros imobiliários das prefeituras não têm poder sobre as indefinições advindas dos livros dos cartórios. Os cadastros imobiliários no Brasil não são padronizados, nem as prefeituras têm precedência sobre a individuação de cada imóvel nas questões de registro de propriedade. Se soma a isso que os cartórios de registro de imóveis não têm capacidade técnica para exercer funções de cadastro imobiliário. O Brasil não é aderente às definições internacionais sobre cadastro de imóveis e das tendências internacionais recentes sobre registro e cadastro imobiliário, em especial as que recomendam a unificação dessas duas funções. O

impacto dessas providências sobre a arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ITCMD e IR) é certamente significativo.²⁴⁹

Os impactos dessas disfuncionalidades restringem a capacidade de desenvolvimento econômico do país, principalmente por manter fora do mercado a maior parte dos imóveis residenciais (e provavelmente também os imóveis não residenciais), e contribuem para a manutenção e o agravamento das desigualdades econômicas e sociais, afetando em maior proporção os mais pobres.

Não se podem ainda ignorar as atividades de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro em que os imóveis, no mundo todo, ocupam lugar de destaque. A compra de imóveis em dinheiro vivo, de origem suspeita, é prática publicamente reconhecida. A questão da habitação, que fica negativamente afetada pela predominância da informalidade de titulação, é aspecto da mais alta relevância nesse ambiente de capitalismo incompleto. Outros aspectos seriam a reduzida geração de emprego e renda, bem como os impactos negativos na arrecadação tributária.

A informalidade de titulação vigente que é, na prática, o impedimento de acesso dos cidadãos ao direito de propriedade, o que possibilita hipotetizar sobre as relações entre as deficiências do sistema de registro da propriedade e vários outros problemas do setor, como a ausência de estatísticas de imóveis, as deficiências nos cadastros de imóveis, a brutal ineficiência da política de regularização fundiária, a elevada tributação dos atos registrares e a desproporcional remuneração dos titulares dos cartórios. Tudo isso nos remete aos trabalhos de Douglas North, Acemoglu e Robinson e Raymundo Faoro, quando discorrem sobre instituições extrativas de riqueza, que, por oposição, não são inclusivas dos cidadãos.

A questão institucional que este trabalho focaliza privilegiadamente na ausência de relações formais entre CRIs e prefeituras é parte de problemas institucionais nos quais o Estado tem papel de destaque. O Estado tem sido inerte em atuar para retificar os problemas da

²⁴⁹ O CIB – Cadastro Imobiliário Brasileiro, que atribui um número exclusivo para cada imóvel no Brasil, é um pequeno passo em direção à melhoria dos sistemas de cadastro imobiliário e de registro e titulação de imóveis no Brasil. A Instrução Normativa n. 2.274 de 15/8/25 da Receita Federal do Brasil definiu os padrões a serem seguidos pelos CRIs para atribuição do número CIB de cada imóvel. Ele não substituiu as funções dos CRIs nem o cadastro imobiliário das prefeituras. A criação do CIB e do SINTER Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, pelo Decreto nº 8.764/2016, mantém o padrão confuso e recortado em pequenas e incompletas alterações nos sistemas de registro, titulação e cadastro de imóveis, padrão este que tem início com a Lei de Terras de 1850 e que se repete ao longo de todas as alterações nessa legislação desde então. O SINTER foi criado por decreto n.8.764 de 10/5/2016 na gestão de Dilma Rousseff, o qual foi profundamente alterado pelo decreto n.11.208 de 26/9/2022, durante o mandato de Jair Bolsonaro.

informalidade de titulação de várias formas: ignora o problema; não faz diagnósticos, ou os faz com má qualidade; não avalia o desempenho das políticas públicas existentes de regularização fundiária e não atua para garantir o acesso irrestrito ao direito de propriedade.

Sendo assim, o Estado contribui para a manutenção da insegurança jurídica nas questões dos imóveis, não conferindo a impessoalidade necessária para que aumente a efetividade e a eficácia do sistema de titulação, não permitindo assim o acesso irrestrito a toda a população e impedindo o livre curso dos negócios. Os efeitos da soma de todas essas deficiências sobre o maior estoque de capital fixo da economia têm impacto direto sobre a arrecadação de tributos, pela subcobrança, pela evasão fiscal, e, por consequência, sobre a própria capacidade de ação do Estado.

A forma de inserção das instituições e sistemas com a função de prover a titulação de imóveis para a população tem evidente caráter monopolista. Essas funções só podem ser exercidas pelos cartórios, seja os de notas, seja os CRIs, e as distorções encontradas são prova disso. Ainda que haja nuances entre a atuação dos cartórios de notas e os CRIs, sendo que estes têm um monopólio territorial enquanto os cartórios de notas não o têm, apenas na sua função, o Estado tem se mostrado completamente ausente no seu papel de garantidor geral da sociedade. Ele não atua, como é esperado dele em economias capitalistas, para regular e corrigir as distorções de mercado, como é o caso dos monopólios.

A situação monopolística fica evidenciada pelos custos elevados, pela dupla cobrança, pelas distorções no sistema tributário, pelas deficiências no desempenho de sua atuação e pelas elevadas margens auferidas por seus operadores. A compreensão dessa situação monopolista, aliada à omissão do Estado, é mais fácil de entender quando se associam as distorções econômicas observadas com as análises de North e Faoro sobre instituições apropriadas por segmentos da sociedade, em que não prevalece a organicidade de suas funções, mas sim sua inserção e influência na estrutura de poder, remetendo ao caráter extrativo e não integrativo dessas instituições nos termos propostos por Acemoglu e Robinson.

Não é por falta de meios tecnológicos de alta eficiência e produtividade (Lidar, IA e bancos de dados, por exemplo) que a questão do cadastro de imóveis é empecilho ainda vigente. A desatualizada base tecnológica dos CRIs é tão flagrante, que pode mesmo ensejar hipótese de que isso seja funcional à predominância da informalidade. As limitações dos sistemas não

estão dadas pela inexistência de tecnologias, que são amplamente conhecidas e disponíveis, mas caracterizam opções políticas relacionadas às estruturas de poder.

Outra limitação relevante é o entendimento majoritário que prevalece na produção intelectual sobre o tema que, de forma geral, ignora as questões relacionadas à titulação de propriedade das moradias, não distingue entre os conceitos de posse e propriedade, não reconhece os impactos significativos resultantes dessa indistinção e ignora ou desconsidera o desejo da população pela titulação de sua moradia. À medida que sejam superadas visões da titulação como mera formalidade, ou de que isso seja entendido como assunto de foro restrito a advogados, e que a titulação seja entendida como tão relevante para a qualidade de vida quanto a qualidade das edificações, e também que essa produção deixe de ignorar o desejo e o direito da população pela titulação, o fenômeno da informalidade de titulação poderá ser mais rapidamente superado.

A solução da prevalente informalidade de atualização das moradias no Brasil não resolverá por si só os problemas da desigualdade, que afetam não apenas a moradia, mas também todas as dimensões sociais das camadas mais pobres, porém pode contribuir para isso. É essencial que medidas que contribuam para superar os problemas no acesso à titulação sejam acompanhadas de políticas públicas de provimento de habitação para toda a população, em especial a parcela que não tem acesso aos mecanismos de mercado. Uma política nacional de habitação deve ter, obrigatoriamente, estes dois componentes: programa habitacional subsidiado para os mais pobres e acesso irrestrito à titulação de propriedade.

Finalizando estas considerações, é obrigação do pesquisador, inclusive como declarada intenção deste trabalho, apresentar sugestões para que as disfuncionalidades das instituições e dos sistemas possam ser superadas, as quais são elencadas a seguir, ainda que de forma sintética:

- Estabelecimento, por lei, de padrões mínimos para cadastros imobiliários municipais, hoje inexistentes.
- Estabelecimento dos cadastros imobiliários municipais como referência única e obrigatória de cadastro de imóveis, em especial nos atos de registro de imóveis.
- Estabelecimento de porta única de entrada para requerimentos de alterações dos direitos sobre os imóveis. O cidadão requer a alteração do registro e os CRIs informam

automaticamente as prefeituras. Isso simplificaria enormemente a vida dos cidadãos, reduziria os custos, limparia os cadastros e registros imobiliários de incorreções e imprecisões e aumentaria a arrecadação de tributos e a capacidade financeira e de planejamento do Estado em todos os níveis. Pré-requisito para isso é introdução da tecnologia de bancos de dados nos CRIs (conceito amplamente utilizado desde a década de 1960) de forma a racionalizar e baratear os custos dos serviços, permitir a conexão entre arquivos com os cadastros imobiliários municipais e a produção de estatísticas de suas atividades.

- Criação de mecanismos públicos de escrutínio e avaliação de desempenho dos serviços prestados, bem como dos preços cobrados pelos CRIs, de forma a cumprir as determinações legais existentes. O modelo de referência para isso são as agências reguladoras de serviços públicos, bem como a experiência acumulada com essas instituições.

- Redução dos emolumentos, alinhando-os aos custos reais incorridos, em respeito à legislação. Substituição dos aumentos inerciais pela inflação, por revisões periódicas dos custos.

- Cessação de cobrança de impostos embutidos nos emolumentos, devido à sua opacidade e questionável ilegalidade. Alternativamente redirecionar os recursos para programas habitacionais de Estado.

- Isenção e/ou redução dos impostos (ITBI e ITCMD) e emolumentos nas transações imobiliárias para baixa renda.

- Introdução da obrigatoriedade de registro e averbação de alterações de direitos sobre imóveis.

- Irrevogabilidade dos negócios realizados com base nas certidões de matrícula de imóvel emitidas pelos CRIs, sem exceções, aumentando a segurança jurídica e reduzindo a complexidade e os custos.

- Anistia para imóveis na informalidade para a população de baixa renda para todos os custos e tributos e redução para os demais. Essa proposta se baseia no fato de que os custos de registro são muito elevados, razão principal para a informalidade. Possível desdobramento da anistia para imóveis empregados para sonegação e lavagem de capitais. Isso, associado à redução dos custos, ensejaria melhora gradual dos cadastros de prefeitura e de CRIs.

Adicionalmente se poderia estabelecer a atividade regular (mensal) de consolidação das informações relativas aos cadastros imobiliários e IPTU, bem como dos alvarás de construção emitidos por todos os municípios brasileiros, consolidação esta a ser operada pelo IBGE. Com isso, o Brasil passará a ter estatísticas do estoque de imóveis existentes e dos fluxos de entrada e saída desse estoque. Igualmente o IBGE passaria a consolidar mensalmente as informações das atividades dos cartórios. A Receita Federal passaria a ser obrigada a publicar mensalmente as estatísticas das Declarações de Operações Imobiliárias (DOIs) que recebe dos cartórios.

Referências

ABRAMO, P. C. *Favela e mercado informal: A nova porta de entrada dos pobres nas cidades brasileiras*. 1a. ed. Porto Alegre: FINEP, 2009, 340p.

ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. *Why nations fail - the origins of power, prosperity, and poverty*. 1. ed. New York: Crown Publishers, 2012. 571p.

ADLINGTON, G. *et al. Real Estate Registration and Cadastre Practical Lessons and Experiences*. 1. ed. Perth, Adlington, 2020, 171p .

AGÊNCIA AMAZONAS. *Regularização fundiária: Wilson Lima destaca que Estado trabalha para dar segurança jurídica a donos de imóveis*, Agência Amazonas, 2025. Disponível em: <https://www.agenciaamazonas.am.gov.br/noticias/regularizacao-fundiaria-wilson-lima-destaca-que-estado-trabalha-para-dar-seguranca-juridica-a-donos-de-imoveis/>. Acesso em: 1 jun. 2025.

AGUILAR FILHO, H. A. *O institucionalismo de Douglass North*. 2009, 206 p. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

ALFONSIN B. *Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas*. 2000. Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/RegularizacaoFundiaria/Preservacao_Ambiental_Moradia.pdf. Acesso em: 3 maio 2025.

ALFONSIN, B. Depois do Estatuto da Cidade: ordem jurídica e política urbana em disputa, Porto Alegre e o urbanizador social. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, v. 7, n. 2, p. 47-60, nov. 2005.

ALFONSIN, B. DE M.; LANFREDI, E. S. O Direito à moradia digna: de direito fundamental à transformação em ativo financeiro. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico*, São Paulo n. 7/12, p. 85-104, jan. 2021.

ALMEIDA, C.; NALIN, C. *Resultado do Censo 2022 surpreende especialistas: 'É inesperado, inusitado*. IBGE diz que há 203,1 milhões de habitantes no país, mas pesquisadores estimavam até 209 milhões. *Jornal O Globo* 28 jun. 2023, <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/06/censo-2022-tamanho-da-populacao-surpreende-especialistas-e-inesperado-inusitado.ghtml>. Acesso em: 17 maio 2025.

AMARAL, M. *Segurança jurídica registral no Brasil: a estruturação, a confiança sistêmica e o enfrentamento dos desafios da era digital*. 2022, 333 p. Tese (Doutorado em Direito), Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo. Disponível em <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11788>, Acesso em: 4/6/2025

ARBIX, G.; ZILBOVICIUS, M.; ABRAMOVAY, R. Desenvolvimento e instituições: a importância da explicação histórica. *In: Razões e Ficções do Desenvolvimento*. São Paulo: Editora Unesp-Edusp, 2001. p. 10-20.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES – BRASIL (ANOREG - BR). *Cartório em Números*. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2024/01/Cartorios-em-Numeros-5a-Edicao-2023-Especial-Desjudicializacao.pdf>. Acesso em 4 jun. 2025.

AUGUSTO, R.; FERREIRA, S.; PEREIRA, R. B. Os Registros Paroquiais de Terras no estudo do processo de formação do território: o estudo de caso da Freguesia de Caconde-SP, século XIX. In: SEMINÁRIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMÓRIA, 9, 2019. *Anais*. Campinas, SP. Campinas: SP: Unicamp, 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *BCB, ANEXO VI - Objetivos das Políticas Monetária, Creditícia e Cambial*. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 2021. Disponível em: https://www1.siof.planejamento.gov.br/siopdoc/lib/exe/fetch.php/pldo:anexo_vi_objetivos_das_politicas_monetaria_crediticia_e_cambial.docx. Acesso em: 1 jun. 2025.

BARROSO, L. R. Os Donos do Poder: a Perturbadora Atualidade de Raymundo Faoro. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*. Brasília, v. 12, n. 3, p. 19–34, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5102/rbpp.v12i3.8839>. Disponível em: https://luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2023/04/RBPP_Os-Donos-do-Poder.pdf. Acesso em: 4 jun. 2025.

BONDUKI, N. *Origens da Habitação Social no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Estação Liberdade FAPESP, 1998. 343p.

BRASIL. Lei Federal nº 8.835/1994, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos Cartórios). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 21 nov. 1994.

BRASIL. Lei nº 10.169/2000, de 29 de dezembro de 2000. Regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2000.

BRASIL. Lei nº 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. Lei nº 5.172/1966, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 27 out. 1966.

BRASIL. Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, e dá outras providências. *Portal da Presidência da República*, 23 dez. 2016.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Lei de Terras, nº 601/1850, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas no império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. *Coleção das Leis do Brasil*. 1850. v. 1., p. 307.

BRASIL. Lei nº 10.257/2001, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2001.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – SNS. *Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 25º Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos*. Brasília: MS, 2019. 58 p. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/snis/diagnosticos-anteriores-do-snis/agua-e-esgotos-1/2019/2-Diagnostico_SNIS_AE_2019_Republicacao_31032021.pdf. Acesso 5 jun. 2025.

BUENO, A. P. DA S.; REYDON, B. P. Indefinição jurídica da propriedade: aspectos legais associados à propriedade da terra. In: FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION (Ed.). *Governança de Terras: da teoria à realidade brasileira*. Brasília: FAO/SEAD, 2017. Cap. 3, p. 65-102.

CAMPANTE, R. G. O Patrimonialismo em Faoro e Weber e a Sociologia Brasileira. *DADOS – Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, n. 46, p. 153–193, 2003. DOI 10.1590/S0011-52582003000100005. Acesso em: 4 de jun. 2025.

CAMPOS NETO, R. C. *Correio debate: Como fazer os juros caírem no Brasil*. Banco Central do Brasil, 2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_CorreioDebate_vpub.pdf. Acesso em: 24 ago. 2023.

CANO, W. *Raízes da Concentração Industrial em São Paulo*. 1. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1977. 320p.

CASSETARI, C.; SERRA, M. H.; SERRA, M. G. *Registro de imóveis*. 4. ed. Indaiatuba: Ed. Foco Jurídico, 2020. 651p.

CHINELLI, F. Os Loteamentos de Periferia. In: VALLADARES, M. *Habitação em Questão*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. Cap. 3, p. 49–68.

COCKBURN, J. C. The Mystery of Credit. *Land Lines*, Cambridge - MA, v. 14, n. 2, p. 5–7, abr. 2002. Disponível em: <https://www.lincolninst.edu/app/uploads/2024/04/lla020403.pdf>

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). *Justiça aberta*. 2025. Disponível em: https://www.CNJ.jus.br/corregedoria/justica_aberta/? Acesso em: 1 maio 2025.

CONTÁBEIS. *Tabelas UFESP de 1997 a 2025*. 2025. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/tabelas/ufesp/>. Acesso em: 1 maio 2025.

D'OTTAVIANO, M. C.; SILVA, S. L. Q. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas questões. *Planejamento e Políticas Públicas*, Brasília n. 32, p. 201–231, 16 jul. 2010. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/172/185>. Acesso em: 4 jun. 2025.

DEQUECH, D. Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics. *Journal of Post Keynesian Economics*, London, v. 30, n. 2, p. 279-302, 2007. Disponível em: https://www.academia.edu/1121934/Neoclassical_mainstream_orthodox_and_heterodox_economics. Acesso em: 4 jun. 2025. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/67908/A%20LUTA%20PELA%20REGULARIZACAO%20FUNDIARIA%20NA%20VILA%202023%20DE%20AGOSTO%20EM%20CURITIBA%20-versao%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 jun. 2025.

FAORO, R. *Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro, Editora Globo, 2012, 929p.

FAORO, R. A questão nacional: a modernização. *Estudos Avançados*, v. 6, n. 14, p. 7–22, abr. 1992. Disponível em: <https://revistas.usp.br/eav/article/view/9563>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FARIA, B. C. *Análise constitucional e econômica do sistema registral imobiliário do Brasil e dos Estados Unidos: segurança jurídica, eficiência e custo*. 2022. 256 p. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) - Universidade do Vale do Itajaí.

FEDERAL RESERVE BANK. *Analysis based on New York FED consumer credit panel/Equifax data household debt and credit 2022*. Disponível em: www.newyorkfed.org/microeconomics, New York Acesso em: 4 jun. 2025.

FERNANDES, E. Desafios da regularização fundiária urbana no contexto da Lei Federal nº 13.465/2017. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico*, Belo Horizonte: Fórum, v. 8, n. 15, p. 9–24, 2022. Disponível em: <https://biblioteca.ibdu.org.br/direitourbanistico/article/view/858>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FERNANDES, E. Looking Beyond Land Titling and Credit Accessibility for the Urban Poor. In: GREGORY, I.; HONG, Y. *Property Rights and Land Policies*. Cambridge, MA: Lincoln Institute Of Land Policy. 2009. Cap. 12, p. 296–316.

FERNANDES, E. Law and the production of urban illegality. *Land Lines*, p. 1, maio 2001. Disponível em: <https://www.lincolnst.edu/app/uploads/2024/04/lla010501.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FERNANDES, E. The influence of De Soto's The Mystery of Capital. *Land Lines*, p. 5–8, Janeiro 2002. Disponível em: <https://www.lincolnst.edu/app/uploads/legacy-files/pubfiles/lla020103.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FERNANDES, V. B. *A relação entre a governança de terras e o desenvolvimento econômico: da teoria a uma revisão sistemática de resultados empíricos*. 2018. 116 p. Tese (Doutorado em Economia) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, Universidade de Campinas, 2018. DOI: 10.47749/T/UNICAMP.2018.995175. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/995175>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FERNANDES, V. B.; REYDON, B. P. An exploration of the relationship between land governance and development through a systematic review of interventions. *Land Use Policy*, London, v. 138, mar. 2024. DOI: doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107032.

FIX, M. DE A. B. *Financeirização e Transformações Recentes no Circuito Imobiliário no Brasil*. 2011, 288 p. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas. Disponível em: <https://www.labhab.fau.usp.br/publicacoes/financeirizacao-e-transformacoes-recentes-no-circuito-imobiliario-no-brasil/> Acesso em: 4 jun. 2025.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional No Brasil - 2016-2019*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021. 173p.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional no Brasil 2008*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2008. 141p.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Déficit Habitacional no Brasil 1995*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995. 76p.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. *Metodologia do Déficit Habitacional e da Inadequação de Domicílios no Brasil, 2016 - 2019*. 1. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2021. 80p.

FURTADO, C. *Formação Econômica do Brasil*. 1. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971. 248p.

GAIARSA, C. M. Uma avaliação da política brasileira de regularização fundiária desde 2009. *In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 23, Latin American Real Estate Society, São Paulo, 2024. Anais*. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://lares.architexturez.net/doc/oai-lares-id-lares-2024-4dq4>. Acesso em: 4 jun. 2025.

GAIARSA, C. Regularização Fundiária Urbana: Distribuição de Riqueza e Redução do Custo do Crédito. *In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 19, Latin American Real Estate Society, São Paulo, 2019. Anais*. São Paulo, 2019. Disponível em: <https://lares.architexturez.net/doc/lares-2019-04-martinsgaiarsa>. Acesso em: 4 jun. 2025.

GALA, P. S. DE O. *Teoria e Retórica em Douglass North: subsídio para uma análise de sua contribuição*. 2001. 103 p. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Análise Econômica) EAESP – Escola de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.

GALVÃO JUNIOR, A. C. *Regulação e universalização dos serviços de água e esgoto: estudo do nordeste brasileiro*. 2008. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo.

GILBERT, A. On the Mystery of Capital and the Myths of Hernando de Soto: What difference does legal title make? *International Development Planning Review*, v. 24, n. 1, March 2002. DOI 10.3828/idpr.24.1.1. Disponível em: https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_infrastructure/pdf_land%20tenure/ESFN_AERUS_Gilbert_mystery_capital.pdf. Acesso em: 2 set. 2022.

GROSTEIN, M. *A Cidade clandestina: os ritos e os mitos - O papel da irregularidade “na estruturação do espaço Urbano no Município de São Paulo. 1900-1987. 1987, 280p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo.*

HADDAD, F. *O Terceiro Excluído*. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar. 2022. 288p.

HERNANDEZ, C. L. G. *Modelo regulatório do setor elétrico no Brasil e sua repercussão jurídica nos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica*. 2010. 96p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

HOFFMANN, R., Distribuição Da Renda, Brasil, 2017: Uma apresentação didática das principais características da distribuição da renda no Brasil de acordo com dados da PNAD Contínua de 2017, *Texto para Discussão n° 46 do IEPE/Casa das Garças*, maio de 2019. Disponível em: <https://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2019/02/RDABR17K.pdf>. Acesso em 14/6/2025

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo 2022 - Favelas e Comunidades Urbanas: Resultados do universo*. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Favelas_e_comunidades_urbanas_Resultados_do_universo/Anexos/FavelasComunidadesUrbanas_Apresentacao.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *De 2010 a 2022, população brasileira cresce 6,5% e chega a 203,1 milhões*. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37237-de-2010-a-2022-populacao-brasileira-cresce-6-5-e-chega-a-203-1-milhoes>. Acesso em: 20 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Domicílios Censo 2022*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225&t=resultados#:~:text=XLSX,-ODSVer%20no>. Acesso em: 20 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *PNAD - Conceitos e métodos*, Rio de Janeiro, IBGE, 2015. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Notas_metodologicas/notas_metodologicas.pdf. Acesso em: 2 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *SIDRA - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual. Tabela 6820 - Domicílios e Moradores, por tipo de domicílio* Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/6578>. Acesso em: 2 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *SIDRA* - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual. Tabela 6578 – Número médio e Moradores, por tipo de domicílio Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/6578#resultado>. Acesso em: 2 set. 2024.

INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG). *FIG Statement on the Cadastre*. 1995. Disponível em: <https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub11/figpub11.asp>. Acesso em: 20 abr. 2025.

JACOMINO, S. Por uma nova ordem jurídico-registral no Brasil. *In: Observatório do Registro: ensaios, crônicas e outras excentricidades*. 2003. Disponível em: <https://cartorios.org/2003/11/28/por-uma-nova-ordem-juridico-registral-no-brasil/>. Acesso em: 24 maio 2025.

KRAUSE, C.; DENALDI, R. *Núcleos urbanos informais* - abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional. Brasília: IPEA, 2022. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11549/54/Nucleos_Urbanos_Informais_2022.epub. Acesso em: 20 abr. 2025.

LAGO, I. J. *História do Registro de Imóveis*. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 286p.

LAGO, I. J. Standardization and integration of the electronic real estate registry system of Brazil (SREI): the National Operator of SREI (ONR). *In: WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY - THE WORLD BANK*, 2019 - Washington DC, March, 2019. *Anais*. Washington DC, 2019.

LAMANA PAIVA, J. P. *História do sistema registral brasileiro*. Registro de imóveis Primeira Zona de Porto Alegre, 2014, Porto Alegre. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/arquivos-anteriores-privados/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/historia-do-sistema-registral-brasileiro.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.

LISBOA, J.; LIMA, A. Regularização fundiária urbana: Direito humano à moradia digna, um dos instrumentos de combate à desigualdade social. *Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade*, Florianópolis, n. 2/1, p. 274–292, jan-jun 2016. DOI: doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2525-989X/2016.v2i1.521. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistaDireitoUrbanistico/article/view/521>. Acesso em: 20 abr. 2025.

LOPEZ, A.; MOTA, C. G. *História do Brasil: uma interpretação*. 1. ed. São Paulo: Editora Senac, 2008.

LUFT, R. Regularização da propriedade ou propriedade da regularização? *In: Habitação e Direito à Cidade*. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2021. Cap. 2, p. 29–50.

MACEDO, J. Urban land policy and new land tenure paradigms: Legitimacy vs. legality in Brazilian cities. *Land Use Policy*, v. 25, n. 2, p. 259–270, abr. 2008. DOI <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2007.08.001>. Disponível em :

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837707000671?via%3Dihub>. Acesso em: 20 abr. 2025.

MARCONDES, R. L. Crédito privado antes da grande depressão do século XX: o mercado hipotecário. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 749–786, 1 out. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-41612014000400004>. Disponível em: <https://revistas.usp.br/ee/article/view/38357>. Acesso em: 20 abr. 2025.

MARICATO, E. Metrópole, legislação e desigualdade! *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 17, n. 48, p. 151–166, 2003. DOI: 10.1590/S0103-40142003000200013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/26363329_Metropole_legislacao_e_desigualdade. Acesso em: 20 abr. 2025.

MARICATO, E. *Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade desigualdade e violência*. São Paulo: Hucitec, 1996, 141 p. Disponível em: https://erminiamaricato.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/11/metropole_periferia_capitalismo_completo.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

MARICATO, E. *O Ministério das Cidades e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Cidades Brasileiras: A matriz patrimonialista*. Rio de Janeiro: Políticas Sociais Acompanhamento e Análise, 12, fev. 2006. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4508/1/bps_n.12_ensaio2_ministerio12.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

NORTH, D. *Institutions, institutional change and economic performance*. 1. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990. 152p.

OLIVEIRA, L. M. G. O princípio da especialidade subjetiva e os regimes de bens no cartório de registro de imóveis. In: *JUS.COM.BR*. 22 out. 2014. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-principio-da-especialidade-subjetiva-e-os-regimes-de-bens-no-cartorio-de-registro-de-imoveis/147408971>. Acesso em: 3 maio 2025.

PASTERNAK, S. Loteamentos irregulares no município de São Paulo: uma avaliação espacial urbanística. *Planejamento e Políticas Públicas*, v. 34, jan-jun 2010. p. 131–170. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/170>. Acesso em: 3 maio 2025.

QUEIRÓZ, R. *O Quinze*. 117 a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2024. 208p.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Grandes Números DIRPF 2021 - Ano-Calendário 2020*. Brasília, DF. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/grandes-nmeros-do-imposto-de-renda-da-pessoa-fsica>. Acesso em: 3 maio 2025.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Tabela 14 - Resumo das Declarações por Ocupação Principal do Declarante*, Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/dados/ocupacao-principal-do-declarante-metadados.pdf>. Acesso em: 3 maio 2025.

REYDON, B. P. (org.). *Governança de terras: da teoria à realidade brasileira*. 1. ed. Brasília: Food and Agricultural Organization, 2017. 378p. Disponível em: https://www.eco.unicamp.br/images/Livro_NEA.pdf. Acesso em: 5 jun. 2025.

REYDON, B. P. A Regulação Institucional da Propriedade de Terra no Brasil: Uma Necessidade Urgente. *e-premissas - Revista de Estudos Estratégicos*, Groningen, Países Baixos, v. 2, p. 25–60, jan. 1981. Disponível em: <https://data.landportal.info/library/resources/suelourbanoorg3323/regulacao-institucional-da-propriedade-da-terra-no-brasil-uma>. Acesso em: 5 jun. 2025.

ROCHA, T. S. M. *Análise dos desafios da regularização fundiária em Senador Canedo (GO): estudo de caso do loteamento Jardim de Todos os Santos - III Etapa*. 2020, 106 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Unialfa, Goiânia.

ROLNIK, R. *A cidade e a lei*. 1. ed. São Paulo: Nobel, 2007. 95p.

ROLNIK, R.; FERNANDES, E. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Regularização Fundiária de Assentamentos Informais Urbanos Regularização fundiária de assentamentos informais urbanos*. 1. ed. Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2001. Cap. 4, p. 29-52.

SALOMÃO, L. F. *Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial N° 389.37 2-SC (2001/0152522-4)*. Brasília: [s.n.]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/4350438/inteiro-teor-12204139>. Acesso em: 5 jun. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 11.021/2001, de 28 de dezembro de 2001. Revoga artigos da Lei n. 3.724, de 14 de março de 1983, e institui a contribuição de solidariedade para as Santas Casas de Misericórdia, estabelecidas no território do Estado. *Diário Oficial da Estado*: seção 1, São Paulo, SP, 29 dez. 2001.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 11.331/2002, de 26 de dezembro de 2002. Dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, em face das disposições da Lei federal n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000. *Diário Oficial da Estado*: seção 1, São Paulo, SP, 27 dez. 2002.

SECOVI. *Secovi Pesquisa do Mercado Imobiliário*. São Paulo, 2019. Disponível em: <https://v6.secovi.com.br/downloads/pesquisas-e-indices/balancos-do-mercado/2019/arquivos/balanco-do-mercado-imobiliario-2019.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2023.

SILVA, L. O. *Terras devolutas e latifúndio*. 2a. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. 401p.

SILVA, V. F. DA. *A luta pela regularização fundiária na vila 23 de agosto em Curitiba*. 2019. 51p. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

SIMÕES, A. M. A segurança na aquisição da propriedade. *Revista do Arquivo Municipal*, 82, 1942.

SOTO, H. DE. *El misterio del capital*. 1. ed. Lima, Peru: Editorial Planeta, 2019. 297p.

TAUNAY, A. DE E. *Taunay - A História do Café no Brasil*. 1. ed. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do Café, 1939. 549 p.

TREVELIM, I. R. *A posse na regularização de assentamentos urbanos*. 2014. 245p. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

TUTIKIAN, C. F. *Propriedade Imobiliária e o Registro de Imóveis*. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 301p.

VIEIRA, J. R. P. A. *Transmissão da propriedade de imóvel pelo registro do título e segurança jurídica: um estudo de história do direito brasileiro*. 2009. 234p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

VIOTTI DA COSTA, E. *Da Monarquia à República - Momentos Decisivos*. 6. ed. São Paulo: Editora Unesp, 1999. 491p.

WESTIN, R. *Há 170 anos, Lei de Terras desprezou camponeses e oficializou apoio do Brasil aos latifúndios* - Senado Notícias. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios>. Acesso em: 12 ago. 2023.

WIKIPEDIA. *Légua* – Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gua>. Acesso em: 25 ago. 2023.

WILSCH, H. The German “Grundbuchordnung”: History, Principles and Future about Land Registry in Germany. *Fachbeitrag*, v. 4, p. 224–233, 2012. Disponível em: https://geodaesie.info/images/zfv/137-jahrgang-2012/downloads/zfv_2012_4_Wilsch.pdf. Acesso em 5 jun. 2025.

Anexos

Anexo 1 - Questionário da pesquisa da Unicamp

JOB 158/16: - PROJETO: "CAMPINAS"

DATA: 3/2017 - VALIDADE: 3/2018

Nº Quest: _____

NOME DO ENTREVISTADOR: _____

DATA DA ENTREVISTA ____/____/____ INICIO ____:____ HS - TÉRMINO: ____:____ HS

CRÍTICO:

VERIFICADOR:

ATENÇÃO: APLICAR O QUESTIONÁRIO APENAS COM PESSOAS DE IDADES ENTRE 20 A 65 ANOS, COM RENDA PESSOAL/FAMILIAR ENTRE R\$ 937,00 E R\$ 6.559,00 QUE MORAM NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.

Bom dia/ tarde/ noite! Sou pesquisador (a) da **Toledo & Associados** de São Paulo e estamos realizando junto com a **Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)** e com o **BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento**, uma pesquisa de questões demográficas, socioeconômicas e de habitação. Esta entrevista é voluntária e confidencial e suas respostas serão utilizadas apenas para fins de estatística. Você poderia colaborar respondendo algumas perguntas? Obrigado.

P.A) CONTROLE DE COTAS: TIPO DE SITUAÇÃO DE MORADIA (VER COERÊNCIA P41/P42)

Entrevistador: Não pergunte, após a entrevista identifique a situação da moradia e anote:

1	FORMAL Matricula no cartório de registro de imóveis	2	INFORMAL Escritura de compra e venda	3	INFORMAL Contrato de compra e venda registrado no cartório de títulos e documentos	4	INFORMAL Contrato de compra e venda de gaveta	5	INFORMAL Loteamento irregular/ciandestino ou favela -	6	Cortiço - formal ou informal
---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	------------------------------

P.B) Você é o principal chefe da casa, ou seja, a pessoa que contribuiu economicamente com as despesas da casa?
ATENÇÃO ENTREVISTADOR: Importante abordar a pessoa responsável pelas despesas da casa, se não se encontra, marque um horário e retorne.

1	Sim → CONTINUE	2	NÃO → PEÇA PARA FALAR COM O CHEFE DA CASA
---	----------------	---	---

FILTRO 1) Qual sua idade? (RU) MENOS DE 20 ANOS E MAIS DE 65 ANOS → AGRADEÇA E ENCERRE

1	20 a 35 anos	2	36 a 45 anos	3	46 a 55 anos	4	56 a 65 anos
---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

FILTRO 2) Qual cidade o (a) Sr (a) reside? (ATENÇÃO A COTA COM SUPERVISOR)

1	Americana	6	Paulínia
2	Campinas	7	Santa Barbara d'Oeste
3	Hortolândia	8	Sumaré
4	Indaiatuba	9	Valinhos
5	Itatiba	10	Vinhedo

FILTRO 3) Em qual destas faixas de renda FAMILIAR esta residência se encaixa? (APRESENTAR CARTÃO 1)

FILTRO 3A) E a sua RENDA PESSOAL? (APRESENTAR CARTÃO 1)

FAIXAS DE RENDA	RENDA FAMILIAR	RENDA PESSOAL
RECUSA → AGRADEÇA E ENCERRE		
ACIMA DE R\$ 6.559,00 (7SM) → AGRADEÇA E ENCERRE		
ATE R\$ 937,00 (Até 1 salário mínimo)	1	1
R\$ 938,00 a R\$ 1.874,00	2	2
R\$ 1.875,00 a R\$ 2.811,00	3	3
R\$ 2.812,00 a R\$ 3.748,00	4	4
R\$ 3.749,00 a R\$ 4.685,00	5	5
R\$ 4.686,00 a R\$ 5.622,00	6	6
R\$ 5.623,00 a R\$ 6.559,00	7	7
NÃO TEM RENDA PESSOAL → ATENÇÃO AO CONTROLE DE COTA		96

P.3B) Existe alguém desempregado em idade de trabalhar em seu domicílio?

1	Sim. QUANTAS PESSOAS? ANOTE _____	2	Não
---	-----------------------------------	---	-----

PERFIL

P.1) Sexo: (NÃO PERGUNTE, SÓ ANOTE)

1	Masculino	2	Feminino
---	-----------	---	----------

P.2) Qual o seu estado civil? (RU)

1	Casado/ União estável	3	Solteiro
2	Divorciado/ Desquitado/ Separado	4	Viúvo

P.3) Incluindo o(a) Sr.(a) e excluindo os empregados, quantas pessoas moram em sua residência atual? (RU)

ANOTE: _____

ATENÇÃO ENTREVISTADOR MENCIONAR AO ENTREVISTADO: PARA AS SEGUINTE PERGUNTAS, IREMOS LEVAR EM CONSIDERAÇÃO APENAS AS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA SUA FAMÍLIA

P.4) Qual o grau de parentesco dessas pessoas que moram com vc?

1	Marido/esposa/companheiro(a)	4	Pai/mãe	Outros: ANOTE: _____
2	Filhos → FAÇA P.5 E P6	5	Imãos/Imãs	
3	Amigos (as), conhecidos.	6	Parentes (avós, tios, primos, etc)	

P.5) Quantos filhos moram com o você? (RU)

P.6) Qual a idade dos filhos que moram com você? (RM)

P. 5 (nº de filhos)	1	2	3	4	5	6	7
P.6 (idade) ANOTE:	-1 Menos de 1 ano						

P.7) Qual o seu grau de escolaridade? (RU)

1	Ensino Fundamental I Completo (1º ao 5º ano)	6	Superior Incompleto
2	Ensino Fundamental II Incompleto (6º ao 8º ano)	7	Superior Completo
3	Ensino Fundamental II Completo (6º ao 8º ano)	8	Pós Graduação
4	Ensino Médio incompleto (1º ao 2º ano)	9	Mestrado
5	Ensino Médio Completo (1º ao 3º ano)	10	Doutorado

P.7A) Qual a sua cor/etnia?(LER)(RU)

1	Branca	2	Parda	3	Negra	4	Amarela	5	Índigena
---	--------	---	-------	---	-------	---	---------	---	----------

P.8) Em qual destes ramos de atividades profissionais, você se encaixa (considerar ramo principal) ENTREGAR CARTÃO 8. (RU)

1	Aposentado/ Pensionista	8	Proprietário Serviço
2	Autônomo que paga INSS	9	Trabalhador de Indústria
3	Desempregado	10	Trabalhador de Comércio
4	Profissional Liberal (nível universitário)	11	Trabalhador de Serviço
5	Proprietário Comércio	12	Trabalhador Rural
6	Proprietário Indústria	13	Funcionário Público/ Militar
7	Proprietário Rural	14	Free Lancer/ Bico que não paga INSS

P.9) (DETALHAR ATIVIDADE PROFISSIONAL) Qual a sua profissão? (RU)

ANOTE: _____

3

RENDA E OS GASTOS

PARA TODOS

P.10) De que maneira é comprovada a sua renda pessoal? (RM)

1	Holerite	4	Imposto de renda
2	Não tem como comprovar	5	Extrato de aposentadoria INSS
3	Extrato Bancário		Outro. ANOTE:

P.11) Incluindo todos da casa, quantas pessoas na sua residência ajudam a compor a renda familiar ?

ANOTE: _____

P.11.A) Qual é a renda **familiar total** desta residência? (VER COERÊNCIA FILTRO 3) ANOTE: R\$ _____,00

P.11.B) Qual a % (porcentagem) da participação do Chefe da Família na renda total ? ANOTE: _____ %

P.12) Considerando a renda familiar e os gastos da família, Gostaria que o voçê me dissesse quanto a família gasta com: (LER)

ITEM	VALOR MENSAL	NÃO TEM ESSE GASTO
Prestação da casa	R\$	-2
Pagamento de negociação de dívidas	R\$	-2
Aluguel	R\$	-2
Condomínio	R\$	-2
IPTU	R\$	-2
Conta de água/esgoto	R\$	-2
Conta de luz	R\$	-2
Conta de gás (encanado ou botijão)	R\$	-2
Conta de Telefone (inclui fixo e celulares)	R\$	-2
Conta de TV a cabo	R\$	-2
Conta de Internet	R\$	-2
Convênio médico	R\$	-2
Saúde- remédios, farmácia	R\$	-2
Educação (escola, material didático, cursos extra curriculares)	R\$	-2
Alimentação	R\$	-2
Transporte	R\$	-2
Combustível	R\$	-2
Lazer	R\$	-2
Prestação de carro	R\$	-2
Outras Despesas. Quais?		

P.12A) Sua família tem **gasto** mais do que recebe? (RU)

1	Sim → CONTINUE	2	Não → PULE/P/P13
---	----------------	---	------------------

P.12B) Como tem feito para pagar suas contas: (LER)

1	Usa o cheque especial
2	Pede emprestado
3	Deixa de pagar algumas contas do mês
4	Outro. ANOTE:

4

P.13) Dentre todas as despesas citadas anteriormente (P12), quais são as 3 despesas você tem a maior preocupação em pagar? (RM)

1	Prestação da casa	12	Convênio médico
2	Pagamento de negociação de dívidas	13	Saúde (remédios, farmácia)
3	Aluguel	14	Educação
4	Condomínio	15	Alimentação
5	IPTU	16	Transporte
6	Conta de água /esgoto	17	Combustível
7	Conta de luz	18	Lazer
8	Conta de gás	19	Prestação de carro
9	Conta de Telefone		Outro. Anote
10	Conta de TV a cabo		
11	Conta de Internet		

P.13A) Nos últimos três meses, sua família viveu ... (APRESENTAR CARTÃO 13A E LER) (RM)

1	Ajuda de parentes, amigos que não vivem em sua casa	6	Salário
2	Aposentadoria, pensão	7	Seguro desemprego
3	Bolsa Família	8	Pró labore (remuneração do empresário)
4	Indenização trabalhista		Outros. Anote
5	Poupança		

REGIÃO ONDE TRABALHA E A LOCOMOÇÃO

(ATENÇÃO: SE P8 FOR CODS. 1 E 3 → PULE P/P19)

P.14) Em qual bairro você trabalha? (RU)

P.14.A) Em qual cidade? (RU)

COD.		P.14 BAIRRO	P.14A CIDADE

P.14B) (APLICAR PARA QUEM NÃO MORA EM CAMPINAS - VER FILTRO2, MAS TRABALHA EM CAMPINAS -VER P14A CIDADE ONDE TRABALHA) Por qual motivo você trabalha em Campinas e mora em outra cidade? (EXPLORE)

--	--

P.15) Qual(is) meio(s) de transporte(s) você utiliza para ir trabalhar? (RM)

1	A pé	5	Metrô	Outro. Anote
2	Bicicleta	6	Ônibus	
3	Carro próprio	7	Ônibus fretado	
4	Carona de amigos	8	Taxi/Uber	

(SE TRABALHA EM CASA PULE P/P.19)

P.16) Quanto tempo você gasta na IDA de casa para o trabalho? ANOTE EM MINUTOS: _____m

P.17) E quanto tempo você gasta na VOLTA do trabalho para casa? ANOTE EM MINUTOS: _____m

P.18) Somente para quem disse P.15 cod 5/6 e 7: Quantas conduções utiliza para CHEGAR no local de trabalho? ANOTE: (quantidade de condução)

REGIÃO ONDE MORA E A SATISFAÇÃO

(PARA TODOS)

P.19) Em qual bairro você mora? (RU)

P.19A) Em qual cidade? (RU)

COD.	P.19 BAIRRO	P.19ª CIDADE

5

P.20) Onde você nasceu? (Ler as opções) (RU)

Neste bairro	1	Região Rural deste país	4
Em outro bairro desta cidade	2	Em outro país	5
Em outra cidade deste país	3	Outro Município da Região Metropolitana de Campinas	6

P.21) Há quanto tempo você mora neste bairro?

ANOTE TEMPO	
-------------	--

P.22) Pensando em alguns aspectos do seu BAIRRO, o quanto você diria que está satisfeito com...

ASPECTOS (LER)	Muito Satisfeito	Satisfeito	Nem muito, nem pouco Satisfeito	Pouco Satisfeito	Nada Satisfeito
ATENÇÃO RODIZIAR					
Vias de acesso (facilidade de acesso)	5	4	3	2	1
Proximidade de transporte público	5	4	3	2	1
Saneamento básico	5	4	3	2	1
Iluminação noturna	5	4	3	2	1
Limpeza urbana	5	4	3	2	1
Aparência/qualidade das casas	5	4	3	2	1
Preço de habitação acessível	5	4	3	2	1
Segurança do bairro (baixo índice de criminalidade)	5	4	3	2	1
Proximidade de escolas, creches	5	4	3	2	1
Proximidade de postos de saúde, hospitais	5	4	3	2	1
Proximidade de supermercados/Hipermercados	5	4	3	2	1
Proximidade de outros tipos de serviços/conveniência	5	4	3	2	1
Campo/oportunidade de trabalho/emprego	5	4	3	2	1
Proximidade do trabalho	5	4	3	2	1
Proximidade de parentes e amigos	5	4	3	2	1
Bairro bom para empreender/abrir negócio	5	4	3	2	1
Opções de lazer do bairro	5	4	3	2	1
Bairro (DE FORMA GERAL)	5	4	3	2	1

P.23) APENAS PARA QUEM NÃO NASCEU NO MESMO BAIRRO = P.20 2/3/4/5 OU 6 - ATENÇÃO P20=1 PULE/P.26) Onde morava antes de viver aqui? (Ler as opções)

1	Em outro bairro desta cidade (IR PARA P25)
2	Em outra cidade deste país (IR PARA P24)
3	Região rural deste país (IR PARA P24)
4	Em outro país (IR PARA P 24)
5	Outro Município da Região Metropolitana de Campinas (IR PARA P24)

P.24) (SÓ COD 2, 3, 4 OU 5 P.23) Quais foram as principais razões para escolher esta cidade? Você pode escolher até TRÊS respostas... (MOSTRAR CARTÃO 24 E LER) (RM)

1	Disponibilidade de postos de trabalho	8	Pelos benefícios sociais
2	Melhores condições de negócio/ empreender	9	Valor do imóvel/ terreno/lotes
3	Boa qualidade da educação	10	Baixo custo de vida
4	Baixo custo da educação	11	Qualidade de vida
5	Parentes e amigos que já residem cidade	12	Acessibilidade
6	Pela segurança e baixo índice criminal	13	Capacidade de acesso a melhores condições de moradias
7	Maior variedade de bens e serviços		Outros. Anote

6

P.25) (TODOS) Agora pense sobre o seu bairro, quais foram as principais razões para escolher este bairro? Você pode escolher até TRÊS respostas... (MOSTRAR CARTÃO P.25 E LER) (RM)

1	Vias de acesso (facilidade de acesso)	12	Proximidade de outros tipos de serviços/conveniência
2	Proximidade do transporte público	13	Campo/opportunidade de trabalho/emprego
3	Saneamento básico	14	Proximidade do trabalho, ou local de atividades domésticas diárias
4	Boa iluminação noturna	15	Proximidade de parentes e amigos
5	Limpeza urbana	16	Bairro bom para empreender/abrir negócio
6	Aparência/qualidade das casas	17	Proximidade de parques e praças
7	Preço de habitação acessível (casas/terrenos/lotês)	18	Ter opções de lazer
8	Segurança do bairro (baixo índice de criminalidade)	19	Capacidade de acesso a melhores condições de moradia
9	Proximidade de escolas, creches	20	Não ser discriminado pela localização que mora
10	Proximidade de postos de saúde, hospitais	21	Bairro/vizinhança tranquila
11	Proximidade de supermercados/hipermercados		Outros. Anote

P.26) (TODOS) Agora, pense em sua moradia, quais foram as principais razões para escolher esta propriedade? Você pode escolher até TRÊS respostas... (MOSTRAR CARTÃO P.26 E LER) (RM)

Foi acessível financeiramente	1	Foi a única moradia disponível naquele momento de acordo com minha situação financeira	6
A aparência interior da casa, distribuição de cômodos, de design.	2	OUTROS. ANOTE	
O tamanho da casa ou o número de quartos	3		
A minha família viveu aqui	4		
A qualidade da construção	5		

MUDANÇA DE BAIRRO

P.27) Você pensa em se mudar? (RU)

1	Sim → CONTINUE	2	Não → PULE/P/P30
---	----------------	---	------------------

P.27A) Você pensa em se mudar apenas de bairro ou de cidade? (RU)

1	Apenas de Bairro → CONTINUE	2	Cidade → PULE/P/P28B
---	-----------------------------	---	----------------------

P.28) Para qual bairro você pensa em se mudar? (RU)

COD.	BAIRRO

P.28A) Por quais razões você iria morar neste bairro? (MOSTRAR CARTÃO P.25 E LER) (RM)

1	Vias de acesso (facilidade de acesso)	12	Proximidade de outros tipos de serviços/conveniência
2	Proximidade do transporte público	13	Campo/opportunidade de trabalho/emprego
3	Saneamento básico	14	Proximidade do trabalho, ou local de atividades domésticas diárias
4	Boa iluminação noturna	15	Proximidade de parentes e amigos
5	Limpeza urbana	16	Bairro bom para empreender/abrir negócio
6	Aparência/qualidade das casas	17	Proximidade de parques e praças
7	Preço de habitação acessível (casas/terrenos/lotês)	18	Ter opções de lazer
8	Segurança do bairro (baixo índice de criminalidade)	19	Capacidade de acesso a melhores condições de moradia
9	Proximidade de escolas, creches	20	Não ser discriminado pela localização que mora
10	Proximidade de postos de saúde, hospitais	21	Bairro/vizinhança tranquila
11	Proximidade de supermercados/hipermercados		Outros. Anote

7

P.28B) (APLICAR COD 2 NA P27A. DEMAIS PULE/P/P30) Para qual cidade você pensa em se mudar? (RU)

COD.	CIDADE

P.29) Por quais razões você iria morar nesta cidade? (MOSTRAR CARTÃO P.24 E LER) (RM)

1	Disponibilidade de postos de trabalho	8	Pelos benefícios sociais
2	Melhores condições de negócio/ empreender	9	Valor do imóvel/ terreno/lotes
3	Boa qualidade da educação	10	Baixo custo de vida
4	Baixo custo da educação	11	Qualidade de vida
5	Parentes e amigos que já residem cidade	12	Acessibilidade
6	Pela segurança e baixo índice criminal	13	Capacidade de acesso a melhores condições de moradias
7	Maior variedade de bens e serviços		Outros. Anote

P.30) (PARA TODOS) E qual bairro desta cidade você não moraria de jeito nenhum? (RU)

COD.	BAIRRO	CIDADE

P.31) For quais razões- EXPLORE

--	--

P.32) Quais destes fatores você leva em conta para escolher um bairro para morar? ESCOLHER ATÉ 3 RESPOSTAS (MOSTRAR CARTÃO 25) (RM 3) (RM)

1	Vias de acesso (facilidade de acesso)	12	Proximidade de outros tipos de serviços/conveniência
2	Proximidade do transporte público	13	Campo/opportunidade de trabalho/emprego
3	Saneamento básico	14	Proximidade do trabalho, ou local de atividades domésticas diárias
4	Boa iluminação noturna	15	Proximidade de parentes e amigos
5	Limpeza urbana	16	Bairro bom para empreender/abrir negócio
6	Aparência/qualidade das casas	17	Proximidade de parques e praças
7	Preço de habitação acessível (casas/terrenos/lotes)	18	Ter opções de lazer
8	Segurança do bairro (baixo índice de criminalidade)	19	Capacidade de acesso a melhores condições de moradia
9	Proximidade de escolas, creches	20	Não ser discriminado pela localização que mora
10	Proximidade de postos de saúde, hospitais	21	Bairro/vizinhança tranquila
11	Proximidade de supermercados/hipermercados		Outros. Anote

P.33) Em uma escala de 1 a 3, em que 1 significa "DISCORDO", 2 "NÃO CONCORDO NEM DISCORDO" e 3 "CONCORDO" – qual é a sua opinião referente às seguintes afirmações? (APRESENTAR CARTÃO 33 E LER)

	DISCORDO	Não concordo nem discordo	CONCORDO
Se eu tivesse um aumento de renda, iria utilizá-lo para MUDAR DE BAIRRO	1 PULE P/P35	2 PULE P/P35	3 (CONTINUE)
Se eu tivesse um aumento de renda, iria utilizá-lo para MUDAR DE CIDADE	1 PULE P/P35	2 PULE P/P35	3 (CONTINUE)
Se eu tivesse um aumento de renda eu iria utilizá-lo para ter uma casa com escritura/ título de propriedade NO MESMO LUGAR EM QUE MORO	1 PULE P/P35	2 PULE P/P35	3 (CONTINUE)
Se eu tivesse um aumento de renda eu iria utilizá-lo para ter uma casa com escritura/ título de propriedade EM OUTRO LUGAR	1 PULE P/P35	2 PULE P/P35	3 (CONTINUE)

8

P.34) Qual das seguintes faixas de RENDA FAMILIAR "mensal" seria necessária para cogitar a mudança de bairro ou cidade? (RU) (APRESENTAR CARTÃO 34)

(ATENÇÃO: A RENDA DEVERÁ SER MAIOR QUE A CITADA NO FILTRO 3)

R\$ 938,00 a R\$ 1.874,00	1	R\$ 4.686,00 a R\$ 5.622,00	4	R\$ 8.434,00 a R\$ 9.370,00	9
R\$ 1.875,00 a R\$ 2.811,00	2	R\$ 5.623,00 a R\$ 6.559,00	6	R\$ 9.371,00 a R\$ 10.307,00	10
R\$ 2.812,00 a R\$ 3.748,00	3	R\$ 6.560,00 a R\$ 7.496,00	7	R\$ 10.308,00 a R\$ 11.244,00	11
R\$ 3.749,00 a R\$ 4.685,00	4	R\$ 7.497,00 a R\$ 8.433,00	8	NÃO SABE	12

MORADIA-CARACTERÍSTICA

(PARA TODOS)

P.35) (ENTREVISTADOR APENAS ANOTE SEM PERGUNTAR) Tipo da residência :

1	Apartamento. Anote nºs de andares _____	4	Casa (em condomínio). É <u>geminada</u> ? SIM (1) NÃO (2)
2	Casa de rua (frente). É <u>geminada</u> ? SIM (1) NÃO (2)	5	Habitação precária: moradia de alvenaria ou barraco
3	Casa de rua (Fundos/Edícula)		

APENAS PARA QUEM MORA EM CASA COD. 2/3/4 OU 5 NA P.35. DEMAIS PULE P/P41B)

P.36) Aproximadamente quantos metros quadrados de área total tem o seu lote/terreno?

ANOTE: _____ m²

P.36A) Quantos cômodos têm sua casa: (LER CÔMODOS)

	QUARTO	SALA	COZINHA	BANHEIRO
Nenhum	96	96	96	96
1	1	1	1	1 → Dentro de casa (1) Fora de casa (2)
2	2	2	2	2 → Dentro de casa (1); Fora de casa (2); Dentro e fora de casa (3)
3	3	3	3	3 → Dentro de casa (1); Fora de casa (2); Dentro e fora de casa (3)
4	4	4	4	4 → Dentro de casa (1); Fora de casa (2); Dentro e fora de casa (3)
5	5	5	5	5 → Dentro de casa (1); Fora de casa (2); Dentro e fora de casa (3)

P.36B) Você tem conhecimento se o seu lote/terreno tem uma parcela mínima de construção?

1	Sim.	2	Não	99	Não sabe
---	------	---	-----	----	----------

P.36C) Aproximadamente quantos metros quadrados de área construída tem a sua casa?

ANOTE _____ m²

P.36D) A sua casa está dentro das normas de zoneamento/uso e ocupação do solo?

1	Sim.	2	Não	99	Não sabe
---	------	---	-----	----	----------

P.37) (APENAS COD.4 NA P.35) O seu condomínio é fechado com guarita e controle de acesso ou aberto sem controle de acesso, ou seja, é permitido o trânsito/ acesso de não moradores?

1	Fechado com controle de acesso	2	Aberto sem controle de acesso (vila ou rua sem saída)
---	--------------------------------	---	---

(APENAS PARA COD.1 NA P.35 MORA EM APARTAMENTO)

P.38) Qual a metragem do seu apartamento? ANOTE _____ m²

(PARA TODOS)

P.38A) Qual o número de quartos? _____

P.38B) Número de banheiros? _____

P.38C) Número de vagas de garagem? _____ (96) NÃO TEM GARAGEM

9

MORADIA: A POSSE DA PROPRIEDADE			
(PARA TODOS)			
P.39) Você ou os membros da sua família são: (LER AS OPÇÕES E MOSTRAR CARTÃO 39) (RU)			
Os proprietários do imóvel e do terreno	1	Locatários de parte do imóvel (aluga cômodo do imóvel) Qual cômodo do imóvel aluga. Anote: (1) Quarto (2) Quarto e cozinha Outros. Anote	6
Os proprietários apenas do imóvel	2	Locatário dentro do mesmo imóvel, com outras famílias Perguntar: Quantas famílias juntas? ANOTE:	7
Ocupantes com permissão livre (cedida por um membro da família ou amigo)	3	Outros. ANOTE:	
Ocupantes sem permissão (Invasão)	4		
Locatários do imóvel (mora de aluguel). Anote situação: (1) Apartamento (2) Casa em terreno com 2 ou mais casas (3) Única casa no terreno	5		

P39.A) (APLICA PARA COD 7 NA P39) Em qual destas situações que vou ler, você se encaixa dentro desse domicílio ... LER (RU)

1	Parente do dono da casa, onde <u>compartilha</u> o mesmo domicílio, mas com as despesas da casa DIVIDIDAS (CADA UM PAGA UMA DESPESA/CONTA) PERGUNTAR: Você contribui com quais despesas? (1) Luz (2) Água (3) Alimentação (4) Telefone Outras despesas. Anote:
2	Parente do dono da casa, onde compartilha o mesmo domicílio, mas com as despesas da casa "RACHADAS" (MEIO A MEIO)
3	Sem vínculo familiar com o proprietário da casa, onde compartilha o mesmo domicílio, mas com as despesas da casa TODAS DIVIDIDAS (CADA UM PAGA UMA DESPESA/CONTA) PERGUNTAR: Você contribui com quais despesas? (1) Luz (2) Água (3) Alimentação (4) Telefone (5) Aluguel Outras despesas. Anote:
4	Sem vínculo familiar com o proprietário da casa, onde compartilha o mesmo domicílio, mas com as despesas da casa "RACHADAS" (MEIO A MEIO)
	Outra situação. ANOTE:

P.39B) (APLICAR COD 1 OU 2 P.39, PROPRIETÁRIOS) Quanto você pagou por essa propriedade?
ANOTE: R\$ _____,00

P.39C) (APLICAR COD 1 OU 2 P.39, PROPRIETÁRIOS) Considerando a sua casa e o terreno, quanto você acha que vale hoje a sua casa. E se você fosse vender, quanto pediria?

Valor da casa HOJE R\$ _____,00 Valor que VENDERIA hoje R\$ _____,00

P39D) (APLICAR COD 1 OU 2 P.39, PROPRIETÁRIOS) Quanto você acha que vale hoje somente o TERRENO, e se você fosse vender, quanto pediria?

Valor somente do terreno HOJE R\$ _____,00 Valor que VENDERIA hoje R\$ _____,00

P.39E) Há quantos anos você possui esta propriedade?

Anote: _____ (ano)

10

P.40) (APLICAR COD 1 OU 2 P.39, PROPRIETÁRIOS) Como sua família adquiriu a casa? LER... (RU)

Eles adquiriram uma <u>casa já construída</u>	1	Eles adquiriram <u>um terreno</u> e, em seguida, construído em etapas	3
Eles adquiriram um <u>terreno</u> e, em seguida, construído a casa inteira	2	Outros. Anote:	

P.40A) (SÓ COD. 1 NA P.40) Quais fontes de renda utilizada para adquirir este Imóvel? (LER OPÇÕES) (RM)

P.40B) (SÓ COD 2 OU 3 NA P40) Quais fontes de renda utilizada para adquirir este TERRENO? (LER OPÇÕES) (RM)

	P.40A	P.40B
	IMÓVEL	TERRENO
Poupança	1	1
Automóvel	2	2
FGTS	3	3
Imóvel próprio	4	4
Empréstimo bancário	5	5
Empréstimo de familiares ou amigos	6	6
Presente ou doação	7	7
Herança	8	8
Outros. Especifique		

MORADIA: FORMALIDADE E INFORMALIDADE

P.41) Você mora em uma área de ocupação formal ou informal? (RU)

1	Formal. Através de: (LER) (1) Matrícula no cartório de registro de imóveis Outro. ANOTE:	2	INFORMAL... (LER) (1) Em uma área pública OU (2) Em uma área privada (3) Não sabe
---	--	---	---

(APLICAR PARA COD. 2 INFORMAL NA P41 → DEMAIS PULE/P/P46

P42) Quais documentos você tem que comprovem o seu direito? (RM)

1	Escritura de compra e venda
2	Contrato de Compra e Venda (registrado no cartório de notas)
3	Contrato de Compra e Venda (de gaveta)
4	Cohab
	Outros. ANOTE:

(ATENÇÃO SE LOCATÁRIO NA P.42 PULE P/ P.46

P.42A) APENAS PARA INFORMAL COD. 2 NA P41. Quem prestou assistência ou ajudou você a morar sem

permissão nesta área? LER... (RU)

1	Ninguém, veio por conta própria
2	Recebeu ajuda de amigos e familiares
3	Ajuda de militantes políticos
4	Ajuda de algum movimento social
5	Ajuda de ONGs
	Outros: ANOTE:

P42B) O senhor(a) (individualmente ou coletivamente - com a comunidade), já tentaram promover a regularização da área para ter documento? (RU)

1	Sim → CONTINUE	2	Não → PULE P/P42E
---	----------------	---	-------------------

P42C) Deu certo essa tentativa de regularização da área para ter documento? (RU)

1	Sim → PULE/P/P.43	2	Não → CONTINUE
---	-------------------	---	----------------

11

P.42D) Por quais razões não deu certo, o que deu errado? (EXPLORE)

--	--

P.42E) Por quais razões o senhor (individualmente ou coletivamente - com a comunidade), não tentaram promover a regularização da área para ter documento? (RU) (EXPLORE)

--	--

P.43) Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é "Nada interessado" e 5 é "totalmente interessado". O quanto você tem de interesse em ter a escritura/título de propriedade da casa e do terreno em que mora? (LER ESCALA)

Muito interessado	Interessado	Nem muito, nem pouco Interessado	Pouco Interessado	Nada Interessado
5	4	3	2	1

P.43A) Pensando em sua situação atual, qual a probabilidade de você ter a escritura/título de propriedade de sua casa e/ou do terreno nos próximos 2 anos, em uma escala de 1 a 10, em que 1 é NADA provável e 10 MUITO provável? (RU)

MUITO PROVÁVEL	9	8	7	6	5	4	3	2	NADA PROVÁVEL
10									1

P.44) (Se respondeu 5 e 4 na P.43) Deseja ser proprietário com título de propriedade se estas condições existirem (ESCOLHA 3 OPÇÕES) (APRESENTAR CARTÃO 44 E LER) (RM)

Se eu tiver recursos financeiros	1	Outros motivos. ANOTE
Se nós pudermos pagar pelos serviços de regularização	2	
Se eu conseguir condições de um financiamento do Governo	3	
Estar bem localizado e perto de transportes públicos	4	
Se estiver próximo ao trabalho	5	

P.45) (SE RESPONDEU 3,2,1 na P.43) Eu não me importo em ser proprietário de uma casa com escritura/título de propriedade por estas condições (ESCOLHA 3 OPÇÕES) (APRESENTAR CARTÃO 45 E LER) (RM)

Eu não quero pagar uma taxa fixa para comprar	1
Não podemos pagar pelos serviços de regularização	2
Não podemos pagar pelo tamanho da casa ou o número de quartos necessários	3
Aqui nós estamos muito bem localizados e perto de transportes	4
Outros motivos	
ANOTE:	

MORADIA- INFRAESTRUTURA

P.46) Este imóvel tem acesso à água de que forma: (MOSTRAR CARTÃO 46 E LER) (RU)

Conexão formal rede pública/aqueduto (boleto/fatura)	1	Poço de água compartilhado	6
Poço de água na casa	2	Cisterna	7
Conexão informal para a rede pública - "gato" (sem boleto/fatura)	3	Outros meios. ANOTE	
Ligação à rede através de um vizinho	4		
Não há água na casa, mas tem acesso a um encanamento / cano comunitário.	5		

12

P.47) Qual serviço de esgoto possuiu LER... (RU)

Rede Pública	1
Fossa séptica	2
Escavação na terra	3
Rio, vala ou canal	4
Não sabe	99

P.48) Seu imóvel recebe energia elétrica através... (LER E MOSTRAR CARTÃO 48) (RU)

Rede pública com leitor de consumo (com fatura)	1	Não recebo energia	5
Rede pública com leitor de consumo comunitário (sem fatura)	2	Outros meios. ANOTE	
Conexão de rede pública irregular (sem medidor)	3		
Rede pública através de um vizinho	4		

P.49) Qual é o COMBUSTÍVEL utilizado na cozinha da sua casa? (LER E MOSTRAR CARTÃO 49) (RU)

Gás canalizado/encanado	1	Lenha/carvão	5
Botijão de gás de cozinha (tradicional)	2	Outro tipo. ANOTE	
Elettricidade	3		
Querosene, álcool	4		

MORADIA-LOCAÇÃO

(SOMENTE PARA P39. COD 1 OU 2 - PROPRIETÁRIOS) - DEMAIS → PULE PARA P51

P.50) Você aluga algum cômodo de sua casa ou parte de sua propriedade? (RU)

1	Sim → CONTINUE	2	NÃO → PULE P/P.52
---	----------------	---	-------------------

P.50A) Qual cômodo de sua casa ou parte de sua propriedade você aluga? E quanto cobra? (RM)

1	Quarto. Anote valor R\$ _____	3	Quintal Anote valor :R\$ _____
2	Garagem Anote valor R\$ _____		Outros. Anote:

P.50B) Se você fosse alugar sua casa (TODA a propriedade), quanto (dentro da realidade), cobraria mensalmente de seus inquilinos? (RESPOSTA ESPONTÂNEA)

ANOTE VALOR	R\$ _____	NÃO SABE	99
-------------	-----------	----------	----

(SOMENTE PARA P39. CÓDIGO 5 OU 6 – INQUILINOS)

P.51) Quanto gasta em aluguel no mês? (RESPOSTA ESPONTÂNEA) (COERÊNCIA COM P.12)

ANOTE VALOR	R\$ _____	NÃO SABE	99
-------------	-----------	----------	----

(PARA TODOS)

P.52) Quanto se preocupa com a possibilidade de perder a sua propriedade ou ser despejado de sua casa...(LER) (RU)

Não se preocupa	1	Se preocupa pouco	2	Se preocupa muito	3
-----------------	---	-------------------	---	-------------------	---

P.52A) (APENAS PARA P.52 COD. 2 OU 3 → DEMAIS PULE/P53) Você se preocupa com a possibilidade de ser despejado de sua casa por quais razões? LER alternativas.... (RM)

1	Tem dificuldade para pagar o aluguel
2	O proprietário quer reformar o imóvel
3	O governo quer usar a área/terreno para uso mais rentáveis
4	O governo quer mover famílias (desocupar a área) por causa de preocupação ambiental
5	Tem dificuldade para pagar o financiamento para o banco
6	Não sabe se vai conseguir continuar pagando o condomínio
	Outro motivo. ANOTE

MORADIA- ASPECTOS GERAIS

PARA TODOS

P.53) Você tem algum tipo de **comércio ou serviços**, em sua casa e/ou terreno? (RM)

1	Sim. QUAL? (1) Boteco/bar (2) Quitanda/mercearia (3) Oficina mecânica/funilaria/borracharia (4) Salão de beleza/estética /manicure (5) Brechó (6) Oficina de costura (7) Sapataria (8) Entrega de marmitex /alimentos (salgadinhos, bolos, docinhos, etc) Outros. ANOTE:
2	NÃO

P.54) Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é "Nada satisfeito" e 5 é "totalmente satisfeito". O quanto você está satisfeito com a moradia em que vive? (LER ESCALA)

Muito Satisfeito	Satisfeito	Nem muito, nem pouco Satisfeito	Pouco Satisfeito	Nada Satisfeito
5	4	3	2	1

P.55) Você adquiriu seu imóvel por meio de algum **programa de habitação** tipo : Minha Casa, Minha Vida, CDHU ou algum outro programa? (RU)

1	Sim. Qual? (1) Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) (2) CDHU. (3) COHAB Outro. ANOTE:
2	Não

P.55A) Seu imóvel fica em uma zona LER: (RU)

1	Zona Rural	4	Zona Residencial
2	Zona Industrial	5	Zona Mista (Residencial e Comercial)
3	Zona Comercial		

HÁBITOS LAZER E MÍDIA

PARA FINALIZAR...

P.56) PARA TODOS- Em quais locais costuma passear nos fins de semana? (ESPONTÂNEA) (RM)

1	Bares/botecos	12	Praia (bate-volta)
2	Casa de campo	13	Quadras esportivas públicas
3	Casa de praia	14	Residência de parentes e amigos
4	Casa noturna/ boate/ danceteria	15	Restaurantes
5	Cinema	16	Rodeios
6	Clube	17	Shopping
7	Igreja/culto religioso	18	Teatro
8	Parque de diversão	Outro. ANOTE:	
9	Parques/praças públicos(as)		
10	Passeio em outras cidades. Perguntar: Qual cidade? (1) Campinas Outras. Anote		
11	Pontos turísticos da cidade		

P.57) Quais são os meios de comunicação que o (a) Sr (a) utiliza para se manter informado no dia-a-dia? (RM)

1	TV Aberta 1 TV Fechada 2
2	Jornal (1) Impresso (2) Digital
3	Revista (1) Impresso (2) Digital
4	Rádio FM (1) Casa (2) Carro (3) Trabalho (4) Internet (5) Celular
5	Internet (1) Desktop (2) Notebook (3) Smartphone (4) Tablet
6	Redes Sociais → Qual mais acessa? (1) Facebook (2) WhatsApp (3) Instagram (4) LinkedIn (5) Snapchat (6) Twitter Através de quais equipamentos? 1 - Desktop 2 - Notebook 3 - Smartphone 4 - Tablet
	Outros → Quais

P.58) (PARA QUEM CITOU 5/6 NAP57) Pensando em internet/redes sociais, você se considera uma pessoa: LER ESCALA (RU)

5	Muito conectada	2	Pouco conectada
4	Conectada	1	Nada conectada
3	Nem muito, nem pouco conectada		

15

P.58A) **PARA ENCERRAR:** Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é "Nada satisfeito" e 5 é "totalmente satisfeito". O quanto você está satisfeito com a **VIDA QUE LEVA?** (LER ESCALA)

Muito Satisfeito	Satisfeito	Nem muito, nem pouco Satisfeito	Pouco Satisfeito	Nada Satisfeito
5	4	3	2	1

Pergunte, se o entrevistado ficar constrangido, anote por observação

P.59) Características da rua:

Rua pavimentada	1	Calçada	3
Rua de terra	2	Outro ANOTE:	

P.60) Existe iluminação pública na quadra?

Sim	1	Não	2
-----	---	-----	---

P.61) Há calçadas na quadra?

Sim	1	Não	2
-----	---	-----	---

P.62) Em relação a habitação, qual é o material predominante do piso? (APENAS UMA RESPOSTA)

Terra, areia, papelão ou tábuas surradas	1	Outros. Anote:	
Cimento ou cascalho	2		
Mosaico, granito, mármore, cerâmica, terracota, parquet, carpete ou azulejos	3		

P.63) O que é o material predominante das paredes exteriores? (APENAS UMA RESPOSTA)

Sucata ou papelão	1	Tijolo, pedra, blocos de concreto ou concreto, <u>sem gesso</u>	5
Folha de amianto ou metálica / folha de papelão ondulado / zinco	2	Outros. Anote	
Pranchas, lama pedra, sapê / cana-de-lama / bambú	3		
Tijolo, pedra, blocos de concreto ou concreto, <u>sem gesso</u> / polimento / friso	4		

OBSERVAÇÕES GERAIS: ENTREVISTADOR ANOTE QUALQUER OUTRO COMENTÁRIO QUE CONSIDERE IMPORTANTE

--	--

PARA FINALIZAR

P.64) Gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito do seu domicílio, para saber a que classe socioeconômica o(a) Sr.(a) pertence. Posso começar? (RU)

INSTRUÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA	CRITÉRIO BRASIL					Classe Socioeconômica (CRITÉRIO - BRASIL) (RU)	
Analfabeto/ Fundamental I incompleto	0						
Fundamental I completo /Fundamental II incompleto	1						
Fundamental II completo / Médio incompleto	2						
Médio completo / Superior incompleto	4						
Superior completo	7						
ITENS / QUANTIDADE	1	2	3	4	NT	ANOTE: PONTOS	
BANHEIROS	3	7	10	14	0		1 A - 45 a 100
EMPREGADOS DOMÉSTICOS MENSALISTAS	3	7	10	13	0		2 B1 - 38 a 44
AUTOMÓVEIS	3	5	8	11	0		3 B2 - 29 a 37
MICROCOMPUTADOR/LAPTOPS	3	6	8	11	0		4 C1 - 23 a 28
LAVA LOUÇA	3	6	6	6	0		5 C2 - 17 a 22
GELADEIRA	2	3	5	5	0		6 D- E - 0 a 16
FREEZER	2	4	6	6	0		
LAVA ROUPA	2	4	6	6	0		
DVD	1	3	4	6	0		
MICRO-ONDAS	2	4	4	4	0		
MOTOCICLETA	1	3	3	3	0		
SECADORA ROUPA	2	2	2	2	0		

SERVIÇOS PÚBLICOS		
	SIM	NAO
Água encanada	4	0
Rua Pavimentada	2	0

ATENÇÃO ENTREVISTADOR! É OBRIGATÓRIO ANOTAR UMA REFERÊNCIA DO LOCAL IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:

Nome Completo: _____
 Endereço Completo : _____
REFERÊNCIA DO ENDEREÇO: _____
Nome do Assentamento/Favela/Loteamento: _____
 Bairro: _____ Cidade: _____
 Tel. Res. : _____ Tel. Com. : _____
 Tel. Celular: _____ E-mail: _____

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR

Certifico que a entrevista foi realizada por mim na residência sorteada, com a pessoa responsável pelas despesas da casa e que as suas respostas estão anotadas neste questionário. O mesmo foi executado como fui instruído, respeitando as instruções de coordenadores e supervisores.

ASSINATURA DO PESQUISADOR (extenso e legível) _____

ASSINATURA DO SUPERVISOR _____

AGRADEÇA E ENCERRE**ANNEX 2 – MAPS**

Anexo 2

Artigo apresentado pelos autores da pesquisa GGT-Unicamp em conferência do Banco Mundial, conforme apresentado nas referências bibliográficas

**Land Governance in an
Interconnected World**
ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

**INFORMALITY IN THE BRAZILIAN HOUSING MARKET: THE CASE OF THE
METROPOLITAN REGION OF CAMPINAS - SP (RMC)**

**REYDON, BASTIAAN PHILIP (1); FERNANDES, VITOR BUKVAR (1); SIQUEIRA,
GABRIEL (1); RAJAK, ROBIN (2)**

(1) Institute of Economy, University of Campinas (UNICAMP), Brazil

(2) Inter-American Development Bank, United States of America;

bastiaanreydon@yahoo.com.br

**Paper prepared for presentation at the
“2018 WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY”
The World Bank - Washington DC, March 19-23, 2018**

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

Copyright 2018 by author(s). All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this document for non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies.

Abstract

This article is a result of a research project, from a cooperation between the IDB and UNICAMP and its object is the housing and the families with less than seven minimum salaries of the metropolitan region of Campinas.

The main question of this article is: does the level of formality or informality in the housing of families have clear relation with: family's wealth, family's housing expenses, distance from center, plot size, plot prices and zoning?

The field survey has a sample of 643 families, statistically significant to 93% from nine municipalities, based on their population with less than seven minimal wages.

The article will be subdivided in 4 parts: a small literature review on types of housing illegality; the field work methodology; main data presentation; analyses and policy propositions.

Key Words:

Urban Land Markets; Land Governance; Formality and Informality; Brazil; São Paulo;

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

Introduction

Brazil is known internationally for having a very unequal income distribution and many conflicts around land issues. One of its expressions is in the housing development dynamics in all parts of the country that generates several orders of problems. The amount of irregular housing, in the most different forms, in Brazilian cities, despite being noticeable through favelas and land conflicts, is not only countless, but also has received little attention from public policies in the recent years.

In July 2017 the new regularization law no. 13.465 was approved, having as main proposition the regularization of rural and urban possessions on consolidated areas. For the rural areas, the law obligates the national government – especially INCRA - to expand the successful Amazonian Terra Legal program to the whole of the country. In urban areas, it consolidated sparse legislations from *Minha Casa minha vida*, justice decisions (*provementsos*) to make it possible to give out titles in municipalities that are interested in that. But still the amount of people that are going to be beneficiated by that is unknown as the amount of informal/irregular/illegal urban housing and of rural plots is unknown. Therefore, the first aim of this article is to better define who will be the beneficiaries of this legislation as literature makes a large confusion about what is each of the previews. After that it will quantify the amount of each of them based on estimations from the Região Metropolitana de Campinas and some of its municipalities.

This article is a result of a research project, from a cooperation between the Inter-American Development Bank (IDB), the University of Campinas (UNICAMP), through the Land Governance Group (GGT), with the support of the team of research from Toledo and Associates (T & A) for field surveys and aims to shed light on the subject. Its object is the housing and the families with less than 7 minimum salaries of the metropolitan region of Campinas. The main objective is to assess whether urban zoning has any impact on the definition of the type of property to be acquired (whether regular or not) according to available income.

The field survey has a sample of 643 families, statistically significant to 93% from nine municipalities from the Metropolitan region of Campinas, based on their population with less than seven minimal wages. Besides the more direct questions a great amount of information was obtained that can be very useful for many issues related to housing.

The main question of this article is: does the level of formality or informality in the housing of families from the Metropolitan region of Campinas have clear relation with: family's wealth, family's housing expenses, distance from center, plot size, plot prices and zoning?

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

General Characteristics of the Campinas Metropolitan Region (RMC)

The Campinas Metropolitan Region has 20 municipalities and was created by the São Paulo state complementary law 870 of June 19, 2000. The region presents a strong economic dynamic and represents 1.8% of the Brazilian GDP or 7.81% of the São Paulo state GDP – accounting for R\$ 105 billion. According to the official census (from IBGE), in 2016 the RMC has 3.1 million inhabitants, distributed in a total surface area of 3,791 km². It is the second largest metropolitan region of São Paulo state, the tenth largest metropolitan region of Brazil, is part of the Expanded Metropolitan Complex – a megalopolis that in 2008 represented 12% of the Brazilian population or 30 million people.

The RMC is composed of the following municipalities: Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. The map 1, below, shows the RMC and its 20 municipalities:

Figure 1 - Municipalities from Metropolitan Region of Campinas

Source: EMPLASA, 2016

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

Figure 2 - Metropolitan Region of Campinas in perspective

Source: Wikipedia, 2017

The table below represents the collection of secondary data from official sources for the 20 municipalities that are grouped in the Metropolitan Region of Campinas (RMC), also including data for the state of São Paulo for comparison

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

Table 1- Secondary data panel for the Campinas Metropolitan Region

Municipality	HDI (for 2010)	GDP (R\$, thousands)	GDP per capita (R\$)	Population density (pop./km ²)	Population	Area (km ²)	Permanent Private Households
Year	2010	2013	2013	2013	2013	2014	2010
Americana	0.811	9,890,709	45,379	1,627.4	217,960	133.91	75,212
Artur Nogueira	0.749	798,659	17,026	263.5	46,907	178.02	15,900
Campinas	0.805	51,347,711	46,174	1,399.8	1,112,050	794.57	383,656
Cosmópolis	0.769	1,229,257	19,641	404.7	62,587	154.66	20,966
Engenheiro Coelho	0.732	351,645	20,421	156.6	17,220	109.94	5,895
Holambra	0.793	603,033	48,999	187.7	12,307	65.57	4,036
Hortolândia	0.756	9,202,710	45,174	3,271.0	203,717	62.41	65,132
Indaiatuba	0.788	10,303,802	47,776	691.1	215,670	311.54	72,822
Itatiba	0.778	4,483,242	42,042	330.9	106,638	322.27	35,784
Jaguariúna	0.784	6,163,748	128,954	338.0	47,798	141.39	16,230
Monte Mor	0.733	2,777,872	53,381	216.5	52,039	240.56	16,953
Morungaba	0.715	405,855	33,223	83.2	12,216	146.75	3,942
Nova Odessa	0.791	2,404,550	45,048	718.2	53,378	73.78	17,930
Paulínia	0.795	12,153,539	135,777	645.3	89,511	138.77	29,649
Pedreira	0.769	941,568	21,828	397.2	43,135	108.81	14,279
Santa Bárbara d'Oeste	0.781	5,129,706	28,067	674.7	182,764	271.03	60,307
Santo Antônio de Posse	0.702	687,017	32,220	138.5	21,323	154.13	7,044
Sumaré	0.762	11,327,493	44,560	1,656.1	254,205	153.46	85,602
Valinhos	0.819	4,970,627	43,979	760.6	113,022	148.53	38,903
Vinhedo	0.817	7,137,263	105,116	832.1	67,899	81.60	22,730
Metropolitan Region (RMC)	-	141,904,150	48,595	801.1	2,920,130	3,791.70	992,972
São Paulo state	0.783	1,708,221,390	40,379	170.4	42,304,694	248,222.00	-

Source: SEADE, 2016. IBGE, 2010.

When analyzing the secondary data for all the 20 municipalities that are part of the Campinas Metropolitan Region (RMC), it can be noted that Vinhedo and Valinhos have the highest HDI (0.817 and 0.819) while Santo Antônio de Posse and Morungaba have the lowest (0.702 and 0.715).

In terms of per capita GDP (R\$, current), Paulínia and Jaguariúna are the best placed municipalities (R\$ 135,777 and R\$ 128,954) and Arthur Nogueira the worst placed (R\$ 17,026) – while the average for São Paulo state is R\$ 40,379 and the average for the RMC is R\$ 48,595.

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

In terms of total population, the RMC represents 6.9% of the São Paulo state total population, with 2,920,130 inhabitants. The city of Campinas per se represents 38% of the RMC's population, with 1,112,050 inhabitants. Besides Campinas, the other two largest municipalities in terms of population are Sumaré (254 thousands) and Americana (217 thousands). The smaller cities in terms of population are Morungaba (12.2 thousands) and Holambra (12.3 thousands).

In terms of population density, the average for São Paulo state is 170.4 people per km² while the average for RMC is 801 people per km². Hortolândia stands out with a very high population density (3,271 people per km²), followed by Sumaré (1,656 people per km²) and Americana (1,627 people per km²). The lowest densities go for Morungaba (83 people per km²) and Santo Antônio de Posse (138 people per km²).

Types of informality

For that, first, there was a need to define clearly all types of illegality and irregularity as the literature on the issue is not accurate. For the purpose of this study in the table 1 is showed that the formal properties are defined as those that are duly registered at the properties registry notary. To obtain register at the properties registry notary the plot and the house has to accomplish all the rulings from municipality and, have a clear owners chain at the notaries itself. Both processes quite bureaucratic and costly, so not always very easy to achieve.

Table 2 - Classification to define legality

Degree of Formality	Existing Types of Documents
Formal	Deed registered in the registry office
Semi-formal	Preliminary purchase contract registered in the notaries office Definitive purchase contract registered in the notaries office
Informal	Provisional purchase contract not registered in the notaries office Public concession permit Adverse possession (receipts and/or legal fragile vouchers) None of the above – normally squatters of public or private land; sometimes occupation of protected areas

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

The semiformal properties are those that present some registered documentation (purchase and sale contract or deed) recorded at the notes notaries offices. The Brazilian reality of difficulties to register, makes some wealthier people are also at the semi-formal condition. The owner of the house has not register it at the registration office for the next main reasons:

- a) Lack of money or interest in registering¹
- b) Lack of a clear owners chain of the plot or of the neighborhood;
- c) House does not accomplish to the rules of the neighborhood
- d) Neighborhood does not accomplish with city zoning;

The houses in other cases were classified as irregular for several reasons: from not registered contracts, irregularities to the ruling from the municipality and/or absence of clear documentation from the plot of land.

Regarding the degree of formality of real estate, the result as showed in table 2, although not surprising, is quite significant: only 27.1% of the properties are formal in the metropolitan region. That is, more than 72% of the properties in the MRC have some type of irregularity. From those, 35.7% are semiformal, that is, they did not register their property in the property register office (notaries), despite having a purchase and sale agreement or deed registered in the notes notary's offices. Moreover, from the total 37.24% are completely irregular, as they have no legal ownership documentation.

Table 3 - Household classification by legality of plots – RMCampinas - 2017

Level of Formality	Number of Households	Total (%)	Plot size m2	Distance from Campinas center (Average) Km
Formal	209	32,5	269,56	14,59
Semi-formal	286	44,5	238,33	20,21
Irregular	148	23,0	170,61	12,29
	643			

Source: Primary data obtained by UNICAMP/TOLEDO/IDB

¹ The World Bank Doing Business 2018 estimates that in Brazil 14 steps, taking 25 days and 3.6 % of the value of the property are needed to register it.

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

From table 2 can also be seen that at the RMCampinas the formal land market has the biggest plots of land, with an average of near to 270 m², while the semi-formal has around 238 m² and the irregular have 170 m². As expected, the more formal the larger the plots.

Another information that can be noticed from the same table is that semi-formal are in average the farthest, more than 20 km, away from the center of Campinas, while the irregular ones are the nearest. The formal ones are in average 14,6 km away from the center. Therefore, we obtain two preliminary inferences: the city is quite spread out and irregularity or informality occurs all around the city of Campinas.

To understand a bit better the kinds of semi-formality and informality (or irregularity), table 3 opened up and shows the documents the householders of the Metropolitan region said that they had to support their ownership. First important information is that rather larger amount 26,7 % have a purchase contract (contrato de compra e venda) registered only at the notes notary and not the official contract (escritura) as it should be².

The completely illegal households are 23 % of the sample, but the larger part of it 14,2% are the ones that may have the possibility to get in to formality with the new law.

Table 4 - Kinds of documentation related to ownership in the RMC in 2017

Degree of formality	Kind of documentation	n	%
Formal	deed registered in the registry office	209	32,5
Semiformal	Definitive purchase contract registered in the notaries office (escritura de compra e venda)	115	17,9
Semiformal	Preliminary purchase contract can be registered in the notaries office (Contrato de compra e venda)	172	26,7
Informal	Adverse possession (receipts and/or legal fragile vouchers of purchase) (contrato de gaveta)	91	14,2
Informal	Collective housing	2	0,3

² The main reason for not definitive purchase contract (escritura) is because at this moment the transference tax is charged. This tax aliquot of this tax is defined by each municipality and vary from 1 to 8% of the total value of the property.

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

Informal	Squatters of public or private land, does not attend zoning or construction is not wayved or occupation of protected areas	54	8,4
Total		643	100,0

Source: Primary data obtained by UNICAMP/TOLEDO/IDB

Economic conditions of owners and informality

Based on the same classification several analyses were made to relate the degree of legality to the income and life standard of the inhabitants of the MRC with up to seven minimum income wages. With regard to income, it can be seen that the formal ones have higher income, reaching in average 44% higher than the inhabitants of the irregular properties. The income of the inhabitants of semiformal real estate is on average 23% above the residents of irregular real estate.

Regarding housing expenses, the sample results confirm the theory, insofar as those with higher income have lower housing costs. Household expenses associated with housing in the MRC represents 26% of total family income in irregular households, 24% for semiformal and 14% in formal housing, this pattern is observed in almost all municipalities analyzed, but was detailed in the full study.

The literature on the occupation dynamics of the Sao Paulo metropolitan area, especially Maricato, Goldstain and Rolnik indicates that the lower income populations are "pushed" to the peripheries, which would be reflected in a significant difference between formal and informal real estate and between the more central and the farthest from the center of Campinas. The result of the formalization is that the differences between the values of formal and the semi-formal is 14,5 %. The difference between the irregular and the semi-formal is higher as it reaches 27,8 %. But the difference between the irregular and the formal plots is still much higher reaching 46,2 %.

Should be noted that the housing expenditure as percentage of the total income is quite low in the formal and irregular housing (17,2% and 18,1% respectively) and higher in the semi-formal housing, with 25,2%.

Table 5 - Economic characteristics of households by type of legal situation RMCampinas - 2017

Formality	Number of Households	Family Expenditure (R\$/ family)	Housing Expenditures (R\$ /family)	Housing exp./Family Income	Neighbourhood Real Estate Offer (R\$/m ²)
Formal	209	3.606,52	619,41	17,2%	750,01
Semi-formal	286	2.961,48	746,60	25,2%	655,82
Irregular	148	1.930,57	349,14	18,1%	513,07
Average		2.832,86	571,72		

Source: Primary data obtained by UNICAMP/TOLEDO/IDB

The municipalities such as Indaiatuba and Vinhedo will be analyzed separately as they have semi-formal settlements with higher prices, as they are areas for high-level condominiums for people from Sao Paulo.

The results showed that there is only a slight relation between zoning and formality/informality. In all zones, the different kinds of formality were present. Another kind of information obtained that could give power to this argument: the vast majority of the respondents do not know how to identify the zones and rules that apply to their respective area. Nevertheless, these are all questions to be better analyzed with the information obtained and will be present at the article.

A View on the municipalities of the Metropolitan region of Campinas

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

But when looking at the same information for all the municipalities³ from table 3 of the region metropolitan de Campinas, the one that jumps up is that Campinas is the city with most formalized properties, more than 40 %, while the other municipalities have around 30 %. And the municipalities off Americana, Hortolandia, Paulinia, Valinhos e Sumaré have less than 25,4 % of formal properties. So if for the whole of the RMC the average of formalization is already quite low, when looking at these municipalities the situation is still quite worse.

On the other hand the amount of informality or irregularity is not that high in average, but Campinas and Sumaré have most incidence with respectively 38,1% and 26 % of its samples in that situation. The next highest municipality with irregular or informal housing is Hortolandia, joining Sumaré both typical dormitory cities from Campinas. So it seems that the expansion of the poor obtaining housing will occur in an irregular way, first as illegal than semi-formal. On the same table 3 can be seen that the semi-formality is the highest in the municipality of Americana with 72% of the sample in that condition, but Paulinia and Hortolandia comes next with 69,2% and 62%. Moreover, all other municipalities, with the exception of the municipality of Campinas have more than 54 % of semi-formal households.

To conclude the issue of registration it is necessary to highlight that the semi-formality and the informality sum up to 77% in the RMC and more than 90 % in the municipalities of Vinhedo, Paulinia, Indaiatuba and Americana. That shows that there is still a long way to have a systematic registration of properties in the country in order to build up for an integrated cadaster.

The table 3 also shows that the next municipalities accompanies the regional tendency of having the semi-formal properties the most distant from the center: Valinhos e Hortolandia. Most municipalities, Americana, Indaiatuba, Paulinia and Campinas have the formality in the expected ways, that is the formal the nearest, the semi-formal a bit farther away and the informal the most distant. On the other hand, the municipalities of Itatiba, Santa Barbara do Oeste, have a result the less expected, that is the most distant are the formal ones, then the semi-formal and the last are the irregular ones. Those results surely are influenced by the issue that not all municipalities are that linked to Campinas, so their formality or informalities are more or less distant from their centers and not from the center of Campinas.

Table 3 also has data on urban plots land prices per square meter, and the aim is to observe the relation between formality and those prices. The first important information from the table is that the prices do not differ much between municipalities and with the average RMC price as could be expected. The highest

³ These results by municipality are here more as an indication, analyzed very carefully, as the sample for each of them is quite small.

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

prices are in Vinhedo, Indaiatuba and Paulinia all above R\$ 814/m². The lowest are in Paulinia and in Sumaré with respectively R\$ 356 and R\$ 357 per square meter.

Regarding the differences between the prices of the most central ones (Campinas) in relation to the most distant ones, the differences are not so great and the average price found in the region is R\$ 621.46 per m². The plots have small price differences between the municipalities, but the largest are between the non-formal subdivisions of Hortolândia and Sumaré, characteristically dormitories cities of Campinas, corroborating the view of the above-mentioned authors.

Table 6 - Formality Types and indicators - municipalities of the RMC

Municipality	Type of Formality	n. observations	% do total	Distance Campinas center	Price R\$/m ² closest offer
Americana	Formal	10	20,0%	32,51	726,18
	Semi-formal	36	72,0%	32,92	677,13
	Irregular	4	8,0%	34,15	546,75
Indaiatuba	Formal	22	36,1%	26,92	859,43
	Semi-formal	35	57,4%	28,42	836,14
	Irregular	4	6,6%	29,67	647,25
Sumaré	Formal	16	25,4%	20,21	472,23
	Semi-formal	34	54,0%	17,92	483,91
	Irregular	13	20,6%	19,08	357,85
Campinas	Formal	108	40,0%	5,3	773,43
	Semi-formal	59	21,9%	7,3	634,4
	Irregular	103	38,1%	7,51	522,04

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

Hortolândia	Formal	11	22,0%	14,66	598,93
	Semi-formal	31	62,0%	14,9	594,94
	Irregular	8	16,0%	13,35	626,29
Paulínia	Formal	6	23,1%	18,15	819,76
	Semi-formal	18	69,2%	19,11	680,28
	Irregular	2	7,7%	20,7	356
Sta Barabara D'oeste	Formal	14	31,8%	39,25	669,64
	Semi-formal	24	54,5%	37,87	760,04
	Irregular	6	13,6%	37,5	469,83
Itatiba	Formal	7	26,9%	26,94	661,29
	Semi-formal	15	57,7%	25,56	505,99
	Irregular	4	15,4%	23,37	429,5
Valinhos	Formal	6	22,2%	10	907,08
	Semi-formal	19	70,4%	10,46	719,95
	Irregular	2	7,4%	7,55	660
Vinhedo	Formal	9	34,6%	16,45	951,91
	Semi-formal	15	57,7%	15,85	675,07
	Irregular	2	7,7%	16,1	450
RMC	Formal	209	32,5%	14,59	750,01
	Semi-formal	286	44,5%	20,21	655,82
	Irregular	148	23,0%	12,29	513,07

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

	Average		100%	16,63	654,30
--	---------	--	------	-------	--------

Source: Primary data obtained by UNICAMP/TOLEDO/IDB

Looking at the relationship between level of formality and prices, most municipalities go along with the average RMC prices tending to decline from the formal to the irregular. This happens in: Americana, Indaiatuba, Campinas, Paulínia, Itatiba, Valinhos and Vinhedo. Only Sumaré and Horolandia do not accompany that tendency, the most characterized dormitory municipalities.

Only in the municipalities of Campinas and Sumaré this value was higher, the prices of lots in formal lots are respectively 48 and 93% higher than in the informal ones.

Finally, some other relationships between the data that have been identified are presented in the complete study, as well as proposals regarding possible public policies to mitigate the phenomenon of informality in the MRC.

References

CUNHA, João Marcos Pinto da (2016). Aglomerações urbanas e mobilidade populacional: o caso da Região Metropolitana de Campinas. *Revista Brasileira de Estudos Populacionais*, v. 33, n. 1, jan-abr 2016. Rio de Janeiro. DOI <http://dx.doi.org/10.20947/S0102-309820160006>.

CUNHA, T. A. da. Tijolo por Tijolo: Caracterização das condições de infraestrutura do entorno domiciliar dos municípios da RM de Campinas e suas possíveis correlações com a migração intrametropolitana. *Cadernos de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie. Online)*, v. 12, p. 21-48, 2013.

EMBRAPA Monitoramento por Satélite: “Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas”. Campinas, SP - 2013. 1ª edição. Disponível em: < >. Acessado em:

FERREIRA, M. P. et al. Uma metodologia para a estimação de assentamentos precários em nível nacional. 2007. Disponível em:
<<http://www.centrodametropole.org.br/v1/pdf/2007/CEMassentMCidades.pdf>>

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional no Brasil / Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. 2. ed. - Belo Horizonte, 2005. 111p.

HEIKKILA, E. Lin, L (2014), "An integrated model of formal and informal housing sectors", *Annals of Regional Science*, vol. 52(1), March. Published online in 2013.

HEIKKILA, E. 2016. Evaluating the Equity and Efficiency Impacts of Land Use Regulations: Theoretical Framework and Empirical Approach. Report prepared for Inter-American Development Bank. Washington. DC.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Perfil dos municípios do Brasil, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/IBGE. Rio de Janeiro, RJ: O instituto, 2009.

MASTRODI, Josué; ZACCARA, Suzana Maria Loureiro Silveira (2016). On the promotion of the right to housing: a study based upon urban policies. *Revista de Direito da Cidade*, vol. 8, n.1, DOI: 10.12957/rdc.2016.18518.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários. Brasília: Ministério das Cidades Primeira impressão: Maio de 2010. 82 p., ISBN: 978-85-7958-015-4

ROLNIK, Raquel; PEREIRA, Alvaro Luis dos Santos; MOREIRA, Fernanda Accioly; ROYER, Luciana de Oliveira; IACOVINI, Rodrigo Faria dos Santos; NISIDA, Vitor Coelho (2015). O Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas: aspectos sócio-espaciais e de segregação. *Cadernos Metropolitanos*, São Paulo, v. 17, n. 33. DOI <http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2015-3306>.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS (2011). Plano Municipal de Habitação de Campinas. Prefeitura Municipal de Campinas, Campinas: 2011.

Land Governance in an Interconnected World

ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY
WASHINGTON DC, MARCH 19-23, 2018

SILVA, Jonathas Magalhães Pereira da (2011). Social housing and the municipal laws from Campinas Metropolitan Region. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 11, n. 3, jul-set 2011.

Tables and Figures

Table 1- Secondary data panel for the Campinas Metropolitan Region	6
Table 2 - Classification to define legality	7
Table 3 - Household classification by legality of plots – RMCampinas - 2017	8
Table 4 - Kinds of documentation related to ownership in the RMC in 2017	9
Table 5 - Economic characteristics of households by type of legal situation RMCampinas -2017	11
Table 6 - Formality Types and indicators - municipalities of the RMC	13
Figure 1 - Municipalities from Metropolitan Region of Campinas	4
Figure 2 - Metropolitan Region of Campinas in perspective	5

Contents

Introduction	3
General Characteristics of the Campinas Metropolitan Region (RMC)	4
Types of informality	7
Economic conditions of owners and informality	10
A View on the municipalities of the Metropolitan region of Campinas	11
References	15
Tables and Figures	17

Anexo 3

Deliverable 2 - Relatório da pesquisa para o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

Regional
Climate Change and Sustainable Development
Department/ Housing and Urban Development Division
(HUD)

ESW Urban Planning: Impacts of Land Market
Regulation and Housing Affordability (RG-K1435)

Campinas, 2017

DELIVERABLE II

Land Market Model in Campinas Metropolitan Area of the State of Sao Paulo, Brazil

Prof. Dr. Bastiaan P. Reydon

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Land Governance Group (GGT)
bastiaanreydon@yahoo.com.br

Ms. Vitor B. Fernandes

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Land Governance Group (GGT)
vitorbukvar@gmail.com

Dra. Daniella Scarassti

Campinas City Hall, Land Governance Group (GGT)
daniella@sigmanet.com.br

Bch. Gabriel P. Siqueira

Land Governance Group (GGT)
g.pansani.s@gmail.com

Contents

1	Introduction	4
2.	General Characteristics of the Campinas Metropolitan Region (RMC).....	7
	The Municipalities of Campinas Metropolitan Region (RMC).....	10
	Main Municipalities	10
	Smaller municipalities.....	12
	Municipal Masterplans, Zoning and Land Use Laws.....	14
	Further Literature.....	18
	Definitions and Concepts.....	20
	Sample Definition	20
	Questionnaire	Error! Bookmark not defined.
	Legal Concepts for urban plots in the RMC and Brazil	21
3.	Models and Variables.....	24
4.	Other Results.....	35
5.	Final remarks	45
6.	References	46
	ANNEX 1. QUESTIONNAIRE	48
	ANNEX 2 – MAPS.....	65

1 Introduction

Brazil is known internationally for having a very unequal income distribution and many conflicts around land issues. One of its expressions is in the housing development dynamics in all parts of the country that generates several orders of problems. The amount of irregular housing, in the most different forms, in Brazilian cities, despite being noticeable through favelas and land conflicts, is not only countless, but also has received little attention from public policies.

This article is a result of a research project, from a cooperation between the Inter-American Development Bank (IDB), the University of Campinas (UNICAMP), through the Land Governance Group (GGT), with the support of the team of research from Toledo and Associates (T & A) for field surveys and aims to shed light on the subject. Its object is the housing and the families with less than 7 minimum salaries of the metropolitan region of Campinas. The main objective is to assess whether urban zoning has any impact on the definition of the type of property to be acquired (whether regular or not) according to available income.

The field survey has a sample of 643 families, statistically significant to 93% from nine municipalities from the Metropolitan region of Campinas, based on their population with less than seven minimal wages. Besides the more direct questions a great amount of information was obtained that can be very useful for many issues related to housing.

The main question of this article is: does the level of formality or informality in the housing of families from the Metropolitan region of Campinas have clear relation with: family's wealth, family's housing expenses, distance from center, plot size, plot prices and zoning?

For that, first, there was a need to define clearly all types of illegality and irregularity as the literature on the issue is not accurate. For this study, the formal properties are defined as those that are duly registered at the properties registry notary. To obtain register at the properties registry notary the plot and the house must accomplish all the rulings from municipality and, have a clear owners chain at the notaries itself. The semiformal properties are those that present some registered documentation (purchase and sale contract or deed) recorded at the notes notaries offices. The houses in other cases were classified as irregular for several reasons: from not registered contracts, irregularities to the ruling from the municipality and/or absence of clear documentation from the plot of land.

Primary data obtained from the survey, real estate market and official secondary data available were used respecting the zoning legislation of each municipality, in order to do that was proposed a categorization of the legal framework in 3 types: mainly residential zones, mixed residential zones (that allow commerce and services) and non-residential zones (these include environmental protection areas, areas of risk, industrial zones, public areas and other special uses – all of these areas where not supposed to allow residence of any kind).

Considering this categorization, a data-set of the municipal zoning regulations was created for the entire metropolitan area, to understand the possible relations between regulations in different municipalities or zones within a municipality, and their relations with the movement and/or allocation of households in certain areas. Besides that, the correlation between municipalities with a very restrictive zoning legislation and the incidence of distinct kinds of informal settlements was proposed, as an attempt to see if legal restrictions in fact influence the occurrence (or not) of informal settlements in the municipality itself or if it is responsible for moving way people to other areas or neighboring municipalities.

From the 20 municipalities that compose the RMC, 19 of them have a municipal development master plan. This plan defines important information about zoning types and minimum land sizes, as well as land use plans to develop the municipalities.

The Brazilian cities with a population larger than 20,000 people should have their administration based on a municipality Master Plan (“Estatuto da Cidade”, 2001), where there are defined the rules for the city zoning and land use plans. Although not all municipalities have fulfilled this accomplishment. Many cities never manage to complete their Master Plans, as for those who have done it, many have made it without the proper configuration or have misled the orientations given, presenting either an incomplete Law or insufficient data for the application of the Master Plan. The “Estatuto da Cidade” have defined the guidelines for the definition of each Master Plan according to the specificities of each municipality, although, many public administrators misinterpreted the guidelines, compromising the viability of the plan and creating differences between plans. Among the many interests revolving this project, the consequent results and findings seek to understand if there is a connection between the zoning laws and legal determinations with the urban households within the Metropolitan Region of Campinas (MRC) municipalities.

A survey of 643 observations was made, to inquire each household owner about his acknowledgement on zoning regulations that he was placed in and at what matter these regulations influenced the acquisition (or not) of the property in that place. The focus share of population

chosen was up to 7 minimum wages, with the distribution of the spectrum proportional to the total population of the respective municipality and the last socioeconomic census for income. Within the RMC cities these observations have also occurred, with different configurations and aspects for each Master Plan elaborated, even though the orientation of the “Estatuto da Cidade” is to respect the guidelines for a coherent planning. When observed each Master Plan, for every municipality of RMC, the present study acknowledged that there are missing (strategic) information in most them and many do not present the necessary tools for public regulation of land use.

Besides that, the report will show information about the various types of irregularities and their realities in the various municipalities from the Metropolitan area. Using the same classification several analyses were made to relate the degree of legality to the income and life standard of the inhabitants of the RMC. Besides this, the report will analyze the relation between the level of regularity and the transportation expense since transport costs are expected to be higher for those living on the periphery.

The size of the sample as chosen respecting the statistical representation of 93%, considering the total population of the RMC. Some of the sources used were: Fundação Seade, IBGE, Unicamp, Fundação João Pinheiro, Ministério das Cidades (Ministry of Cities), *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios* (National Household Sample Survey) - PNAD and a wide array of academic papers and research reports on the RMC. The main aim of this report was to map sources, collect data and context for running the models present in Heikkila (2016).

The need for elaboration of the Master Plans are relatively recent, but many cities have already updated their plans (they are required to update them every 10 years) or have defined complementary laws for them, in order to specify technical measures (such as the minimum plots for urban areas) or to update zoning categories. Considering this, the Master Plan has been a very important tool, not only for public administrators, but also for the civil society to be able to follow the fulfillment of the plan.

Another activity was the collection of urbanistic laws and regulations from the RMC's municipalities city halls. In this report there are information related to the zoning of 19 of the 20 municipalities of the RMC. It also contains the results of the collection of data on the theme of formal and informal land tenure in Brazil where we present the wide range of estimates on informality by official agencies and others.

Finally, some other relationships between the data that have been identified were presented, as well as proposals regarding possible public policies to mitigate the phenomenon of informality in the MRC.

2. General Characteristics of the Campinas Metropolitan Region (RMC)

The Campinas Metropolitan Region has 20 municipalities and was created by the São Paulo state complementary law 870 of June 19, 2000. The region presents a strong economic dynamic and represents 1.8% of the Brazilian GDP or 7.81% of the São Paulo state GDP – accounting for R\$ 105 billion. According to the official census (from IBGE), in 2016 the RMC has 3.1 million inhabitants, distributed in a total surface area of 3,791 km². It is the second largest metropolitan region of São Paulo state, the tenth largest metropolitan region of Brazil, is part of the Expanded Metropolitan Complex – a megalopolis that in 2008 represented 12% of the Brazilian population or 30 million people.

The RMC is composed of the following municipalities: Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Barbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. The map 1, below, shows the RMC and its 20 municipalities:

Map 1 Campinas Metropolitan Region

Source: EMPLASA, 2016

The table below represents the collection of secondary data from official sources for the 20 municipalities that are grouped in the Metropolitan Region of Campinas (RMC), also including data for the state of São Paulo for comparison.

Table 1 Secondary data panel for the Campinas Metropolitan Region

Municipality	HDI (for 2010)	GDP (R\$, thousands)	GDP per capita (R\$)	Population density (pop./km ²)	Population	Area (km ²)	Permanen Private Household
Year	2010	2013	2013	2013	2013	2014	2010
Americana	0.811	9,890,709	45,379	1,627.4	217,960	133.91	75,212
Artur Nogueira	0.749	798,659	17,026	263.5	46,907	178.02	15,900
Campinas	0.805	51,347,711	46,174	1,399.8	1,112,050	794.57	383,656
Cosmópolis	0.769	1,229,257	19,641	404.7	62,587	154.66	20,966
Engenheiro Coelho	0.732	351,645	20,421	156.6	17,220	109.94	5,895
Holambra	0.793	603,033	48,999	187.7	12,307	65.57	4,036
Hortolândia	0.756	9,202,710	45,174	3,271.0	203,717	62.41	65,132
Indaiatuba	0.788	10,303,802	47,776	691.1	215,670	311.54	72,822
Itatiba	0.778	4,483,242	42,042	330.9	106,638	322.27	35,784
Jaguariúna	0.784	6,163,748	128,954	338.0	47,798	141.39	16,230
Monte Mor	0.733	2,777,872	53,381	216.5	52,039	240.56	16,953
Morungaba	0.715	405,855	33,223	83.2	12,216	146.75	3,942
Nova Odessa	0.791	2,404,550	45,048	718.2	53,378	73.78	17,930
Paulínia	0.795	12,153,539	135,777	645.3	89,511	138.77	29,649
Pedreira	0.769	941,568	21,828	397.2	43,135	108.81	14,279
Santa Bárbara d'Oeste	0.781	5,129,706	28,067	674.7	182,764	271.03	60,307
Santo Antônio de Posse	0.702	687,017	32,220	138.5	21,323	154.13	7,044
Sumaré	0.762	11,327,493	44,560	1,656.1	254,205	153.46	85,602
Valinhos	0.819	4,970,627	43,979	760.6	113,022	148.53	38,903
Vinhedo	0.817	7,137,263	105,116	832.1	67,899	81.60	22,730
Metropolitan Region (RMC)	-	141,904,150	48,595	801.1	2,920,130	3,791.70	992,972
São Paulo state	0.783	1,708,221,390	40,379	170.4	42,304,694	248,222.00	-

Source: SEADE, 2016. IBGE, 2010.

When analyzing the secondary data for all the 20 municipalities that are part of the Campinas Metropolitan Region (RMC), it can be noted that Vinhedo and Valinhos have the highest HDI (0.817 and 0.819) while Santo Antônio de Posse and Morungaba have the lowest (0.702 and 0.715).

In terms of per capita GDP (R\$, current), Paulínia and Jaguariúna are the best placed municipalities (R\$ 135,777 and R\$ 128,954) and Arthur Nogueira the worst placed (R\$ 17,026) – while the average for São Paulo state is R\$ 40,379 and the average for the RMC is R\$ 48,595.

In terms of total population, the RMC represents 6.9% of the São Paulo state total population, with 2,920,130 inhabitants. The city of Campinas *per se* represents 38% of the RMC's population, with 1,112,050 inhabitants. Besides Campinas, the other two largest municipalities in terms of population are Sumaré (254 thousands) and Americana (217 thousands). The smaller cities in terms of population are Morungaba (12.2 thousands) and Holambra (12.3 thousands).

In terms of population density, the average for São Paulo state is 170.4 people per km² while the average for RMC is 801 people per km². Hortolândia stands out with a very high population density (3,271 people per km²), followed by Sumaré (1,656 people per km²) and Americana (1,627 people per km²). The lowest densities go for Morungaba (83 people per km²) and Santo Antônio de Posse (138 people per km²).

The Municipalities of Campinas Metropolitan Region (RMC)

Main Municipalities

Campinas

Administrative Formation by State Law no. 2.456, of December-30-1953, the districts of Sumaré and Valinhos are detachment from the municipality of Campinas, elevating them to the category of municipality. Under the same Law above, the district of Barão de Geraldo is created, created with dismembered lands of the district of Paulínia and attached to the municipality of Campinas. According to State Law no. 5,285, of 02-18-1959, the district of Joaquim Egídio (ex-settlement) is created and attached to the municipality of Campinas. In a territorial division dated 07-01-1960, the municipality is constituted of 5 districts: Campinas, Barão de Geraldo, Joaquim Egídio, Paulínia and Souza. By State Law no. 8,092, dated February-29-1964, the district of Nova Aparecida is created and attached to the municipality of Campinas. According to State Law no. 8,092, dated February-29-1964, the district of Paulínia is detachment from the municipality of Campinas. Elevated to the category of municipality. In a territorial division dated December-31-1968, the municipality is constituted of 5 districts: Campinas, Barão de Geraldo, Joaquim Egídio, Nova Aparecida and Souza. Thus remaining in territorial divisions dated of 2009. Master plan created by complementary law no. 15 of December 27, 2006.

Americana

By State Law no. 5,285, of 02-18-1959, the district of Nova Odessa was detachment of the municipality of Americana. Elevated to the category of municipality. In territorial division dated from 07-01-1960, the municipality is constituted of the main district. Thus remaining in territorial division dated 2009. Master plan¹ created according of Municipal law N° 4597, of February - 1° - 2008.

¹ Master plan is the basic instrument of a municipal planning process for an urban development policy implementation, guiding action by public and private agents. (ABNT, 1991). Federal Law 10.257 / 2001, better known as the Statute of

Hortolândia

It was created as a district of Sumaré municipality by state law 2.456/1953. Hortolândia was elevated to municipality in December 30 1991, according to state law 7.644/1991. According to 1995 territorial division and it's constituted by the main district. The municipality's master plan is defined by municipal law 2092 of 2008, amended in 2014.

Indaiatuba

It was a parish created by the December 09 1830 decree at the Itu's municipality. Elevated to village status by Provincial Law 12 in march 03 1859 as a detached part of Itu. It was elevated to municipality status by state law 1.308/1906. Constituted by its main district as of 1960 territorial division. The municipality's master plan is defined by municipal law 4067 of September 24 2001.

Itatiba

Created as the "Belém de Jundiaí" parish by the December 09 1930 decree, subordinated to Jundiaí's municipality. In November 02 1857 it was elevated to village status, detached from Jundiaí. It was elevated to municipality by provincial law 18 of march 16 1876. By provincial law 36 of May 05 1877 its name changed to Itatiba. In February 28 1964 according to state law 8.092, Morungaba's district was detached. In its 1968 territorial division, the municipality is constituted by its main district. The municipality's master plan is defined by municipal law 4.649 of May 26 2014.

Paulínia

Paulínia was elevated to the category of municipality by State Law no. 8,092, of February 28,1964, being dismembered from Campinas. Constituted of the main district, with territorial division dated December 31, 1968. The municipality has a master plan Municipal Law n° 2852, institutes in December 22, 2006.

Santa Bárbara D'oeste

Before its emancipation, the municipality of Santa Bárbara was part of another municipality (Piracicaba). It was officially created by the Provincial Law n. 2 (June 15, 1869). In 1944 it's name was changed to Santa Bárbara d'Oeste. Santa Bárbara d'Oeste's masterplan was created by the complementary municipal law n. 28 of 2006.

Cities, is a regulation of items 182 and 183 of the Brazil's Federal Constitution and definition and guidelines of urban policy and management in Brazil. The Master Plan is mandatory for municipalities with more than 20 thousand inhabitants; Members of metropolitan regions; Areas of tourist interest; Located in areas of influence of undertakings or activities with significant environmental impact in a region or country.

Sumaré

Created as a municipality by the São Paulo state law n. 2,456 from December 12, 1953, originally part of Campinas. The Sumaré municipality has 2 districts (Sumaré and Nova Veneza). Sumaré's masterplan was created in 2006 by the municipal complementary law n. 4250 and updated in 2016.

Valinhos

Originally part of Campinas, Valinhos was elevated to a municipality by the São Paulo state law n. 2.456 of December 30, 1953. Valinhos' masterplan was created by municipal law n. 3841 from December 21, 2004 and is currently in process of review and update.

Vinhedo

Originally part of Jundiaí, Vinhedo was elevated to a municipality by the São Paulo state law n. 233 of December 24, 1948. The municipality's masterplan was created through the complementary municipal law n. 66 of January 17, 2007.

Smaller municipalities

Arthur Nogueira

By State Law no. 7644, of December 30, 1991, was detachment of the Municipality of Arthur Nogueira the District of Engenheiro Coelho. In Territorial Division dated 06-01-1995, the municipality is constituted of the Main District. Thus remaining in territorial division dated July-15-1997. Master plan created according of complementary law no. 441 under the terms of article 182 of the constitution federal and chapter III laws federal no. 10.257 of 10 July of 2001 and gives other providers.

Cosmópolis

Elevated to the category of municipality with the denomination of Cosmópolis, by State Decree-Law no. 14,334, of November 30, 1944, being detachment from the municipalities of Campinas, Mogi Mirim and Limeira. Headquarters in the old district of Cosmópolis. Constituted of the main district. Installed January-01-1945. In territorial division dated from July-01-1960 the municipality is constituted of the main district. Thus remaining in territorial division dated of 2014. Complementary law no. 2949, of 03 January 2007. Establishes the master plan of the municipality of Cosmópolis and gives other measures.

Engenheiro Coelho

District created under the name of Engenheiro Coelho (former locality), by state law n° 2343, dated May-05-1980, subordinated to the municipality of Arthur Nogueira. In territorial division dated of 1988, district of Engenheiro Coelho remains in the municipality of Arthur Nogueira. Elevated to the category of municipality with the name of Engenheiro Coelho, by state law n° 7644, of December-30-1991, was detachment of the municipality of Arthur Nogueira. Headquarters in the old district of Engenheiro Coelho. Constituted of the main district. Installed on January-01-1993. In territorial division dated of 1995, the municipality is constituted of the main district. Thus remaining in territorial division dated 2009. Complementary law n° 011/2012. Establishes the master plan of the municipality of Engenheiro Coelho and gives other measures.

Holambra

It became a municipality in December 30 1991, by detached parts of the municipalities of Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira and Santo Antonio de Posse. It was defined as municipality and as a district, in January 1 1993, according to state law 7.644/1991. According to 1995 territorial division and it's constituted by the main district. The municipality possesses a master plan according to municipal complimentary law 183 of April 25 2007.

Jaguariúna

Created as the Jaguari's district of Mogi Mirim municipality according to state law 433 of august 08 1896. By the state law-decree 14.334 of November 30 1944 its name changed to Jaguariúna, maintaining its district status. It was elevated to municipality status in December 30 1953 according to state law 2456, detached from Mogi Mirim. In its 1960 territorial division, the municipality is constituted by its main district. The municipality possesses a master plan according to municipal complimentary law 204 of January 19, 2012.

Monte Mor

The municipality of Monte Mor was created by State Law no. 2.456, dated November 30, 1953, with territorial division dated June 01, 1960. The municipality is constituted only by the main district. The municipality has the master plan in Complementary Municipal Law n° 042, December 21, 2015, which provides for the division and updating of the Master Plan of the Municipality of Monte Mor and provides other measures. The municipality of Monte Mor had available data on referential land prices for taxation purposes in allotment regions. These data are summarized on the table below.

Morungaba

Morungaba was elevated to the category of municipality by State Law n° 8092, of February 28, 1964, dismembered of Itatiba. The municipality is constituted only by the main district. Its territorial division occurred on July 01, 1995.

Nova Odessa

Nova Odessa was elevated to the category of municipality by State Law no. 5,285, of February 18, 1959, being dismembered from the municipality of Americana. Constituted of the main district, with territorial division dated July 1, 1960. The municipality has a master plan in Municipal Complementary Law n° 10, OF OCTOBER 06, 2006, that Institutes the Participative Master Plan and the Integrated Planning and Participative Management of the Municipality of Nova Odessa, pursuant to Article 182 of the Federal Constitution, of chapter III of Law 10,257 of July 10, 2001 -Statute of the City - and of the Organic Law of the Municipality of Nova Odessa.

Pedreira

By State Decree-Law No. 14.334 of November 30, 1944, which established the territorial framework to be in force in 1945-1948, the municipality was composed of the District of Pedreira and belongs to the region of Amparo. Thus, remaining in the tables established by Laws 233, December 24, 1948 and 2456, of December 30, 1953 to be in force, respectively, in the periods 1949-1953 and 1954-1958. In territorial division dated July 01, 1960, the municipality is constituted of the main District. Thus, remaining in territorial division dated July, 1999. The municipality has a master plan in Municipal Law- No. 3.249 of 05/29/2012 which Establishes the new Master Plan of the Municipality of Pedreira, pursuant to Article 182 of the Federal Constitution, Chapter III, Law No. 10,257, dated July 10, 2001 - Of the City.

Santo Antônio De Posse

Initially as part of a *sesmaria* in the Moji Mirim territory at the end of the 19th century, the settlement became a municipality in December 30, 1953. The masterplan for Santo Antonio de Posse was created through the complementary municipal law n. 17 of 2006.

Municipal Masterplans, Zoning and Land Use Laws

Throughout the 20 municipalities of the RMC there are different laws for land use and parcel subdivision and different levels of implementation of the municipal masterplans and zoning. Below

there is the information collected for the 20 municipalities. Due to the size of the documents, the legislation was not part of the annexed of the report.

The Brazilian cities with a population larger than 20,000 people should have their administration based on a municipality Master Plan (Federal Law nº 10.257/2001 - "*Estatuto da Cidade*"), where there are defined the rules for the city zoning and land use plans. Although not all municipalities have fulfilled this accomplishment. Many cities never manage to complete their Master Plans, as for those who have done it, many have made it without the proper configuration or have misled the orientations given, presenting either an incomplete Law or insufficient data for the application of the Master Plan. The "*Estatuto da Cidade*" have defined the guidelines for the definition of each Master Plan according to the specificities of each municipality, although, many public administrators misinterpreted the guidelines, compromising the viability of the plan and creating differences between plans.

Table 2 - RMC Municipalities Master Plans

Municipality	Master Plan (Y/N)	Master Plan Law	Num. of Zones	Types of Zones
Americana	Y	5.012/2010	8	ZR(1e2) ZMC; ZM; ZM1; ZAE (1,2e3)
Artur Nogueira	Y	LC 441/2007	14	ZPI; ZUS; ZI; ZPR; ZRR; ZUC; ZOP; ZIN; ZEIC; ZEPHAC; ZEPAG; ZEIA; ZERU; ZEIS;
Campinas	Y	6.031/88 + Other 4 Related Legs.	55	18 Zones + variations
Cosmópolis	Y	LC 2.949/2007	10 (2)	ZOE; ZPR; ZM; ZC; ZCE; ZS 1e2; ZI 1e2; ZEIA; ZEIU; ZEIS
Engenheiro Coelho	Y	LC 011/2012	4/2 - 20*	ZC; ZR (1-5); ZI (1,2 e 3); ZM; ZEU 1e2 (ZR 6e7+ZI 4e5); AEIH (1-4);
Holambra	Y	LC 183/2007	8+RURAL	AI; AMCI; ACS; AM; AH; AT; AEU
Hortolândia	Y	2.092/2008	6	MAC; MDE; MOC; CCS; ZEHIS (ZEIS 1e2); SEIA;
Indaiatuba	Y	4.067/2001 + LC 1079/2010	21	ZR; ZPR; ZC; ZIH; ZI; ZTL; CCS; APA; ZRE
Itatiba	Y	4.325/2011	3 MACRO/9 MICRO	ZPP; ZIP; ZER; ZPR; ZC; ZEIS; ZUI (1e2)p; ZCH
Jaguariúna	Y	LC 204/2012	9	ZR; ZPR; ZC; ZCC; ZI; ZTL; CCS; APA; ZEEM
Monte Mor	Y	46/2009	17 URB + 6 RURAIS	ZUC (3-4); ACH (1e2); ZUC (10-12); ZUE (13-17)
Morungaba	N	-	-	-
Nova Odessa	Y	LC 10/2006	8	ZIAP; ZM; ZC; FE; ZPR; ZPATR; ZPI; ZPA;
Paulínia	Y	2.852/2006	3	R; NR; M
Pedreira	Y	2.792/2008	9	ZUC; ZACS; ZRAS; ZA CL; ZCU; ZRAN; ZACS; ZUR; ZHIS
Santa Bárbara d'Oeste	Y	LC 1.436/2007	19	ZCA (1-3); ZRA; ZDES; ZU (1-5) => ZPC; ZPA(1-3); ZDU; ZOP; ZRU; ZOF; DEZ;
Santo Antônio de Posse	Y	LC 02/1991	4	ZPR; ZPC; ZPI; ZPR
Sumaré	Y	4.250/2006	3	MRPM; MUC; MUF
Valinhos	Y	3.841/2004	8 SETORES	MU; MRA; MRT; MRTPRM;
Vinhedo	Y	LC 66/2007	19	MCU (ZC; ZEU 1e2; ZDD 1-3; ZR1-2; ZOC; ZDI); MPAL (ZCAL; ZOD; ZR); MPAS (ZCAS; ZOD); MPAN (ZCAN); MRUA (ZIT; ZR1; ZR2);

Source: Table prepared by research team using the municipalities Master Plan's, 2016.

From the 20 municipalities that compose the RMC, 19 of them have a municipal development master plan. This plan defines important information about zoning types and minimum land sizes, as well as land use plans to develop the municipalities. Even though that is a legal consideration that permit them not to elaborate a Master plan, there are even smaller cities within the RMC that do not fulfill the population requirements but have made their own Master Plans, such is the case of Holambra and Engenheiro Coelho. Since it is a very useful guiding tool for public administration, most of the cities of RMC have a very modern and complete Master Plan, something that motivated the smaller ones to prepare theirs. Therefore, it is expected that Morungaba will soon present theirs, so its administrators can be as prepared as the rest of the RMC municipalities.

Within the RMC cities these observations have also occurred, with different configurations and aspects for each master plan elaborated, even though the orientation of the “*Estatuto da Cidade*” is to respect the guidelines for a coherent planning. When observed each Master Plan, for every municipality of RMC, the present study acknowledged that there are missing (strategic) information in the majority of them and many do not present the necessary tools for public regulation of land use.

The need for elaboration of the Master Plans are relatively recent, but many cities have already updated their plans (they are required to update them every 10 years) or have defined complementary laws for them, in order to specify technical measures (such as the minimum plots for urban areas) or to reconsider/update zoning categories. Master Plan’s have been a very important tool, not only for public administrators, but also for the social society to be able to follow the fulfillment of the plan and the technical zoning specification.

Considering the information presented, it is important to highlight that almost all of them have a Master Plan and there are recent changes in the legislation that regulates the Master Plan’s. Almost all of the municipalities from the RMC have a recent law that regulates specific aspects from the plan that are more recent than 2006. This indicates that structural changes are being made so that the legislations can be more adequate.

The table above represent the summary of the strategic information within the Master Plan’s from all the municipalities that compose the RMC. Due to the purpose of this study, the research team gathered only the relevant information for the field work, which were, if the municipality

have (or not) developed a Master Plan, (if so) which is the more recent legislation that regulate them and how many zones were described. Regarding the minimum plot sizes on the respective zones restrictions, different legislations might interfere, especially related to social interests housing projects.

It is also important to highlight that the zoning of the municipalities, do not follow a specific pattern, despite these specifications are determined in the "*Estatuto da Cidade*", a guideline for related local legislations. Spite that, most of the municipalities have a specific type of zoning, the majority of them have a Macrozoning configuration and more specific types within. The division also does not follow a pattern in neighboring municipalities, there are smaller ones with no special conditions (such as, natural or historical areas that need special protection) but have a big variety of zone types, and larger municipalities with less subdivisions and fewer typologies variations. Another relevant aspect of the public awareness from the zoning of the municipalities is that very few of the city halls have an available zoning map for public access, which compromises the social participation from the civil society on the elaboration of the Master Plan (a concept that all of them should respect, as determined by the "*Estatuto da Cidade*").

Further Literature

The literature on the occupation dynamics of the Sao Paulo metropolitan area, especially Maricato, Goldstain and Rolnik indicates that the lower income populations are "pushed" to the peripheries, which would be reflected in a significant difference between formal and informal real estate and between the more central and the farthest from the center of Campinas.

SEHAB (2011) shows how the intensification of the center-periphery population flux occurred inside the Metropolitan Region of Campinas after 1970. For example, until 1970 most of the population on the RMC was concentrated in the central city of Campinas and, in the year 2000, 60% of the RMC population was dispersed through peripheral cities. The same study focused on the housing deficit for the RMC, showing through a major data collection the numeric figures for houses in slums for each municipality (p. 27) and also irregular urban settlements (p. 28). For 2009 they collected different statistics for the total housing deficit of the RMC: according to DEMACAMP, 233,808 housing units; according to João Pinheiro Foundation 32,602 units or 5.25% of the total of houses; according to the aggregated municipalities data 56,852 units or 8.63%

of the total of houses. The number of vacant houses is almost double the total housing deficit (76,161 units against 45,850) (p. 37).

CUNHA (2016) analyzes the RMC migration dynamics be it internal (municipality to municipality inside the RMC) or external (from another region of the state or from another Brazilian state). Part of the author's conclusion is centered on showing that an important part of the poor living in peripheral areas of the RMC are mostly comprised by migrants from outside of the São Paulo state.

CUNHA (2013) explains the relation of migration inside the RMC and its causes. It points to two main causes: 1) the labor market and 2) the housing and land markets – focusing on the second one. Data on the size of formal and informal housing markets is disclosed estimating 87.9% of regularized urban land and, when portraying each municipality, Campinas and Hortolândia being the municipalities with the highest percentage of informal settlements.

ROLNIK et al (2015) brings an in-depth analysis of the federal housing program for low-income families (Programa Minha Casa Minha Vida or PMCMV) inside the metropolitan regions of Campinas (RMC) and São Paulo (RMSP). The authors argue that the PMCMV reinforces the historical urbanization characteristic of these two regions, that is, the socio-spatial segregation pattern – especially by creating low-income housing grouped in settlements with lacking infrastructure and public services.

In line with the above cited study, MASTRODI and ZACCARA (2016) argue from a legal perspective that the PMCMV is going against the own law that it is based since by locating the construction of houses for low income population outside urbanized areas it is actually giving houses but neglecting the right to access the city and, therefore, segregating the low-income population it was supposed to integrate.

SILVA (2011) collected and analyzed legal documents, laws and regulations related to the land use in the RMC, showing the discrepancies in the implementation of the municipal masterplans for all the municipalities inside the RMC.

There was also a need to adjust the “formal and informal” definition for the Brazilian context. For Brazilian standards, formality is defined by the registration in the registry office of the household property, not just compliance with the zoning standards. Although, considering the information obtained with the interviews, a much broader sense was accepted, determining as

“formal” all households with a legal document registered in any type of notaries (registry offices or notaries offices). Even with this adjustment, the results found were much lower than expected.

Definitions and Concepts

Sample Definition

Considering the specificities of the sampling in the RMC region, 642 interviews were carried out by Toledo & Associados field team, relating to georeferenced information and secondary data from a market perspective (for the formal and informal households). The applied question are by T&A was conducted to gather the information needed for the regression models by Heikkila (2016). Other secondary data, such as the zoning laws for each municipality, also were considered for the econometric models and analysis.

Using data from the 2010 IBGE Census adjusted by Fundação SEADE, using fertility rate and demographic projections to get the 2015 information. From this, the estimated RMC population in 2015 is 3,021,313 people. So, using the same methodology Fundação SEADE estimated that the RMC, in 2015, has 992.972 households. Through this data is possible to determine that there are about 3.04 people per household.

Therefore, the minimum sample had to be at least 520 to achieve 95% of confidence in the field surveys. It is the most important issue the sampling process to have statistical significance, of an error up to 4.3% and 95% confidence level, that is, getting the same results in about 95% of the data. At the end of the surveying process T&A carried out 643 interviews, strengthening even more the statistical relevance of the study.

Due to sampling, the interviews were restricted to the 10th largest cities, considering a cost/efficiency dislocation of the field team. The cities that the interviews were carried out are: Americana, Campinas, Hortolândia Indaiatuba, Itatiba, Sumaré, Santa Barbara D’oeste, Paulínia, Valinhos e Vinhedo. Considering the characteristics and population of theses municipalities, the sampling was not compromised.

Table 3 - Sampling for the questionnaire application based on population

Municipalities	Observations
Americana	50

Campinas	270
Hortolandia	50
Indaiatuba	61
Itatiba	26
Paulínia	26
Santa Bárbara D'Oeste	44
Sumaré	63
Valinhos	27
Vinhedo	26
Total	643

Questionnaire

The research team created a questionnaire based on the primary data required for running the model developed by Heikkila and Lin (2013) and also in line with the questionnaire being utilized by the research team from Argentina. It can be found (in Portuguese) on the Annex I.

Legal Concepts for urban plots in the RMC and Brazil

Regarding Formality

It is important to explain and highlight the conceptual difference between the types of formality within households and allotments in Brazil. There is a variety of problems regarding informality and irregularity in the Brazilian real estate market due to different “degrees” of formality and documents to back up the household legal status.

For an ‘irregular’ status, a household must not obey the laws of land use and occupation, which means, noncompliance with the minimum parcel plot allowed for the region/neighborhood, zoning laws and/or construction allowance from the city hall, for one (or more) of those reasons, the citizens won’t be able to acquire a strong legal document that ascertains their legal right of property.

To define the ‘formality’ status it is necessary to understand which type of document the citizen holds that (should) ascertain he/she legal rights for that household. To be legally formal, a

citizen must have the household deed, registered by the local registry office, that is the only legal form of document to ascertain the household formality. Beyond that, a citizen can hold a variety of types of documents that attest ‘some type’ of legal property security, such as unregistered deeds, contracts of acquisition (registered or not), public concession titles, among others. Those different types of documents form a ‘gradient of formality’ in the real estate market of Brazil, depending on the origin of the household and/or document and its legal validity according to the registry office. The ‘gradient of formality’ is better described in the following table:

Table 4 - Definition of “degree of formality” found in RMC and Brazil

Degree of Formality	Existing Types of Documents
Formal	Deed registered in the registry office
Semi-formal	Purchase contract registered in the notaries office
	Purchase contract not registered in the notaries office
	Public concession permit
	Adverse possession (receipts and/or legal fragile vouchers of purchase)
Irregular	None of the above

Households can be bought and sold using different types of documents (or none of them). The purchase can be done attested by a registered contract in the notaries office (or not²). Whenever a purchase is concluded, it must be prepared the household deed (which consists from relevant aspects involved, that can be: the purchase contract, inventory, letter of divorce, exchange and/or judicial procurement) within the notaries office. After that procedure, the deed must be registered within the registry office for a fully formal household and maximum property security. Considering these procedures, it is already possible to understand one of the main reasons that justify a high degree of informality in RMC (and Brazil as whole), since it is a very bureaucratic (and expensive) process, many people chose not to go through all stages, resulting in different cases and types of formality for the households (sometimes) in the same region. The difficulty (and expenditure) to fulfill this process most definitely contribute to legal insecurity of the real estate market in Brazil.

² Those that are registered in the notaries office are called “drawer agreement”, which means that they are not legally recognized, only by the personal relations between parties involved.

Regarding Regularity

To be able to classify the households according to the compliance with the zoning legislation, the location of the interview had to be taken into consideration to evaluate the specific conditions for that zone regulation. According to the respective regulation, the application of the requirements described in the legislation should be completely attended for a household be regular, the others were classified as irregular. The following table represents the different requirements that a household need to fulfill to be regular, considering that a household can be irregular in many aspects and still be an old/consolidated occupation, but also, a household may fulfill all requirements and still be informal.

Table 5 - Household requirements for regularity

Requirements	Regular	Irregular
Minimum lot size according to the municipality legislation	X	
Fulfillment of the zoning, environmental and/or local legislation	X	
Household blueprint approved by the city hall	X	
Fulfillment requirements for the “habite-se”	X	
Location on risky, public and/or environmental protection areas		X

Usually the slums and recent occupations do not fulfill any of those requirements for a regular household and the clear majority of them do not have the adequate social equipment's (such as sewage collection, piped water, asphalt, formal electricity access and others). Therefore, until recently (prior to the Law 13,465/2017, the civil society parcel that lived in those conditions would never be able to be in the formal sector of the real estate market because their households would never be registerable.

The irregular condition of a household promotes informality, for to be formal it initially needs to fulfill the regularity requirements and then register the formal deed of the property within the local registry office. Although, the fulfillment of the regularity requirements does not ensure formality nightery legal security, as it needs the registry for that, which includes further requirements (such as the recognized chain of ownership for the lot). The registry office should

only register the households that fulfill all requirements along the whole process for legal regularization, but that are recognized issues with that aspect in Brazil.

The informal condition of a household has many possible reasons, much broader than just the legal requirements. According to the analysis of the survey in the RMC, the most common reasons were presented on the following table:

Table 6 – Main causes for informality presented on the questionnaire

Causes
Inexistency of the chain of ownership
Irregular status of the household
Registry and other procedures financial cost
Unawareness of the legal need of the registry

As one initial result of the field work research and analysis, it was understood the main causes for informality within the RMC, which suffers from similar symptoms as the rest of the country, which allow us to speculate that those causes are true for other municipalities as well.

3. Models and Variables

This study is going to estimate quantitatively the econometric models proposed by Heikkila (2016). The most complex versions (i.e. the ones that require the most data to be collected) of the Land Market Model is the Multiple land use jurisdictions one together with the Monocentric version of it. All models, and the data required for estimating them, are outlined below:

3.1. First model - Unadorned Engel curve

Behavioral model	$ph_i = p\gamma_h + \alpha(y_i - p\gamma_h - \gamma_x)$
Regression model	$ph_i = \beta_0 + \beta_1 y_i + \varepsilon_i$
Correspondences	<ul style="list-style-type: none"> • $\hat{\beta}_0 \rightarrow (1 - \alpha)p\gamma_h - \gamma_x$ • $\hat{\beta}_1 \rightarrow \alpha$
Data requirements	<ul style="list-style-type: none"> • Household income & expenditure data • Aggregate population and residential land use data

Source: HEIKKILA, E. 2016

This simple Engel curve type of model serves to analyze the relationship between housing expenditures (ph_i) and household income or total expenditures.

The dependent variable (housing expenditures) definition may be done in different ways, we opted to define it as the expenditures a household has related to housing. For that we designed a questionnaire in which the subject household answers questions related to their expenditures trying to enumerate all the significant expenditures the household has. After that we summed up the expenditures related to housing – i.e.: real estate rent value if renting, real estate buying loans per month if still paying for the property, sewage and water bills, electricity bills, condominium expenses if living on a condominium, and other significant expenses related to housing.

As for the total expenditures or income, the independent variable in this model, we also collected information from the questionnaire. In this case, as a control mechanism, we had two different ways of collecting this information: the first one was asking in which strata of income the household would be in (instead of asking direct amounts, which can give skewed answers); the second one was collecting all the significant expenditures the household has and summing it up as total expenditures – correlated with total income, but not exactly the same concept. Since we selected households that had a total declared income up to 7 minimum wages (approximately BRL 7,000 per month), we can assume the households have little to no savings and relate total expenditures with total income. Also, we tested the correlation between the total expenditures and average income strata pointed and they follow the same distribution pattern.

Estimation of the first model

In the first of Heikkilä's models, the unadorned Engel curve, it was possible to use all the 643 observations of the sample, giving the following results (1):

Variables:

HousingExp = housing expenditures (ph_i)

FamExp = family expenditures (Y_i)

(1) Unadorned Engel curve

Source	SS	df	MS	
Model	31421388.7	1	31421388.7	Number of obs = 643
Residual	140538007	641	219248.061	F(1, 641) = 143.31
Total	171959396	642	267849.527	Prob > F = 0.0000
				R-squared = 0.1827
				Adj R-squared = 0.1815
				Root MSE = 468.24

HousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
FamExp	.1399027	.0116864	11.97	0.000	.1169544 .162851
_cons	203.7145	38.95916	5.23	0.000	127.2115 280.2175

After transforming the variables, we opted to use a log-log model (applying neperian logarithms on the dependent and independent variable), giving the following result (2):

(2) Unadorned Engel curve (log-log)

Source	SS	df	MS	Number of obs = 642		
Model	101.148765	1	101.148765	F(1, 640) =	168.52	
Residual	384.132708	640	.600207357	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.2084	
				Adj R-squared =	0.2072	
				Root MSE =	.77473	
Total	485.281473	641	.757069381			

lnHousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnFamExp	.676759	.052132	12.98	0.000	.5743885	.7791294
_cons	.7817015	.4092434	1.91	0.057	-.0219205	1.585324

3.2. Second model - Base model with uniform land use zoning

Behavioral model	$ph_i = p\gamma_h + D_{if}p(z - \gamma_h) + \alpha D_{iz}(y_i - \dot{y}_z)$
Regression model	$ph_i = \beta_0 + \beta_1 D_{if} + \beta_2 D_{iz} + \beta_3 D_{iz} y_i + \varepsilon_i$
Correspondences	<ul style="list-style-type: none"> • $\hat{\beta}_0 \rightarrow p\gamma_h$ • $\hat{\beta}_1 \rightarrow p(z - \gamma_h)$ • $\hat{\beta}_2 \rightarrow -\alpha \dot{y}_z$ • $\hat{\beta}_3 \rightarrow \alpha$ • $-(\hat{\beta}_2 / \hat{\beta}_3) \rightarrow \dot{y}_z$
Data requirements	<ul style="list-style-type: none"> • Household income & expenditure data • Identify households in formal & informal sectors • Residential land area in formal & informal sectors • Land use regulations in formal sector • Representative housing price data for formal & informal sectors

Source: HEIKKILA, E. 2016

This model has a slightly increased complexity due to the fact that two dummy variables are added in order to measure a) the effects of abiding to the rules of formality given an uniform land use zoning rule (D_{if}) and b) a dummy variable (D_{iz}) that measures if the household has the theoretical minimum income to pay for formal housing (\check{y}_z). The major issue is estimating \check{y}_z in this case, since it can drastically change the results of the model.

For estimating \check{y}_z we analyzed the income distribution of our sample and after some discussion with urban housing experts and researchers we opted to fix it on the lower third value of our sample's income distribution (BRL 1,800; the range of observed expenditures was from BRL 300 to BRL 7.000). To back it up we did a secondary analysis of formal documents (property titles) – or formality in a strictly legal/documental sense – and found out that exactly one-third of our sample did have formal documents equivalent to a registered land property title while the other two thirds or did not have any documents or did have some documents but not equivalent to a registered title.

The definition of regulation abiding can be done in multiple ways also, and we opted to use minimum plot size regulation as a basis for the D_{iz} dummy. Since the Campinas Metropolitan Region (RMC) has 20 municipalities and each one is free to determine their own zoning rules, assuming uniform land use zoning is a tricky move. Either way, for purposes of calibrating the model, we searched in federal laws for the minimum plot size regulation and found out that usually 250 m² is the defined minimum plot size for urban plots, except in some especial cases where the regularization affects settlements defined as of being of the social interest category (usually low-income settlements), where the minimum plot size can be 125 m². The municipalities are free to establish a minimum plot size larger than those prescribed in the federal laws, but not lower.

Given this background, we opted to test the model in two ways: fixing a uniform land use zoning regulation of minimum plot size of 125 m² and 250 m². We also ran the model with the variable D_{iz} as being formal or informal in relation to legal title or absence of it, but since the distribution of legal titles is not sufficiently correlated to expenditures (either housing or total expenditures) we opted to stick to the minimum plot size as the test for abiding to regulation or not.

The number of observations is lower for this regression analysis ($n = 565$) because some families live in apartments and therefore minimum plot size is not applicable (47 observations) and 30 observations did not state their plot size and were excluded.

Variables specification:

- Phi: lnHousingExp (ln of housing expenditures)
- Dif: Plot250 (assumption that the uniform land regulation is a minimum plot size of 250 sq. meters) or Plot125
- Diz: MinExp (minimum expenditure dummy – FamExp > BRL 1,800)
- Yi: lnFamExp (ln of family expenditures)

(3) Base model with uniform land use zoning (minimum plot size = 125 m²)

```
. regress lnHousingExp Plot125 MinExplnFamExp MinExp
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 565		
Model	332.6984	3	110.899467	F(3, 561) =	824.63	
Residual	75.4455677	561	.134484078	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.8151	
				Adj R-squared =	0.8142	
Total	408.143968	564	.723659518	Root MSE =	.36672	

lnHousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Plot125	.0881823	.0431635	2.04	0.042	.0034004	.1729642
MinExplnFamExp	.9916611	.0220337	45.01	0.000	.9483825	1.03494
MinExp	-5.486383	.1410213	-38.90	0.000	-5.763377	-5.209389
_cons	5.461306	.0451597	120.93	0.000	5.372603	5.550008

(4) Base model with uniform land use zoning (minimum plot size = 250 m²)

```
. regress lnHousingExp Plot250 MinExplnFamExp MinExp
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 565		
Model	332.246805	3	110.748935	F(3, 561) =	818.61	
Residual	75.8971627	561	.13528906	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.8140	
				Adj R-squared =	0.8130	
Total	408.143968	564	.723659518	Root MSE =	.36782	

lnHousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Plot250	.0338003	.0375341	0.90	0.368	-.0399243	.1075248
MinExplnFamExp	.9980045	.0218298	45.72	0.000	.9551264	1.040883
MinExp	-5.514347	.1406195	-39.21	0.000	-5.790552	-5.238142
_cons	5.518288	.0341948	161.38	0.000	5.451123	5.585454

3.3. Third model - Multiple land use jurisdictions

Behavioral model	$ph_i = p\gamma_h + \sum_j D_{ij}[p(z_j - \gamma_h) + d_{ij}\alpha(y_i - \bar{y}_j)]$
Regression model	$ph_i = \beta_0 + \sum_j \beta_{1j} D_{ij} + \sum_j \beta_{2j} D_{iz} d_{ij} + \sum_j \beta_{3j} D_{ij} d_{ij} y_i + \varepsilon_i$
Correspondences	<ul style="list-style-type: none"> • $\hat{\beta}_0 \rightarrow p\gamma_h$ • $\hat{\beta}_{1j} \rightarrow p(z_j - \gamma_h)$ • $\hat{\beta}_{2j} \rightarrow -\alpha p z$ • $\hat{\beta}_{3j} \rightarrow \alpha$
Data requirements	<ul style="list-style-type: none"> • Household income & expenditure data • Identify households in formal & informal sectors • Identify households by zoning jurisdiction • Land use regulations by jurisdiction • Residential land area by jurisdiction • Residential land area for formal & informal sectors • Representative housing price data by jurisdiction & informal

Source: HEIKKILA, E. 2016

This model expands the previous one as it generates more terms linked to different regulations in different jurisdictions. At first, we tested it using each municipality as a different jurisdiction (utilizing 10 different jurisdictions since our representative sample covered 10 of 20 municipalities in the RMC). Even though each municipality has different zones and multiple definitions of minimum plot sizes, we separated each observation by jurisdiction and tested if they abided to the specific minimum plot size regulation inside its zone on that municipality. Given the relative weights of our sample composition (almost half the observations are from households in Campinas, since it is the largest city in the RMC), some smaller municipalities had a too small sample size, and it would not be enough for capturing a statistically sound result for them.

Our second envisioned approach was analyzing all the minimum plot size regulations between all the municipalities and generating a rule for defining 3 generical categories of regulations. Just for Campinas, there are 55 different zones and summing up the other municipalities regulations there are almost 150 different zones. After a detailed research on each municipality land use laws and zoning masterplan laws we divided 3 generical plot size regulations that represent the whole RMC regulations. The categories are: J1 – regulations in which the minimum plot size is 125 or 126 m²; J2 – regulations in which the minimum plot size is between 127 and 250 m²; J3 – regulations in which the minimum plot size is larger than 251 m². Also some observations are located on strictly public land and thus unable to be formal independently of the plot size, the entered the J1 category since they have the same characteristics as observations located under minimum plot size of 125/126m² zones.

The variable “RegPlot” shows if the observation’s plot size abides to the minimum value stated on its jurisdictional law. Families living in apartments where excluded (47 observations);

another 50 observations were excluded due to the lack of information on the zoning regulation for their specific area; 30 observations did not state their plot size, and therefore were excluded. From an initial sample of 643 observations, the regression analysis was done with 516 observations.

Another important calibration to this model is how to manipulate the minimum income to obtain formal housing (\check{y}_z). One option is to maintain the general \check{y}_z as estimated on the second model, supposing it holds representativeness for the entire sample (results on regression 5). This can skew the estimations since different minimum plot size regulations require different minimum income for accessing the formal sector on that jurisdiction. The other way around is to calculate specific \check{y}_z for each jurisdiction (results on regression 6). We opted to test the first general estimation and also calculate different \check{y}_z for each of the 3 generic jurisdictional rules (J1, J2 and J3). For that we separated one subsample for each jurisdiction and defined \check{y}_{z1} , \check{y}_{z2} and \check{y}_{z3} , each as the lower third part of the income distribution of each subset – instead of fixing \check{y}_z in BRL 1,800.

Variable specification:

D_{ij} : dummy for formality of observation i on jurisdiction j .

- J1 = formal (1) or informal (0), subsample on the first jurisdiction (regulation for minimum plot size = 125 or 126 m²)
- J2 = formal (1) or informal (0), subsample on the second jurisdiction (regulation for minimum plot size = 127-250 m²)
- J3 = formal (1) or informal (0), subsample on the third jurisdiction (regulation for minimum plot size = 250+ m²)

$D_{ij}d_{ij}$ = variables $D_{i1}d_{i1}$, $D_{i2}d_{i2}$, $D_{i3}d_{i3}$ (multiplication of the D_{ij} dummy with d_{ij} , the dummy which represents if the family income is more than \check{y}_z (1) or less (0).

$D_{ij}d_{ij}Y_i$ = the above multiplied by family income variable.

(5) Multiple land use jurisdictions – generalized \check{y}_z = BRL 1,800

```
. regress lnHousingExp J1 J2 J3 D1d1i1 Di2di2 Di3di3 D1d1iyi Di2di2yi Di3di3yi
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	642
Model	188.99465	9	20.9994055	F(9, 632) =	44.79
Residual	296.286823	632	.468808265	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.3895
				Adj R-squared =	0.3808
Total	485.281473	641	.757069381	Root MSE =	.6847

lnHousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
J1	-.5464096	.107065	-5.10	0.000	-.7566559 -.3361634
J2	-.3391919	.2314694	-1.47	0.143	-.793734 .1153503
J3	.1961192	.3971872	0.49	0.622	-.5838472 .9760855
D1d1i1	-5.459232	.3976509	-13.73	0.000	-6.240109 -4.678355
Di2di2	-5.66645	1.122345	-5.05	0.000	-7.870427 -3.462473
Di3di3	-6.201761	1.380043	-4.49	0.000	-8.911786 -3.491736
D1d1iyi	1	.0612576	16.32	0.000	.8797069 1.120293
Di2di2yi	1	.1722148	5.81	0.000	.6618175 1.338182
Di3di3yi	1	.1988479	5.03	0.000	.6095175 1.390482
_cons	6.005642	.0385782	155.67	0.000	5.929885 6.081399

(6) Multiple land use jurisdictions – different \check{y}_z for each jurisdiction

Definition of the different \check{y}_z for each jurisdiction:

J1: \check{y}_{z1} = BRL 1,800 (n = 382; range from BRL 300 to BRL 7,000; average BRL 2,875.86)

J2: \check{y}_{z2} = BRL 2,400 (n = 104; range from BRL 900 to BRL 7,000; average BRL 2,855.04)

J3: \check{y}_{z3} = BRL 2,320 (n = 100; range from BRL 900 to BRL 6500; average BRL 3,339)

```
. regress lnHousingExp J1 J2 J3 Di1di1 Di2di2 Di3di3 Di1dilyi Di2di2yi Di3di3yi
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 515		
Model	188.933996	9	20.9926662	F(9, 505) =	57.44	
Residual	184.557883	505	.365461155	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.5059	
				Adj R-squared =	0.4971	
Total	373.491879	514	.726637897	Root MSE =	.60453	

lnHousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
J1	-.4513214	.0985886	-4.58	0.000	-.6450157	-.2576271
J2	-.1171517	.1574334	-0.74	0.457	-.4264567	.1921533
J3	.1654634	.2507073	0.66	0.510	-.3270943	.6580211
Di1di1	-5.459232	.3510952	-15.55	0.000	-6.149019	-4.769445
Di2di2	-5.793402	1.146029	-5.06	0.000	-8.044974	-3.54183
Di3di3	-6.076017	1.317346	-4.61	0.000	-8.66417	-3.487864
Di1dilyi	1	.0540858	18.49	0.000	.8937392	1.106261
Di2di2yi	1	.1759492	5.68	0.000	.6543173	1.345683
Di3di3yi	1	.1920602	5.21	0.000	.6226646	1.377335
_cons	5.910554	.0440902	134.06	0.000	5.823931	5.997176

Monocentric Model

Behavioral model	$p(d)h_i(d) = p(d)\gamma_h + D_{if}p(d)(z - \gamma_h) + \alpha D_{iz}[y_i - \hat{y}_z(d)]$ <p>where $\hat{y}_z(d) = \gamma_x + p(d)[z - (1 - \alpha)\gamma_h]/\alpha$ and where $p(d) = Ae^{-bd}$</p>
Regression model	$p(d)h_i(d) = \beta_0 + \beta_1 e^{-bd} + \beta_2 D_{if} e^{-bd} + \beta_3 D_{iz} \gamma_i + \beta_4 D_{iz} + \beta_5 D_{iz} e^{-bd} + \varepsilon_i$
Correspondences	<ul style="list-style-type: none"> • $\hat{\beta}_0 \rightarrow 0$ • $\hat{\beta}_1 \rightarrow \gamma_h A$ • $\hat{\beta}_2 \rightarrow (z - \gamma_h) A$ • $\hat{\beta}_3 \rightarrow \alpha$ • $\hat{\beta}_4 \rightarrow -\alpha \gamma_x$ • $\hat{\beta}_5 \rightarrow -[z - (1 - \alpha)\gamma_h] A$ • $(\hat{\beta}_2 - \hat{\beta}_1) \rightarrow z A$ • $-(\hat{\beta}_4 / \hat{\beta}_3) \rightarrow \gamma_x$ • $(\hat{\beta}_5 + \hat{\beta}_2) \rightarrow -\alpha \gamma_h A$ • $-(\hat{\beta}_5 + \hat{\beta}_2) / \hat{\beta}_1 \rightarrow \alpha$
Data requirements	<ul style="list-style-type: none"> • Household income & expenditure data • Identify households in formal & informal sectors • Identify households by distance from urban center • Land use regulation • Residential land area for formal & informal sectors • Representative housing price data by location & informal

Source: HEIKKILA, E. 2016

The fourth model drops the multiple land use regulations used in the third model, but adds the distance from the RMC's center as a variable. This is the most complex of the 4 models, and it does have a strong capacity to measure the relation between formal and informal housing expenditures and distance from the center of the metropolitan region.

A distance variable comes in the form of an exponential, e^{-bd} , whereas d is the linear distance from the center of Campinas (*marco zero*) and b is a constant with not pre-determined value. We kept the constant $b = 1$, since after trying other values maintaining it as 1 gave the best match.

Other variables used in this model are very similar to other variables already defined in the first models.

- $\text{ExpDist} = e^{-bd}$, where b is 1 and d is the linear distance from the observation to the RMC's center.
- $\text{DifExpDist} = \text{product of Dif with ExpDist}$.
- $\text{MinExplnFamExp} = \text{product of the minimum income dummy (MinExp) with ln of family expenditures (FamExp or } Y_i)$.
- $\text{MinExpExpDist} = \text{product of MinExp with ExpDist}$.

(6) Monocentric model

```
. regress lnHousingExp ExpDist DifExpDist MinExplnFamExp MinExp MinExpExpDist
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 628		
Model	382.785518	5	76.5571036	F(5, 622) = 523.95		
Residual	90.884233	622	.14611613	Prob > F = 0.0000		
				R-squared = 0.8081		
				Adj R-squared = 0.8066		
Total	473.669751	627	.755454149	Root MSE = .38225		

lnHousingExp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ExpDist	7.137534	1.508232	4.73	0.000	4.175691	10.09938
DifExpDist	.1648865	.541753	0.30	0.761	-.899	1.228773
MinExplnFamExp	.9997999	.0216681	46.14	0.000	.9572485	1.042351
MinExp	-5.433072	.1402836	-38.73	0.000	-5.708558	-5.157585
MinExpExpDist	-7.189312	1.508126	-4.77	0.000	-10.15095	-4.227677
_cons	5.433627	.0349917	155.28	0.000	5.364911	5.502343

4. Other Results

Zoning Legislation in Brazil

Despite of the advances in the political and juridical fields related to the urban question in Brazil, with the Statute of Cities³ specifically implemented by the Municipal Urban Master Plan, the functionalist zoning deriving from the Charter of Athens⁴ is the most used in the spatial division of the urban perimeter of Brazilian cities.

In Brazil, urban zoning is an instrument widely used in the master plans, whereby the city is divided into areas on which differentiated guidelines for the use and occupation of the land, especially the urban indices, occur. The central objective (of urban zoning) is the rational use of urban land, which has been a fundamental instrument in the current urban planning process, since the delimitation of established areas for land use and occupation for the purpose of avoiding possible urban problems. Zoning plan seeks to achieve this goal by controlling two main elements: the use and size of lots and buildings. Through this, it is assumed that the result achieved through the individual actions is in accordance with the objectives of the Municipality, which include proportionality between occupation and infrastructure, need to protect fragile and/or cultural areas, harmony of point of volumetric sight, etc.

Thus, zoning plan defines minimum lot sizes, minimum parking requirements, and "smart growth" regulations have proven to significantly increase the cost of housing for all, raising construction costs and restricting housing supply.

To identify minimum lots, the methodology used in the research was as following.

From the municipalities surveyed in the Metropolitan Region, municipal legislations were first raised regarding the Plans for Directives and/or Land Use and Occupancy Laws and other

³ Federal Law No. 10,257 of 2001, the City Statute, was created to regulate articles 182 and 183 of the Federal Constitution that deal with urban development policy and the social function of property. The City Statute is an attempt to democratize the management of Brazilian cities through management instruments, among which we can highlight the Master Plan, mandatory for the whole city with more than twenty thousand inhabitants or cities that belong to the metropolitan regions. The application of these management instruments brought by the Statute of the City has as its objective the realization of the constitutional principles of popular participation or democratic management of the city and the guarantee of the social function of the property that constitutes the proposition of a new interpretation for the individualistic principle of the Code Civil, among other principles. City Statute law brings the instruments of urban policy, such as the Master Plan, regulate the land use, land use and occupation (zoning laws), multiannual plan, participatory budget management, budget guidelines and annual budget, etc.

⁴ The "Letter of Athens" synthesizes the content of Rationalist Urbanism, also called Functionalist Urbanism. It also concerns the intensive use of modern technology in the organization of cities, functional zoning, adopted in the cities studied.

specific laws that define the minimum lot size, such as the Land Development Act Social Interest or even those intended for low-income families. It is worth noting that Federal law 6.766/79 already establishes the minimum lot size for municipalities, however, some municipal regulations may establish other dimensions, but always greater than 125.00 m².

In general, the Master Plans define a first level of spatial guidelines establishing a spatial reference for the use and occupation of the land in the city, named Macro-zoning, used as spatial base for other instruments of the plan. Thus, once the specific objectives of each area have been defined and explained by macro-zoning, all other instruments and guidelines seek to be linked to these objectives. This includes the legal instruments offered by the City Statute (grant onerous, transfer of the right to build etc.), which should be in harmony with macro-zoning even if they have their own maps and spatial definitions. In addition, the macro-zoning incorporates and serves as a spatial basis for the rules of land use and occupation (zoning).

Thus, from the directives analyzed, the macro-zoning is composed of:

Definition of the urban perimeter, including delimitation of the urban area, as well the urban (if any, with that denomination) and rural expansion;

Definition of the Macro-zoning, understood as large zones that establish a reference for the use and the occupation of the land and for the application of programs contained in the strategies.

In the clear majority of the Directors' Plan analyzed, the term "zoning" is not defined, and is subsequently established in another Land Use and Occupancy Law or in Installment Law. The Land Use and Occupancy Law has the purpose of establishing general directives to normalize the use and occupation of the soil, generally in zones, in the municipal territory.

The complexity of the set of Brazilian urban legislation and strengthen its limiting and exclusionary character of access to a formal city. In some cities, specific laws have been established for enterprises intended for the low-income population and are demarcated in specific areas of the city and that overlap with the common zoning established in Land Use and Land Use Laws. But it is also not a pattern in the municipalities studied. Campinas, since 2014 has released this type of social enterprise to any region of the city (minimum lot of 126.00 m²), that is, if the zoning of a given area is 3, the minimum area of the lot is 250.00m², but if it is venture of social interest could design lots of 126.00sqm. Thus, although there are zones establishing minimum lot areas, there are other laws that may overlap with the zoning established by the land use and occupation law.

At first, all cases that do not fit the minimum lot established by the zoning, are subject to land regularization and, therefore, will not have minimum area parameters made more flexible. There is a relaxation of the parameters, because it is difficult to parameterize an occupation. As there are many irregular housing in the cities, especially in Campinas, in the process of land regularization all parameters of minimum size generally do not apply to these cases.

Analysis of Data Regarding Zoning Legislation

The perception of the population regarding the zoning laws, its fundamentals, regulations and its application where the household was placed in, (considering the types of land use permitted and minimum plot/parcel size) 64% of the interviewed do not know which zone they are in and 64,4% do not know if they house respect the minimum parcel for that zone. Only 34% could confirm which zones they are in and 24,26% of them say that they are complying with the zoning regulations of the minimum parcel. Besides those, 2% say that they are certainly not complying with the zoning laws and 4% that they do not comply with the minimum parcel. When inquired about the reasons that guided them to acquired certain area (and consequently zone), most of the surveyed stated that was land pricing the main decisive matter. There was not a single observation pointing the zoning restrictions or the possibility of commerce nearby as a decision factor

Among the primary results and analysis for the MRC, it was found out that 52,4% of the households are within mainly residential zones, 36,7% are in mixed zones and 10,9% are in places not destined (or adequate) for housing of any kind.

The results showed that there is only a slight relation between zoning and formality/informality. In all zones, the different kinds of formality were present. Another kind of information obtained that could give power to this argument: most of the respondents do not know how to identify the zones and rules that apply to their respective area.

Table 7 - Proportion of citizens within (and out) of the formal housing sector

Municipality	Formality	Total (%)
Americana	Formal	20,00%
	Semi-formal	72,00%
	Irregular	8,00%

Indaiatuba	Formal	36,07%
	Semi-formal	57,38%
	Irregular	6,56%
Sumaré	Formal	25,40%
	Semi-formal	53,97%
	Irregular	20,63%
Campinas	Formal	40,00%
	Semi-formal	21,85%
	Irregular	38,15%
Hortolândia	Formal	22,00%
	Semi-formal	62,00%
	Irregular	16,00%
Paulínia	Formal	23,08%
	Semi-formal	69,23%
	Irregular	7,69%
Sta Barabara D'oeste	Formal	31,82%
	Semi-formal	54,55%
	Irregular	13,64%
Itatiba	Formal	26,92%
	Semi-formal	57,69%
	Irregular	15,38%
Valinhos	Formal	22,22%
	Semi-formal	70,37%
	Irregular	7,41%
Vinhedo	Formal	34,62%
	Semi-formal	57,69%
	Irregular	7,69%
RMC	Formal	32,66%
	Semi-formal	44,63%

	Irregular	22,86%
--	-----------	--------

Regarding the degree of formality of the households, the result, although not surprising, is quite significant: only 32,66% of the properties are formal in the metropolitan region. That means more than 67% of the properties in the MRC have some type of irregularity. From those, 44,63% are semi-formal, that is, they did not register their property in the property register office (notaries), despite having a purchase and sale agreement or deed registered in the notes notaries offices. Moreover, from the total 22,86% are completely irregular, as they have no legal ownership documentation.

Real Estate Market

Other results found after data analysis from the questionnaire include a real estate market land prices, with information of the formal sector from different developers and allotments that are currently available, but also information on the informal sector of the real estate market was gathered during the field work survey. As expected, the land prices per square meter are higher in the formal sector in most cases, but still varying allot between municipalities and regions. The only cases where this situation was not found are for Americana, Indaiatuba e Vinhedo, where it is common to find high standard condominiums that do not fulfill all installments legal requirements, therefore are not able to be formalized, still those allotments are commercialized in expressive values.

Table 8 - Real Estate Market Land Prices (Allotment)

Municipality	Formality	RS/m ²	F/I
Americana	Formal	424,29	0,70
	Informal	603,33	
Indaiatuba	Formal	830,41	0,68
	Informal	1229,42	
Sumaré	Formal	672,00	1,93
	Informal	347,40	

Campinas	Formal	744,25	1,48
	Informal	504,41	
Hortolândia	Formal	564,43	1,14
	Informal	493,89	
Paulínia	Formal	611,04	1,03
	Informal	590,63	
Sta Barabara D'oeste	Formal	708,33	1,05
	Informal	677,56	
Itatiba	Formal	500,85	1,24
	Informal	404,94	
Valinhos	Formal	726,33	1,28
	Informal	567,50	
Vinhedo	Formal	605,33	0,97
	Informal	622,90	
RMC	Formal	638,73	1,06
	Informal	604,20	
	Average	621,46	1,14

The result of the formalization is that the differences between the values of formal and informal allotments were quite small, averaging only 6% on the RMC. Only in the municipalities of Campinas and Sumaré this value was higher, the prices of lots in formal lots are respectively 48 and 93% higher than in the informal ones. On average the price per square meter was R\$ 621,46, ranging from the highest value on Indaiatuba R\$ 1229,42 to the lowest on Sumaré R\$ 347,40.

Formality and Income/Expenditure

In order to understand the relation between the household expenditure (including rent – or mortgage/loan – water, sanitation, electricity, phone/internet and gas) and family income, by data

gathering with the questionnaire and further analysis, it was separated the income and expenditure on the different settings of formality, being formal (the households deeds registered in the notaries office), semi-formal (households that had some type of legal document) and irregular (the households that did not fulfill any of those requirements). The incomes and expenditures vary allot between municipalities as their values per formality classification, on average the family income on RMC is R\$ 2.834,88 and the expenditure R\$559,94, being the relation between them larger for the semi-formal status, this last result it is interesting for understand that is more difficult to live on the brink of formality (with some document for transaction or property acquisition) than to live in the informality. This pattern was not found in Campinas (with very little difference between the semi-formal and informal results) and in Hortolândia, where is more expensive to sustain a household in the informality.

Table 9 - Relation between formality and income/expenditure

Municipality	Formality	Family Income (R\$)	Household Expenditure (R\$)	Household Exp./Family Income.
Americana	Formal	3.340,00	431,00	12,9%
	Semi-formal	3.235,94	880,24	27,2%
	Irregular	2.966,66	594,33	20,0%
Indaiatuba	Formal	3.340,00	446,09	13,4%
	Semi-formal	2.711,71	718,40	26,5%
	Irregular	1.987,50	441,00	22,2%
Sumaré	Formal	3.940,62	649,00	16,5%
	Semi-formal	2.760,20	938,76	34,0%
	Irregular	1.361,15	216,03	15,9%
Campinas	Formal	3.473,05	731,39	21,1%
	Semi-formal	3.206,83	584,24	18,2%
	Irregular	2.029,59	370,79	18,3%
Hortolândia	Formal	4.000,00	733,91	18,3%

	Semi-formal	2.970,64	693,77	23,4%
	Irregular	1.128,75	270,62	24,0%
Paulínia	Formal	4.250,00	539,33	12,7%
	Semi-formal	3.000,00	835,61	27,9%
	Irregular	1.650,00	302,50	18,3%
Sta Barabara D'oeste	Formal	3.835,71	348,64	9,1%
	Semi-formal	2.651,54	852,79	32,2%
	Irregular	1.528,66	227,16	14,9%
Itatiba	Formal	3.517,14	391,28	11,1%
	Semi-formal	2.730,00	1.022,06	37,4%
	Irregular	2.622,50	361,50	13,8%
Valinhos	Formal	3.216,66	505,16	15,7%
	Semi-formal	3.060,52	879,21	28,7%
	Irregular	1.800,00	375,00	20,8%
Vinhedo	Formal	3.536,66	444,25	12,6%
	Semi-formal	2.895,33	754,80	26,1%
	Irregular	2.305,00	224,00	9,7%
RMC	Formal	3.606,52	619,41	17,2%
	Semi-formal	2.961,48	746,60	25,2%
	Irregular	1.930,57	349,14	18,1%
	Average	2.834,88	559,94	

With regard to income, it can be seen that the formal ones have higher income, reaching in average R\$ 2.834,88 than the inhabitants of the irregular properties with R\$ 1.930,57, as for the income of the inhabitants of semiformal real estate is on average R\$ 2.961,48. There is a lot of convergence in the results of the municipalities, with some differences mainly in the municipalities of Paulínia and Sumaré.

With regard to housing expenses, the sample results confirm the theory, insofar as those with higher income have lower proportional housing costs. Household expenses associated with housing in the MRC represents 26% of total family income in irregular households, 24% for semiformal and 14% in formal housing, this pattern is observed in almost all municipalities analyzed, but was detailed in the full study.

Distance and lot size

To understand if the distance from the city center influences on the real state market, formality and in the size of the plots, the chosen point of reference was the ground zero of the Campinas city, being the real estate offer the closest plot available to the surveyed point, especially for the informal sector where there is no official market to analyses the offers. It was understood that it would make more interesting results if the municipalities were analyzed separately, if the distance analyzed was the ground zero of each respective municipality, for the differences of real estate market between center and periphery make more sense when compared within a municipality. Although, this specific option was not possible especially considering the information needed for the regression models.

Table 10 - Relations between formality, location, real estate and lot size (average)

Municipality	Formality	Distance from Campinas city center (km)	Neighborhood Real Estate Offer (R\$/m ²)	lot size (m ²)
Americana	Formal	32,51	726,18	235,00
	Semi-formal	32,92	677,13	226,93
	Irregular	34,15	546,75	250,00
Indaiatuba	Formal	26,92	859,43	343,90
	Semi-formal	28,42	836,14	199,70
	Irregular	29,67	647,25	230,00
Sumaré	Formal	20,21	472,23	258,66
	Semi-formal	17,92	483,91	193,42
	Irregular	19,08	357,85	180,87
Campinas	Formal	5,30	773,43	254,48

	Semi-formal	7,30	634,40	202,88
	Irregular	7,51	522,04	136,14
Hortolândia	Formal	14,66	598,93	229,09
	Semi-formal	14,90	594,94	215,03
	Irregular	13,35	626,29	201,75
Paulínia	Formal	18,15	819,76	350,00
	Semi-formal	19,11	680,28	388,23
	Irregular	20,70	356,00	225,00
Sta Barabara D'oeste	Formal	39,25	669,64	221,07
	Semi-formal	37,87	760,04	219,78
	Irregular	37,50	469,83	207,00
Itatiba	Formal	26,94	661,29	534,16*
	Semi-formal	25,56	505,99	292,50
	Irregular	23,37	429,50	442,50
Valinhos	Formal	10,00	907,08	247,50
	Semi-formal	10,46	719,95	327,94
	Irregular	7,55	660,00	225,00
Vinhedo	Formal	16,45	951,91	237,00
	Semi-formal	15,85	675,07	277,76
	Irregular	16,10	450,00	575,00
RMC	Formal	14,59	750,01	269,56
	Semi-formal	20,21	655,82	238,33
	Irregular	12,29	513,07	170,61

Again, on average the price for households within the formal sector are higher than those in the semi-formal or in the informal sectors, being on average R\$ 635,77 per square meter. Considering the plot sizes, the variation was not as big as expected, except for a few extreme cases found and apartments (usually much smaller than regular houses), being on average 250,68 square meters per household, which is accordingly with the *Estatuto das Cidades* that determines the

minimum plot size to be 250 square meters, therefore the majority of households in the RMC it is adequate to the federal legislation.

Regarding the differences between the prices of the most central ones (Campinas) in relation to the most distant ones, the differences are not so great. The plots have small price differences between the municipalities, but the largest are between the non-formal subdivisions of Hortolândia and Sumaré, characteristically dormitories cities of Campinas, corroborating the view of the authors.

5. Final remarks

Our findings reinforce the thesis that the zoning legislation in RMC (and the Laws of land use and occupation) vary distantly from the reality and dynamism of land occupation within the urban areas, with most of population unaware of the regulations in its respective municipality and/or its permissions for land use and occupation. By this, it is possible to assure that the zoning system, and the master plans that determine them, perform very little influence on the decision for housing in certain place, especially considering the acknowledgment of the population over the current legislation.

Heikkilä's models capture a significant part of the interactions between income, housing expenditure and other variables, after calibration of those variables. The best matches, which is described on the econometric findings, was given by:

- using the expenditures of families on housing related costs as housing expenditures (we tried with average sq. meter value multiplied by the family plot size and it was not a good match);
- as for the formal/informal definition, the best match was given by using the plot size regulation related directly to each observation's location and laws and comparing it with the families' plot sizes.
- The second model (uniform land use zoning) best match was given by supposing a 125 sq. meter minimum plot size regulation, confirming our first insights.
- The third model (multiple land use jurisdictions) worked better with 3 general types of regulations as jurisdiction dummies ($J_1=125/126m^2$, $J_2=127-250m^2$, $J_3=250m^2$ or more) and also a minimum family income dummy for each jurisdictional subsample. Either way, comparing the other models, this was the one that offered poorer results.
- As for the monocentric model (fourth and last one), it had a high explanatory power and adequate significance on the variables, except one, pointing that the distance from the metropolitan center can be a high power variable in explaining the differences in housing expenditures. The exception was the variable that captures the interaction between formality and distance alone, which was the only without statistic significance (p-value = 0.761).

Besides that, the complexity and variety of zoning regulations and its access, do not promote the inclusion of low income people (a substantial portion of society) within the formal sector of housing, making it more difficult for them the compliance with the legislation and correct household allocation. Beyond these observations, in the complete paper, possible explanations for these findings and ways forward for public policies are discussed as a possibility to reduce informality in the RMC.

6. References

CUNHA, João Marcos Pinto da (2016). Aglomerações urbanas e mobilidade populacional: o caso da Região Metropolitana de Campinas. *Revista Brasileira de Estudos Populacionais*, v. 33, n. 1, jan-abr 2016. Rio de Janeiro. DOI <http://dx.doi.org/10.20947/S0102-309820160006>.

CUNHA, T. A. da. Tijolo por Tijolo: Caracterização das condições de infraestrutura do entorno domiciliar dos municípios da RM de Campinas e suas possíveis correlações com a migração intrametropolitana. *Cadernos de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie. Online)*, v. 12, p. 21-48, 2013.

EMBRAPA Monitoramento por Satelite: “Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas”. Campinas, SP - 2013. 1ª edição. Disponível em: <>. Acessado em:

FERREIRA, M. P. et al. Uma metodologia para a estimação de assentamentos precários em nível nacional. 2007. Disponível em: <<http://www.centrodametropole.org.br/v1/pdf/2007/CEMassentMCidades.pdf>>

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional no Brasil / Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. 2. ed. - Belo Horizonte, 2005. 111p.

HEIKKILA, E. Lin, L (2014), “An integrated model of formal and informal housing sectors”, *Annals of Regional Science*, vol. 52(1), March. Published online in 2013.

HEIKKILA, E. 2016. Evaluating the Equity and Efficiency Impacts of Land Use Regulations: Theoretical Framework and Empirical Approach. Report prepared for Inter-American Development Bank. Washington. DC.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Perfil dos municípios do Brasil, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/IBGE. Rio de Janeiro, RJ: O instituto, 2009.

MASTRODI, Josué; ZACCARA, Suzana Maria Loureiro Silveira (2016). On the promotion of the right to housing: a study based upon urban policies. *Revista de Direito da Cidade*, vol. 8, n.1, DOI: 10.12957/rdc.2016.18518.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários. Brasília: Ministério das Cidades Primeira impressão: Maio de 2010. 82 p., ISBN: 978-85-7958-015-4

ROLNIK, Raquel; PEREIRA, Alvaro Luis dos Santos; MOREIRA, Fernanda Accioly; ROYER, Luciana de Oliveira; IACOVINI, Rodrigo Faria dos Santos; NISIDA, Vitor Coelho (2015). O Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas: aspectos sócio-espaciais e de segregação. *Cadernos Metropolitanos*, São Paulo, v. 17, n. 33. DOI <http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2015-3306>.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CAMPINAS (2011). Plano Municipal de Habitação de Campinas. Prefeitura Municipal de Campinas, Campinas: 2011.

SILVA, Jonathas Magalhães Pereira da (2011). Social housing and the municipal laws from Campinas Metropolitan Region. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 11, n. 3, jul-set 2011.

Anexo 4 - Menções à informalidade na literatura

Item	Valor ou Afirmação (1)	Autor	Qualificação	Citação de citação (3)	Percentual (4)			Texto (5)	Data (6)	Referência
					% (4)	% Min	% Max			
1	Valor	Pelagalli, Renato	Advogado		% (4)	% Min	% Max	40% das propriedades ocupadas , com situação jurídica consolidada, não são tituladas	2018	https://pelagali.jusbrasil.com.br/artigos/580004765/historia-do-registro-de-imoveis-no-brasil
2	Valor	Lamana Paiva	Titular de RI			40%	50%	Hoje, no Brasil, cerca de 40% a 50% das propriedades ocupadas, com situação jurídica consolidada, não são tituladas.	2014	https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/arquivos-antigos-privados/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-publicacoes/historia-do-sistema-registral-brasileiro.pdf
3	Valor	Lamana Paiva	Titular de RI		45%			Estima-se que entre 45% dos imóveis brasileiros estejam em situação irregular domínio, posse, título, clandestinidade. etc.	2003	PAIVA, João Pedro Lamana. Curso de especialização em direito distrital –In: Boletim do IRIB em Revista. São Paulo, nº 312, p. 72-81, set./out. 2003. Disponível em: irib.org.br/app/webroot/publicacoes/revista312/pdf.PDF
4	Valor	Fernandes, E	Urbanista			40%	70%	Entre 40% e 70% - vive ilegalmente nas grandes cidades brasileiras, √ entre 40% e 70% - vive ilegalmente nas grandes cidades brasileiras, em favelas, loteamentos irregulares e clandestinos, cortiços etc. sendo que em média 20% da população vive em favelas. ... É uma prática que não se restringe somente aos grupos pobres, todavia, sabe-se que são os mais afetados pelas consequências desse processo perverso.	2006	FERNANDES, Edésio; in ALFONSIN, Betânia. Direito Urbanístico: estudos brasileiros e internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2006
5	Valor	Fernandes, E	Urbanista		50%			Although the existing data are imprecise, several Latin American municipalities such as Salvador and Fortaleza, Brazil, and Caracas, Venezuela, admit to the existence of over 50 percent of informal urban development.	2008	Looking Beyond Land Titling and Credit Accessibility for the Urban Poor, in Proceedings of the 2008 Land Policy Conference
6	Valor	Tutikian, C	Titular de RI		40%			E esta fórmula (conversão da propriedade em crédito) é de larga aplicação em um país como o Brasil, que tem quarenta por cento de suas propriedades 'fora' da economia, ..."	2011	Propriedade Imobiliária E O Registro De Imóveis, Ed Quartier Latin, 2011, São Paulo
7	Valor	Campos Neto, R	Presidente do BC		50%			Imóveis impossibilitados de colateralização: 50%	2019	https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Ap_Presidente_RCN_CorreoDebate_vpub.pdf
8	Valor	Ribeiro, Tarcyla	Urbanista	Sim	50%			O rápido crescimento das cidades, especialmente a partir da década de 30 do século XX associado com o quadro já consolidado de ineficiência em termos de registro e regulação da propriedade fundiária, levou a que o	2018	A Propriedade Privada No Capitalismo Sob Dominância Financeira No Brasil in Ungarelli et al Propriedades Em Transformação Abordagens

Item	Valor ou Afirmação (1)	Autor	Qualificação	Citação de citação (3)	Percentual (4)			Texto (5)	Data (6)	Referência
								desenvolvimento urbano no Brasil se desse sob uma base fundiária primordialmente irregular, sendo certo que, apesar da ausência de dados confiáveis, estima-se que pelo menos 50% dos imóveis brasileiros padecem de alguma irregularidade fundiária nos dias atuais.		Multidisciplinares Sobre A Propriedade No Brasil, 2018, Blücher, São Paulo
9		Figueiredo, S	Governo Federal		50%			Figueiredo estima que mais de 50% das propriedades urbanas dos domicílios sejam irregulares, o que significa que mais de cem milhões de pessoas vivem em moradias sem escritura.	2017	https://oglobo.globo.com/economia/regularizacao-de-domicilios-beneficiara-quem-ganha-ate-dez-salarios-20837789
10	Valor	Ribeiro, Tarcyla	Urbanista		50%%			O próprio Ministério das Cidades estima o percentual de irregularidade em mais de 50% e, de fato, sem uma base fundiária regular em termos registrais e titulada com base na propriedade privada, não se consegue sequer acessar o arcabouço político e financeiro para movimentar este possível mercado secundário de títulos lastreados na propriedade imobiliária	2017	https://lares.architexturez.net/system/files/LARES_2017_Paper_27.pdf
11	Valor	Ribeiro, Tarcyla	Urbanista	Sim	40%			Todo o complexo cenário histórico descrito anteriormente levou a que o desenvolvimento urbano no Brasil se desse a partir de relações sociais e jurídicas heterogêneas em relação à terra, instituindo uma base fundiária primordialmente irregular, sendo certo que apesar da ausência de dados confiáveis, estima-se que pelo menos 50% dos imóveis brasileiros padecem de alguma irregularidade fundiária (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017) nos dias atuais	2021	Dominância Financeira, Regulação Legal e Espaço Urbano - O Caso Da Regularização Fundiária No Brasil, Doutorado, UFRJ, 2021, Rio de Janeiro
12		Min. das Cidades	Governo							Não especificado. Possivelmente 2017, da citação anterior
13		Durand-Lasserve e Clerk	Urbanistas	1				The extent of irregular housing varies from country to country, comprising up 20% to 80% of urban growth and affecting 15% to 70% of the urban population of developing countries (the average figure is over 40%). The problems are most sharply felt in the larger metropolitan areas.	1996	https://www.researchgate.net/publication/265039738_Regularization_and_Integration_of_Irregular_Settlements_Lessons_from_Experience
14	Afirmação	Alfonsin, B	Urbanista					Milhões de pessoas disputam o acesso ao solo urbano; no entanto, é uma pequeníssima parcela de cidadãos que possui uma matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.	2005	DOI: http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.2005v7n2p47
15	Afirmação	Pedroso, R	Advogada					Sabemos que no Registro de Imóveis uma parcela significativa do seu acervo está irregular em relação a titularidade, pois muitas vezes quem figura como proprietário é pessoa diversa daquela que está na posse do bem, também paira aquela velha história do “comprou mas não registrou” (contrato de gaveta) que provoca questões sérias quando o título que deu origem	2015	https://www.jusbrasil.com.br/artigos/regularizacao-de-matriculas-de-imoveis/263290336

Item	Valor ou Afirmação (1)	Autor	Qualificação	Citação de citação (3)	Percentual (4)			Texto (5)	Data (6)	Referência
								ao negócio se perdeu ou não existe mais. Além destas, existem aquelas que permeiam as medidas perimetrais dos imóveis, entre outras atualizações necessárias perante Órgãos Públicos (Prefeitura, Incra, Ibama...) quando estão em desacordo.		
16	Afirmação	Vieira, J	Titular de RI					Afinal, não há que se falar em segurança do crédito, do direito de propriedade e do comércio, se grande parte dos imóveis ainda são transmitidos e onerados à margem do sistema registrário. As seguranças apenas existirão de fato, quando ultrapassarem o texto legislativo e atingirem a realidade nacional, incluindo no sistema todas as propriedades imóveis, ou melhor, todas as classes sociais.	2009	Transmissão da Propriedade Imóvel pelo Registro do Título e Segurança Jurídica: um Estudo de História do Direito Brasileiro
17	Afirmação	Ávila, P e Freire, F	Governo Federal					Percebe-se que o problema da insegurança da posse, embora proporcionalmente mais elevado nas áreas subnormais, não é exclusivo delas. O número absoluto de domicílios próprios fora das áreas subnormais que não possuem documento de posse da terra ou que o possuem, mas não estão registrados, é cerca de duas vezes o número de domicílios nas mesmas condições nas áreas subnormais.	2016	https://www.researchgate.net/publication/301345065_A_inseguranca_da_posse_do_solo_urbano_em_Minas_Gerais_Insecure_land_tenure_in_the_urban_areas_of_Minas_Gerais
18	Valor	Reydon, B	Urbanista	SIM	50%			Outro problema relacionado com os cartórios é que a cobertura do registro notarial é incompleta e desatualizada	2017	https://governancadeterreas.com.br/wp-content/uploads/2017/10/LIVRO.pdf
19		Banco Mundial (ver próxima)			50%				2014	Avaliação Da Governança Fundiária No Brasil, https://documents1.worldbank.org/curated/en/281361468225893103/pdf/892390ESW0SPAN00Box385275B00PUBLIC0.pdf
20	Valor	Banco Mundial			50%			No Pará menos de 50% das propriedades urbanas individuais, segundo consta, são formalmente registradas, ao passo que no Piauí e em São Paulo calcula-se que sejam menos de 70%. No caso das propriedades rurais a situação no Pará e no Piauí foi classificada no mesmo nível das propriedades urbanas. Além disso, de forma quase unânime, registros sobre terras públicas e privadas foram considerados desatualizados em pelo menos 50% dos casos.	2014	Avaliação Da Governança Fundiária No Brasil, https://documents1.worldbank.org/curated/en/281361468225893103/pdf/892390ESW0SPAN00Box385275B00PUBLIC0.pdf
21	Valor	Maia, A	Titular de RI		50%			Cerca de 30 milhões de imóveis no país não possuem documento de propriedade, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Regional.(que equivalem a 50% dos imóveis	2022	https://www.youtube.com/watch?v=tquIUCDBcc No video, aos 48 min.
22	Valor	Senado Federal	Legislativo Federal		50%			Metade dos imóveis do país são irregulares	2019	https://www.youtube.com/watch?v=oVYnF1VObhs&t=6s

Item	Valor ou Afirmação (1)	Autor	Qualificação	Citação de citação (3)	Percentual (4)			Texto (5)	Data (6)	Referência
23	Afirmação	Lei Federal nº 13.465/2017 - Exposição de motivos						94. Referida informalidade não diz respeito, exclusivamente, à conhecida situação das favelas - a qual cristaliza o ponto mais extremo -, mas pode ser também verificada em bairros de baixo, médio e até alto padrão, alcançando edifícios, loteamentos e conjuntos habitacionais erguidos, direta ou indiretamente, pelo próprio Estado. Não decorre, portanto, apenas, de situações de pobreza.	2016	https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-759-22-dezembro-2016-784124-exposicao-demotivos-151740-pe.html
24	Valor	Figueiredo, S	Governo Federal		50%			Figueiredo estima que mais de 50% das propriedades urbanas dos domicílios sejam irregulares, o que significa que mais de cem milhões de pessoas vivem em moradias sem escritura.	2017	https://oglobo.globo.com/economia/regularizacao-de-domicilios-beneficiaria-quem-ganha-ate-dez-salarios-20837789
25	Valor	Francisco, R	Governo do Estado do Amazonas		88%			“Fizemos esse acordo específico para Manaus e, com o sucesso dos seis cartórios de Registro de Imóveis da capital, pretendemos estender essa parceria para todo o Amazonas, com apoio das prefeituras”, disse Ricardo, acrescentando que 88% dos imóveis do estado são considerados subnormais, uma vez que não possuem documento do Registro Geral de Imóveis (RGI).	2019	https://www.agenciaamazonas.am.gov.br/noticias/regularizacao-fundiaria-wilson-lima-destaca-que-estado-trabalha-para-dar-seguranca-juridica-a-donos-de-imoveis/
26	Afirmação	Maricato, E	Urbanista					Se existe um indicador que expressa de forma sintética a crítica dimensão atingida pelos problemas urbanos, em especial metropolitanos, no Brasil, é a gigantesca ilegalidade presente na ocupação do solo a partir das terras invadidas ou parceladas irregularmente. Esse fenômeno nos permite afirmar que a exceção passou a ser regra e a regra exceção.	2006	https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4508/1/bps_n.12_ensaio2_ministerio12.pdf

(1) Valor ou afirmação: Valor significa que o autor apresenta um valor ou um intervalo de valores. Afirmação é quando o autor afirma que a incidência de informalidade é alta, mas não atribui nenhum percentual numérico.

(2) Qualificação: esta coluna serve para indicar qual a relação do autor do texto com o assunto

(3) Citação de Citação: Quando o autor cita outro autor como fonte de sua informação.

(3) Valor: são duas as possibilidades: o autor menciona apenas um percentual de incidência de informalidade de titulação, ou apresenta um intervalo com valores mínimo e máximo de incidência de informalidade de titulação.

(4) Percentual é o valor mencionado na citação

(5) Transcrição do texto onde está mencionada a informalidade